

Im Dialog Kompetenzen stärken

Beiträge ausgewählter Elemente des Dialogischen Lernens zur fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzstärkung von Lehrenden und Lernenden

eingereicht von: Verena Albertin

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum: 21. Juni 2019

Abstract

Diese Arbeit baut auf dem Praxisprojekt „Im Dialog Kompetenzen stärken“ (Albertin, 2018) auf. Das darin adaptierte Handlungsmodell des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin (Ruf 2008) wird mit den dialogischen Kernkompetenzen als Haltung (Hartkemeyer, 2016 und Schoop, 2013) sowie mit dem Zusammenspiel von Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen (gemäss Götz 2017) ergänzt. Es wird in Folge für dieses Entwicklungsprojekt zur Förderung der emotionalen Kompetenzen und Selbstregulation von vier Schüler/innen einer sechsten Primarklasse zur Klärung ihrer Oberstufeneinteilung eingesetzt.

Eingebettet in acht Doppellektionen Mathematik erhalten die Schüler/innen ausgewählte Inputs zu Emotionen, Motivation und Selbstregulation. Die strukturierten Beobachtungen schliessen Selbst- und Fremdeinschätzungen von Gefühlen sowie von selbstregulatorischen und beziehungsrelevanten Aspekten ein. Die erhobenen Daten werden in Bezug auf die Zielformulierungen analysiert und anhand Interviews mit den Schüler/innen und dem Einstufungsentscheid überprüft. Die Erkenntnisse aus der Durchführung werden reflektiert und fliessen in die Überlegungen möglicher nächster Schritte ein.

„Ohne den Austausch mit anderen Menschen wäre kein Kind überlebensfähig und hätte nichts von all dem gelernt, was er oder sie heute kann und weiss. Aus dieser Erkenntnis lässt sich ableiten: Intelligenz erweist sich bei genauerer Betrachtung gar nicht als eine individuelle Fähigkeit, sondern ist immer das Ergebnis des Austausches von Wissen und Erfahrung mit anderen Menschen. (...) Weiter zeigt sich, dass Dialogische Intelligenz die Kraft besitzt, die besten Potenziale des Menschen zu wecken.“ (Gerald Hüther, in Hartkemeyer, 2016, S. 10/11).

Das Titelbild zeigt das adaptierte, ergänzte Handlungsmodell 'Lehren und Lernen im Dialog' nach einer Idee der Autorin.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Abkürzungen	5
1 Einleitung.....	6
2 Situationsanalyse	8
2.1 Die Schule und ihre Sonderpädagogische Konzeption.....	8
2.2 Eigene Unterrichtssituation	9
2.3 Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene gemäss ICF.....	9
2.3.1 Interaktion zwischen SuS und IF-LP	11
2.3.2 Interaktion zwischen SuS und SuS	11
2.4 Übertritt in die Oberstufe OST.....	12
2.5 Entwicklungsvoraussetzungen der Projektgruppe	12
2.6 Individuelle Entwicklungsvoraussetzungen der Fokus-SuS.....	12
2.6.1 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MA	12
2.6.2 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MB	13
2.6.3 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MC	13
2.6.4 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von JA.....	14
2.7 Fazit der allgemeinen Situationsanalyse.....	14
3 Themenwahl und Fragestellung	15
3.1 Begründung der Themenwahl.....	15
3.2 Fragestellung.....	15
4 Theoretische Grundlagen	16
4.1 Dialogisches Lernen.....	16
4.1.1 Das Dialogische Lernmodell nach Ruf und Gallin.....	16
4.1.2 Dialogisches Lernen als Haltung.....	19
4.1.3 Gelebte Dialogische Grundhaltung	19
4.2 Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen	20
4.2.1 Emotion	20
4.2.2 Motivation	24
4.2.3 Selbstreguliertes Lernen	25
4.3 Fazit zum emotionalen, motivierten, selbstregulierten Lernen im Dialog.....	28
4.4 Präzisierung der Fragestellung	29
5 Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog“	29
5.1 Anforderungen an das Handlungsmodell.....	29
5.2 Handlungsmodell.....	30
6 Ziele auf den verschiedenen Ebenen.....	31
6.1 Zielsystem Ebene Lehrperson.....	31
6.2 Zielsystem Ebene Projektgruppe	32
6.3 Zielsystem Ebene der individuellen Fokus-SuS.....	34
7 Projektplanung.....	36
7.1 Rahmen des Förderkonzepts	36
7.2 Überfachlicher Inhalt der Lektionsreihe.....	36
7.3 Grobplanung der Lektionsreihe	37
7.4 Methodisch-didaktische Gestaltung der Lektionseinheiten	37

8 Durchführung	39
8.1 Zusammenfassung der Durchführung.....	39
8.2 Beschreibung zentraler Ereignisse.....	47
8.2.1 Lektionseinheit 3 vom 18.12.2018	47
8.2.2 Lektionseinheit 7 vom 29.1.2019	48
9 Evaluation	49
9.1 Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung.....	49
9.1.1 Dokumentation und Einschätzungen der Lehrperson	49
9.1.2 Einschätzung der Schüler/innen	53
9.1.3 Einschätzung der Klassenlehrperson für den Übertritt in die OST.....	54
9.2 Beschreibung der Zielerreichung und Entwicklungsprozesse.....	54
9.2.1 Ebene der Lehrperson/Studierenden	54
9.2.2 Zielerreichung auf der Ebene der Projektgruppe	56
9.2.3 Zielerreichung und Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Schüler/innen	57
10 Beantwortung der Fragestellung	65
10.1 Umsetzung einzelner Komponenten des Handlungsmodells.....	66
10.2 Antwort auf die Forschungsfrage	67
11 Reflexion, Fazit und Ausblick	68
11.1 Reflexion zur Arbeit.....	68
11.1.1 Reflexion der Forschungsanlage und des Handlungsmodells	69
11.1.2 Reflexion der Forschungsmethoden und Auswertung.....	69
11.1.3 Reflexion der Entwicklungsprozesse.....	70
11.2 Ausblick.....	70
11.3 Schlusswort.....	71
12 Literaturverzeichnis	72
13 Abbildungsverzeichnis	74
14 Anhang	75
14.1 Prämissen des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin	76
14.2 Die zehn Dialogischen Kernkompetenzen nach Hartkemeyer (1999, 2014) in Schopp (2013)	77
14.3 Ausgewählte Grafiken aus dem Theorieteil.....	78
14.4 Beschreibung der ausgewählten SuS nach ICF	81
14.5 Beobachtungsraster der SuS	85
14.6 Darstellung der emotionalen Befindlichkeit	89
14.7 Forschungstagebuch.....	93
14.8 Beispiele der schriftlichen Rückmeldungen der LP mit Antworten der SuS.....	112
14.9 Beispiele des Befindlichkeits-/Reflexionsblitzes.....	113
14.10 Interviewleitfaden und Transkripte	114

Abkürzungen

AB	Arbeitsblatt
DAZ	Deutsch als Zweitsprache
DAV	denken, austauschen, vortragen (Prinzip des kooperativen Lernens)
EA	Einzelarbeit
FL/FLPs	Fachlehrer/in, Fachlehrpersonen
GA	Gruppenarbeit
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrative Förderung
IT	Informationstechnologie
KL/KLPs	Klassenlehrperson/en, Klassenlehrer/in/nen
LP/LPs	Lehrperson/en
LP21	Lehrplan 21
LRS	Lese-/Rechtschreibeschwäche
MI/A	Medien und Informatik / Anwendung
OST	Oberstufe
PA	Partnerarbeit
PT	Pädagogisches Team
Sek	Sekundarschule
SL	Schulleitung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
TTG	Textiles und technisches Gestalten

1 Einleitung

Die Schullaufbahn hat einen prägenden Einfluss auf die Möglichkeiten für die erste Berufswahl und die spätere Karriere. Die Situation für Kinder und Jugendliche im sechsten Primarschuljahr hat sich in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass sie in der Mittelstufe einen grösseren Druck hinsichtlich des Übertritts in die Oberstufe und so den Berufsmöglichkeiten erleben. Für die einen SuS ist klar, dass sie die Aufnahmeprüfung fürs Langzeitgymnasium schreiben wollen oder sollen. Für andere SuS und ihre Eltern steht die Frage im Raum, wie ihre schulischen Leistungen von der KLP für den Übertritt in die Sekundarschule eingestuft werden (Leistungsstärke A oder B). Entsprechend sind Schulen aufgefordert, im Sinne der Chancengleichheit ein Förder- und Unterstützungsangebot bedarfsorientiert und gratis zur Verfügung zu stellen. So sollen die SuS mit angemessener Unterstützung entsprechend ihrem Leistungspotenzial und ihrer schulischen Entwicklung „richtig“ eingestuft ihre Schulbildung weiterführen können.

Im Schulalltag der Autorin als IF-LP berücksichtigte das Förder- und Unterstützungsangebot in der sechsten Klasse des Schuljahres 2018/19 zum einen fast die Hälfte der Klasse, welche sich für die Aufnahmeprüfung angemeldet hatte, mit zwei Lektionen „Gymi-Vorbereitung“ pro Woche durch die KLP. Zum anderen waren für die Integrative Förderung 4 Lektionen Teamteaching pro Woche mit verschiedenen vikarisierenden FLP budgetiert. Darin enthalten war die Förderung der IF-SuS (u.a. aus der Aufnahmeklasse), welche grössere Lücken im Grundanspruch des zweiten Zyklus des Lehrplans 21 aufwiesen (Stand Dritt-/Viertklassstoff, zählende Rechner/innen). Unter diesen Voraussetzungen gab es vier SuS, welche in Bezug auf ihren Förderbedarf „zwischen Stuhl und Bank“ fielen: vier SuS mit ungenügenden oder knapp genügenden Leistungen in Mathematik der 6. Klasse, die unter anderem auf einen Förderbedarf im „Umgang mit Anforderungen“ z.T. in Kombination mit ihrer emotionalen Entwicklung zurück zu führen waren. Die neue KLP machte zu Beginn des Schuljahres klar, dass sich die Leistungen und vor allem die Arbeitshaltung der vier SuS in Mathematik steigern mussten, damit sie sie in die Sekundarstufe A einteilen könne.

Hier setzte das Entwicklungsprojekt dieser Arbeit an. In Absprache mit der KLP, den SuS und ihren Eltern entschied sich die Autorin, den zweiten Durchlauf ihres Praxisprojektes (als Basis für die Masterthese) auf die Voraussetzungen und den Bedarf dieser vier SuS abzustimmen und als Aktionsforschung zum Thema „Emotionen und Lernen“ eine Lektionsreihe im Fach Mathematik einzubetten. In acht Lektionen gab sie den SuS Inputs zur emotionalen Selbstregulation sowie zu Aspekten selbstorganisierten Lernens (Selbstinstruktion als Lernstrategie). In Form eines Lerncoachings begleitete sie die SuS im weiteren Verlauf der Doppelstunde bei der Bearbeitung ihrer Mathepläne. Für die Durchführung respektive die Verlaufsplanung der Lektionseinheiten orientierte sich die Autorin am Handlungsmodell des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin (Ruf 2008) und ergänzte es gemäss ihren Erkenntnissen aus Pflicht- und Wahlmodulen der HfH für den praktischen Einsatz in diesem Entwicklungsprojekt.

Dem zum Tragen kommenden Handlungsmodell liegen so primär drei Annahmen und eine Haltung zugrunde. Erstens orientiert es sich mit dem Dialogischen Lernen (nach Ruf und Gallin, in Ruf 2008) an einem Unterrichtskonzept, bei welchem Lehren und Lernen nach dem Muster eines Dialoges organisiert sind. Zweitens berücksichtigt es den Schlüsselfaktor für gelingendes (mathematisches) Lernen für Lehrende und Lernende: das Wohlbefinden als Zusammenspiel von Emotionen, Motivation, Selbstregulation (gemäss Götz 2017) sowie die Selbständigkeit im Zurechtfinden innerhalb eines Lehr-/Lernauftrages. Drittens nimmt es die Annahme auf, dass im Dialog Veränderungen, Paradigmenwechsel und Entwicklungen lanciert und unterstützt werden, welche im Bildungskontext die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung darstellen.

Die dialogische Haltung bietet anhand der zehn dialogischen Kernfähigkeiten (nach Buber in Schopp 2013) oder den pädagogischen Haltegriffen in der Landschaft des Lernens (in Hartkemeyer 2016) den ideellen Rahmen des Handlungsmodells „Lehren und Lernen im Dialog zur Kompetenzstärkung und Förderung der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung“, dem Herzstück dieser Arbeit (vgl. Abb. 5, S. 30). Unter Einbezug der Voraussetzungen der SuS und der Autorin als durchführende LP sowie dem Fazit aus der theoretischen Auseinandersetzung, formulierte sie folgende Forschungsfrage:

„Was ist der Beitrag ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens - unter der Prämisse einer dialogischen Grundhaltung - bei der Vermittlung von Strategien der emotionalen Selbstregulation zur Förderung von fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzen von Lernenden und Lehrenden hinsichtlich ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung?“

Bei den ausgewählten Instrumenten des Dialogischen Lernens handelt es sich um die *Kernidee* und die *Rückmeldung*. Beiden Instrumenten ist die Idee des Dialogischen Lernens „vom **Ich**/so sehe ich es/das ist mein Angebot, über das **Du**/wie siehst du es/wie nutzt du mein Angebot zum **Wir**/da stimmen wir überein/das ist unser gemeinsamer Ertrag aus meinem Angebot und Deiner Nutzung/da können wir darauf aufbauen“ gemein (Ruf 2008, S. 18). In diesen ausgewählten Instrumenten widerspiegeln sich auch vier der Haltungen, die Hattie und Zierer in ihrem Buch zum Einfluss der Lehrperson erwähnen, welche einen positiven Effekt auf das Lernen haben (Hattie, Zierer 2019): „Entwickle positive Beziehungen!“, „Verwende Dialog statt Monolog!“, „Sieh dich als Veränderungsagent/in!“, „Gib und fordere Rückmeldung!“.

Für das Entwicklungsprojekt wurden Daten in Form von Selbst- und Fremdeinschätzungen zur Befindlichkeit der SuS sowie Selbsteinschätzungen zur Befindlichkeit der LP erhoben. Weiter wurden in einem strukturierten Beobachtungsraster Aspekte der emotionalen Selbstregulation, der Motivation, der Beziehungsqualität zwischen den SuS und der LP sowie eine Fremdeinschätzung des fachlichen Leistungsverhaltens der SuS vorgenommen. Die LP führte zudem ein „Forschungstagebuch“ und interviewte die SuS nach dem Ende der Lektionsreihe zur Triangulation der Überprüfung. Die Analyse der Daten im Vergleich mit den formulierten Zielen zeigte, dass sowohl die SuS wie auch die LP ihre Ziele mehrheitlich erreicht hatten. Es kann angenommen werden, dass der Einsatz der ausgewählten Instrumente des Dialogischen Lernens einen massgeblichen Beitrag geleistet hat und dass sich das emotionale Verhalten wie auch die mathematischen Leistungen der SuS hinsichtlich einer Übertrittseinstufung in die Sek A positiv entwickelt haben.

Im Überblick gestaltet sich der Aufbau dieser Masterarbeit gemäss Vorgaben des Leitfadens „Masterarbeit für Studierende mit Oberstufenlehrdiplom/Master/Lizentiat“, der im Oktober 2017 für das Praxisprojekt (Pflichtmodul P08 der HfH) verteilt worden war. Berücksichtigt wurden auch die Hinweise und Empfehlungen aus dem Beurteilungsprotokoll des benoteten Evaluationsberichtes vom Oktober 2018.

Nach dieser Einleitung widmet sich das Kapitel 2 der Situationsanalyse. Es wird darin auf die Unterrichtssituation der Autorin und die Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene, Fokusgruppenebene sowie auf der Ebene der Fokus-SuS eingegangen. Das Kapitel 3 begründet die Themenwahl und erklärt die Fragestellung. Einen Schwerpunkt bilden die theoretischen Grundlagen im Kapitel 4: Im ersten Teil wird das Dialogische Lernmodell nach Ruf und Gallin (Ruf 2008) beschrieben und mit Auszügen aus aktuellen, praxisorientierten Werken zur dialogischen Grundhaltung bzw. zum dialogischen Lernen als Haltung (Schopp 2013, Hartkemeyer 2016) ergänzt. Im zweiten Teil wird das Zusammenspiel von Emotion, Motivation und selbstorganisiertem Lernen anhand verschiedener Theorien aus Götz (2017) erklärt. Das Kapitel schliesst mit einem Fazit und der Präzisierung der Fragestellung. Das Kapitel 5 beschreibt die Anforderungen an das

Handlungsmodell und stellt dieses anschliessend vor. Im Kapitel 6 werden die Ziele auf den verschiedenen Ebenen aufgeführt, während das Kapitel 7 die Projektplanung anhand des Förderkonzeptrahmens und der verschiedenen Planungsinstrumente vorstellt. Die Durchführung wird im Kapitel 8 zusammenfassend beschrieben und anhand zwei Lektionen, welche zentrale Erkenntnisse ermöglichten, exemplarisch vertieft. Kapitel 9 steht im Zeichen der Evaluation, der Dokumentation, der Zielüberprüfung sowie der Beschreibung der Entwicklungsprozesse der Ebene der LP, der Projektgruppe und der SuS. Im Kapitel 10 wird näher auf die Umsetzung einzelner Komponenten des Handlungsmodells eingegangen und im Anschluss die Forschungsfrage beantwortet. Das Kapitel 11 schliesst die Arbeit ab mit einer Reflexion, einem Fazit und dem Ausblick für ein nächstes Engagement im Zeichen des Dialoges.

Der Anhang umfasst verschiedene Grafiken und Tabellen aus dem Theorieteil, eine Beschreibung der vier Fokus-SuS nach ICF, die ausgefüllten Beobachtungsraster, Arbeitsmaterialbeispiele der SuS, Rückmeldungen an die SuS, das ungekürzte Forschungstagebuch sowie die transkribierten Interviews mit den SuS.

2 Situationsanalyse

2.1 Die Schule und ihre Sonderpädagogische Konzeption

Das Mittelstufenschulhaus gehört zu einer Schuleinheit am Stadtrand von Zürich. Die Schuleinheit besteht zur Zeit aus 11 Klassen: 3 Kindergartenklassen, 4 Unterstufenklassen, 3 Mittelstufenklassen sowie in Kooperation mit dem Zentrum für Gehör und Sprache die teilintegrierte Sonderklasse TIK (Primarschule). Die Betreuung wird in drei stufengetrennten Horten gewährleistet. Die gesellschaftliche Struktur der SuS ist gut durchmischt; im Einzugsgebiet der Schule sind auch drei Häuser mit Wohnungen der AOZ (Asylorganisation Zürich). Die Familien der SuS weisen eine verhältnismässig grosse Heterogenität bezüglich Herkunftsland, Familiensprache, ökonomisch-soziale Schicht, Religion und Lernvoraussetzungen auf.

Im Mittelstufenschulhaus werden zur Zeit je eine vierte, eine fünfte und eine sechste Klasse sowie die TIK-Klasse unterrichtet. TTG-, Logopädie- und DAZ-Lektionen finden auch in diesem Schulhaus statt. Aufgrund steigender SuS-Zahlen und einer neuen Rayonverteilung zwischen den Nachbarsschulhäuser stehen in nächster Zeit Erweiterungs- und Umbauten für zusätzliche Klassen an.

Das sonderpädagogische Konzept der Schule beschreibt die Integrative Förderung IF folgendermassen: IF erfolgt nach einer Bedarfsabklärung im Teamteaching, wie auch im separierten Unterricht. Die SuS sollen eine möglichst optimale Förderung erhalten, orientiert an ihren Ressourcen. Die Förderressourcen werden in Absprache mit dem Pädagogischen Team eingesetzt, sollen ausgewogen auf die Stufen verteilt werden und die Lehrpersonen konstruktiv unterstützen. Temporäre, zielgerichtete, sachbezogene und flexible Gruppenbildungen sind sinnvoll. Auch eine Einzelbetreuung mit individueller Förderplanung gemäss Standortgespräch und nach ICF ist möglich. Die Förderung von Kindern mit einem ISS-Status liegt in der Verantwortung der Heilpädagogischen Schule. Der ISR-Status ist aufgrund der Vorgaben der Kreisschulbehörde im Förderkonzept der Schuleinheit nicht berücksichtigt. In Härtefällen können zusätzliche Ressourcen bei der Kreisschulbehörde zur Stärkung der ganzen Schule beantragt werden (Auszug aus dem Förderkonzept der Schule, 2018).

Als Grundlage für die bedarfsorientierte Verteilung der IF-Stunden werden jährlich je eine Lernstandserfassung in Mathematik (MKT 3 – 5), dem Leseverständnis (ELFE-II) und je nach Ergebnissen weitere diagnostische Erfassungen durch die IF-LP und/oder die Logopädin durchgeführt. Sie dienen auch als Informationsquelle bei SSGs oder für eine Einschätzung von Entwicklungen (Prozentrang-gestützt) aufgrund spezifischer Förderung (IF, Logopädie).

2.2 Eigene Unterrichtssituation

Seit dem Schuljahr 2017/18 arbeitet die Autorin als IF-FL auf der Mittelstufe in den drei Mittelstufenklassen (ohne TIK) an drei Tagen pro Woche mit einem Pensum von 10 Lektionen (3 Lektionen in der 4., 3 Lektionen in der 5. und 4 Lektionen in der 6. Klasse). Aus strukturellen und Bedarfsgründen wurden die Felddaten der Forschungsarbeit im Laufe einer Lektionsreihe mit ausgewählten SuS der 6. Klasse durchgeführt.

Gemäss des Stundenplans der 6. Klasse fanden die IF-Lektionen bis zum vierten Quintal dieses Schuljahres jeweils mit verschiedenen vikarisierenden FLP gemäss Grobplanung und in Absprache mit der jetzigen KLP statt. Aufgrund der Voraussetzungen in der Klasse und der FLP wurde oft im Teamteaching unterrichtet; so konnte Unterstützung im Classroom Management und bei der Individualisierung geboten werden. Ausserdem fanden regelmässige separative Fördersequenzen für zwei DAZ-SuS aus der Aufnahmeklasse statt, welche noch grössere Lücken im Grundanspruch für Mathematik aufwiesen (u.a. zählend rechnend).

Die Absprachen und Unterrichtsvorbereitungen mit den verschiedenen vikarisierenden FLP, gestalteten sich eher schwierig. Es handelte sich meist um Jung-LP, die noch in Ausbildung waren oder dann Erfahrungen auf der Unterstufe hatten. Diese Situation war für alle Beteiligten nicht ideal. Gerade auch die Eltern der eher leistungsschwächeren SuS beschwerten sich über die mangelnde fachliche Unterrichtung und Begleitung ihrer Kinder. Mit Coaching-Einsatz auf der Kooperationsebene und Unterstützung der KLP gelang es, mehr Stabilität in die Klassenführung und Unterrichtsqualität zu bringen. So konnte die Fördersequenz, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, innerhalb des zweiten und dritten Quintals separativ durchgeführt werden.

2.3 Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene gemäss ICF

Die zusammenfassenden Einschätzungen für die Lernvoraussetzungen der ganzen Klasse beruhen auf den Beobachtungen aus dem Unterricht, den Einschätzungen der KLPs und FLPs sowie Gesprächen mit SuS und Eltern seit dem Schuljahr 2017/18.

Allgemeine Bemerkungen: Die Klasse hatte im Laufe ihrer Mittelstufenzeit verschiedene Veränderungen in der Klassenzusammensetzung und Begleitung durch verschiedene LP erlebt. Insgesamt wurde die Klasse von vier verschiedenen KLPs geführt, sowie von fünf Vikar/innen, zwei IF-FLP und zwei Logopädinnen begleitet. Auch kam es zu mehreren Ab- und Zugängen von SuS (alles IF-SuS). Jede Veränderung in der SuS- und Lehrerschaft hatte einen Einfluss auf das soziale Gefüge der Jugendlichen sowie auf das individuelle Schulerleben aller Beteiligten. Die Klasse fiel durch eine grosse Heterogenität bezüglich Familiensprache, Leistungsniveau, soziale Herkunft und Verhalten sowie eine unterschiedlich intensive Involvierung von Seiten der Eltern auf. Jede KLP musste bei Stellenantritt erst stark am Zusammenhalt, an der Disziplin und an der Zusammenarbeit mit der Klasse arbeiten, z.T. mit externer Unterstützung wegen des sozialen Verhaltens (v.a. Mobbing) in der Klasse. Nach Aussagen der letzten KLP war die Klassenführung (inkl. Elternarbeit) sehr anspruchsvoll geblieben und stark von der Tagesform der Klasse bzw. einzelner SuS abhängig. Auffällig waren nach wie vor die soziale Dynamik und Ablenkbarkeit der Klasse, sowie eine gewisse Unselbständigkeit im Anpacken von Einzel- aber auch Gruppenarbeiten. Die LPs der Klasse arbeiteten darum stark am Thema Eigenverantwortung.

Voraussetzungen: Mit Ausnahme von zwei SuS (DAZ/aus der Aufnahmeklasse) beherrschten alle die Standardsprache mündlich und schriftlich so, dass sie dem Unterricht und den Aufgabenstellungen meistens vollumfänglich folgen (und wenn nicht, erklären konnten, was sie nicht verstanden), ein Alltagsge-

spräch führen sowie einen altersgemässen Sachtext verstehen konnten. Es hatte kein Kind einen Sonderstatus respektive angepasste Lernziele.

Allgemeines Lernen: Innerhalb der Schüler/innenschaft gab es beachtliche Unterschiede bezüglich Selbstständigkeit, Arbeitsorganisation und Metakognition. Neben schwächeren, durchschnittlichen, guten und sehr guten SuS fielen zwei Jungen und zwei Mädchen verhaltens- und leistungsmässig besonders auf. Bei zwei dieser SuS lag unter anderem ein diagnostiziertes (Medikation, Therapie) ADHS vor, kombiniert mit Motivations- und Leistungserbringungsproblemen. Beide hatten einmal eine Klasse repetiert und fielen durch einen Entwicklungsvorsprung bei gleichzeitiger fachlichen Leistungsschwächen auf.

Mathematisches Lernen: Die Voraussetzungen für mathematisches Lernen sowie die Leistungsmotivation der einzelnen SuS waren sehr unterschiedlich. Vom zählenden Rechnen bis zur Hobbymathematikerin zog sich die Verteilung gleichmässig durch. Rund die Hälfte der Klasse bekundete mit der selbständigen Mathematisierung Mühe. Ausser den zwei DAZ-SuS (deutliche Lücken) und einer S (vereinzelte Lücken) erfüllten die SuS wenn zum Teil auch knapp den mathematischen Grundanspruch des zweiten Zyklus'.

Lesen und Schreiben: Die meisten SuS lasen mindestens ein Buch privat oder aus der Bibliothek. Selbständig Texteschreiben war für über die Hälfte der Klasse mit Schwierigkeiten verbunden. Auch brachte die Klasse unterschiedliche Voraussetzungen und Übung für die Rechtschreibung mit. Sicher spielte hier auch die Familiensprache, welche bei 12 von 21 SuS nicht (nur) Deutsch (CH und/oder D) war, eine Rolle. Hinsichtlich der Rechtschreibung hatten die Schüler/innen ein Basiswissen an Regeln strukturiert erworben und verfestigt. Die Streuung war relativ gross. Zwei SuS besuchten einmal pro Woche die Logopädie wegen Verdachtes auf LRS, zwei SuS besuchten zweimal pro Woche den DAZ-Unterricht.

Umgang mit Anforderungen: Ein Grossteil (vor allem die extrovertierteren SuS) der Klasse fühlte sich in einer Opferrolle. Sie schienen schnell überfordert, fühlten sich ungerecht behandelt oder wiesen jegliche Verantwortung für die eigenen schwächeren Leistungen von sich. Es brauchte jeweils eine extra Portion Ermunterung, ein „ich traue euch das zu, das habt ihr auch schon geschafft“ oder „da kommt ihr jetzt nicht drum herum, findet gemeinsam eine Lösung“. Je nach Selbständigkeit, Ehrgeiz oder Angepasstheit nahmen die stärkeren, geübteren SuS die Herausforderung an. Die anderen verharrten oft in einem negativen oder fatalistischen Selbstkonzept („das kann ich eh nicht“, „ich will ja nicht ins Gymnasium“). Etwa Dreiviertel der Klasse zeigte sich bei Herausforderungen eher unselbständig, unsicher und wenig motiviert, selbständig zu arbeiten.

Für sich selbst sorgen: Die SuS konnten für ihre Grundbedürfnisse im Schulalltag selbst sorgen.

Umgang mit Menschen: Die meisten SuS pflegten einen altersadäquaten Umgang mit Menschen. Bei wenigen SuS fiel auf, dass sich ihr herausforderndes Verhalten auch im Umgang mit anderen Menschen als schwierig oder störend erwies. Im Schul- und Hortbetrieb verletzten sie öfters disziplinarische und Anstandsregeln. Der Schulsozialarbeiter wurde diesbezüglich öfters zu Rate gezogen und führte entsprechende Lektionen im Klassenrat durch.

Besonderes, Relevantes auf der didaktischen Ebene (Mathematik) und der Umgang der SuS damit

Für das sechste Schuljahr führte die KLP in der Mathematik Wochenpläne ein, mit einer verbindlichen Grobplanung für sie und die jeweils vikarisierende FLP gemäss den Vorgaben des Lehrmittels (Mathematik Primar 6, ZLMV). Je nach Schulwoche erhielten die Halbklassen am Freitag oder die ganze Klasse am Montag mit dem Matheplan eine Einführung in ein neues Thema. Dienstags arbeitete die Klasse während der Doppelstunde (mit IF-Lektionen) individuell oder in Lernpartnerschaften gemäss individuellem Mathe-

plan. Am Freitag wurde in der Halbkasse entweder der Matheplan abgeschlossen, ein Test geschrieben und/oder ein neues Thema eingeführt. Die Wochenpläne sahen eine für die Anzahl Arbeitstage vorgesehene Menge von selbständig zu bearbeitendem Stoff aus dem Themenbuch, aus den Arbeitsheften und auf nach Leistungsstärke differenzierten Arbeitsblättern (Ein/Zwei-/Dreipunktaufgaben) vor. Die SuS hatten sich an das Konzept der Mathe-Pläne sowie an die KLP und FLPs und ihren Unterricht gewöhnt. Sie nahmen die Mathe-Pläne unterschiedlich ernst, je nach Perspektive und Ambition. Die SuS arbeiteten lieber in ihren Lieblingslernpartnerschaften, dabei schätzten die guten SuS, dass sie so schneller weiterkamen. Die schwächeren SuS nutzten die Zeit in den Lernpartnerschaften für verschiedene, nicht immer schulbezogene Aktivitäten. Alle SuS, insbesondere die stärkeren SuS, schätzten Anregungen zur Metakognition, Muster erkennen und spielerischer Mathematik.

IF-Konzeption. Mit den begrenzten IF-Ressourcen und den sehr häufigen Wechseln von KLPs- und FLPs fand die IF-Förderung meist integrativ und unterstützend für die Lehrkraft (Classroom-Management) statt. Im separativen Fördersetting wurde vor allem mit den DAZ-SuS am Grundanspruch der Mathematik gearbeitet (auch mit 3./4./5. Klassenmaterialien) oder dann auf Wunsch der LPs eine grössere Gruppe, inklusive der verhaltensauffälligen SuS, separativ unterrichtet. Eine wirksame Förderung der ganzen Klasse z.B. im Bereich kooperatives Lernen fand nur in überfachlichen Bereichen mit der KLP und dem Schulsozialarbeiter statt.

Fokus Beziehung. Die SuS erlebten sehr häufige Wechsel, sowohl in der Zusammensetzung der Klasse, wie auch in deren Begleitung durch die LPs. Die konstanten LPs, welche die Klasse erlebte, waren die TTG-FLP sowie die KLPs der anderen Klassen, welche manchmal einsprangen. Vereinzelt Vikar/innen, die Autorin als IF-LP sowie die letzte KLP schafften es mindestens teilweise, die Klasse mit Beziehung zu führen und über Beziehung mit ihnen in echten Kontakt zu kommen. Häufig schien die Klasse aber auch etwas beziehungs müde zu sein, wenn wieder eine neue FLP ihre Arbeit aufnehmen wollte. Je nach Engagement und Bereitschaft, Persönlichkeit und Humor mit in den Schulalltag einfließen zu lassen, liess sich aber auch diese Klasse immer wieder motivieren und zog mit den LPs am gleichen (Beziehungs-)Strick.

2.3.1 Interaktion zwischen SuS und IF-LP

Die Klasse reagierte jeweils unterschiedlich auf die Persönlichkeiten, die Lehrstile und die Themen der wechselnden LPs. Die Rolle der Autorin als IF-LP veränderte sich jeweils auch mehr oder weniger mit diesen Wechseln. Aber als „Bleibende“ stand sie auch für Konstanz, und mit ihrer persönlichen Art blieb sie mit der ganzen Klasse „in Beziehung“. Die Interaktion blieb somit vertraut, persönlich und respektvoll. Wenn die SuS Grenzen des Anstandes, des Respekts oder der sozialen Konventionen überschritten, achtete die IF-LP darauf, dass sie bei den Interventionen Vorbild blieb, sich persönlich und wertschätzend ausdrückte und wo nötig die Eltern einbezog. Dies bedeutete oft einen extra Einsatz in Form von Gesprächen am runden Tisch oder am Telefon, der sich aber lohnte und letztlich zu einer beobachtbar tragfähigen Beziehung zwischen den SuS und der IF-LP und zum Gelingen auch dieser Forschungsarbeit beitrug.

2.3.2 Interaktion zwischen SuS und SuS

In der Klasse gab es verschiedene „Fraktionen“ oder Cliques, welchen sich die einzelnen SuS zugehörig fühlten. Innerhalb dieser Subsysteme wurde füreinander gesorgt, teilweise herrschte sogar eine bemutternde Art, wie man sich um Mitschüler/innen kümmerte, die sich aus welchem Grund auch immer nicht wohl fühlten. Zwischen den Cliques herrschte eine angespannte Stimmung bis hin zu Feindseligkeiten, welche

sich in mobbingähnlichen Machenschaften (Zettel in Umlauf bringen, Klassenchat-Dissen¹, Ausschliessen, Zicken, Stutenbeissen, Gockelkämpfe, etc.) äusserten. Es waren mehr Mädchen als Jungen betroffen, aber auch bei den Jungs kam es schon zu Krankschreibungen und Schulverweigerungen wegen „Unwohlsein“ durch die soziale Situation in der Klasse. Neben den „Opfern“ und „Täter/innen“ gab es die Mitläufer/innen, die Beobachter/innen und ein paar wenige neutrale Aussenstehende, die sich abwendeten. Die Situation begann sich damit zuzuspitzen, als es zu Liebschaften zwischen den Fraktionen kam. Es wurden deshalb auch verschiedene Mobbing-Präventions- und Notfallübungen mit externer Unterstützung durchgeführt.

2.4 Übertritt in die Oberstufe OST

Das Thema der Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium und so die Erwartungen der Eltern wurden immer präsenter. Es gab SuS, deren Eltern sie für die Aufnahmeprüfung und deren Vorbereitung angemeldet hatten und gleichzeitig auf einer IF-Unterstützung in Mathematik beharrten. Zum Wohle der SuS und der LP gerade auch für die anstehenden Elterngespräche, erarbeiteten die LPs ein gemeinsames Verständnis für eine realistische Sekundarschuleinstufung und eine entsprechendes Förderangebot. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Leistungen ausgewählter SuS in Mathematik stark abhängig von ihrem Wohlbefinden, ihrer emotionalen Stabilität und ihren Möglichkeiten im Umgang mit Anforderungen standen.

2.5 Entwicklungsvoraussetzungen der Projektgruppe

Unter den beschriebenen Voraussetzungen und der Gestaltung der integrativen Förderung gab es unter anderem ein Segment von vier SuS, welche in Bezug auf ihren Förderbedarf „zwischen Stuhl und Bank“ fielen: vier SuS mit ungenügenden oder knapp genügenden Leistungen in Mathematik, welche wahrscheinlich auf einen Förderbedarf im „Umgang mit Anforderungen“ z.T. in Kombination mit ihrer emotionalen Entwicklung zurück zu führen waren. Der Förderbedarf zeigte sich entweder in einer lautstarken Verweigerung, in emotionalen Zusammenbrüchen oder Blockaden während Mathematikprüfungen und entsprechend ungenügenden Noten, trotz anfänglichem Verständnis und fachlicher Kompetenz im Unterricht.

Die KLP äusserte damals klar, dass sich die Leistungen und vor allem die Arbeitshaltung der vier SuS in Mathematik steigern mussten, damit sie in die Sekundarstufe A eingeteilt werden könnten. Während der einzelnen Elterngespräche zeigte sich jeweils im Beisein ihres Kindes, dass die Vorstellungen der Eltern von der Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium, über die öffentliche Sekundarschule Stufe A oder B und bis zur privaten Sekundarschule reichten.

In Absprache mit der KLP und der damals vikarisierenden FLP wurde den SuS und ihren Eltern die Idee dieser Forschungsarbeit präsentiert. Alle stimmten der Teilnahme zu.

2.6 Individuelle Entwicklungsvoraussetzungen der Fokus-SuS

Die Beschreibungen gemäss ICF der vier SuS, drei Mädchen (MA, MB und MC) und ein Junge (JA), findet sich im Anhang (14.4, S. 81). In diesem Kapitel werden die individuellen Entwicklungsvoraussetzungen anhand der Lernstandserfassungen in Mathematik (Mathematik-Kurztest MKT 3 - 5) sowie die zentralen Aussagen und Erkenntnisse aus den SSGs bzw. Elterngesprächen zusammengefasst.

2.6.1 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MA

Lernstandserfassung 2016 (MKT3_alte Version, Durchführung nicht durch Autorin): «knapp erfüllt»

*Lernstandserfassung Sep 2017 (MKT 4_alte Version): **PR 21**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (10/30 P.)*

*Lernstandserfassung Sep 2018 (MKT 5_2017): **PR 22**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (9/24 P.)*

¹ ugs. für sich despektierlich über jemanden äussern, jemanden herabwürdigen

Gemäss der Lernstandserfassung des letzten MKT galt MA bezüglich der Lehrplanerwartung (PR 22) als unterdurchschnittliche Rechnerin. Zum Zeitpunkt der Erfassung ging es MA nicht gut; sie brachte dies mit Kommentaren und Zeichen anstatt Rechnungsbemühungen zum Ausdruck. Wenn sie sonst jeweils emotional in der Lage gewesen war und die Aufgaben verstanden hatte, löste sie diese sorgfältig und richtig. Grosse Mühe bekundete MA wiederholt bei den Themen „Proportionalität“, „Umgekehrte Proportionalität“ und „Text- und Sachaufgaben“. Dabei gelang es MA selten, selbständig richtige Mathematisierungen vorzunehmen. In der 5. Klasse weinte sie oft während der Mathe-Prüfungen. In der 6. Klasse gab sie einige Male die Prüfungsblätter konsterniert leer ab.

Aus dem Elterngespräch: Die Eltern überlegten sich den Übertritt in eine Privatschule (v.a. wegen der sozialen Dynamik in der Klasse), in Kombination mit der mathematischen Förderung oder ein „Zwischenjahr“ (Repetitionsjahr). Sie begrüßten die Möglichkeit, die emotionale Selbstregulation zu fördern. Die KLP war für den Übertritt in die OST (Sek A) eigentlich zuversichtlich, wünschte sich aber, dass MA sich weiter emotional entwickeln kann.

2.6.2 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MB

Lernstandserfassung 2016 (MKT3_ alte Version, Durchführung nicht durch Autorin): «**knapp erfüllt**»

Lernstandserfassung Sep 2016 (MKT 4_ alte Version): **PR 10**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (7/30 P.)

Lernstandserfassung Sep 2018 (MKT 5_2017): **PR 39**, Lernziele/Lehrplan **Ø erfüllt** (12/24 P.)

MB galt gemäss letzter Lernstandserfassung als durchschnittliche Rechnerin (sie holte die Noten durch die Aufgaben in Geometrie in den knapp genügenden Bereich). War ihr die Aufgabenstellung klar, rechnete sie mit kleineren Flüchtigkeitsfehlern und grösserem Zeitbedarf (wegen der emotionalen Zusammenbrüche) gemäss Lehrplanerwartung. Grosse Mühe bekundete MB wiederholt bei den Themen „Proportionalität“, „Umgekehrte Proportionalität“ und „Text- und Sachaufgaben“. Dabei gelang es MB selten, selbständig eine Skizze zu zeichnen oder richtige Mathematisierungen vorzunehmen. MB brach in fast jedem Mathematik-Test in Tränen aus und löste sie darum immer in der Nähe der LP (z.T. mit ermunternden Episoden).

Aus dem Elterngespräch: Die Eltern und MB erwarteten IF-Unterstützung in Mathematik bei gleichzeitiger Anmeldung für die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium. Die KLP riet v.a. aufgrund der emotionalen Entwicklung von MB, wenn überhaupt, erst zu einer späteren Anmeldung zur Gymnasiumsaufnahmeprüfung. Sie zeigte anhand des Klassennotenspiegels auf, dass die knappen IF-Ressourcen in Mathematik für SuS eines anderen Segmentes gebraucht werden. MBs Wahrnehmung ihrer Leistungsstärke innerhalb der Klasse wich (auch zum Erstaunen der Eltern) deutlich vom Notenspiegel ab. MB sah sich jeweils als schlechteste Rechnerin der Klasse. Dies und MBs Reaktion auf diese Erkenntnis (emotionaler Ausbruch) waren für die Eltern Grund, dass sie einer Förderung der emotionalen Selbstregulation zustimmten.

2.6.3 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von MC

Lernstandserfassung 2016 (MKT3_ alte Version, Durchführung nicht durch Autorin): «**knapp erfüllt**»

Lernstandserfassung Sep 2017 (MKT 4_ alte Version): **PR 10**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (7/30 P.)

Lernstandserfassung Sep 2018 (MKT 5_2017): **PR 28**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (10/24 P.)

MC galt gemäss letzter Lernstandserfassung als knapp durchschnittliche Rechnerin. Sie kennt die mathematischen Grundoperationen, wendet sie aber nicht immer sinngemäss an (aus mehr wird weniger). Gerade bei „Text- und Sachaufgaben“ hat sie oft Mühe, sich die Sachlage vorzustellen („Kopfkino“). Grössere Mühe bekundet sie auch bei den Themen „Proportionalität“, „Umgekehrte Proportionalität“ und „Brüchen“. Sie liess sich jeweils schnell ablenken und verunsichern und verlangte bei Mathetest meistens nach mehr Zeit. Dies tat sie jeweils aufgebracht und lautstark kund.

Aus dem Elterngespräch: Die Eltern sahen grundsätzlich keinen speziellen Handlungsbedarf. Der Stufenübertritt in die OST war für sie zwar Thema, sie „mischten sich da aber nicht ein“. Die KLP erwartete von MC, dass sie sich weniger an der Haltung der SuS, welche klar in einem tieferen Leistungssegment eingestuft wurden als MC, orientierte. Besser wäre es, sich auf ihrem Leistungsniveau noch etwas mehr zu bemühen und sich auf die Fächer (und nicht das soziale Drumherum) konzentrierte. Dann würde die KLP sie mit gutem Gewissen in die Sek A einteilen. Dies war für MC sehr motivierend und für die Eltern eine positive Überraschung. Sie stimmten der Förderung von emotionaler Selbstregulation und Entwicklung von Konzentration auf die Fächer zu.

2.6.4 Lernstandserfassung in Mathematik und SSG von JA

Lernstandserfassung 2016 (MKT3_ alte Version, Durchführung nicht durch Autorin): «**knapp erfüllt**»

Lernstandserfassung Sep 2017 (MKT 4): **PR 21**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (9/24 P.)

Lernstandserfassung Sep 2018 (MKT 5): **PR 28**, Lernziele/Lehrplan **knapp-Ø erfüllt** (10/24 P.)

JA galt gemäss letzter Lernstandserfassung als knapp durchschnittlicher Rechner. Die mathematischen Grundoperationen kannte er, machte jedoch oft Flüchtigkeitsfehler bei der Mathematisierung und Ausrechnung. Grössere Mühe bekundete JA wiederholt bei den Themen „Proportionalität“, „Umgekehrte Proportionalität“ und „Text- und Sachaufgaben“. Dabei gelang es JA selten, selbständig eine richtige Mathematisierung vorzunehmen. Er lenkte sich oft ab, malte etwas oder begann mit störenden Aktivitäten. Er untermalte dies häufig mit negativen Selbstkonzeptäusserungen, Motivationsmangel oder geringer Wertschätzung seiner Person von Seiten der Erwachsenen.

Aus dem Elterngespräch: Die Eltern sahen keinen speziellen Handlungsbedarf, wünschten sich aber, dass für JAs Verhalten mehr Strenge und Konsequenz an den Tag gelegt werden sollte. Dem Stufenübertritt in die OST sahen sie gelassen entgegen und hatten diesbezüglich keine konkreten Erwartungen („Sek B reicht doch auch“). Die KLP erwartete von JA, dass er sich besser auf sich und seine Leistungen konzentrierte und weniger störte, damit er in die Sek A eingeteilt würde. Sie wollte dies auch in seiner Einstellung und Arbeitshaltung sehen. Die Eltern stimmten der Förderung von emotionaler Selbstregulation zu, weil dies sicher nicht schade und sicher helfe, das störende Verhalten ihres Sohnes zu reduzieren.

2.7 Fazit der allgemeinen Situationsanalyse

Die Biografie der Klasse war sehr bewegt. Durch die verschiedenen Änderungen hatten sich der Klassengeist und die soziale Dynamik in eine Richtung entwickelt, welche für den Unterricht und die Förderung der einzelnen SuS nicht dienlich war. Durch die wechselnde Konstellation des für die sechste Klasse zuständigen Lehrkörpers gestaltete sich das IF-Konzept adaptiv, und die IF-Ressourcen wurden oft momentan und situativ entschieden eingesetzt, vornehmlich zur Unterstützung der FLPs. Der Fokus lag dabei auf den (neuen) IF-SuS, welche aufgrund ihrer Biografie grössere Lücken im Grundanspruch des zweiten Zyklus' gemäss Lehrplan 21 aufwiesen oder durch ihr herausforderndes Verhalten auffielen. So tauchten gewisse SuS „doppelt“ auf dem Förderradar auf und die IF-Ressourcen kamen immer weniger SuS so zu gute, dass sie fachlich und überfachlich dort gefördert wurden, wo es nötig gewesen wäre.

Der überfachliche Fokus wurde vor allem auf die soziale Entwicklung der Klasse gelegt. SuS mit schwächeren *mathematischen Leistungen*, die auch mit ihren individuellen Möglichkeiten im *Umgang mit Anforderungen* und der *emotionalen Selbstregulation* in Zusammenhang gesehen werden konnten, waren bis dahin fachlich und überfachlich zu wenig unterstützt worden. Im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe sollte diese Unterstützung noch angeboten werden.

3 Themenwahl und Fragestellung

3.1 Begründung der Themenwahl

Für den Übertritt in die Oberstufe nimmt die Einschätzung des mathematischen Lernens sowie die Arbeitshaltung und Bereitschaft dazu eine zentrale Rolle ein. Für das Lernen allgemein und das mathematische Lernen im Besonderen sind emotional günstige Bedingungen zentral. Denn Emotionen beeinflussen die Aktivierung und Antriebskraft, wie auch die Motivation. Sie werden ausserdem als „Schaltstellen“ für kognitive Prozesse verstanden (Zurbriggen, 2018, siehe auch emotionsgünstige Appraisals, 4.2.1.2, S. 22). Unter dem Aspekt der Eigenverantwortung und Selbständigkeit beim Anpacken und Durchführen von Aufträgen kommt den die Selbstregulation unterstützenden Lernstrategien eine tragende Rolle zu.

Aufgrund des Fazits aus der Situationsanalyse konnte angenommen werden, dass die **Förderung von emotionaler Selbstregulation** einen positiven Einfluss sowohl auf die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ausgewählter SuS in Mathematik wie auch auf ihre weitere schulische und persönliche Entwicklung hat. Die positiven Erfahrungen des Praxisprojektes, auf welchem diese Forschungsarbeit aufbaut, führten zur Entscheidung, den zweiten, angepassten Durchlauf mit den Fokus-SuS aus der sechsten Klasse durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge und Empfehlungen sollten anhand eines angepassten Handlungsmodells wiederum ausgewählte Instrumente des Dialogischen Lernens in einer Lektionsreihe in Mathematik verwendet werden. Neben der Vermittlung und Anwendung von die Selbstregulation unterstützenden Lernstrategien, sollten sich die SuS und IF-LP in jeder Lektion mit dem Thema „Meine Gefühle und ich“ praxisorientiert auseinandersetzen.

Die praktische Kenntnis von Techniken zur emotionalen Selbstregulation sollten einen Einfluss auf die Befindlichkeit, Arbeitshaltung und mathematischen Leistungen der Fokus-SuS haben. Die Fokus-SuS sollten emotional stabiler und als selbständige Lerner/innen unabhängiger werden. Ausserdem konnte aufgrund der Erfahrungen mit Instrumenten des Dialogischen Lernens, insbesondere der Rückmeldung, eine Kompetenzstärkung in der Beziehung zwischen SuS und LP und in der Selbstbeziehung aller Beteiligten (Förderung der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung) erwartet werden.

3.2 Fragestellung

Ausgehend von der Situationsanalyse, dem identifizierten Förderbedarf und dem persönlichen Interesse der LP am dialogischen Ansatz lautete die Forschungsfrage folgendermassen:

Was ist der Beitrag vom Einsatz ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens bei der Vermittlung von praxisorientierten Techniken der emotionalen Selbstregulation zur Förderung von fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzen?

4 Theoretische Grundlagen

Das Kapitel 4.1 steht im Zeichen des Formates, an welchem sich die Unterrichtsreihe anlehnt. Das **Dialogische Lernen** wird zuerst als Lernmodell oder Unterrichtskonzept nach Ruf und Gallin beschrieben, in der Form wie es in der Pädagogik referenziert und von den Gründern verstanden und nach wie vor erklärt und propagiert wird (unter anderem in aktualisierten Literaturprodukten oder ihrer Webseite www.lerndialoge.ch). Überleitend von der Feststellung der beiden Gründer, dass Dialogisches Lernen nicht eine bestimmte Art von Verhalten sondern eine entsprechende Haltung in Form von Prämissen bedingt, wird anschliessend die Dialogische Grundhaltung anhand der zehn Kernfähigkeiten inklusive der entsprechenden Selbstinstruktionen der Dialogleitung nach Buber in Hartkemeyer (1998, 2016) beschrieben, wie sie Schopp (2010, 2013) in der Dialogbegleitungsausbildung lehrt.

Das Kapitel 4.2 beschreibt ausgewählte Aspekte des Zusammenspiels von **Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen** aus der Theorie nach Götz (2017) mit Bezug zum Dialogischen Lernen aus Kapitel 4.1 sowie zu anderen Werken aus der Lerntheorie- und Motivationsforschung, die in Grundlagen- und Wahlmodulveranstaltungen der HfH (2017/18/19) vorgestellt wurden. Für die Unterrichtsreihe waren sie - als überfachliche Kompetenzen - gleichberechtigter Dialoggegenstand neben den fachlichen Themen aus der Mathematik. Auf die mathematischen Inhalte wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Im Kapitel 4.3 wird ein Fazit zu den theoretischen Grundlagen zum emotionalen, motivierten, selbstregulierten Lehren und Lernen im Dialog gezogen. Daraus leitet sich im Kapitel 4.4 die Präzisierung der Fragestellung ab.

4.1 Dialogisches Lernen

4.1.1 Das Dialogische Lernmodell nach Ruf und Gallin

Das Dialogische Lernen ist ein Unterrichtskonzept, in welchem Lehren und Lernen nach dem Muster eines Dialoges organisiert sind. Das Dialogische Lernmodell leitet Lehrende (LP) und Lernende (SuS) an, die Effektivität ihrer Angebote systematisch an der Nutzung durch die Adressaten zu überprüfen und ihre Qualität kontinuierlich zu steigern. Dadurch werden die Leistungen von Lehrenden und Lernenden zu Versuchshandlungen, die so lange aufeinander abgestimmt (oder reguliert) werden, bis sie optimal zusammenwirken. Ziel ist es, im Sinne der Bildungsziele optimale Angebote zu machen, welche maximal genutzt werden können und genutzt werden (Ruf 2008, S. 13). Spezifische Instrumente des Dialogischen Lernens werden auf Unterrichtsebene aufeinanderfolgend eingesetzt.

Abb. 1: Methodische Instrumente im Kreislauf der persönlichen Entwicklung beim Dialogischen Lernen (Albertin, 2018 nach Ruf, 2008, S. 255).

Dabei spielen personale, soziale und fachliche Aspekte der Handlungskompetenzen sowie Aspekte der Motivation, Emotion und Selbstregulation eine zentrale Rolle. Die „dialogisch-didaktische Idee“ des Verstehens und der Verständigung (Ich, Du Wir) wird ergänzt mit den spezifischen Arbeitsphasen des Dialogischen Lernens und in Beziehung gebracht mit der motivationalen Differenzierung der Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (2000, siehe Angaben in Abb. 2, S. 17).

<i>Das ist <u>mein</u> Angebot!</i>	<i>Wie nutzt <u>du</u> es?</i>	<i>Da stimmen <u>wir</u> überein.</i>
<p><i>Die Schnittmenge bildet den vorläufigen Ertrag des Austausches: das, worüber sich beide Seiten einig sind. Darauf kann sich das nächste Lernangebot abstützen.</i></p>		
<p>Arbeitsphase des <u>Angebots</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ich sehe und mache das so! • Singuläre Standortbestimmung • Dialog mit der Sache aus persönlicher („Ich“) Perspektive dokumentieren. • Personale Aspekte der Handlungskompetenz 	<p>Arbeitsphase der <u>Nutzung</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie siehst und machst du es? • Divergierender Austausch • Lernwege anderer („Du“) untersuchen, erforschen, vergleichen. • Soziale Aspekte der Handlungskompetenz 	<p>Arbeitsphase des <u>Ertrags</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das sehen wir so, das machen wir ab. • Regularisierende Einsichten • Sichern des Wissens in der Rückschau, Begriffe bilden, Instrumente herstellen, Verfahren festlegen, Wissen nutzen. • Fachliche Aspekte der Handlungskompetenz
<p>Motivation durch Autonomie (Need for autonomy)</p>	<p>Motivation durch soziale Eingebundenheit (Need for relatedness)</p>	<p>Motivation durch Kompetenzerleben (Need for competence)</p>

Abb. 2: Dialogischer Unterricht zielt auf Verstehen und Verständigung (Ruf, 2008, S. 18). Vom „Ich“, über das „Du“ zum „Wir“ ergänzt mit den grundlegenden Arbeitsphasen des Dialogischen Lernens (Ruf, 2008, S. 245) und den Voraussetzungen für den Aufbau und die Entwicklung einer soliden Sach-, Lern- und Leistungsmotivation gemäss der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (Ryan & Deci 2000 in Ruf 2008, S. 269 ff).

Das Dialogische Lernmodell versteht den Unterricht als pädagogisches Versuchshandeln (Lernprozesse bei SuS auslösen, welche zum Ziel führen können, aber nicht müssen). Das Lehr-/Lernprozessesmodell mit den darin arrangierten, aufeinander aufbauenden methodischen Instrumenten des Dialogischen Lernens (Abb. 1, S. 16) zeichnet das Handlungsmodell der Lektionsreihe dieser Arbeit aus (Abb. 5, S. 30).

4.1.1.1 Methodische Instrumente des Dialogischen Lernmodelles

Das Konzept der Kernidee bietet der Lehrperson, eine Beziehung zwischen den Bildungszielen und dem Entwicklungsstand der SuS herzustellen: Sie stellt explizit dar, wie sie die Sache sieht (Fachliches), was sie daran interessiert (Personales), wie sie die Probleme anpackt und löst (Metakognitives), wie sie selber Zugang zum Fach gefunden hat (Biografisches) und welche Rollen Lehrer/innen und die Mit-SuS dabei gespielt haben (Soziales). Im Zentrum des Unterrichts steht nicht das Lehrbuch, sondern die Lehrperson, die mit ihren Kernideen ihr Fach interpretiert und Einblick gibt in die Beschaffenheit und Arbeitsweise ihrer Handlungskompetenz (Ruf, 2008, S. 21). Mit der Kernidee präsentiert die Lehrperson den „Witz der Sa-

che“. Die Kernideen sind nicht Inhalte des Lernens, sondern ungewohnte Lernaufträge für die individuellen Lernprozesse. Entscheidend ist, dass die Sache als Ganzes den Lernenden von Anfang an in Form der Kernidee gegenübersteht und dass die Grundlage für einen Dialog der Einzelnen mit der Sache geschaffen ist. Kernideen können durch drei Aspekte charakterisiert werden (Berner in Berner, Zumsteg, 2011, S. 173-174):

Biografischer Aspekt: Eine Kernidee ist eine pointiert formulierte persönliche Aussage der Lehrperson über einen komplexen Sachverhalt, die dem Gegenüber klar macht, was für sie der Witz der Sache ist.

Wirkungsaspekt: Kernideen sollen das Gegenüber herausfordern, ein persönliches Verhältnis zum Stoff zu klären. Sie offerieren Sicherheit und Orientierung, ohne die Eigentätigkeit einzuschränken.

Sachaspekt: Als Auftakt zum Lernen auf eigenen Wegen fangen Kernideen ganze Stoffgebiete in vagen Umrissen ein. Sie rücken eine provozierende Eigenheit in den Vordergrund und laden zu einem partnerschaftlichen Dialog ein.

Das Konzept des offenen Auftrags ist die didaktische Antwort auf die Tatsache, dass die Lernvoraussetzungen der SuS sehr unterschiedlich sind und auch von der Qualität vielfältiger Stützsysteme abhängen, in die sie eingebettet sind. Der offene Auftrag gibt den Lernenden Gelegenheit, aus ihren Lernvoraussetzungen das Beste zu machen, Defizite auszugleichen, ihre Stärken auszuspielen und gute oder sehr gute Leistungen auf unterschiedlichen fachlichen Niveaus zu erbringen.

Das Konzept des Lernjournals (oder Reisetagebuchs) sieht vor, dass sich die SuS mit Kernideen auseinandersetzen und ihre individuellen Lernprozesse formulieren. Der Auftrag lautet: dokumentiere deinen Lernweg. „Wer schreibt, übernimmt in besonderer Weise Verantwortung für die eigene Position und öffnet sich der Kritik. Individualisierung ohne Aufbau einer schriftlichen Sprachkompetenz, die es dem Lernenden erlaubt, seine im Moment verfügbare Sprache als Medium des Lernens selbständig zu nutzen, ist undenkbar“ (Ruf/Gallin 1991, S. 20 in Berner/Zumstein 2011, S. 175). Die vier Leitfragen für die Dokumentation des Lernweges sind: A. Wie wirkt der Stoff auf mich? (**Vorschau**) B. Wie verhalte ich mich beim Problemlösen? (**Weg**) C. Kann ich mit meinem Wissen und Können vor anderen bestehen? (**Produkt**) D. Was habe ich erreicht? (**Rückschau**) (Berner/Zumstein 2011, S. 175). Mit dem Konzept des Lernjournals wird sichergestellt, dass die der Metakognition zugänglichen kognitiven und emotionalen Prozesse beim Wissenserwerb und beim Problemlösen (Gedanken, Gefühle, Vermutungen, Wertungen, Wünsche, Befürchtungen, Entscheidungen usw.) durch die SuS dokumentiert und damit der rationalen Bearbeitung im Austausch mit Lehrpersonen und anderen SuS zugänglich werden (aus Pellegrino 2001, Ruf 2008, S. 22). Daraus lässt sich die *Zone der nächsten Entwicklung* (Vigotsky 1978) herausarbeiten. Beim Schreiben nehmen die SuS eine reflexive Haltung gegenüber sich selbst ein und geben sich Rechenschaft über ihren Umgang mit fachlichen Herausforderungen (Ruf 2008, S. 22).

Das Konzept der Rückmeldung stellt die Rezeption (das Aufnehmen von Informationen, wie das aktive, konstruktive Zuhören, die Lektüre von Texten der Mit-SuS, das Verarbeiten von vermitteltem Fachwissen) als gleichwertige und gleichberechtigte Leistung neben die Produktion (Darstellen und Erklären eigener Prozesse und Ergebnisse des Verstehens und des Problemlösens). Dabei steht vor allem der soziale Aspekt der Handlungskompetenz im Vordergrund: Die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und zu verstehen, wie andere Probleme anpacken und zu Erkenntnissen gelangen. Dabei wird jeder durch einen schriftlichen Auftrag ausgelöste Eintrag im Lernjournal durch Lernpartner auf Qualitäten hin untersucht. Die erbrachte Leistung wird in einer schriftlichen Rückmeldung gewürdigt. Dabei steht die Suche nach Gelunge-

nem und nach Erfolg versprechenden Aktionen der Handlungskompetenz im Vordergrund (Ruf & Ruf-Bräker, 2002 in Ruf, 2008, S. 22).

Das Konzept der Autographensammlung ist das gemeinsam erarbeitete Wissen, das förderlich für jeden Einzelnen wirkt. Dazu wählt die Lehrperson aus den Arbeiten der SuS (Autographen) besonders gelungene Passagen aus, gruppiert sie, setzt markante Titel oder Kommentare und schafft so eine Brücke zwischen dem Vorwissen der Lernenden und dem zu erwerbenden Fachwissen (Ruf, 2008, S. 22 ff).

Das Konzept der Häklein dient der Bewertung im Bereich der persönlichen Entwicklung. Es will Entwicklungsprozesse auslösen, unterstützen und fördern – und ist darum nicht defizitorientiert. Die Häklein sind ein vierwertiges Bewertungssystem, mit welchem die Lehrperson verbindlich bekannt gibt, welchen Wert sie einer Leistung im Prozess beimisst: 1 Häklein = „erfüllt“, 2 Häklein = „spezielle Qualität“, 3 Häklein = „ein Wurf“, gestrichenes Häklein = „noch nicht erfüllt“ (Aufforderung, mehr Zeit mit dem Lehrgegenstand zu verbringen, *time on task* (Ruf, 2008, S. 256 ff.).

4.1.2 Dialogisches Lernen als Haltung

Das Dialogische Lernen als Unterrichtsmodell und als didaktisches Konzept bedingt in der Praxis einer konstruktiven, dialogförderlichen Haltung der Lehrperson. So konstatieren auch Ruf und Gallin (Gallin, P., Ruf, U., 2019²) dass das Dialogische Lernen eine Haltung und kein Verhalten ist. Die Überzeugung des Dialogischen Lernens kann in verschiedenen Spielweisen zum Ausdruck kommen. Ihr Angebot ist ein Set der vier Instrumente (Kernidee, Auftrag, Lernjournal, Rückmeldung), welche durch eine fortlaufende Verkettung von Produktion und Rezeption dem Dialogischen Lernen Richtung und Halt geben. Dafür formulieren sie vier Prämissen, von denen sie sich bei der Unterrichtsgestaltung leiten lassen. Sie widerspiegeln (einen Teil der) Überzeugungen, welche hinter der Dialogischen Didaktik stehen³. Die Ausführungen der Prämissen finden sich im Anhang (14.1, S. 76).

Prämisse 1: Zuhören. Wirksame Instruktion entspringt und mündet im Zuhören.

Prämisse 2: Motivation. Motivation entsteht und entwickelt sich mit der Erfahrung, etwas ausrichten zu können und Fortschritte zu machen.

Prämisse 3: Wertschätzung von Wissen. Lernen bedeutet Umbau und Erweiterung, nicht Neubau.

Prämisse 4: Eigenverantwortung ermöglichen. Ohne Erfolg keine Anstrengung, ohne Anstrengung kein Erfolg.

4.1.3 Gelebte Dialogische Grundhaltung

Im gemeinsamen Denken und im Austausch darüber können neues Wissen sowie neue Gedanken in Gang kommen, von welchen vorher niemand eine Ahnung hatte. „Stärken“ im Dialogischen Sinne versteht sich als gegenseitiges Unterstützen auf der horizontalen Ebene, nicht das Stärken eines vermeintlich „Schwächeren“ durch den vermeintlich „Stärkeren“ aus einem vertikalen Machtgefälle heraus. Dieser Ansatz setzt ein anderes, ein wirklich radikales Verständnis von Dialog jenseits von Technik und Methode voraus. Dialog lässt eine Atmosphäre entstehen, die eine offene und wahrhaftige Begegnung miteinander erleichtert, und er ist gleichzeitig eine Voraussetzung dafür (Schopp J., 2013, S. 56). Schopp bezieht sich auf den Religionsphilosophen Martin Buber und zitiert: „Dialog heisst ‘nicht bloss Auskunft suchen von unten und Auskunft geben von oben, auch nicht bloss Fragen und Antworten hinüber und herüber, sondern echtes Wech-

² <https://www.lerndialoge.ch/dialogisches-lernen-instrumente.html>, abgerufen am 19.4.2019

³ <https://www.lerndialoge.ch/prämisen.html>, abgerufen 19.4.2019

selgespräch, in das der Lehrer mit seiner ganzen Person unmittelbar und unbefangen eintreten muss'.“ (Schopp J., 2013, S. 56).

Der Mensch braucht nach Buber existentiell Begegnung und Kontakt. Kontakt in diesem Sinne bedeutet, dass der „Lehrer“ gegenüber den „Schülern“ nicht belehrend auftritt, sich und sein Wissen nicht über sie stellt, sondern ihnen „von Wesen zu Wesen“ (Buber) begegnet. Die Begegnung wirkt sich dann als heilend und persönlichkeitsstärkend für den Einzelnen aus, wenn echte Wechselwirkung im Austausch von Erfahrungen möglich wird (Schopp J., 2013, S. 56). Was für Ruf und Gallin Prämissen für das Dialogische Lernen sind, formulieren Hartkemeyers (Hartkemeyer 2016, S. 115 ff.) anhand der „**pädagogischen Haltegriffe in der Landschaft des Lernens**“ oder den zehn Kernfähigkeiten zum und im Dialog⁴ (nach Schopp 2013) in ausführlicher Version im Anhang (14.2, S. 77).

	Kernfähigkeit, Dialogkompetenz mit entsprechender Selbstinstruktion in der Dialogbegleitung	
1	<u>Lernende Haltung</u> verkörpern:	„Ich gestehe mir ein, dass ich nur (m)einen Teil der Wirklichkeit kenne.“
2	<u>Radikalen Respekt</u> zeigen:	„Ich bestätige und akzeptiere dein Anderssein (tiefe Annahme deiner Person).“
3	<u>Sich öffnen</u> für andere Ansichten und Überzeugungen:	„Ich achte auf meine reflexartigen Vor-/ Urteile.“
4	Von <u>Herzen</u> sprechen:	„Ich rede nur von mir und dem, was mich wesentlich angeht.“
5	(Generatives) <u>Zuhören und verstehen</u> wollen:	„Ich habe wirkliches Interesse an dem, was du sagst.“
6	Den Dialog <u>verlangsamen</u> :	„Ich schaffe einen Raum für konzentrierte Achtsamkeit.“
7	Annahmen und Bewertungen in <u>Suspension</u> halten	„Ich schule meine Achtsamkeit darin, zu unterscheiden, wann Vor-/ Erfahrungen zu Vor-/Urteilen werden.“
8	Produktiv plädieren – den <u>Denkprozess offen legen</u> :	„Ich ermutige andere, meine Sichtweise kennen zu lernen und zu hinterfragen.“
9	Eine erkundende Haltung üben	„Ich bin bereit, meine Rolle als Wissender aufzugeben.“
10	<u>Selbstbeobachtung</u> im Dialog:	„Ich nehme meine eingefleischten Programme und Denkmuster wahr.“

Abb. 3: 10 Kernfähigkeiten mit Selbstinstruktionen der Dialogbegleitung (Schopp J., 2013) respektive „pädagogische Haltegriffe in der Landschaft des Lernens“ (Hartkemeyer 2016, s. 115 – 142).

4.2 Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen

Das Kapitel 4.2 beschreibt ausgewählte Aspekte des Zusammenspiels von Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen aus der Theorie nach Götz (2017) mit Bezug zum Dialogischen Lernen aus Kapitel 4.1 sowie zu anderen Werken aus der Lerntheorie- und Motivationsforschung, welche in Grundlagen- und Wahlmodulveranstaltungen der HfH (2017/18/19) vorgestellt worden sind. Für die Unterrichtsreihe waren sie als überfachliche Kompetenzen gleichberechtigter Dialoggegenstand neben den fachlichen Themen aus der Mathematik. Auf die mathematischen Inhalte wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

4.2.1 Emotion

4.2.1.1 Komponenten und Bedeutung von Emotionen

Emotionen sind **mehrdimensionale Konstrukte**, die aus **affektiven** (spürbaren, gefühlt), **physiologischen** (körperliche Prozesse werden in Gang gesetzt), **kognitiven** (Gedanken drängen sich auf), **expressiven** (Gesichtsausdruck, Körperhaltung) und **motivationalen** (lösen ein Verhalten aus) Komponenten bestehen (Götz 2017, S. 20 – 22). Emotionen lassen sich ausserdem entlang der Dimension „**Valenz**“ (Wer-

⁴ nach Schopp (2013), abgerufen am 20.4.2019 <http://u00961010061.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/10-Kernfähigkeiten.Kurzfassung.pdf>

tigkeit) in „positiv“ versus „negativ“ einordnen. Sie sind **Signalgeber** dafür, was in einer Situation als angenehm oder unangenehm empfunden wird (Zurbriggen 2018, S. 5). Emotionen beeinflussen unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln (Verhaltensmuster). Befunde aus der Hirn-, Stimmungs- und Gedächtnisforschung belegen den Zusammenhang zwischen Emotionen und Lernen. Über kognitive Ressourcen, über Lernstrategien und Selbstregulation beim Lernen sowie über Motivation beeinflussen Emotionen die Lernleistung (Götz 2017, S. 52). Diese Grundannahme wird von der *Broaden-and-build Theorie* weiter ausgeführt: Positive Emotionen erweitern die Aufmerksamkeit und das individuelle Handlungsrepertoire, was wiederum den Effekt hat, die individuellen physischen, intellektuellen sowie sozialen Ressourcen aufzubauen (Frederickson & Branigan, 2005 in Zurbriggen 2018, S. 14). Als **Basisemotionen** werden jene Gefühle bezeichnet, die als wesentlicher Bestandteil jeder menschlichen Existenz angesehen und als Gesichtsausdruck erkannt werden, sogenannte universelle Gefühle⁵: *Freude, Angst, Trauer, Wut, Überraschung, Ekel* (Zurbriggen 2018, S. 7).

Um **momentanes** von **habituellem Erleben von Emotionen** zu unterscheiden, werden in der psychologischen Forschung die Begriffe „**State**“ (Zustand: situativ, momentan, aktuell, Tätigkeitserleben) und „**Trait**“ (Merkmal: dispositionell, allgemein, habituell, Reaktionstendenz einer Person, Selbstbild, Persönlichkeit) verwendet (Götz 2017, S. 22 und Zurbriggen 2018, S. 10). Der Fokus dieser Arbeit ist auf den Aspekt des „State“ gerichtet, obwohl bei der Auswahl der SuS für die Projektgruppe Aspekte von „Trait“ miteinfließen.

Ein verwandtes Konstrukt von Emotionen ist der **Flow**. Der Begriff wurde durch Csikszentmihalyi (1985) geprägt. Er beschreibt darin das „holistische Gefühl bei völligem Aufgehen in einer Tätigkeit“. Das subjektive Gefühl von Flow ist angenehm. Ausserdem ist man im Flow in der Lage, ausserordentlich gut und kreative Leistungen zu erbringen. Insofern ist dieses Phänomen im Schulkontext von grosser Bedeutung – als Lehrkraft wird man anstreben, die SuS beim Lernen in den Zustand von Flow zu versetzen, aber auch selbst beim Unterrichten in Flow zu geraten (Götz, 2017, S. 25). Weitere Aspekte des Flow-Erlebens sind die intensive, auf das aktuelle Tun ausgerichtete Konzentration (Aufgehen im Tun), das Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein, das Gefühl der Kontrolle über die Situation und der Verlust des Zeitbewusstseins. Auslösebedingungen für ein Flow-Erleben ist das Gleichgewicht von wahrgenommenen Handlungsanforderungen und Handlungskompetenzen. Ausserdem sind das klare Ziel sowie eine unmittelbare Rückmeldung (oder das Erleben davon) weitere Auslösebedingungen (Zurbriggen, 2018 S. 11).

Das **Flow-Quadrantenmodell** (Abb. 25, S. 78) zeigt das Flow-Erleben in Abhängigkeit der zwei Dimensionen *Herausforderung* und *Können* (nach Csikszentmihalyi und Csikszentmihalyi, 1991 in Zurbriggen 2018, S. 13). In den vier Quadranten wird ergänzt, wie „es sich anfühlt“ (Gefühl, gefühlte oder affektive Zustände), je nach Kombination von erlebter Handlungsanforderung und Handlungskönnen.

Das **Circumplex-Modell affektiver Zustände** (Abb. 26, S. 78) von Watson & Tellegen (Zurbriggen, 2018 S. 9) beschreibt die gefühlten Zustände in den zwei Dimensionen von *Aktivierung* und *Valenz*.

Gemäss Götz (2017, siehe oben) kommt dem Phänomen von Flow im schulischen Kontext eine grosse Bedeutung zu, sowohl für die SuS wie auch für die Lehrkraft. Inwiefern sich das Flow-Erleben beeinflussen lässt, bzw. wie ein positiver Einfluss auf die Emotionen bzw. die gefühlten Zustände gewonnen werden kann, ist in Bezug auf Motivation und selbstreguliertes Lernen zentral.

⁵ Anmerkung zum Begriff „universelle Gefühle“: Feldman Barrett erklärt in ihrem Werk, dass es sich bei diesen universellen Gefühlen um einen Mythos handelt. Sie weist darauf hin, dass die Methode der Basisemotionserkennung auf Tests basiert, welche hauptsächlich von Personen aus sogenannten westlichen Zivilisationen beruhen. Personen aus anderen Kulturkreisen (Japan, Malaysia, China, Äthiopien, etc.) diese weniger eindeutig identifiziert haben (Feldman Barrett, 2017, S. 42 – 44). Es wurde in der Arbeit trotz diesem Ansatz von „universellen Gefühlen“ gesprochen.

4.2.1.2 Ursachen und Wirkung

Basierend auf der Emotionsforschung wurde der sogenannte **Appraisal-Ansatz** entwickelt. Dieser besagt, dass es nicht die Situationen selbst sind, die Emotionen in uns hervorrufen oder verursachen, sondern vielmehr die Interpretationen dazu führen, dass wir bestimmte Emotionen individuell unterschiedlich erleben. Diese Interpretationen oder **kognitiven Bewertungsprozesse** von Situationen, Tätigkeiten oder der eigenen Person sind „Appraisals“ (Dt.: ‚Beurteilungen‘). Unterschiedliche Konstellationen von Appraisals rufen unterschiedliche Emotionen hervor (Götz, 2017, S. 32-33). Die zentrale Aussage der Appraisaltheorie liegt darin, dass das Erleben bestimmter Emotionen dadurch hervorgerufen wird, dass Fragen wie angenehm, wie bedeutsam, wie veränderbar, wie wahrscheinlich das Eintreten oder wer die verursachende Person einer Situation bzw. eine Situation ist, auf bestimmte Weise beantwortet werden. Die Appraisals werden bestimmt durch die persönlichen Überzeugungen einer Person, die ihre Wahrnehmung der Situation stark prägen (Götz, 2017 S. 34). Daraus folgt die Implikation für die Praxis, dass schulische Situationen so zu gestalten sind, dass für die SuS **emotionsgünstige Appraisals** resultieren. Wie ein Lerninhalt oder eine Prüfung von den SuS wahrgenommen wird, hängt stark davon ab, wie eine Lehrperson diese den SuS vor-/darstellt (Götz, 2017 S. 34-35).

Leistungsemotionen entstehen dann, wenn Leistungsaktivitäten und -ergebnisse auf bestimmte Weise interpretiert werden (Ursachen von Leistungsemotionen siehe Abb. 27, S. 78). Nach Pekrun (2000, 2006 in Götz 2017 S. 35-38) gibt es zwei Typen von Appraisals, welche für Leistungsemotionen am bedeutsamsten sind: **subjektive Kontrolle** über lern- und leistungsbezogene Aktivitäten und Leistungsergebnisse (inwieweit kann ich eine Situation und ihre Konsequenzen steuern) sowie der **Wert** dieser Aktivitäten und Ergebnisse (wie beurteile ich meine Leistung und wie persönlich bedeutsam schätze ich sie ein) (Wirkungen von Leistungsemotionen siehe Abb. 28, S. 79).

Emotion	Umschreibung der Situation	Kontrolle	Wert
Vorfreude	Erwartung eines Erfolges, der mit hoher Sicherheit eintreten wird.	hoch	positiv
Hoffnung	Erwartung eines Erfolges, der mit mittlerer Sicherheit eintreten wird.	mittel	positiv
Angst	Erwartung eines Misserfolgs, der mit mittlerer Sicherheit eintreten wird.	mittel	negativ
Ärger	Eingetretener Misserfolg, der auf fremde Verursachung oder die eigene (veränderliche) Unzulänglichkeit zurückgeführt wird.	hoch	negativ

Abb. 4: Leistungsemotionen und ihre typischen Appraisalkonstellationen (nach Pekrun, 2006 in Götz 2017, S. 40)

Die Bedeutung von positiven und negativen Emotionen für das Lernen im allgemeinen und das schulische Lernen im Besonderen zeigt sich in der erforschten **Wirkung von Emotionen**: Emotionen beeinflussen sowohl die Aktivierung und Antriebskraft wie auch die motivationale Orientierungen und Absichten eines Menschen. Sie sind ausserdem Schaltstellen für kognitive Prozesse (Hascher, 2005; Boekaerts, 2007 in Zurbriggen, 2018 S. 35). Götz (2017 2017 S. 51-52) betont in seinem Werk die Wichtigkeit, dass sich Lehrkräfte immer wieder Gedanken machen sollten *warum* SuS bestimmte lernbezogene Verhaltensweisen an den Tag legen (**Motivation**), *wie* SuS ihr Lernen gestalten (**Selbstregulation**) – und dass ein wichtiger Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen darin liegt, zu bedenken, *wie sich die Lernenden bei der Durchführung von Lernaufgaben fühlen* (**Emotion**).

4.2.1.3 Förderung emotionaler Kompetenzen

Die Förderung emotionaler Kompetenzen wird in drei Schritten beschrieben (Zurbriggen 2018, S. 51):

1. Emotionen interpretieren und ausdrücken; 2. Emotionen steuern und regulieren; 3. Emotionen produktiv nutzen. Die Förderbereiche im Lern- und Leistungskontext (Schule) gestalten sich entsprechend (Götz 2017, S. 61 und Zurbriggen 2018, S. 53 ff.):

Vermitteln von Wissen von Emotionen. Über das Verständnis von Emotionen diskutieren; Emotionsvokabular erweitern; Komponenten von Emotionen kennenlernen; emotionale Ziele setzen (erwünschter Zustand).

Methoden der Selbstregulation von Emotionen (Emotionsregulationsstrategien). Metaperspektive einnehmen mit bewusstem Betrachten und Analysieren der erlebten Emotionen; Repertoire an Entspannungsstrategien anlegen; positive Selbstinstruktion (Selbstkommunikation) bezüglich Kontrollüberzeugungen und Valenz von Lern-/Leistungsemotionen anwenden; Verringerung der „Arbeit-Spiel-Dichotomie“ (,entweder oder‘ vermeiden, Aufgabe kann auch spielerischen Charakter haben); Vermittlung der Kontrollierbarkeit emotionalen Erlebens, Einüben von Emotionsregulationsstrategien.

Vermittlung von Kontrollüberzeugungen. Vermittlung der Kontrollierbarkeit emotionalen Erlebens durch ein Reattributionstraining, bzw. didaktische Massnahmen (klare Strukturierung des Unterrichts, eindeutige Formulierung von Leistungsanforderungen, klare Trennung zwischen „Lernzeiten“ und „Prüfungszeiten“, Kommunikation kontrollierbarer Ursachen von Erfolg und Misserfolg, etc.).

Vermittlung von Valenzüberzeugungen. Bedeutung des subjektiven Wohlbefindens thematisieren; Bedeutung von Emotionen für schulische Kommunikationsprozesse aufzeigen; Lebensziele und ihr Bezug zum Wohlbefinden diskutieren (Bedeutung für die Gesundheits- und Persönlichkeitsentwicklung); didaktische Massnahmen (direkte Kommunikation über Bedeutsamkeit, Wichtigkeit des Lerngegenstandes, authentische Aufgabenstellungen, Angebot von Wahlmöglichkeiten, Vermeidung sozial-normorientierter Leistungsrückmeldungen).

4.2.1.4 Leistungsemotionen und emotionale Gesundheit bei Lehrpersonen

Der Lehrberuf ist durch eine Reihe objektiv belastender Faktoren gekennzeichnet, was emotionale und physische Erschöpfung hervorrufen und die Leistungsfähigkeit senken kann. Appraisals hinsichtlich der Erreichung von Zielen im Unterricht sind als zentrale Ursachen von Lehreremotionen anzusehen. Das emotionale Erleben von Lehrkräften wiederum beeinflusst massgeblich ihr Unterrichtsverhalten. Ein günstiges Klassenklima ist für Lehrkräfte wie SuS gleichermaßen erstrebenswert (Götz, 2017 S. 77).

Anregungen aufgrund von Ursachen und Wirkungen von Lehreremotionen, damit Lehrpersonen ihre eigene emotionale Gesundheit aufrechterhalten können (Götz, 2017):

- Die eigenen **Ideale** priorisieren, realistische **Unterrichtsziele** setzen,
- Die **Wahrnehmung** betreffend: den Blick auf das Positive richten; der Klasse Vorschusslorbeeren geben, ihnen etwas zutrauen
- Die **Appraisals betreffend**: ‚Lesson learnt‘ bei Misserfolgen suchen; Selbstlob im Erfolgsfall; bei Misserfolg Änderungsmöglichkeiten suchen; Zielpriorisierung revidieren (weniger wichtige Ziele nicht erreicht zu haben ist emotional weniger belastend)
- Die **Emotionen betreffend**: sich vor dem Unterricht in eine positive Stimmung versetzen und den positiven Emotionen Ausdruck verleihen (Humor, Lächeln); negative Emotionen ohne Aggressivität oder Zynismus artikulieren; soziale Kontaktaufnahme um frustrierende Erlebnisse zu verarbeiten (Frust bei Freunden von der Seele reden und danach den Blick bewusst auf etwas Positives richten)

4.2.2 Motivation

Was begünstigt die Motivation von SuS, sich auf einen dialogbasierten Lernprozess einzulassen, ohne sich dazu gezwungen zu fühlen? Die Teilnahme an der Lektionsreihe war freiwillig, das heisst, die SuS durften jederzeit zurück in die Klasse und sich aus dem Projekt für eine gewisse Zeit oder ganz ausklinken. Dass alle über die gesamte Lektionsreihe in der Gruppe blieben, hatte viel mit ihrer Motivation zu tun. In diesem Abschnitt wird Motivation definiert und anhand ausgewählter Aspekte von zwei Modellen dargelegt, was Einfluss nahm auf die Gestaltung der Lektionsreihe sowie auf die Verhaltensbeobachtung während der Unterrichtsreihe.

4.2.2.1 Modernes Verständnis von Motivation: Rubikon-Modell der Handlungsphasen

Der Begriff der Motivation leitet sich aus dem lateinischen *movere* für bewegen ab und drückt den Grundgedanken von Motivation aus als etwas, das uns antreibt und zwar in eine bestimmte Richtung. Motivation kann man nicht direkt „sehen“, sondern nur anhand von Indikatoren im Verhalten, Denken und emotionalen Erleben erschliessen. Das moderne Verständnis von Motivation ist, dass es ein *psychischer Prozess* ist, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet (Götz 2017, S. 81). Weiter sind im Zusammenhang mit der Motivation *kognitive Prozesse* zentral. Dazu zählen u.a. Ziele als gedankliche Vorwegnahmen wünschenswerter Zustände, Bewertungen von Handlungsoptionen und Erwartungen darüber, ob erwünschte Zustände durch eigenes Handeln erreicht werden können, die ihrerseits durch Einschätzungen der eigenen Fähigkeiten beeinflusst sind. Bedeutsam sind auch soziale Prozesse, die bei der Entstehung motivationaler Überzeugungen beteiligt sind (soziale Vergleichsprozesse z.B. von Leistung oder bei anderen Personen einen positiven Eindruck hinterlassen) (Götz 2017, S. 82).

Ein einflussreiches Modell, das dem modernen Verständnis der Motivation gerecht wird, ist das „**Rubikon-Modell der Handlungsphasen**“ (verschiedene Autor/innen in Götz 2017 S. 82 – 83, siehe Abb. 29, S. 79): Das Modell betrachtet menschliches Handeln unter einer chronologischen Perspektive und spezifiziert vier Phasen im Handlungsprozess. 1. *Prädezisionale Phase* des Abwägens; 2. *Präaktionale Phase* des Planens; 3. *Aktionale Phase* des Handelns; 4. *Postaktionale Phase* des Bewertens. Der „Rubikon“ wird von der ersten Phase des Abwägens in die zweite Phase des Planens überschritten⁶. Was passiert also in der Abwägenphase gemäss dem Rubikon-Modell? Personen bilden Bewertungen darüber, wie bedeutsam das Erreichen eines erwünschten bzw. das Vermeiden eines unerwünschten Zustandes ist (**Wertkomponente**, die sich auf die Wünschbarkeit von Zuständen bezieht), sowie Erwartungen, ob das Gewünschte herbeigeführt bzw. das Befürchtete vermieden werden kann (**Erwartungskomponente**, bezieht sich auf die Realisierbarkeit von Zuständen) (Götz, 2017).

4.2.2.2 Extrinsische und intrinsische Motivation: Selbstbestimmungstheorie der Motivation

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation nach Deci und Ryan (1993) (in Götz 2017, S. 89 ff.) bietet die bedeutsame Unterscheidung zwischen intrinsischer Motivation und verschiedenen Formen der extrinsischen Motivation. **Intrinsische Motivation** kennzeichnet die Bereitschaft, eine Handlung auszuführen, weil sie für sich selbst befriedigend oder belohnend ist; entweder weil die Tätigkeit als solches positiv erlebt wird (tätigkeitsspezifische Anreize) oder weil das Thema als interessant erlebt wird. **Extrinsische Motivation** ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wert nicht in der Handlung selbst, sondern in deren Folgen besteht. Diese wird differenziert in *selbstbestimmt-extrinsische Motivation*, bei der der Wert zwar ausserhalb

⁶ Julius Cäsar entschied mit dem Überschreiten des Flusses Rubikon den unwiderruflichen Eintritt in den römischen Bürgerkrieg.

der Handlung, aber überwiegend innerhalb der handelnden Person liegt, und in *fremdbestimmt-extrinsische Motivation*, bei der sich der Wert der Handlung aus der fremdgesteuerten Belohnungs- und Sanktionsstruktur ergibt, in die Personen und ihre Handlungen eingebunden sind (Götz, 2017, S. 89, siehe Abb. 30, S. 80).

Empirische Studien zeigen, dass selbstbestimmt-extrinsische Motivationsformen ähnlich positive Effekte wie die intrinsische Motivation haben können und dass langfristig negative Auswirkungen für den Lernprozess vor allem aus der fremdbestimmt-extrinsischen Motivation resultieren (Ryan & Deci, 2000 in Götz 2017, S. 91). Allerdings kann eine fremdbestimmt-extrinsische Motivation kurzfristig auch lern- und leistungsförderlich wirken. Intrinsische und extrinsische Motivation schliessen sich nicht gegenseitig aus – wichtig ist, dass eine differenziertere Betrachtung der extrinsischen Motivation nach dem Grad der Selbstbestimmung erforderlich ist, um die Auswirkungen des Werts verschiedener Handlungsfolgen angemessen erklären zu können (Metaanalyse von Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014 in Götz 2017, S. 91).

4.2.2.3 Prinzipien motivationsförderlichen Unterrichts

Damit intrinsische Motivation und Interesse entstehen können, müssen im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Ryan und Deci (siehe oben) sowie gemäss einer Reihe von Studien die drei grundlegende Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit erfüllt sein (Überblick bei Krapp, 2005 in Götz, 2017, S. 99). Das instruktionale Handeln von Lehrkräften sollte demnach prinzipiell darauf ausgerichtet sein, dass SuS Selbstbestimmungsmöglichkeiten haben, sich als kompetent erleben können und in positiven sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen und Lehrkräften stehen (Götz, 2017, S. 131). Die wichtigsten Massnahmen, die im Unterricht dazu genutzt werden können, sind im folgenden aufgeführt (adaptiert nach Schiefele, 2004 in Götz 2017, S. 131, siehe auch Abb. 2, S. 17):

Bedürfnis nach Autonomie

- *Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Lernzielen, Lerngegenständen und Lernaktivitäten*
- *Nutzung von Lernaktivitäten, die umfangreiche Handlungsspielräume und Möglichkeiten zur Selbststeuerung erlauben*
- *Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstbewertung*
- *Gemeinsames Aushandeln von Verhaltensregeln*

Bedürfnis nach Kompetenzerleben

- *Häufiges, positives Feedback (attributionales Feedback, unterstützend zu Reattributionen durch SuS, Götz 2017 S. 135/136)*
- *Klare, strukturierte und verständnisorientierte Instruktion*
- *Anpassung der Schwierigkeitsgrade an individuellen Kenntnisstand*
- *Unterstützung bei Schwierigkeiten (z.B. Lerncoaching)*
- *Realisierung von Lernaktivitäten, bei der vielfältige Kompetenzen eingebracht werden können (nicht nur das jeweilig fachspezifische Wissen)*

Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit

- *Einsatz von Gruppenarbeitsmethoden*
- *Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkraft und SuS, das auch beinhaltet, dass der Lehrkraft die Lernfortschritte aller SuS persönlich wichtig sind (Lerncoaching)*

4.2.3 Selbstreguliertes Lernen

Die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen ist als Kernkompetenz zur Realisierung eines autonomen und mündigen Lebens anzusehen. Insbesondere in modernen, hoch dynamischen Wissensgesellschaften ist

die Vermittlung von Adaptionskompetenzen von zentraler Bedeutung. Der Erwerb selbstregulatorischer Kompetenzen ermöglicht ihren Mitgliedern einen adäquaten Umgang mit stets neuen Erfordernissen, welcher für beruflichen Erfolg und Lebenszufriedenheit von hoher Bedeutung ist. Um Kompetenzen zur Selbstregulation erwerben zu können, ist es im Schulkontext wichtig, Möglichkeiten zum selbstregulierten Handeln zu haben. Den zahlreichen Modellen zum selbstregulierten Lernen ist fast allen gemein, dass sie ein dynamisches Zusammenwirken motivationaler, kognitiver und metakognitiver Aspekte des Lernens darstellen und den Fokus auf den Prozess setzen (Götz, 2017, S. 152).

In der Auseinandersetzung mit der dieser Arbeit zugrunde liegenden Lektionsreihe „Emotionen und Lernen“ mit Dozierenden der HfH wie auch Komiliton/innen kristallisierten sich konkrete Bezüge zum Modell von Schmitz sowohl in Götz (2017) wie auch in Otto (2007, S. 53 ff.) heraus. Die emotionalen und motivationalen Aspekte spielen im Modell in den einzelnen Lernphasen eine ausgewiesene Rolle, wobei nur die „State“-Komponenten (ohne „traits“, 4.2.1.1, S. 20) berücksichtigt werden. Das Modell wird unter 4.2.3.2 (S. 26) beschrieben.

4.2.3.1 Definitionen

Nach Götz (2017, S. 146) wird **selbstreguliertes Lernen** verstanden als eine Form von Wissens- und Kompetenzerwerb, bei der sich SuS selbständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen.

Für die Initiierung und Aufrechterhaltung selbstregulierten Lernens sind verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten notwendig: a. selbständige *Zielsetzung* (was genau will ich, wie, bis wann, mit wem, warum erreichen?); b. wie schätze ich meine momentanen Kompetenzen hinsichtlich des Ziels ein (Bewertung von *Ist-Zustand* und *Ist-Soll-Differenz*); c. was gedenke ich zu tun und was brauche ich noch, um mein Ziel zu erreichen (**Reduzierung der Ist-Soll-Differenz -> Regulationsprozess**); d. was ist meine *Motivation*, wie motiviere ich mich, um den Lernprozess zu starten und aufrechtzuerhalten, was ist *mein Nutzen* (positive affektive Einstellung gegenüber Zielen, Arbeitsweisen) (Götz, 2012, S. 146-147).

Ein Aspekt von selbstreguliertem Lernen ist gemäss Untersuchungen der Einsatz von bestimmten Lernstrategien und dessen Wirkung als positiver Effekt auf die Lernleistung (Götz 2017, S. 147). Als **Lernstrategie** versteht man Handlungen und Gedanken, die dazu dienen, den Lernprozess direkt oder indirekt zu steuern und die vom Lernenden wissentlich mit dem Ziel, den Lernprozess zu optimieren, genutzt werden können. Lernstrategien können nach unterschiedlichen Kategorien klassifiziert werden (kognitive, metakognitive, ressourcenbezogene bzw. allgemeine, fachspezifische und Kontrollstrategien) (Götz, 2017, S. 147).

Als ein Aspekt von Selbstregulation kann auch betrachtet werden, **eigenständig Einfluss auf das Ausmass an Fremdregulation** durch andere zu nehmen, z.B. durch das Sich-Schaffen von Freiräumen (Suche nach weniger Fremdregulation) oder durch die Frage nach Unterstützung (Ersuchen um mehr Fremdregulation) (Götz, 2017, S. 148).

4.2.3.2 Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (2001) in Götz (2017)

In seinem Modell unterteilt Schmitz das Lernen in drei aufeinander folgende Phasen, die sich konsekutiv beeinflussen. Der Lernprozess wird als Abfolge von mehreren Lernsequenzen verstanden, bei der die Erfahrungen aus den vorangehenden Lernsequenzen die Ausgangssituation für die folgende bilden (Götz 2017, S. 156 ff., siehe *Abb. 31*, S. 80):

A. Präaktionale Phase

Die von der Lehrperson zur Verfügung gestellten Rahmenbedingungen für selbstreguliertes Lernen in Form von bestimmten Aspekten der Lernausgangslage und -bedingungen, aber auch von einer Aufgabe zur Wissensaneignung, nehmen Einfluss auf das emotionale Erleben der SuS, ihre Zielsetzungen und Motivation. Diese drei Aspekte Emotion, Zielsetzung und Motivation beeinflussen sich auch gegenseitig und nehmen schliesslich Einfluss darauf, welche Strategie die SuS zur Aufgabebearbeitung wählen. Es kann konstatiert werden, dass das **Erleben von positiven Emotionen** eher dazu führt, dass *Tiefenverarbeitungsstrategien* gewählt werden (Lernstrategien, welche zu einer tiefen Verarbeitung des Wissens beitragen), während bei **negativem Emotionserleben** eher *Oberflächenstrategien* (z.B. Wiederholungsstrategien) zum Einsatz kommen.

B. Aktionale Phase

Im Hinblick auf die Bearbeitung der Aufgaben spielen drei Aspekte eine zentrale Rolle: a. Qualität der ausgewählten **Lernstrategie(n)**; b. **Zeit** / effektive, gut genutzte Lernzeit / Time on task und c. **Volition** / Wille bzw. Motivation, den Lernprozess aufrecht zu erhalten und sich nicht ablenken zu lassen. Diese drei Aspekte nehmen direkten Einfluss auf die Lernergebnisse, d.h. die Leistung. Durch regelmässiges Monitoring werden prozessbegleitend Ist-Zustände mit gesetzten Soll-Zuständen (Ziele) verglichen und erlauben das Bewerten der Effektivität des Lernens. Entsprechend kann auf das eigene Lernen Einfluss genommen werden, in dem z.B. die Lernstrategie angepasst wird. Das **Monitoring** ist darum eine notwendige Voraussetzung für selbstregulatorische Tätigkeiten (Götz 2017, S. 158). Es anerkennt gewissermassen auch das Erreichen von Teilleistungsschritten hin zum Weg zur Gesamtleistung.

C. Postaktionale Phase

Nach Abschluss einer Lernphase wird das erzielte Lernergebnis reflektiert und im Hinblick auf die Zielerreichung bewertet. Dabei unterscheidet Schmitz **quantitative Faktoren** (z.B. Menge der gelösten Aufgaben), **qualitative Faktoren** (z.B. Verarbeitungstiefe des gelernten Materials und **subjektive Faktoren** (z.B. emotionale Aspekte, persönliche Zufriedenheit, Stolz). Je nach Bewertung dieser individuellen und/oder auf extern definierten Bezugsnormen abgestützten Faktoren wird der/die Lernende im Hinblick auf weitere Lernprozesse seinen/ihren Lernprozess durch Strategie- und/oder Zielanpassung (Modifikation) versuchen zu optimieren (Götz 2017, S. 159). Die Modifikationen, ob sie und wie sie stattfinden, hängen von den **Emotionen** der/des Lernenden ab.

4.2.3.3 Wirkung

Die Relevanz selbstregulierten Lernens und damit auch das Ausmass an dessen Förderwürdigkeit müssen sich massgeblich an den Wirkungen selbstregulatorischer Tätigkeiten messen lassen. Es gibt eine Fülle von Studien zur Wirkung von Aspekten selbstregulierten Lernens auf die Leistung und andere Variablen. Ihre Ergebnisse lassen sich manchmal schwer vergleichen, da unterschiedliche Aspekte des selbstregulierten Lernens gefördert wurden oder die abhängigen Variablen unterschiedlich sind. Trotz der Heterogenität der Studien zu den Wirkungen deutet die empirische Befundlage insgesamt darauf hin, dass eine *Förderung selbstregulatorischer Kompetenzen zu höherer Motivation, leistungsförderlichem Lernverhalten und besserer Leistung* führt (Hattie, Biggs & Purdie, 1996; Zimmerman, 2001; in Götz 2017, S. 166).

4.2.3.4 Erfassung und Förderung

Erfassung. Selbstreguliertes Lernen zu erfassen ist im Hinblick auf dessen Förderung notwendig – es geht um die Feststellung von Ist-Zuständen, wodurch die Ist-Soll-Differenz beurteilt werden kann (Götz 2017, S.

165). Götz weist auf verschiedene Methoden zur Erfassung selbstregulierten Lernens hin (S. 163-164), wendet aber ein, dass diese Methoden im Unterrichtsalltag von Lehrpersonen nicht ohne weiteres anwendbar seien und darum die Zusammenarbeit mit anderen Stellen mit entsprechender Expertise gesucht werden sollte. Von den vorgeschlagenen Methoden wurden für diese Unterrichtsreihe das **Lerntagebuch** (mit dem Prompt „Was hast du heute gelernt?“ auf SuS-Seite sowie das Lern-/Forschungstagebuch der Lehrperson), die **Verhaltensbeobachtung** mit Checklisten plus Forschungstagebuch der Lehrperson sowie **Interviews** (offene Gruppeninterviews sowie ein abschliessendes Interview mit Interview-Leitfaden) einbezogen. Mit dieser **multi-methodalen Erfassung** kann die Validität der Daten eingeschätzt werden (Götz 2017, S. 163-164).

Förderung der SuS. Förderlich für die Aneignung von Wissen und Kompetenzen zum selbstregulierten Lernen und die Ausführung selbstregulatorischer Tätigkeiten sind *positive Emotionen, Motivation*, zur Verfügung stehende *Ressourcen* und *Metakognitionen*. Diese Aspekte beeinflussen sich auch gegenseitig. Als Modell zur Förderung selbstregulierten Lernens stellt es ein Meta-Modell dar (Götz 2017, S. 173). Für diese Lektionsreihe orientierte sich die Förderung an den Aspekten des Förderansatzes, welcher Götz (2017, S. 177, von Omrod 2006; S. 356) ausführt: Unterstützung durch die LP a. bei der *Zielsetzung*, b. beim *Monitoring* (eigene Verhaltensbeobachtung durch die SuS), c. bei der *Planung* durch die Vermittlung von **Lernstrategien zur Selbstinstruktion**, d. bei der *Selbstevaluation*, e. bei der *Motivation* (sich selber belohnen / lassen), f. beim Gewähren von *Freiheit zur Selbstregulation* (Unterstützung freiwillig halten), g. bei der *Regulation* (Strategien aufzeigen, mitgestalten). Als „Transversalthema“ (für SuS und LP) wurde die Selbstinstruktion als Lernstrategie immer wieder praktiziert und eingefordert („Was ist mein/dein Auftrag, wie gehe ich / wie gehst du vor?“).

Förderung der Lehrperson. Götz hält fest, dass es erstaunlich ist, dass es kaum Literatur zur Selbstregulationskompetenz von Lehrkräften gibt. Dabei ist diese aus mindestens vier Gründen als hoch relevant zu bezeichnen (Götz, 2017, S. 180): a. selber *über die Kompetenz verfügen*, die es zu vermitteln gibt; b. *Kompetenzerfahrung begünstigt das Erkennen* ebendieser bei anderen; c. *lebenslanges Lernen (und sich anpassen)* in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft ist Bedingung, um auf sich wandelnde Anforderungen adäquat reagieren zu können; d. Notwendigkeit zur *Selbstregulation für die Lehrergesundheit* bei grosser Belastung durch den Schulalltag (Wohlbefinden, Burnout-Prävention).

4.3 Fazit zum emotionalen, motivierten, selbstregulierten Lernen im Dialog

Das Zusammenspiel von Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen ist entscheidend für den Lehr- und Lernerfolg in der Institution Schule. Emotion, Motivation und Selbstregulation sind nicht unabhängig voneinander: Eine zentrale Funktion von **Emotionen** ist es, Individuen zu motivieren, auf bedeutsame Ereignisse rasch, flexibel und zielgerichtet zu reagieren. Motivation ist aus dieser Perspektive eine Komponente von Emotionen. Die **Motivation**, Handlungsprozesse in Gang zusetzen, durchzuführen und zu bewerten, ist abhängig von Emotionen. Sie bestimmen nicht nur den Beginn von Handlungen, sondern beeinflussen auch deren Verlauf und deren Bewertung. Aus dieser Perspektive sind Emotionen Bestandteil von Motivation. Emotion und Motivation sind zentrale Elemente der **Selbststeuerung von Lernen**: Ohne sie käme Lernen gar nicht erst zustande, und ohne sie könnte Lernen nicht aufrechterhalten, gesteuert und von den SuS selbst bewertet werden (Götz 2017, S. 187). Die Anwendung von Techniken zur emotionalen Selbstregulation wird so als emotionale Kompetenz und eine Form der Selbststeuerung von Lernen verstanden. Auch hier kommt die Lernstrategie „Selbstinstruktion“ zum tragen: „Wie geht es mir? Was brauche

ich, damit ich besser lernen kann? Was oder wer kann mir helfen? Was kann ich aus eigener Kraft tun, damit es mir besser geht?“

Im **kompetenzorientierten Unterricht** des Lehrplans 21 kommt Aspekten der Selbstregulation beim Kompetenzerwerb und der Kompetenzvermittlung eine zentrale Bedeutung zu (Lehrplan 21, 2018). Soft Skills, handlungsbezogene, beobachtbare Kommunikations- und Haltungsbewusstheit im Sinne des Dialogs zeichnen ein förderliches Zusammenspiel von Emotion, Motivation und Selbstregulation aus, bei welchem die *Lehrenden* eine zentrale Rollenmodellpräsenz verkörpern (sollen).

Für die *ausgewählten SuS* wurde die Hypothese formuliert, dass durch die **Förderung ihrer emotionalen Kompetenzen** ihre Motivation sich auf mathematisches Lernen einzulassen und auch bei Schwierigkeiten selbstreguliert dran zu bleiben, so gesteigert wird, dass sich dies positiv auf ihre mathematischen Leistungen auswirkt. Dies wiederum sollte auf die Einteilung in die Oberstufe durch die KLP bzw. auf die Schulwahl durch die SuS und ihre Familien (Regelklasse an der öffentlichen Schule, Privatschule) einen Einfluss haben.

4.4 Präzisierung der Fragestellung

In Folge der vertieften theoretischen Auseinandersetzung und des pädagogischen Austauschs mit Fachpersonen präziserte sich die Fragestellung im Laufe der Lektionsvorbereitungen:

Lehren und Lernen im Dialog zur Kompetenzstärkung und Identitäts-/Persönlichkeitsentwicklung

„Was ist der Beitrag ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens unter der Prämisse einer dialogischen Grundhaltung bei der Vermittlung von Strategien der emotionalen Selbstregulation zur Förderung von fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzen von Lernenden und Lehrenden hinsichtlich ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung?“

5 Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog“

Dieses Kapitel widmet sich dem Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog“. Im Kapitel 5.1 werden die Anforderungen an das Handlungsmodell ausgehend von der theoretischen Grundlage und der präzisierten Fragestellung erläutert. Im Kapitel 5.2 wird das Handlungsmodell vorgestellt, dessen grafische Umsetzung auf der bildlichen Vorstellung und Idee der Autorin basiert. Die Grafik erfasst weitgehend die Symbolkraft, welche der Autorin während der Durchführung der Lektionsreihe half, den Fokus zu behalten und in dialogischer Haltung für die SuS präsent und fassbar zu bleiben.

5.1 Anforderungen an das Handlungsmodell

Das *Handlungsmodell* sollte als Grundlage dienen, intuitiv Sinn machen und sich organisch, das heißt nicht bemüht oder künstlich, umsetzen lassen. *Prämisse* war die dialogische Haltung; als didaktisches Konzept diente der zirkuläre Einsatz ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens. Dem *Projektgruppenziel* „als Gruppe zusammen lernen“ sowie dem *Klassenziel* „vermehrt Eigenverantwortung im Lernprozess übernehmen“ sollte durch selbstregulatorische Erfahrungen Raum geboten werden. *Inhaltlich* war der *überfachliche Fokus auf die Förderung „emotionaler Kompetenzen“* gerichtet, während der fachliche, mathematische Inhalt als „Spielfeld“ diente. Im Zentrum stand zusehends die Kompetenzstärkung von Lehrenden und Lernenden im *Prozess der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung* und somit des lebenslangen Lernens. Als didaktische Technik sollte die *Selbstinstruktion* auf die Fokussierung eines Auftrags

(Lernstrategie: „Was ist der/mein/dein Auftrag? Woran erkennst du ihn? Wie gehst du aus Erfahrung vor?“) der emotionalen Selbstregulation („Was brauche ich jetzt? Was gibt mir Energie? Was beruhigt mich? Was kann ich für mich tun?“) gelegt sein und praktiziert werden.

5.2 Handlungsmodell

Das Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog zur Kompetenzstärkung und Identitäts-/ Persönlichkeitsentwicklung“ wurde in seiner Form für diese Forschungsarbeit entwickelt. Es integriert Instrumente und Prozesse des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin (Ruf 2008), das Zusammenspiel von Emotion, Motivation und Selbstregulation (nach Götz 2017) und wird getragen durch die Dialogische Haltung gemäss der zehn Kernkompetenzen der Dialogbegleitung nach Buber (in Schoop 2013) bzw. der pädagogischen Haltegriffe in der Landschaft des Lernens (Hartkemeyer 2016). Die grafische Umsetzung basiert auf der Idee der Autorin dieser Arbeit.

Abb. 5: Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog zur Kompetenzstärkung und Identitäts-/ Persönlichkeitsentwicklung“ (Albertin V., 2019, in Anlehnung an Ruf. U 2008, S. 255, Schopp 2013 und Götz 2017 und Hartkemeyer 2016, S. 115 ff.)

Die 10 Kernfähigkeiten der Dialogischen Haltung (Reihenfolge hat keine Relevanz und ist hier zufällig gewählt) bzw. die pädagogischen Haltegriffe in der Landschaft des Lernens (Kapitel 4.1.3, S. 19) bilden als Dekagon (Zehneck) den übergeordneten Rahmen und die Prämissen für den Prozess der ausgewählten Instrumente des Dialogischen Lernens. Das Zusammenspiel von Emotion, Motivation und selbstreguliertem Lernen bildet spiralförmig, in sich greifend und zirkulär den Boden der didaktischen Überlegungen und Handlungen im Ablauf des Dialogischen Lernens. Zentrum und Ziel von Prozess und Inhalt stellen die Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung der Dialoggemeinschaft – SuS und Lehrperson – dar, wie zum Teil auch im Modell des Dialogischen Lernens zur Persönlichkeitsentwicklung (Ruf U., 2008, S. 255) zum Ausdruck kommt.

6 Ziele auf den verschiedenen Ebenen

Das Kapitel beinhaltet die Zielsysteme der Lehrperson (Autorin/Studierende, 6.1), der Projektgruppe (6.2) sowie der einzelnen Fokus-SuS (6.3). Die Ziele orientieren sich an dem identifizierten Bedarf aus der Situationsanalyse sowie am Anspruch, für diese Forschungsarbeit ein adaptiertes, ergänztes Handlungsmodell des Praxisprojektes zu testen. Die *Mittel und Wege zur Zielerreichung (Handlungsmodell)* basieren auf den theoretischen Grundlagen und wurden für die praktische, konkrete Umsetzung formuliert. Als *Erfolgsindikatoren* wurden beobachtbare Verhaltensvorkommnisse respektive selbst- und fremdeinschätzbare Zustände und Absichten identifiziert, welche als ‚Proxyindikatoren‘⁷ zur Zielerreichung verstanden werden können. Die *Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung* werden im Kapitel 9.1 „Methoden der Dokumentation zur Zielüberprüfung“ näher vorgestellt.

6.1 Zielsystem Ebene Lehrperson

Die Ziele der LP orientierten sich primär an jenen theoriegestützten Aspekten und praktischen Erfahrungen, welche die LP mit persönlicher Überzeugung, Freude und Lust in Form dieses Aktionsforschungsprojektes ausprobieren und anwenden wollte:

- Die Anlage und die Lernziele der Unterrichtsreihe sollten motivierend genug sein, damit die SuS aus eigener Überzeugung bzw. basierend auf der Erfahrung von Lern- und/oder Lustgewinn vorhergehender Lektionen, *intrinsisch (oder mindestens selbstbestimmt-extrinsisch) motiviert* (Kapitel 4.2.2.2) an der Unterrichtsreihe weiterhin teilnehmen.
- Im Gruppenzimmer sollte eine *Atmosphäre der Freude am Lernen und Lehren* herrschen. Es sollten *Flow-Erlebnisse* (Kapitel 4.2.1.1) ermöglicht sowie *Spiel- und „Spassinseln“* in den Unterricht eingebaut werden.
- Neben der inhaltlichen und didaktischen Vorbereitung und Durchführung der Lektionsreihe lag ein Schwerpunkt auf den *schriftlichen Rückmeldungen an die SuS* durch die LP und der *strukturierten Nachbereitung (Monitoring)*. Diese hatten verbindenden und verbindlichen Einfluss auf die nächste Lektion in der Lektionsreihe (Kapitel 4.2.3.2)
- Die *Haltung und die Handlungskompetenz der Lehrperson* sollte, neben den Lerntätigkeiten der SuS, mit erforscht werden (Kapitel 4.1.3), insbesondere auch der persönliche Aspekt der emotionalen Gesundheit und Selbstregulation.
- *Inhaltlich* ist neben dem fachlichen, mathematischen Inhalt, der überfachliche *Fokus auf die Förderung „emotionaler Kompetenzen“* gerichtet (Kapitel 4.2.1.3)

Ziel/Förderschwerpunkte LP	Mittel und Wege der Zielerreichung (Handlungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
In Bezug auf das Thema und SuS Ich kann die SuS soweit motivieren, dass sie intrinsisch bzw. mind. selbstbestimmt extrinsisch motiviert in die Stunden der Lektionsreihe kommen und diese vollständig absol-	• Emotional ansprechende Lektions- und Gruppenzimmergestaltung (Sozialumwelt)	• Gruppenzimmer ist einladend-lustvoll gestaltet. • Kernidee ist als Eyecatcher auf dem Gruppentisch oder an der WT visualisiert.	• Festhalten des WT-Bildes, der Lernziele, der Einrichtung und der Erfahrung damit im Forschungstagebuch • Beobachtungen • Rückmeldungen z.T. mit Kommentaren der SuS
	• Inputs zu „Emotionen und Lernen“ in ihrer Relevanz mit persönlicher Note vermitteln und aufzeigen	• <i>Kernidee</i> (im Sinne des Dialogischen Lernens) wird als persönliche Erfahrung eingeführt und mit einer anstehenden Aufgabe verbunden.	
	• Motivierende Instrumente zeitlich gezielt anbieten	• Gegenstände wie Trampolin, Spiele, Spielsachen etc. wer-	

⁷ Proxyindikatoren: ‚Wenn Indikator xy eintrifft, kann davon ausgegangen werden, dass dies einen Einfluss auf Ziel z hat‘.

vieren.	und einsetzen	den vorgestellt, stehen zur Verfügung und werden von den SuS genutzt	<ul style="list-style-type: none"> • Ev. Interviews
	<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerung und Möglichkeiten zur emotionalen Selbstregulation anbieten, erfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS werden gefragt, was sie jetzt brauchen, um sich besser auf den Lernstoff einlassen zu können. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog mündlich und schriftlich anbieten, um mit den SuS in Beziehung zu sein 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS steigen in den Dialog ein und reagieren auf die schriftlichen <i>Rückmeldungen</i> (im Sinne des Dialogischen Lernens). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Freiwilligkeit der Teilnahme betonen 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS kommen selbstbestimmt, selbständig und ohne Zwang 	
<p>Methodisch-didaktisch</p> <p>Ich kann die Selbstregulation anhand der fachlichen und emotionalen Selbstinstruktion im Lerncoaching modellhaft vorzeigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Praxisorientierte Vermittlung der selbstinstruktionalen Lernstrategie „Was ist der/dein/mein Auftrag? Wie ist das Vorgehen?“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsequentes Erfragen der Lernstrategie während des fachlichen Lerncoachings im Gruppenprojekt und im regulären Unterricht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstbeobachtung • Beobachtung der SuS und Stichprobenfragen im regulären Unterricht • Einträge im Forschungstagebuch • Ev. Interviews
	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung der Lernstrategie im Sinne der emotionalen Selbstregulation/ Selbstinstruktion als Modelling 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstinstruktion wird transparent gemacht („Das tue ich jetzt, damit es mir gelingt, auch mit einem besseren Gefühl zu unterstützen“) • SuS reagieren in einer Form (erfragen Lerncoaching, wollen mehr wissen zur Technik, machen die Technik nach). 	
<p>persönlich</p> <p>Ich bleibe grundsätzlich und im speziellen während der Projektzeit emotional stabil (Selbstpflege).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, schriftliche Reflexion zu Befindlichkeit und Prozess, In-sich-Schauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Führung des Forschungstagebuchs mit Fokus auf dem eigenen Befinden 	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuchführung • Nachfrage bei Arbeitskolleg/innen, Studienkolleg/innen, Familienmitgliedern nach meiner Befindlichkeit • Selbstbeobachtungen zur Befindlichkeit
	<ul style="list-style-type: none"> • Techniken der emotionalen Selbstregulation selber anwenden • physischer und mentaler Ausgleich 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive, demonstrierende Vermittlung der Techniken bzw. von eigenen Erfahrungen darüber berichten • Regelmässige Bewegung (Velo fahren) und Meditation 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch im PT Schule, mit Kommiliton/innen, mit der Familie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Kontaktnahme und Erfragen um Austausch im Schul- und Studienalltag 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ausgewogene Ernährung 	<ul style="list-style-type: none"> • kein Vitaminmangel (Vitamin B₁₂-Zusatz) 	

Abb. 6: Zielsystem auf der Ebene der Lehrperson

6.2 Zielsystem Ebene Projektgruppe

Die Förder- oder Projektgruppe setzte sich aus SuS zusammen, welche weder im regulären Unterricht noch in ihrer Freizeit viel miteinander zu tun hatten. Bei Partner- oder Gruppenarbeiten, in welchen die SuS selber bestimmen konnten, mit wem sie zusammenarbeiten wollten, befanden sich die vier Fokus-SuS jeweils in vier unterschiedlichen Gruppen. Um das Projektgruppenziel „als Gruppe“ zu erreichen, sollte gezielt auf die dialogische Haltung (Kernfähigkeiten der Dialogbegleitung, siehe 4.1.3, S. 19) geachtet und ein gemeinsames Spiel als integraler Bestandteil zum Abschluss jeder Lektionseinheit eingesetzt werden. Damit sollte auch gewährleistet werden, dass die Fokus-SuS „mit frischem Geist“ wieder zu der Regelklasse stiessen.

Ziel / Förder-schwerpunkt	Mittel und Wege der Zielerreichung (Hand-lungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Über-prüfung der Zielerrei-chung
<p>Die SuS können als Gruppe ziel-gerichtet beim überfachlichen Thema „Emotio-nen und Lernen“ mitarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechende, hand-lungsorientierte Aktivitä-ten für die Vermittlung und Anwendung wählen • Individuelle Angehens-weisen ermöglichen und unterstützen 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind handelnd-aktiv beschäftigt • Jede/r SuS bearbeitet die Aufgabenstellung in einem ersten Schritt selbständig 	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch • Beobachtungsbogen • Beobachtungen der Sprache der Fokus-SuS („wir“, wertschätzend ge-genüber anderen) • Schriftliche Rückmeldun-gen • Ev. Interviews
	<ul style="list-style-type: none"> • Als LP dialogische Hal-tung verkörpern, aus-strahlen, ev. explizit be-nennen • Wertschätzende Kom-munikation vorzeigen und einfordern 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS erachten den Austausch zwischen der LP und ihnen als positiv / in Beziehung. • SuS spiegeln positive, wert-schätzende Kommunikation • SuS signalisieren Zugehö-rigkeit (jede/r ist ein Teil der Projektgruppe) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Strukturierung des Themas und Ablaufes vorgeben 	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sind über Thema und Ablauf der Lektion anhand des Tafelbildes orientiert 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument des Spiels einbringen, das in der Gruppe Spass macht 	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel ist integrativer Be-standteil einer Lektion und wird von allen SuS gespielt. 	
<p>Die SuS können sich nach Mög-lichkeit gegensei-tig fachlich unter-stützen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erfragen nach Unter-stützung für LP • Rückmeldungen ent-sprechend ermutigend und anerkennend for-mulieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Es können Wer-hilft-wem-wann-worin-Beobachtungen gemacht werden • Die schriftlichen Rückmel-dungen der LP an die SuS beinhalten Hinweise auf ko-operatives Lernen 	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch • Beobachtungsbogen • Schriftliche Rückmel-dungen

Abb. 7: Zielsystem auf der Ebene der Fördergruppe

6.3 Zielsystem Ebene der individuellen Fokus-SuS

Die Begründungen der Ziele für die Fokus-SuS leiten sich grundsätzlich ab aus der Situationsanalyse (Kapitel 2.6, Individuelle Entwicklungsvoraussetzungen).

MA

Ziel / Förder-schwerpunkt	Mittel, Wege der Zielerreichung (Handlungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
MA wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> Vermittlung von Grundgefühlen Training der Gefühlsbestimmung Vermittlung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> Aktive Teilnahme von MA während der Lektionsreihe Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Befindlichkeits-/Reflexionsblitz Beobachtungsraster Forschungstagebuch Beobachtungen der KLP während der Tests Rückmeldungen und Antworten
	<ul style="list-style-type: none"> Ermunterung zur Anwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> Emotional stabil im Unterricht (keine Tränen, bleibt im Zimmer) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Reflexion über die Eignung und Anwendung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden Antworten auf Rückmeldungen 	
MA zeigt sich bei mathematischen Tests leistungsorientiert und löst 50% der Aufgaben (OST-übertrittsrelevant).	<ul style="list-style-type: none"> Lernstrategievermittlung zur Selbstinstruktion Modelling zur selbstinstruktionalen Lernstrategie bei Vorbereitungstests 	<ul style="list-style-type: none"> Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtungsraster Forschungstagebuch Ergebnisse der Testvorbereitung Zeugnisnote 1. Sem. (M) Bescheid der KLP für OST-Einschätzung
	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung zur Lernstrategieanwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	

Abb. 8: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MA

MB

Ziel / Förder-schwerpunkt	Mittel, Wege der Zielerreichung (Handlungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
MB wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> Vermittlung von Grundgefühlen Training der Gefühlsbestimmung Vermittlung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> Aktive Teilnahme von MB während der Lektionsreihe Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> Befindlichkeits-/Reflexionsblitz Beobachtungsraster Forschungstagebuch Beobachtungen der KLP während der Tests Rückmeldungen und Antworten
	<ul style="list-style-type: none"> Ermunterung zur Anwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> Emotional stabil im Unterricht (keine Tränen, bleibt im Zimmer) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Reflexion über die Eignung und Anwendung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden Antworten auf Rückmeldungen 	
MB zeigt sich bei mathematischen Tests leistungsorientiert und löst 75% der Aufgaben (OST-übertrittsrelevant)	<ul style="list-style-type: none"> Lernstrategievermittlung zur Selbstinstruktion Modelling zur selbstinstruktionalen Lernstrategie bei Vorbereitungstests 	<ul style="list-style-type: none"> Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Beobachtungsraster Forschungstagebuch Ergebnisse der Testvorbereitung Zeugnisnote 1. Sem. (M) Bescheid der KLP für OST-Einschätzung
	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung zur Lernstrategieanwendung im regulären Unterricht Ermunterung und Äusserungen von Zutrauen, dass MB Aufgaben gut und richtig alleine lösen kann 	<ul style="list-style-type: none"> Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. MB bearbeitet Aufgaben zusehrend und motiviert alleine OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	

Abb. 9: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MB

MC

Ziel / Förder-schwerpunkt	Mittel, Wege der Zielerreichung (Handlungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
MC wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während der Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Grundgefühlen • Training der Gefühlsbestimmung • Vermittlung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von MC während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> • Befindlichkeits-/ Reflexionsblitz • Beobachtungsraster • Forschungstagebuch • Beobachtungen der KLP während der Tests • Rückmeldungen und Antworten
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermunterung zur Anwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Bleibt im Unterricht emotional stabil (keine lamentierenden Bemerkungen und non-verbale Überforderungsgesten) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion über die Eignung und Anwendung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	
MC zeigt sich bei mathematischen Tests leistungsorientiert und löst 50% der Aufgaben (OST-übertrittsrelevant)	<ul style="list-style-type: none"> • Lernstrategievermittlung zur Selbstinstruktion • Modelling zur selbstinstruktionalen Lernstrategie bei Vorbereitungstests 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungsraster • Forschungstagebuch • Ergebnisse der Testvorbereitung • Zeugnisnote 1. Sem. (M) • Bescheid der KLP für OST-Einschätzung
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung zur Lernstrategieanwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. • OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	

Abb. 10: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MC

JA

Ziel / Förder-schwerpunkt	Mittel, Wege der Zielerreichung (Handlungsmodell)	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
JA wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung von Grundgefühlen • Training der Gefühlsbestimmung • Vermittlung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von JA während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung 	<ul style="list-style-type: none"> • Befindlichkeits-/ Reflexionsblitz • Beobachtungsraster • Forschungstagebuch • Beobachtungen der KLP während der Tests • Rückmeldungen und Antworten
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermunterung zur Anwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Bleibt im Unterricht emotional stabil (keine lamentierenden Bemerkungen und non-verbale Überforderungsgesten) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Angebote für Bewegungsaktivitäten / Alternative Arbeitsformen zur Verfügung stellen (Trampolin, Indianerball, stehend arbeiten) 	<ul style="list-style-type: none"> • JA nutzt Bewegungsaktivitäten / Alternative Arbeitsformen zur emotionalen Selbstregulation 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion über die Eignung und Anwendung von emotionalen Selbstregulationstechniken 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	
JA zeigt sich bei mathematischen Tests leistungsorientiert und löst 50% der Aufgaben (OST-übertrittsrelevant)	<ul style="list-style-type: none"> • Lernstrategievermittlung zur Selbstinstruktion • Modelling zur selbstinstruktionalen Lernstrategie bei Vorbereitungstests 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungsraster • Forschungstagebuch • Ergebnisse der Testvorbereitung • Zeugnisnote 1. Sem. (M) • Bescheid der KLP für OST-Einschätzung
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung zur Lernstrategieanwendung im regulären Unterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. • OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	

Abb. 11: Zielsystem auf der Ebene des Fokus-Schülers JA

7 Projektplanung

Die Projektplanung orientierte sich an den Erfahrungen aus dem bereits durchgeführten Praxisprojekt. Die im Kapitel 7.1 aufgeführten Eckdaten konnten gemeinsam mit der KLP und der vikarisierenden FLP abgesprochen werden und galten als verbindliche Abmachungen. So konnten die geplanten Lektionen alle mit dem dafür vorgesehenen Zeitbudget durchgeführt werden. Zweimal kam es zu Verschiebungen von Lektionen aufgrund personaltechnischer Gründe. Im Kapitel 7.2 wird der Ansatz des überfachlichen Inhalts der Lektionsreihe umrissen. Die Grobplanung der Lektionsreihe respektive des Förderkonzepts im Kapitel 7.3 beschreibt die Lektionen, wann und wie sie letztlich stattgefunden haben. Gewisse Lektionen wurden gemäss Änderungen in der Quartalsplanung der KLP und vikarisierenden FLP angepasst. Das Kapitel 7.4 stellt die methodisch-didaktische Gestaltung der Lektionen als Verlaufsplanungsformat vor.

7.1 Rahmen des Förderkonzepts

Zeitspanne:	Ende November 2018 – Anfang Februar 2019
Fokus-SuS:	3 Mädchen und 1 Junge, knapp genügende Rechner/innen mit Auffälligkeiten bezüglich ihrer emotionalen Ausgeglichenheit und Stabilität, insbesondere während Mathematikprüfungen („Prüfungsstress“, „Prüfungsblockaden“)
Lektionsreihe:	8 Doppellektionen während des Fachs Mathematik, basierend auf der Grobplanung der KLP und deren Mathe-Plänen, plus eine Lektion für Interviews
Lehrinhalt:	8 Inputs und Anstösse zum Thema „Lernen und Emotionen“, Lernstrategie zur Selbstinstruktion, Rückmeldungen im Sinne des Dialogischen Lernens
Lehr-/Lernformen:	Inputreferate, Lehrgespräche, Lerncoaching, Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit, Spiele
Prämisse:	Verkörperung der Dialogischen Haltung gemäss den zehn dialogischen Kernfähigkeiten.
Forschungsfokus:	emotionale Befindlichkeit („states“), Motivation (motiviert in separativem Setting und dem Projekt geblieben/in Gang gekommen und geblieben/„Rubikon“), Selbstregulation (Reduktion der Ist-Soll-Differenz / emotionale Entwicklung innerhalb der Lektion) der SuS und z.T. LP; Beziehungsqualität (Selbstbeziehung und Fremdbeziehung); Einschätzung durch die LP
Förderung:	emotionale Kompetenzen, Techniken zur emotionalen Selbstregulation
Datenerhebung:	qualitativ (Selbst- und Fremdbeobachtung/Einschätzung, schriftliche und mündliche Rückmeldungen, Forschungstagebuch, Interviews) durch die LP und die Fokus-SuS
Datenanalyse:	qualitativ-beschreibend
Externe Referenz:	Einschätzung der KL und Eltern/SuS für die OST, Zeugnisnote
Lernstandserfassung:	MKT 5. Klassen, Zeugnisnoten 1. Semester 6. Klasse, OST-Einteilung

7.2 Überfachlicher Inhalt der Lektionsreihe

Die Lektionsreihe wurde innerhalb acht Doppellektionen Mathematik durchgeführt. Der fachliche Auftrag orientierte sich dafür an der Matheplan-Bearbeitung (gemäss Klassenthema, basierend auf der Grobplanung der KLP; individuelle Wissens- und Bearbeitungsstände). Überfachlich lag der Fokus auf der Förderung emotionaler Kompetenzen (4.2.1.3) respektive der emotionalen Selbstregulation. Die überfachlichen Inputs orientierten sich an den vorgeschlagenen Schritten zur Förderung emotionaler Kompetenzen (Zurbriggen 2018, S. 51 ff) respektive der Emotionsregulation (Götz 2017, S. 55): a. über Emotionen und deren Wichtigkeit beim Lernen reden; b. Emotionen präziser benennen können; c. Emotionen in Verbindung mit dem eigenen Lernen einschätzen (Ist-Zustand); d. Emotionale Soll-Zustände benennen; e. individuelle

Möglichkeiten zur Emotionsregulation sammeln (Ist-Soll-Differenz reduzieren) sowie f. Methoden der Emotionsregulation kennenlernen und anwenden.

7.3 Grobplanung der Lektionsreihe

Lektionsreihen-#	1	2	3
KW	48	49	51
Datum	27.11.18	4.12.18	18.12.18
Titel	Kick-off der Projektgruppe	Flow-Gefühl	Harmonisierung
Inhalt / Kernidee Lernen und Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundgefühle, Basisemotionen erkennen, benennen • Lernstrategie 	<ul style="list-style-type: none"> • So gelingt lernen, so fühlt es sich an • Gefühle beeinflussen 	<ul style="list-style-type: none"> • Was hilft mir-Sammlung • Hand + Energie (Jin Shin Jyutsu zur Emotionsregulation)
Emotionale Kompetenzförderung	a. Einführung Gefühle b. Gefühle präziser benennen c. Gefühle mit dem eigenen Lernen einschätzen d. Emotionale Soll-Zustände benennen e. individuelle Möglichkeiten zur Emotionsregulation sammeln		
Mathematik-Thema	Wertetabellen, Linien	Linien konstruieren	Linien, Multiplikation/Division
Weihnachtsferien			

Lektionsreihen-#	4	5	6
KW	2	3	4
Datum	8.1.19	15.1.19	22.1.19
Titel	Ideen wecken, Panik schicken	Meine Wahl, meine Verantwortung	Anwendung im Alltag
Inhalt / Kernidee Lernen und Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kreativität im Stresstest • Angstfluss durchbrechen, durch „Hirnkongruenz“ (rechts-links-rechts-links) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich entscheide für mich, wie und mit wem ich arbeiten will. • 1. Anfrage für Antworten auf Rückmeldung (wie denkst du darüber?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Was/wer hilft mir, wie/wem helfe ich? • 2. Anfrage für Antworten auf Rückmeldung (wie denkst du darüber?)
Emotionale Kompetenzförderung	e. individuelle Möglichkeiten zur Emotionsregulation sammeln und für sich definieren f. weitere Methoden der Emotionsregulation kennenlernen und anwenden		
Mathematik-Thema	Formen und Konstruktion	Formen und Winkel	Flächen berechnen

Lektionsreihen-#	7	8	9
KW	5	6	12
Datum	29.1.19	5.2.19	19.3.19
Titel	Mit Fokus vorbereiten	Ich verstehe das so – Kopfkino einschalten	Rückblick, Feedback, Interview
Inhalt / Kernidee Lernen und Emotionen	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung für den M-Test, • Aufmerksamkeit innen und aussen richten • 3. Anfrage für Antworten auf Rückmeldung (könntest du dir vorstellen?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vom Kopfkino aufs Blatt. • Verstehen (für sich), wiedergeben (für jemand anderen), erklären (allen anderen) • Rückmeldung mit Dank, positiver Einschätzung und Ermutigung für die OST 	<ul style="list-style-type: none"> • Das habe ich so erlebt und mitgenommen • Interview mit Leitfaden (semi-strukturiert)
Emotionale Kompetenzförderung	f. weitere Methoden der Emotionsregulation kennenlernen und anwenden		Sportferien
Mathematik-Thema	Volumen berechnen	Textaufgaben	
			Metakognition der emotionalen Selbstregulation Mit Brüchen rechnen

Abb. 12: Grobplanung der Unterrichtsreihe

7.4 Methodisch-didaktische Gestaltung der Lektionseinheiten

Der Ablauf jeder Lektionseinheit sah abgesehen von minimalen Abweichungen gleich aus. Die einzelnen Schritte waren an der Wandtafel visualisiert und zum Teil mit Zeitangaben versehen (Beispiele sind Bestandteile des Forschungstagebuchs im Anhang 14.7, S. 93 ff.). Entsprechend gestalteten sich die Aktivitäten der SuS und LP in den einzelnen Lektionen ähnlich.

<u>Datum, Titel und Thema zu „Emotion und Lernen“ (WT)</u>	<i>Aktivitäten der SuS während der Lektionseinheit</i>	<i>Aktivitäten der LP während der Lektionseinheit</i>
<input type="checkbox"/> Rückblick und Ausblick	<i>Schätzen ihre Gefühle ein und notieren diese auf den Monitoringzetteln in ihren Lernjournalen, studieren die individuellen Rückmeldungen, notieren ab Lektion 5 Antworten auf Fragen in den Rückmeldungen</i>	<i>Begrüsst SuS zu einer weiteren Lektion im extra eingerichteten IF-Zimmer und erklärt den Ablauf. ★ Beobachtet SuS, nimmt sie wahr ★ Einträge in den Beobachtungsbogen</i>
<input type="checkbox"/> Thema der emotionalen Selbstregulation	<i>Hören der Präsentation der Kernidee mit persönlicher Note zu, teilen ihre Erfahrungen mit und reden darüber.</i>	<i>Präsentiert einen Aspekt der emotionalen Selbstregulation mit persönlicher Note als Kernidee. Lädt SuS zum Dialog ein.</i>
<input type="checkbox"/> Technik der Selbstregulation	<i>Setzen sich inhaltlich und praktisch mit der Technik auseinander.</i>	<i>Erläutert / demonstriert die Technik, ist dazu im Dialog mit den SuS SuS probieren die Technik aus und notieren sich die Technik in ihr Lernjournal</i>
<input type="checkbox"/> Thema / Arbeit am Matheplan	<i>Arbeiten an ihrem Mathe-Plan individuell oder kooperativ weiter.</i>	<i>Bietet Lerncoaching gemäss der Lernstrategie „Selbstinstruktion“ an. ★ Beobachtet SuS, nimmt sie wahr ★ Einträge in den Beobachtungsbogen</i>
<input type="checkbox"/> Spielentscheid / Spiel (ab Lektionseinheit 3)	<i>Schliessen ihre Mathe-Arbeit ab, versorgen das Material und entscheiden sich für ein Spiel, entscheiden sich dann über ihre Teilnahme am Spiel oder arbeiten an der Mathe weiter, 1 – 2 maliger Durchgang des ausgewählten Spiels</i>	<i>Leitet Abschluss der Matheplanarbeit ein, bietet Spielideen, holt Spielideen ein, unterstützt die Spielentscheidung, kontrolliert das Zeitbudget - <u>und spielt mit.</u></i>
<input type="checkbox"/> Rückblick und Abschluss	<i>Schätzen ihre Gefühle sowie ihren Lernzuwachs ein, notieren diese auf den Monitoringzetteln in ihren Lernjournalen und gehen zurück in ihr Klassenzimmer.</i>	<i>Schliesst Spielphase ab, leitet Reflexion ein, anerkennt das Engagement der SuS wertschätzend, verabschiedet die SuS oder begleitet sie ins Klassenzimmer ★ Beobachtet SuS, nimmt sie bewusst wahr ★ Macht Einträge in den Beobachtungsbogen ★ Formuliert Ideen / Eindrücke für Rückmeldung</i>

Abb. 13: Lektionsablauf, festgehalten an der Wandtafel, mit Erläuterungen der SuS- und LP-Aktivitäten

8 Durchführung

Das Kapitel 8.1 fasst ergänzend zu den Ausführungen im Kapitel 7 die Umsetzung zusammen. In Kapitel 8.2 werden zwei zentrale Ereignisse anhand der Forschungstagebucheinträge exemplarisch vorgestellt.

8.1 Zusammenfassung der Durchführung

Die Lektionsreihe verlief grundsätzlich gemäss Planung. Die dritte Lektion sowie der abschliessende Interviewtermin mussten aufgrund von Stundenplanänderungen nach hinten geschoben werden. Während der Lektionsreihe arbeitete die Autorin mit drei verschiedenen FLP/Vikar/innen und einer KLP zusammen.

Die Fokus-SuS konnten bis zum Schluss frei entscheiden, ob sie an den Lektionen teilnehmen und abschliessend in einem Interview Fragen beantworten wollten. Alle vier SuS entschieden sich letztlich jedesmal für eine Teilnahme.

Hier handelt es sich um Zusammenfassungen aus Forschungstagebuch (Anhang 14.7, S. 93 ff.) und den Lektionsvorbereitungen.

Die *Rückmeldungen* zu einer Lektion wurden den SuS erst in der folgenden Lektion verteilt (Bsp. Rückmeldung zur Lektionseinheit 1 erhielten und lasen die SuS zu Beginn der Lektionseinheit 2). Das Format der Rückmeldungen wurde gemäss dem Dialogischen Lernprinzip verfasst (vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen).

Lektionseinheit 1 vom 27.11.2018

Titel der Lektion:	Kick-off der Projektgruppe „Emotionen und Lernen“
Überfachlicher Input:	Emotionen erkennen und benennen; Lernstrategie 1
Thema Mathe-Plan:	Wertepaare und Tabellen / Linien (je nach Stand im Mathe-Plan)

Der Einstieg ins Thema war geglückt. Die Fokus-SuS hatten Freude an der einladenden Atmosphäre und an den farbigen Tagebüchern bzw. Lernjournalen. Das Gespräch in der Runde darüber, wie unsere Gefühle unser Lernen und Lehren beeinflussen, die Identifizierung der Grundgefühle (gemäss Zurbriggen 2018, S. 7) und das In-Sich-Schauen zur Beschreibung der eigenen Gefühle verlief nach Plan. Ein Highlight war dabei das Identifizieren der Gefühle gemäss EIS-Prinzip (enaktiv-ikonisch-symbolisch): Situation vorgeben und Gefühl spielen lassen, danach das Gefühl auf einer Bilderauswahl suchen, benennen, notieren und beschreiben. Diese Erfahrung über den Körper und seine Reaktionen machte deutlich, wie gross der Einfluss der Gefühle oder Emotionen auf das Erleben sind – und dass Emotionen erkennbar, sichtbar sind.

Im Anschluss daran wurde die Rolle der LP vorgestellt als „Lerncoach“ und deren Coaching nach einer Lernstrategie:

1. „Was ist mein Auftrag? Was muss ich machen?“ => Verb suchen, unterstreichen und allenfalls notieren
2. „Wie gehe ich vor?“ => Hinweise zum Vorgehen (einzelne Schritte), Vorgaben (Arbeitsmaterialien) suchen.

Fokus der Rückmeldungen:

Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen, indem

- der eigenen („Ich“) Freude (**positives Gefühl**) über die Mitarbeit der SuS Ausdruck verliehen wird
- SuS direkt und **individuell angesprochen** werden („du“) und von einem selbst reden („ich“)
- ein konkreter Kommentar zur Lernjournalführung abgegeben wird (**beobachtbar, besprechbar**) bzgl. Sauberkeit, Schrift, Ordnung (Form)
- eine Empfehlung (**Lernziel, Erwartung**) für einen weiteren Eintrag geben wird (Inhalt)

Liebe MA

Ich habe mich gefreut, dass du dich für unser Projekt "Emotionen und Lernen" interessierst und dich beim ersten Mal schon gut auf das Thema "Gefühle und Lernstrategie" einlassen konntest.

Deine Heftführung, Darstellung und Schrift sind sauber und sehr schön. Du hast dein Gefühl genau beschreiben können. Weiter hast du präzise festgehalten, dass dich dieses Gefühl beim Lernen in der Schule nicht unterstützt. Du hast sogar ein Gefühl nennen können, das dir beim Lernen und Arbeiten in der Schule hilft. Bravo! Damit ist dir der wichtigste Schritt bereits gelungen.

Nächster Schritt:

=> Beobachte dich selber in deinem Tun und schreibe auf, was genau dir hilft oder was du brauchst, um dich besser konzentrieren zu können oder weniger angespannt zu sein.

Ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dir in diesem spannenden Projekt.

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ SuS brauchen viel Zeit, um das Grundraster von der WT zu übernehmen (mehr Zeit oder AB geben)
- ⇒ SuS arbeiten gerne praktisch mit dem Lernjournal (kleben, malen, reinschreiben, gestalten)
- ⇒ SuS gehen ungern ins Klassenzimmer zurück (Französischlektion). Dies sollte optimiert werden

Lektionseinheit 2 vom 4.12.2018

Titel der Lektion:	„Flow“ - so gelingt lernen
Überfachlicher Input:	Einstellung und Energie / Gefühle beeinflussen / „spielend“ lernen
Thema M-Plan:	Linien und Konstruktion (Geometrie)

Der überfachliche Input in dieser Lektion drehte sich um das „coolste Gefühl“, das man beim Lernen haben kann: Den Flow. Zuerst sammelten die SuS zusammen mit der LP Begriffe, die ihnen zum Stichwort „Flow“ in den Sinn kamen. Im Anschluss stellte die LP die Flow-Grafik an der WT vor. Die Grafik war eine Kombination des Flow-Modells nach Csikszentmihalyi (1991) und des Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Watson & Tellegen, beide in Zurbriggen (2018, S. 9/13; Kapitel 4.2.1.1, S. 20).

Spontan wurden die Grafik und Idee des Flow als Gefühl spielerisch fassbar gemacht. Den SuS gefiel die Arbeit mit Zirkel, Geodreieck und Farben. Dies war auch das fachliche Thema in Mathematik (Konstruktion). Dabei wurde von der LP erkannt, dass die SuS noch nicht versiert waren, mit dem Geodreieck zu arbeiten. Dies konnte in der Mathe-Lektion (Mathe-Planbearbeitung) im Gruppenunterricht vermittelt werden.

Als Aufgabe für die folgende Woche sollten die SuS auf Post-it-Zettel notieren, was / wer ihnen Energie gibt und wie es ihnen gelingen könnte, ihre Einstellung zu ändern.

Fokus der Rückmeldungen:

Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen, indem

- der eigene Eindruck verbalisiert wird („ich“)
- man sich auf die letzte Rückmeldung/Empfehlung beruft und den Abgleich kommentiert
- individuell anerkannt wird, was von den SuS verstanden worden ist (**Mastery**, „du“)
- eine **positive Erwartungshaltung** für die weitere Zusammenarbeit ausgedrückt wird („wir“)
- das Thema, das neue Wissen **mit dem unmittelbaren Alltag (Relevanz) verknüpft** wird („viel Flow über die Weihnachtsferien“)

Lieber JA

Ich habe den Eindruck, dass du dich für das Thema "Lernen und Emotionen" interessierst und gerne in der Kleingruppe zusammen mit mir arbeitest. Das freut mich!

Meine Empfehlung vom letzten Mal (Gefühl benennen) hast du gut umgesetzt.

Das Modell vom "Flow" hast du sehr schnell verstanden und auch spontan erklären und kommentieren können. Bravo!

Jetzt bin ich gespannt, welche Tricks und Techniken du kennst oder lernen möchtest, um deine Gefühle Richtung "Flow" zu steuern.

Gutes Weiterarbeiten in der Mathematik und viel Flow in den Weihnachtsferien!

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ SuS brauchen immer noch zu viel Zeit, um das Grundraster zu übernehmen, darum definitiv ein AB geben.
- ⇒ SuS übertragen die Grafik gerne ins Lernjournal (konstruieren, malen, reinschreiben, gestalten)
- ⇒ SuS beteiligen sich aktiv bei der Erarbeitung des Inhaltes, darum Zeit dafür einberechnen
- ⇒ SuS sollten, bevor sie zurück ins Klassenzimmer gehen, sich wieder mitten und auf die Atmosphäre im Klassenzimmer einstellen können.

Lektionseinheit 3 vom 19.12.2018

Titel der Lektion:	„Harmonisierung“
Überfachlicher Input:	Energie in Einklang bringen – Jin Shin Jyutsu (in meiner Hand)
Thema M-Plan:	Multiplizieren und Dividieren / Linien

In einer damals zeitnahen Modulveranstaltung der HfH war das Modell des „Jin Shin Jyutsu“⁸ im Zusammenhang mit Prüfungsangst von der Dozierenden erwähnt und im Anschluss näher besprochen worden. Dies passte gut zu der Lektionsreihe, allerdings war zuerst nicht klar, zu welchem Zeitpunkt es den SuS vorgestellt werden sollte. Das Modell der farbigen Hand wurde, um für den geeigneten Moment spontan einsetzbar zu sein, bereits eine geraume Zeit zuvor an die WT gezeichnet. Die SuS hatten dieses darum bereits einige Male gesehen und wurden neugierig, was es „mit der farbigen Hand“ auf sich hatte. Im Zuge der Anpassung der Grobplanung entschied die LP der Hand vor Weihnachten genügend Raum zu geben und designte die Lektionseinheit zum Thema „Harmonisierung – Energie in Einklang bringen“.

Die SuS stiegen sehr gut auf das Thema der Harmonisierung ein. Die Erarbeitung des Handmodells war erst als Lehrgespräch angedacht (Modell vorstellen, SuS übertragen danach das WT-Bild in ihr Lernjournal), wurde dann aber, die Beteiligung der SuS aufnehmend, *im Dialog entwickelt* (siehe dazu auch Kapitel 8.2, S. 47).

Der Spielvorschlag „Hol's der Geier“ fand Anklang. Die erhoffte Wirkung blieb nicht aus. Die SuS verliessen das separative Setting mit viel positiver Energie und traten mit einer besseren Einstellung ins Klassenzimmer als die beiden vorherigen Male.

Fokus der Rückmeldungen:

Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen, indem

- der eigene Eindruck verbalisiert wird („ich“, **Selbstmitteilungen**)

⁸ „jinshinjyutsu“ (jap.) zu dt. „Die Kunst des Schöpfers durch den wissenden, mitfühlenden Menschen“ ist eine "Harmonisierungskunst" die zur *Harmonisierung der Lebensenergie im Körper* dienen soll (https://de.wikipedia.org/wiki/Jin_Shin_Jyutsu, letzter Zugriff am 7.6.2019)

- Beobachtungen („Facts“) pro S **positiv paraphrasiert** (*Reframing*) festgehalten werden („Das kannst du, das hast du so gemacht, das hast du (so) verstanden“, *Mastery*)
- der Achtung, dem eigenen Interesse und Gefühl Ausdruck verliehen wird (ich bin beeindruckt, wie du..., ich bin gespannt, wie du..., es hat mich gefreut, wie du..) („ich“, „du“, „wir“, **positive Erwartungshaltung, Anerkennung**).
- das Thema, neues Wissen **mit dem unmittelbaren Alltag (Relevanz) verknüpft wird** („Gebrauch der Technik Jin Shin Jyutsu im Neuen Jahr“ als guter Vorsatz)

Liebe MB

Es hat mich gefreut, wie du in der letzten Stunde konzentriert gearbeitet und gleichzeitig die Abwechslung mit dem Trampolin genutzt hast!

Am Ende der Stunde hast du dich sogar besser gefühlt als zu Beginn. Vielleicht hat dies mit deinem Sieg im Spiel „Hol's der Geier!“ zu tun gehabt? Auch die Technik „Jin Shin Jyutsu“ kann dir helfen, dich besser zu fühlen. Deine Hände hast du ja immer dabei...

Jetzt bin ich gespannt, ob du im neuen Jahr aktiv versuchen wirst, mit einer „chilligen Energie“ (JA's Worte) zu lernen.

Alles Gute und viel Glück fürs 2019!

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ „Hausaufgaben“ wurden nicht von allen gelöst; alle machten aber gut mit bei der spontanen Erarbeitung.
- ⇒ Spiel fix in den Ablauf einbauen
- ⇒ Bedeutung von Motivation und Selbstregulation („was kannst du tun, damit es weniger langweilig ist?“) ansprechen

Lektionseinheit 4 vom 8.1.2019

Titel der Lektion:	„Ideen wecken – Panik schicken“ (Kreativität gefragt)
Überfachlicher Input:	Kleine Handlung, grosse Wirkung – auch im Teststress
Thema M-Plan:	Formen und Konstruktion (Dreiecke, Winkel berechnen/zeichnen)

Eine neue Vikarin sprang kurzfristig ein, um die ganze Klasse zu unterrichten. Erst sollte die Klasse von der Autorin unterrichtet werden. Die Geschehnisse verlangten einiges an adhoc-Entscheiden, was dazu führte, dass diese Lektion nicht ganz gemäss Plan durchgeführt werden konnte. Die Technik des Handwechsels – Seitenwechsels, welche das Hirn „aus dem Panik-Modus zu pushen vermag“ (Croos-Müller, 2014. S. 30/31) wurde anhand einer persönlichen Erfahrung als Kernidee präsentiert. Dabei wurde auch ein Gespräch darüber geführt, wer mit welcher Hand was macht. Fachlich lag der Fokus wiederum auf der Konstruktion und den Gebrauch Geometriewerkzeuge.

Als Spiel wurde diesmal „Geistesblitz“ gewählt. Bei diesem Spiel spielt auch die Geschwindigkeit eine grosse Rolle. Vielleicht war das der Grund, das nicht alle mitspielen wollten. JA fühlte sich bei diesem Spiel im Element und gewann haushoch. Bei der Metakognition über die Herangehensweise stellte sich heraus, dass es JA's „parallele Wahrnehmung“ ist, welche es ihm erlaubt, so viel schneller als die anderen die richtige Figur zu packen.

Fokus der Rückmeldungen:

Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen, indem

- der eigene Eindruck verbalisiert und mit einem Fakt (neue Sitzordnung, Sitzplatz) in Beziehung gebracht wird (Wechselwirkungen).

- Beobachtungen **positiv zum Ausdruck gebracht werden** (mir ist aufgefallen, was mich beeindruckt hat..) bzw. meine Beobachtungen **neutral wiedergeben**.
- eine schriftliche Antwort der einzelnen SuS eingefordert wird, im Sinne des Dialogs (so sehe ich das, das ist mir aufgefallen – wie siehst du das, was wäre dein Rat, was denkst du darüber? Was hilft dir?).
- eine positive Erwartungshaltung bezüglich der Antwort zu Ausdruck gebracht wird, inklusive einem Smiley, damit nicht der Eindruck, es gäbe ein „Richtig/Falsch“, entsteht.
- „Verantwortung für das eigene (selbständige) Lernen übernehmen können“ als Ziel des Matheplans hinsichtlich des anstehenden Übertritts in die OST deklariert wird.
- ein PS mit kurzem Kommentar zum Spiel und wie der/die S dabei erlebt wurde, vermerkt wird.

Liebe MC

Du warst heute ziemlich abwesend und mit deinen Gedanken irgendwo anders. Wie wohl fühlst du dich an deinem neuen Sitzplatz? Du bist auch nicht ganz so konzentriert vorwärts gekommen. Das Ziel des Mathe-Plans ist es, dass du Verantwortung für dein Lernen übernimmst und selbständig damit arbeiten kannst. Dies ist wichtig für die Oberstufe.

Wie siehst du das? Was hilft dir, selbständiger zu arbeiten? (schreibe ganze Sätze, ev. auch auf einer neuen Seite)

Ich bin gespannt, von dir zu lesen ☺

PS: schade, hast du beim Spiel nicht mitgespielt hast. Spielen hilft, sich zu konzentrieren und sich wieder auf neue Aufgaben einzulassen.

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ Thema Verantwortung, Eigenverantwortung, eigene Entscheidung einbringen
- ⇒ SuS entscheiden lassen, welches Spiel sie spielen wollen (möglichst eines, bei dem alle mitspielen können). Ev. ein weiteres Spiel vorstellen.

Lektionseinheit 5 vom 15.1.2019

Titel der Lektion:	„Meine Wahl – meine Verantwortung“
Überfachlicher Input:	Ich entscheide mich für mich, wie und mit wem ich arbeiten will
Thema M-Plan:	Formen und Winkel

Anhand der Fragestellung zu Wahl, Entscheidung und Verantwortung wurde thematisiert, dass dafür ein Überblick über die Optionen oder die Ausgangslage wichtig ist. Sinnbildlich wurde dafür ein Inhaltsverzeichnis des Lernjournals angelegt. Als gute Basis für eigene Entscheide ist die persönliche Ausgangslage. Dies gilt auch für das Lernen von Schulstoff oder der Umgang mit Gefühlen. Die SuS arbeiteten sich durch ihr Lernjournal und formulierten als „Zusammenfassung“ die wichtigsten Tipps an sich selber auf ein „Spick“-Kärtchen. Dies sollte laminiert seinen Platz in den Etais der SuS finden und sie auch in der Klasse an ihre Einsichten und Vorhaben erinnern.

In dieser Lektion lief das fachliche und überfachliche Geschehen in der Wahrnehmung der Autorin eher nebenher. Ihre Aufmerksamkeit lag stark auf ihrer angespannten Befindlichkeit. Gleichzeitig nahm sie die SuS intensiver wahr.

Das neue Spiel erwies sich als Erfolg und für JA eine weitere Möglichkeit, seine Stärken auszuspielen. Als indirekter Erfolg für das Projekt erwiesen sich auch die Noten der Mathe-Tests, welche bei drei der vier SuS mindestens eine halbe Note über ihrem Schnitt lag.

Fokus der Rückmeldungen:

Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ gelangen, indem

- konkret wiederholt, festgehalten, paraphrasiert wird, was die SuS schriftlich (oder auch z.T. mdl.) mitteilten und dies **im positiven Sinne bestärkt wird (Reframing)**.
- Beobachtungen präzisiert und **positiv (neu) bewertet werden** (das habe ich von dir gesehen, was mir aus diesem Grund gefallen hat)
- erfragt wird, ob und wie diese positive, (die LP) unterstützende Verhaltensweise auch anderen SuS angeboten werden kann (Beteiligung, Beitrag anbieten, Mittragen, wertvoll sein für andere Mit-SuS). Dafür eine schriftliche Einschätzung der SuS einfordern, im Sinne des Dialogs (Könntest du dir vorstellen, selber...).
- eine positive Erwartungshaltung bezüglich der Antwort zum Ausdruck gebracht wird.

Liebe MA

Heute strahltest du viel Selbstvertrauen und Zuversicht aus. Das hat mich auch gleich motiviert, mit dir zusammenzuarbeiten. Du schreibst, dass du dich "positiv eingestellt" hast. Ich freue mich sehr, dass dir das so gut gelungen ist. Wie hast du das gemacht?

Besonders gefreut hat mich auch, wie gut und selbstverständlich du MB und MC das Winkelmessen gezeigt hast. Deine Unterstützung hat mir geholfen, damit ich mich auf JA konzentrieren konnte. Danke!

Kannst du dir vorstellen, andere Schulkamerad/innen in der Klasse zu unterstützen? In welchen Fächern oder Themen?

Ich bin gespannt, von dir zu lesen ☺

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ Thema Verantwortung, Eigenverantwortung, eigene Entscheidung einbringen
- ⇒ Scaffolding-Satzanfänge sind sehr nützlich
- ⇒ SuS entscheiden lassen, welches Spiel sie spielen wollen (möglichst eines, bei dem alle mitspielen können). Ev. ein weiteres Spiel vorstellen.

Lektionseinheit 6 vom 22.1.2019

Titel der Lektion:	„Anwendung im Alltag“
Überfachlicher Input:	Was brauche ich, was hilft mir bei meinem Lernen? Kann ich auch anderen helfen und wie?
Thema M-Plan:	Flächen berechnen

Dieser Tag war speziell, weil der zweite Unterrichtsbesuch der Mentorin stattfand. So fand der erste Teil der Projektlektion in der Klasse und der zweite Teil separat im gewohnten „Projektsetting“ zum Thema „Anwendung im Alltag“ statt. Die Fokus-SuS hatten ihre laminierten Spicks dabei und reagierten gewohnt effizient auf die Lerncoaching-Unterstützung. Allerdings wurde deutlich, dass mehr als die Hälfte der SuS inklusive der Fokus-SuS das Konzept der Flächenberechnung mit Quadratzahlen noch nicht verstanden hatte. Im separativen Setting wurde dies nochmals aufgenommen. Eigentlich war nur JA wirklich interessiert zu verstehen, was Flächeneinheiten sind und wie sie berechnet werden. Die Atmosphäre zwischen den Mädchen zeigte, dass vermutlich „etwas im Busch“ war. Es fiel ihnen schwer sich zu konzentrieren.

Die Wahl des Spiels fiel auf „Hol's der Geier“; JA lud die Mentorin ein, mitzuspielen. Die SuS freuten sich, „ihr“ Spiel der Mentorin erklären zu können.

Fokus der Rückmeldung

Bei dieser Rückmeldung wurde entschieden, für einmal nach vorne zu schauen und damit die Aufmerksamkeit auf das, was kommt, zu richten. In diesem Sinne war auch der Inhalt der Lektion angesiedelt: Vorbereitung auf den Test. Wenn es dafür eine Titelüberschrift gegeben hätte, hätte er folgendermassen gelautet: Mit Fokus vorbereiten – eine Weisheit aus der Arbeit mit Fluchttieren.

Mit einer Anekdote („*ich*“) und der verallgemeinerten Formel („*wir*“, alle, man), wurde dargestellt, dass der Fokus als der äussere und innere Blick in die gewünschte Richtung verstanden werden kann. Folglich standen die Fragen an die SuS („*du*“) im Zeichen von:

- ihrer gewünschten Richtung, ihrem Ziel in nächster Zukunft
- ihrem persönlichen Fokus und worauf dieser gerichtet sein sollte.

Geschlossen wird die Rückmeldung mit Bezug auf die Anekdote und einem ermunternden, bestärkenden Appell an die Eigenverantwortung.

=> Das Beispiel wird im Sinne der Vorankündigung in der Lektionseinheit 7 aufgeführt.

Lektionseinheit 7 vom 29.1.2019

Titel der Lektion:	„Mit Fokus vorbereiten“
Überfachlicher Input:	Meine äussere lenkt meine innere Aufmerksamkeit – und umgekehrt! Was brauche ich, was hilft mir bei meinem Lernen und Arbeiten? Was merke ich mir fachlich, damit ich die Aufgaben lösen kann (Spick)?
Thema M-Plan:	Volumen

Die Rückmeldung vom letzten Mal als Vorankündigung von dieser Lektion funktionierte gut. Die SuS wussten, dass die Autorin nebenberuflich mit Pferden zu tun hat⁹. Sie lasen die Ausführungen aufmerksam durch und notierten ihre Antworten zügig.

Liebe/r MA, MB, MC, JA

Weisst du, wie man ein Pferd am einfachsten führen und lenken kann? Überlege einmal... Mit den Zügeln, dem Zungenschnalzen, einem Rübli oder gar der Peitsche?

Es ist keine dieser Techniken oder Methoden. Am fairsten und einfachsten lässt sich ein Pferd mit dem **FOKUS** des Reiters oder der Reiterin führen. Das gilt nicht nur für Pferde. Dies gilt auch für **unsere Aufmerksamkeit und unser Wohlbefinden**.

Der Fokus ist der äussere und innere Blick in die gewünschte Richtung. Da, wo du hinschaust, damit beschäftigst du dich, da liegt deine Aufmerksamkeit, das ist dir wichtig, da gelangst du hin.

Welches ist deine gewünschte Richtung? Was möchtest du in nächster Zukunft erreichen? Notiere dir mindestens ein Ziel:

Worauf sollte dann dein Fokus, dein äusserer und innerer Blick gerichtet sein, damit du dein Ziel erreichst? Notiere 1 -2 Punkte:

Du bist deine eigene Reiterin / dein eigener Reiter und bestimmst, wo es lang geht!

Der Auftrag war, sich mit Fokus auf die Prüfung vorzubereiten. Die folgenden Aussagen wurden besprochen und ihre Bedeutung anhand Beispielen einprägsamer beschrieben („Schau das an, womit du dich beschäftigen sollst/willst.“ „Präge dir die wichtigsten Informationen als Bild oder/und mit einer Eselsbrücke ein“, „Notiere dir das wichtigste in Kürze (Formel, Umrechnungsfaktor) auf einer Karte und nutze die Kraft einer Zeichnung/von Farben“). Die SuS wollten sich schon in die Produktion des Spickzettels stürzen, als

⁹ Coaching und Beratung in Verbindung mit natürlicher Pferdeerziehung / Horsemanship (www.parentship.ch)

sie erinnert wurden, dass sie nichts auswendig lernen sollten, was sie nicht verstanden hatten. Es folgte eine Fragestellung, die gemäss EIS-Prinzip zu beantworten war: wie viele Einheitswürfel hat ein Würfel mit der Kantenlänge 3 Einheiten? Sie gaben erst ihre Antworten, danach starteten sie mit Würfelbauen (enaktiv), abzeichnen (ikonisch) und anschliessend beschreiben/berechnen (symbolisch). Die Erkenntnis wurden durch den enaktiven Zugang ermöglicht und mit Aha-Rufen kommentiert. Danach fanden Einzelcoachings statt. Für die LP gab es in dieser Lektionseinheit verschiedene Momente im Flow.

Fokus der Rückmeldung

Die Rückmeldung erfolgte diesmal von den SuS an die LP. Ihnen gefiel die Art und Weise, wie sie in der Projektgruppe arbeiten konnten. Sie äusserten ihren Eindruck, dass sie *die konkrete Unterstützung mit Formeln und Zeichnungen*, aber auch die *Einzelarbeit mit Möglichkeit eines Lerncoachings* schätzten (siehe dazu auch Kapitel 8.2, S. 47). Und natürlich fanden sie auch die Spiele „cool“. Sie wählten diesmal den „Geistesblitz“, und die Mädchen nahmen sich fest vor, diesmal JA zu schlagen – vergebens.

Zu beachten für die folgende Einheit:

- ⇒ Sie wird im Zeichen des Abschieds stehen (Vikar geht, letzte Lektion dieser Lektionsreihe)
- ⇒ Wie soll sich dieser Abschied der Projektgruppe gestalten? Was wäre ein passendes Dankeschön?

Lektionseinheit 8 vom 5.2.2019

Titel der Lektion:	„Ich verstehe das so und erkläre es anderen“
Überfachlicher Input:	Verstehen, wiedergeben, erklären – Kopfkino einschalten
Thema M-Plan:	Textaufgaben

Da diese Lektion die letzte in der Lektionsreihe war, erhielten die SuS anstatt einer Rückmeldung eine kurze Botschaft des Gesamteindrucks, des Dankes und ein Wort des Zutrauens für die OST.

Liebe/r MA, MB, MC, JA

Du hast es in den letzten Monaten und Wochen geschafft,

_dich sowohl mit deinen Gefühlen wie auch mit der Mathematik auseinander zu setzen und dich zu stabilisieren (MA).

_mit mehr Selbstvertrauen an die Mathematikaufgaben heranzugehen (MB).

_dich trotz wechselnder Gefühlslage besser auf die Mathematik einzulassen (MC).

_dich auf die Mathematik einzulassen und ein strategisches Verhalten anzueignen (JA).

BRAVO!

Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit, wünsche dir für das verbleibende Schuljahr den nötigen Fokus und drücke dir für die Oberstufe die Daumen!

Nach den Verabschiedungsaktionen für den Vikar traf sich die Projektgruppe wieder im kleinen Rahmen. Natürlich sahen die SuS schnell den letzten Vermerk im Ablauf an der WT („Überraschung“). Sie schlugen vor, dass doch die ganze Lektionseinheit mit der Überraschung begonnen und dann einfach gespielt werden könnte. Darauf gab ihnen die LP eine Beschreibung der Überraschung als Rätsel mit auf den Weg (etwas ähnliches, wie es die LP in schwarz immer bei sich hat und den SuS helfen soll, ihre eigene Ideen als Erleuchtungen zu notieren). Dies war auch die Überleitung zur Bearbeitung des Matheplans zum Thema Textaufgaben.

Textaufgaben sind für viele SuS nicht einfach zu bewältigen. Es stellt sich immer die Frage, was jetzt genau gemeint ist und was eigentlich gerechnet werden soll. Auch hier kam die Lernstrategie zum Tragen mit der Ergänzung: wie verstehst du es, wie/was stellst du dir vor? Dafür wurde die Übung des Kopfkinos

durchgeführt und auf einen Zeitstrahl übertragen: Wie genau sieht der Film im Kopfkino aufgrund der „Szenen“, welche beschrieben sind, aus? Wo ist die mathematische Frage auf der Hilfszeichnung (Zahlenstrahl) zu erkennen? Danach war die Beispielsaufgabe rechnerisch nicht mehr schwierig.

Am Schluss wurde Überraschungsangabe mit der Übergabe der Geschenke (farbig verpackt, wieder Ausmarchung, wer welche Geschenkfarbe erhält) aufgelöst. Es waren je ein gelber, grüner, oranger und pinkfarbener Druckminenbleistift. Die SuS freuten sich sehr über die gute Wahl des Geschenks und überprüften die Aufgabenstellung auf ihre Richtigkeit.

Als Abschlussspiel wählten sie „Hol's der Geier“ – und verliessen danach das Zimmer in fast ausgelassener Stimmung Richtung Klassenzimmer.

Zu beachten für die Interviews nach den Ferien:

⇒ Zeitbudget nur eine Lektion, entsprechende Vorbereitung des Fragebogens (ev. schriftlich)

8.2 Beschreibung zentraler Ereignisse

Exemplarisch wird auf zwei Lektionseinheiten näher eingegangen, welche bei der Autorin zu zentralen Erkenntnissen geführt haben. Die Zusammenfassungen dieser beiden Lektionen finden sich in Kapitel 8.1, die ausführlichen Beschreibungen im Forschungstagebuch im Anhang (14.7, S. 93 ff.).

8.2.1 Lektionseinheit 3 vom 18.12.2018

Titel der Lektion: „Harmonisierung“	
Überfachlicher Input: Energie in Einklang bringen – Jin Shin Jyutsu (in meiner Hand)	
Thema M-Plan Multiplizieren und Dividieren / Linien	
<p>18.12.2018 Harmonisierung (3)</p> <p>= Wohlklang, in Einklang bringen, ein ausgewogenes Verhältnis erlangen</p> <p>• Energie, die chillig ist ruhig, angenehm</p> <p>Bsp</p>	
<p>Flow (= es ist im Fluss, es fließt)</p> <p>viel ↑ Energie</p> <p>Wie wird meine Energie positiv (er) was motiviert mich auf, hält mich runter?</p> <p>⊖ Einstellung</p> <p>⊕ Einstellung</p> <p>Was gibt mir positive Energie, Lust, Mut, Zuversicht?</p> <p>Was gibt mir Energie, einen Kick, Motivation?</p> <p>wenig Energie</p> <p>4.12.2018</p> <p>Flow-Spektrum: oben (viel Energie) - stress, hellwach, gestresst, voller Energie, begeistert, energiegelad, hoch motiviert; unten (wenig Energie) - gelangweilt, lustlos, energieelos, müde, ruhig, entspannt, sorglos, friedlich.</p>	

Abb. 14: Eckdaten der Lektionseinheit 3 mit den benutzten Wandtafelbildern

Diese Lektion sah die Präsentation des Handmodells (Jin Shin Jyutsu, siehe Fussnote 8, S. 41) vor, mit einer kurzen Besprechung und mehr Zeit für die Bearbeitung des Matheplans und einem abschliessenden Spiel.

Die zentrale Erkenntnis der Autorin bezog sich auf drei Aspekte dieser Lektionseinheit:

Kraft der Emotion, Farben, Symbolik und Natürlichkeit nutzen

Die Freude der LP/Autorin am Modell sowie der Brückenschlag zum in Lektionseinheit 2 vermittelten, adaptierten Flow-Modells (das immer noch an der WT sichtbar war), prägten das Erleben der LP wie auch der SuS. Gemäss der Kernidee präsentierte die LP das Handmodell mit einer persönlichen Note und „als Witz der Sache“. Dies geschah, indem die LP offenbarte, dass sie dieses Modell selber erst kürzlich im Zuge ihrer Ausbildung kennengelernt hatte und nun unbedingt ausprobieren wollte. Die Neugier und Begeisterung der LP wirkten ansteckend auf die SuS. Dabei spielten die Farben (bewusst ähnlich zum Flow-Modell gewählt), Symbolik und die Natürlichkeit des Lerngegenstandes (die eigenen Hände) eine tragende Rolle.

Angebot der SuS aufnehmen, wenn sie sich beteiligen wollen und Ownership zulassen

Die SuS schienen gleich offen zu sein, mehr über das Modell zu erfahren und es sich gemeinsam mit der LP zu eigen zu machen. Die LP ergänzte die erarbeitete Version mit den Beschreibungen der SuS und versah, die Ergänzungen auch mit dem Namen der jeweiligen SuS. Damit konnte ein Gefühl von Ownership (Besitz, Eigentum) geweckt werden.

Kraft des passenden Spiels nutzen

Mit dem Einsatz des richtigen Spiels zum richtigen Zeitpunkt kann unmittelbar und effektiv Einfluss auf die Befindlichkeit der Spielenden genommen werden. Hier lohnt es sich, im Austausch mit Kolleg/innen eine Sammlung von passenden Spielen und Erfahrungen über deren Einsatz anzulegen. Das Spiel „Hol's der Geier“ lernte die Autorin/LP im Zuge eines Wahlmoduls („Ablösung vom zählenden Rechnen“) kennen und spielt es regelmässig selber sehr gerne.

8.2.2 Lektionseinheit 7 vom 29.1.2019

Titel der Lektion:	„Mit Fokus vorbereiten“
Überfachlicher Input:	Meine äussere lenkt meine innere Aufmerksamkeit – und umgekehrt! Was brauche ich, was hilft mir bei meinem Lernen und Arbeiten? Was merke ich mir fachlich, damit ich die Aufgaben lösen kann (Spick)?
Thema M-Plan:	Volumen

<p>Volumen (= 3-dimensional) 29.1.2019</p> <p> $4\text{cm} \cdot 3\text{cm} \cdot 2\text{cm} = 24\text{cm}^3$ </p> <p>Einheitswürfel mit Seitenlänge 1cm hat ein Volumen von $1\text{cm} \cdot 1\text{cm} \cdot 1\text{cm} = 1\text{cm}^3$</p> <p> $m^3 \xrightarrow{\cdot 1000} dm^3 \xrightarrow{\cdot 1000} cm^3 \xrightarrow{\cdot 1000} mm^3$ $m^3 \xrightarrow{\cdot 1000000} cm^3$ </p> <p>$1\text{dm}^3 = 1\text{ Liter Wasser}$</p>	
---	--

Abb. 15: Eckdaten der Lektionseinheit 7 mit dem „Spick“

Diese Lektion sah die Vorbereitung auf den Mathe-Test vor. Dies erhielt eine besondere Dringlichkeit, als die Autorin/LP erkannte, was die Voraussetzungen der SuS waren. Sie entschied daraufhin, dass während der Lektionseinheit vor allem auch Zeit für grundlegende Erklärungen und Erarbeitungen vorhanden sein musste. Anstatt die SuS ihren eigenen Spick entwerfen zu lassen (als Tool „Mit Fokus vorbereiten“), beherrigte sie ihre dafür vorgesehenen Inputs selber („Präge dir die wichtigsten Informationen als Bild oder/und mit einer Eselsbrücke ein“, „nutze die Kraft einer Zeichnung / von Farben“ etc.) und bot „ihren“ Spick zum

Abschreiben von der WT an. Zuvor lösten die SuS die Aufgabe mit den Einheitswürfeln gemäss EIS-Prinzip. Danach fanden Einzelcoachings statt, die unter dem Motto „zeige mir“ standen („Zeige mir, was du verstanden / nicht verstanden hast, wie du vorgegangen bist“, „Ich zeige dir, wie ich vorgehe...“).

Die zentrale Erkenntnis der Autorin bezog sich auf folgenden Aspekt dieser Lektionseinheit:

Kraft der Didaktik berücksichtigen

Die Lektionseinheit war für jene SuS, welche noch nicht alles verstanden hatten bzw. noch nicht alle Aufgaben gelöst hatten, sehr straff geführt. Für die SuS war zu jedem Zeitpunkt klar, was ihre Aufgabe war. Die Rhythmisierung stimmte, und die Mischung zwischen selber entscheiden und nach Vorgabe arbeiten erlebten die SuS als ausgewogen. Die Berücksichtigung des EIS-Prinzips, vor allem des enaktiven Zugangs, sowie die Anerkennung der Voraussetzungen und des Vorwissens wirkten (leistungs-)motivierend und emotionsregulierend (z.B. für JA). Diese Lektionseinheit entsprach in ihrer Durchführung und Atmosphäre einem didaktischen Idealbild. Obwohl kein eigentlicher neuer Input zum Thema „Emotionen und Lernen“ geboten wurde, wirkte die Teilnahme bei drei der vier SuS emotional regulierend. Natürlich kann dies auch von anderen Faktoren, dem Spiel oder angewandten Techniken beeinflusst worden sein. Für die LP/Autorin zeigte sich jedoch richtungsweisend, dass die Wahl der geeigneten Didaktik und Methodik einen Einfluss auf die Emotionen und Regulationskapazitäten hat. Nicht zuletzt erlebte sich die LP selber wohlthuend kompetent in der Anwendung und verspürte während der Lektion Momente im Flow.

Die Erkenntnis war, dass es sich lohnt, von den Voraussetzungen auszugehen und über den Inhalt und die Didaktik viel aktive Lernzeit anzustreben – auch wenn dies eine Änderung des Programmes bedingt.

9 Evaluation

Im Kapitel 9.1 werden die Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung dargestellt und anhand Theoriehinweisen sowie Beispielen (im Anhang) erläutert. Sie werden ausserdem in Bezug auf ihren Nutzen wie auch ihre Grenzen in diesem Kontext kritisch reflektiert. Kapitel 9.2 beschreibt und interpretiert die stattgefundenen Entwicklungen anhand der analysierten Beobachtungen, Fremd- und Selbsteinschätzungen und Interviews sowie Daten aus dem regulären Klassenunterricht hinsichtlich der Zielerreichung.

9.1 Methoden der Dokumentation und Zielüberprüfung

9.1.1 Dokumentation und Einschätzungen der Lehrperson

9.1.1.1 Beobachtungsraster der Lehrperson

Der Beobachtungsraster war als Protokollgrundlage für die strukturierten Beobachtungen und die Fremdeinschätzungen durch die LP unter Bezug verschiedener Quellen erstellt worden und wurde von ihr jeweils während oder gerade im Anschluss an die einzelnen Lektionen ausgefüllt. Im Sinne eines zusammenfassenden Dokumentes wurden auch die Einschätzungen der SuS (Befindlichkeits-/Reflexionsblitz im Lernjournal, 9.1.2.1, S. 53) eingetragen. Die ausgefüllten Beobachtungsraster pro Schüler/in über die gesamte Projektdauer finden sich im Anhang 14.5 (S. 85).

Angaben / Indikatoren		Erläuterungen	Theoriehinweis, Quellen
Name:		-	-
Lektionseinheit		Titel der Lektionseinheit	Grobplanung der Lektionsreihe (7.3, S. 37)
Lernen + Emotionen		Lerninhalt, Leitfragen, auf der die Kernidee beruht	
Fachthema (Mathematik)		Titel des jeweiligen Matheplans	M-Grobplanung der KLP gemäss Vorschlag im Mathe-Lehrmittel, LP21
Emotion „state“ Skala 0 - 5	Selbstwahrnehmung/ S_{T0} Valenz/konkret	Selbsteinschätzung der momentanen Befindlichkeit zu Beginn der Lektionseinheit auf einer Skala von 0 – 5 und Benennung wahrgenommenen Gefühls	<ul style="list-style-type: none"> • Komponenten und Bedeutung von Emotionen, (4.2.1.1, S. 20) • Förderung emotionaler Kompetenzen, (7.2 S. 36 und 4.2.1.3 S. 22) • Befindlichkeits-/ Reflektionsblitz (9.1.2.1, S. 53)
	Fremdwahrnehmung/ L_{T0}	Fremdeinschätzung der ausgestrahlten, wahrgenommenen, beobachteten Befindlichkeit des/der S zu Beginn der Lektionseinheit durch die LP explizit und auf einer Skala von 0 - 5	
	Zielsetzung, Soll-Zustand/S	S nennt das angestrebte Gefühl, um besser lernen zu können und sich wohler zu fühlen	
Motivation Prozesse des In-Gang-Setzens	Ist S in Gang gekommen? Was hat S getan? Skala 0 - 3	Beobachtung des Tuns und Einschätzung durch die LP: Skala von 0 = gar nicht, 1 = nicht selbständig, 2 = nach einmaliger Ermunterung/ Lerncoaching, 3 = selbständig	<ul style="list-style-type: none"> • Rubikon-Modell der Handlungsphasen (4.2.2.1, S. 24) • Prinzipien des motivationsförderlichen Unterrichts (4.2.2.3, S. 25) • Selbstbestimmungstheorie der Motivation (4.2.2.2, S. 24)
	Was half über den „Rubikon“? Handlungsphasen	Was half letztlich, dass der/die S ins Tun kam (von der abwägenden in die Planungs- und Handlungsphase), welches Bedürfnis kam zum Tragen (Autonomie, Kompetenzerleben/Selbstwirksamkeit, Eingebundenheit), wie intrinsisch bzw. selbstbestimmt-extrinsisch motiviert sein war möglich?	
	Einstellung	Beobachtung der verbalen und non-verbalen Äusserungen (positiv, negativ, wechselnd)	
Selbstregulation Reduktion Ist-Soll-Differenz	Emotionsentwicklung/ $S \Delta T$	Selbsteinschätzung der momentanen Befindlichkeit am Ende der Lektionseinheit auf einer Skala von 0 – 5; Delta-Wert (T_0/T_1)	<ul style="list-style-type: none"> • Definitionen, Reduzierung der Ist-Soll-Differenz als Regulationsprozess bzw. eigenständigen Einfluss auf das Ausmass von Fremdregulation nehmen (4.2.3.1, S. 26)
	Emotionsentwicklung/ $L \Delta T$	Fremdeinschätzung der ausgestrahlten, wahrgenommenen, beobachteten Befindlichkeit durch die LP am Ende der Lektionseinheit auf einer Skala von 0 – 5; Delta-Wert (T_0/T_1)	
	Was hat S genutzt, Anwendung?	Lerncoaching, Bewegung, Ablenkung, Tutoring S, Beziehung, Spiel, Wahl haben	
Beziehungsqualität	Selbstbeziehung von S (Selbstgefühl) (0 – 3)	Fremdeinschätzung und Beobachtungen durch die LP: Art der Äusserungen zur eigenen Person, Fokus und Aufmerksamkeit, „spüren sich die SuS?“ und auf einer Skala von 0 – 3 (0 = sehr negativ sich und anderen gegenüber, 1 = negativ zu sich selber, 2 = positiv sich selber gegenüber, 3 = positiv sich selber und anderen gegenüber)	Gelebte dialogische Grundhaltung, pädagogische Haltegriffe in der Landschaft des Lernens (4.1.3, S. 19)
	Beziehungsbereitschaft von S mit L (0 – 3)	Selbsteinschätzung der Interaktionen mit den SuS, auf einer Skala von 0 – 3 (0 = keine Beziehung, 1 = minimale Interaktion, kein persönlicher Austausch, 2 = konstante angemessene, persönliche Interaktion, 3 = gegenseitiger persönlicher, interessierter Austausch.	
Ergänzende Informationen Lernzuwachs S / Mathe 0 - 3		Antwort S auf „heute habe ich folgendes gelernt“ Einschätzung der LP zur fachlichen Performanz in der Lektion auf einer Skala von 0 – 3 mit 0 = kein Lernzuwachs, 1 = geringer Lernzuwachs, 2 = angemessener Lernzuwachs, 3 = guter Lernzuwachs.	<ul style="list-style-type: none"> • Befindlichkeits-/ Reflektionsblitz (9.1.2.1, S. 53)

Abb. 16: Beobachtungsraster mit Erläuterungen und Theoriebezug

Nutzen

Der Raster konnte effizient, z.T. auch bereits während der Lektionen, ausgefüllt werden. Er verhalf zu einem Überblick pro Schüler/in über den ganzen Projektverlauf, erlaubte die Analyse (Entwicklungsprozess) sowie einen Vergleich mit den anderen SuS und den Einschätzungen der LP. Gerade der Vergleich von

Selbst- und Fremdeinschätzungen der Befindlichkeiten der SuS gaben Hinweise darauf, wie „angemessen“ die Fremdeinschätzungen durch die LP waren. Die LP nahm auch eine Selbsteinschätzung ihrer Befindlichkeit vor (gab diese auch vereinzelt kund) und hatte so bei der Analyse mindestens einen Hinweis zur Verfügung, der Rückschlüsse auf ihre Voraussetzungen für eine Fremdeinschätzung zuließ.

Grenzen / zu beachten

Gerade die Fremdeinschätzungen, Wahrnehmungen und z.T. auch Beobachtungen der LP stellen eine subjektive Grundlage für „Bewertungen“ dar. Die eigene Befindlichkeit der LP kann die Fremdeinschätzung beeinflussen. Zusätzlich wären bei einer grösseren Anzahl SuS sowohl die Wahrnehmungsverarbeitung wie auch das Ausfüllen der Beobachtungsraster sehr zeitaufwändig.

9.1.1.2 Forschungstagebuch der Lehrperson

Das Führen eines Forschungstagebuchs war integraler Bestandteil dieser Unterrichtsreihe. Aufgrund der Voraussetzungen auf Schulebene, welche oft eine adaptiv-rollende Planung des Unterrichts bedingten, der Vorgaben für diese Arbeit sowie der persönlichen Verfassung waren der strukturelle Fokus und der Prozess der schriftlichen Eintragungen unterstützend und „heilend“. Der Tagebucheintrag erfolgte möglichst zeitnah zur Lektion. Neben den ausgefüllten Beobachtungsraster (9.1.1.1, S. 49), dienten auch die Fotos der Wandtafelbilder und Kopien der Lernjournaleinträge der SuS als Gedankenstütze. Zum grössten Teil wurden ganze Sätze notiert und teilweise auch Stichworte, die später in Sätze umformuliert (oder, wenn nicht für die Lektüre sondern nur als Ventil tauglich, gelöscht) wurden. Zusammen mit den unmittelbar gemachten Beobachtungen und Einschätzungen der LP und SuS verhalf das Forschungstagebuch zur Komplettierung und einer aktiven, detaillierten Erinnerungsstütze an die Ereignisse und Befindlichkeiten der Lehrenden und Lernenden. Bei der Verfassung wurde darauf geachtet, die Einträge in einem und möglichst der Reihenfolge nach zu beantworten. Das Forschungstagebuch ist im Anhang 14.7 (S. 93) einsehbar.

Lektionseinheit	Titel der Lektion:
Kalenderwoche	Überfachliches Thema:
Datum	Thema gemäss M-Plan:
Ablauf, WT-Bilder	Fotos der WT-Bilder, die während der Lektion für die SuS im Fokus standen: Ablauf der Lektion, überfachliche und fachliche Inputs.
Was hat stattgefunden?	Prosa der Geschehnisse, z.T. auch im Zusammenhang mit zuvor stattgefundenen Ereignissen. Dieser Abschnitt wurde bewusst noch nicht aus persönlicher Warte geschrieben.
Befindlichkeit LP	Antworten auf die Frage „Wie fühle ich mich?“.
Wie erlebt LP die SuS?	MA: Wie erlebte ich MA heute? Mögliche Wechselwirkungen, Erkenntnisse. MB: Wie erlebte ich MB heute? Mögliche Wechselwirkungen, Erkenntnisse. MC: Wie erlebte ich MC heute? Mögliche Wechselwirkungen, Erkenntnisse. JA: Wie erlebte ich JA heute? Mögliche Wechselwirkungen, Erkenntnisse.
Fokus der Rückmeldungen zu dieser Einheit	Synthetisieren der Eindrücke und der Einträge der SuS in ihren Lernjournalen für den Fokus der Rückmeldungen (9.1.1.3, S. 52), welche zeitnah verfasst wurden.

Abb. 17: Struktur des Forschungstagebuches der LP

Nutzen

Das Forschungstagebuch diente zum einen dem Festhalten und Verarbeiten von Geschehenem, inklusive der Formulierung von Hypothesen von Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Zum anderen konnten aufgrund der Einträge und Einsichten die folgenden Schritte (Rückmeldungen) und Planungen (für die nächste Lektion) genutzt werden. Es war weiter ein dankbares Instrument, um den eigenen Entwicklungsprozess im

Nachhinein nachvollziehen, ausleuchten und analysieren zu können. Nicht zu unterschätzen war die erwähnte „heilende“ Wirkung durch die strukturierte Art der Verarbeitung und so der Selbstpflege der LP im Schulalltag.

Grenzen / zu beachten

Sinn und Nutzen des Instrumentes bei der Forschungsfrage dieser Arbeit bedingten ehrliche, authentische und persönliche Äusserungen der Autorin/LP. Dadurch ist die Gewichtung von Wichtigkeit und Beeinflussungsparametern subjektiv und nur bedingt objektiv auswertbar. Es muss bei einer etwaigen Veröffentlichung der Arbeit entschieden werden, ob gewisse Abschnitte anonymisiert werden bzw. das Forschungstagebuch nur von der Struktur her (und nicht dem Inhalt) einen integralen Bestandteil der Arbeit darstellt.

9.1.1.3 Rückmeldungen der LP an die SuS

Die Rückmeldung als Instrument des Dialogischen Lernens (4.1.1.1, S. 17) wurde schriftlich nur von der LP an die SuS vorgenommen. Der Fokus lag primär auf den überfachlichen Kompetenzen, weshalb keine Häkchenwerte zum tragen kamen. Gemäss dem Dialogischen Lernprinzip wurde hingegen der Weg vom „Ich“ über das „Du“ zum „Wir“ auch in den Rückmeldungen berücksichtigt, indem:

- der eigenen („Ich“) Freude (**positives Gefühl**) z.B. über die Mitarbeit der SuS Ausdruck verliehen wurde
- SuS direkt und **individuell angesprochen** werden („du“) und von einem selbst geredet wurde („ich“)
- ein konkreter Kommentar zur Lernjournalführung abgegeben wurde (**beobachtbar, besprechbar**) bzgl. Sauberkeit, Schrift, Ordnung (Form)
- eine Empfehlung (**Lernziel, Erwartung**) für einen weiteren Eintrag geben wird (Inhalt)
- positive Erwartungen für gemeinsame weitere Lehr-/Lerngelegenheiten geäussert werden (Wertschätzung, „wir“)
- die Sichtweise der SuS eingeholt wird („wie siehst du das?“, „was wäre dein nächstes Ziel, welche Richtung möchtest du dafür einschlagen?“).

In dieser Form wurden die Rückmeldungen ihrer tragenden Rolle im dialogischen Lehr- und Lernprozess und bei der Stärkung der Beziehungsqualität gerecht. Beispiele der Rückmeldungen an die SuS finden sich im Kapitel 8.1 (S. 39) und im Anhang 14.8 (S. 112) in welchen auch Antworten der SuS enthalten sind.

Nutzen

Die Rückmeldungen dienten zur Reflexionsunterstützung und Metakognition der SuS und gaben ihnen zu verstehen, dass sie in ihrer Art und ihrem Sein gesehen und anerkannt, und auch wertgeschätzt wurden. Je nach Fokus der Rückmeldung stand die Rückmeldung für eine Einladung zum aktiven Dialog, stellte ein Beziehungsangebot dar oder auch eine Aufforderung oder ein Appell zur Aktivierung von Ressourcen. Die Rückmeldungen wurden in der Form jedes Mal von allen SuS aufmerksam gelesen.

Grenzen / zu beachten

Das Entwerfen der Rückmeldungen kann zeitintensiv sein. Es bedarf einer gewissen Übung, sich gemäss den „dialogischen Strukturen“ so (einfach) auszudrücken, dass die SuS verstehen und spüren, worum es bei den Rückmeldungen eigentlich geht. Bei einer grösseren Anzahl SuS wird der Zeitaufwand bei dieser Form von Rückmeldungen grösser. Als Orientierung sind die vorherig angestellten Überlegungen im Forschungstagebuch sehr dienlich (9.1.1.2, S. 51).

9.1.2 Einschätzung der Schüler/innen

9.1.2.1 Eintrag ins Lernjournal als Befindlichkeits-/Reflexionsblitz

Die SuS gaben zu Beginn und am Ende der Lektion Auskunft über ihre Befindlichkeit. Sie bemühten sich, ihr Gefühl zu benennen, zu bewerten und einzuschätzen, wie gut sie bei diesem Gefühl lernen können. Weiter gaben sie an, welches Gefühl sie sich für ein besseres Lernen wünschten und was sie dafür tun könnten. Sie hielten weiter fest, was sie in der Lektion gelernt hatten.

In den ersten zwei Lektionseinheiten übertrugen die SuS das Format des Befindlichkeits-/Reflexionsblitzes in ihre Lernjournale. Dies nahm viel Zeit in Anspruch, weshalb für die verbleibenden Lektionen dafür eine Beilage zum Ausfüllen verteilt wurde. Die Beilage sowie Beispiele der SuS-Einträge finden sich im Anhang (14.9, S. 113). Die SuS-Einträge wurden von der LP in die Beobachtungsbogen und teilweise in die Rückmeldungen aufgenommen.

Nutzen

Mit diesem Instrument wurden wertvolle persönliche Einschätzungen und Äusserungen der SuS als Daten zur emotionalen Selbstregulation und Lernerfolg erhoben. Die Einladung zum In-sich-schauen bot für die SuS die Gelegenheit, kurz innezuhalten und sich der eigenen Gefühlslage bewusst zu werden.

Grenzen / zu beachten

Es fällt nicht allen gleich einfach, sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden. In Ergänzung zu den Basisemotionen lohnt es sich, frühzeitig eine Sammlung der diskreten Emotionen zur Verfügung (Vokabular, visuell als Smiley) zu haben (geschah hier erst ab Lektionseinheit 6 und 7). Mit der Zeit kann es zu „Ermüdungserscheinungen“ in der Beurteilung und Bewertung kommen; dadurch werden die Aussagen indifferenter und weniger stichhaltig. Dadurch gehen die Selbst- und Fremdeinschätzungen mehr auseinander.

9.1.2.2 Interviews

Für die Interviews wurde ein Interviewleitfaden mit acht Fragen entwickelt (Anhang 14.10, S. 114). Es war zuerst nicht klar, ob und wie viel Zeit für mündliche Einzelinterviews genommen werden konnte. Darum wurden die Fragen so formuliert, dass die Interviews auch schriftlich hätten durchgeführt werden können. Mit dem Smartphone wurden Tonaufnahmen für das Transkribieren gemacht und im Anschluss auf Wunsch der SuS gelöscht. Die transkribierten Interviews wurden von den SuS gegengelesen. Die Interviews wurden sechs Wochen nach der letzten Lektionseinheit in angenehmer und wertschätzender Atmosphäre im Zimmer der Lektionsreihe durchgeführt (dazwischen lagen noch 2 Wochen Sportferien).

Die acht Fragen im Interviewleitfaden lauteten:

- *Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?*
- *Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?*
- *Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?*
- *Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?*
- *Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?*
- *Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?*
- *Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?*
- *Möchtest du noch etwas ergänzen?*

Nutzen

Die persönliche Rückmeldung der SuS nach geraumer Zeit nach der letzten Lektionseinheit gab Aufschluss darüber, was letztlich von der Lektionsreihe haften geblieben ist. Auch wurde es von der LP als Fremdeinschätzung ihrer Bemühungen verstanden.

Grenzen / zu beachten

Die SuS geben sicher ehrliche Antworten. Allerdings fließt in die Qualität der Antworten sicher auch eine gewisse Sympathie und die Kraft der Präsenz mit ein. Eventuell wären bei der schriftlichen Interviewführung oder der Befragung durch eine neutrale Person an einem neutralen Ort die Antworten nüchterner und magerer ausgefallen.

9.1.3 Einschätzung der Klassenlehrperson für den Übertritt in die OST

Die Lektionsreihe wurde vor den Sportferien beendet, dem Zeitpunkt der Zeugnisabgabe. Die Zeugnisnoten waren mit massgebend für die Einteilung der SuS in die OST. Die LP/Autorin war auch diesbezüglich in regelmässigem Austausch mit der KLP. Dabei spielten neben den Leistungen (Noten) auch die Arbeitshaltung, das Zutrauen und das Verhalten der SuS eine wichtige Rolle.

Nutzen

Die für den OST-Übertritt relevanten Aspekte wurden von der KLP als aussenstehende Person ohne grössere Kenntnis über den Inhalt der Projektreihe objektiv eingeschätzt.

Grenzen / zu beachten

Der mögliche Einfluss der Projektteilnahme in Bezug auf den OST-Übertrittsentscheid kann nur hypothetisch und mit dem Verweis auf andere Wechselwirkungen postuliert werden.

9.2 Beschreibung der Zielerreichung und Entwicklungsprozesse

Dieses Kapitel beschreibt und interpretiert die stattgefundenen Entwicklungen auf den verschiedenen Ebenen anhand der analysierten Beobachtungen, Fremd- und Selbsteinschätzungen und Interviews sowie Daten aus dem regulären Klassenunterricht hinsichtlich der Zielerreichung.

9.2.1 Ebene der Lehrperson/Studierenden

Basierend auf dem Zielsystem Ebene Lehrperson/Studierende (6.1, S. 31) sieht die Beurteilung der Zielerreichung folgendermassen aus:

Ziele / Förderschwerpunkte	Erfolgsindikatoren	Beurteilung der Zielerreichung, Quellen der Überprüfung
<p>In Bezug auf das Thema und SuS</p> <p>Ich kann die SuS soweit motivieren, dass sie intrinsisch bzw. mind. selbstbestimmt extrinsisch motiviert in die Stunden der Lektionsreihe kommen und diese vollständig absolvieren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppenzimmer ist einladend-lustvoll gestaltet. • Kernidee ist als Eyecatcher auf dem Gruppentisch oder an der WT visualisiert. • Kernidee wird als persönliche Erfahrung eingeführt und mit einer anstehenden Aufgabe verbunden. • Gegenstände wie Trampolin, Spiele, Spielsachen etc. werden vorgestellt, stehen zur Verfügung und werden von den SuS genutzt • SuS werden gefragt, was sie jetzt brauchen, um sich besser auf den Lernstoff einlassen zu können. • SuS steigen in den Dialog ein und reagieren auf die schriftlichen Rückmeldungen. • SuS kommen selbstbestimmt, selbständig und ohne Zwang 	<p>=> Ziel grösstenteils erreicht</p> <p><i>Es gelang der LP/Autorin, die die SuS emotional anzusprechen, dass sie motiviert und selbstbestimmt in die Lektionen kamen. Mit den SuS war sie auch in echtem Dialog – und vor allem auch mündlich gestaltete sich der Austausch nach Erwartung und Augenhöhe. Bei den schriftlichen Antworten auf die Rückmeldungen hätte sich die Autorin etwas mehr Differenziertheit erhofft.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Forschungstagebuch (14.7, S. 93)</i> • <i>Rückmeldungen (14.8, S. 112)</i> • <i>Interviews (14.10, S. 114)</i>

<p>Methodisch-didaktisch</p> <p>Ich kann die Selbstregulation anhand der fachlichen und emotionalen Selbstinstruktion im Lerncoaching modellhaft vorzeigen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsequentes Erfragen der Lernstrategie während des fachlichen Lerncoachings im Gruppenprojekt und im regulären Unterricht. • Selbstinstruktion wird transparent gemacht („Das tue ich jetzt, damit es mir gelingt, euch mit einem besseren Gefühl zu unterstützen“) • SuS reagieren in einer Form (erfragen Lerncoaching, wollen mehr wissen zur Technik, machen die Technik nach). 	<p>=> Ziel grösstenteils erreicht</p> <p>Die LP/Autorin erfragte konsequent die Lernstrategie, auch im Klassenunterricht. Über die persönliche Präsentation der Kernidee wurde die theoretische Selbstinstruktion transparent gemacht. Im Unterricht selber fand dies weniger transparent statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch (14.7, S. 93) • Beobachtungen (14.5, S. 85) • Interviews (14.10, S. 114)
<p>persönlich</p> <p>Ich bleibe grundsätzlich und im speziellen während der Projektzeit emotional stabil (Selbstpflege).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Führung des Forschungstagebuchs mit Fokus auf dem eigenen Befinden • Aktive, demonstrierende Vermittlung der Techniken bzw. von eigenen Erfahrungen darüber berichten • Regelmässige Bewegung (Velofahren) und Meditation • Aktive Kontaktnahme und Erfragen um Austausch im Schul- und Studienalltag • kein Vitaminmangel (Vitamin B₁₂-Zusatz) 	<p>=> Ziel erreicht</p> <p>Die LP/Autorin hatte während und nach der Durchführung der Lektionsreihe keinen Krankheitsausfall und konnte sich mental, emotional und physisch soweit in Form halten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuchführung (14.7, S. 93 ff.)

Abb. 18: Beurteilung der Zielerreichung auf Ebene der Lehrperson/Studierenden (grün = erreicht, gelb = teilweise erreicht)

Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Lehrperson/Studierenden

Die Autorin/LP/Studierende war motiviert, einen zweiten Durchgang des Praxisprojektes unter Berücksichtigung von Anpassungen (andere Klasse und Fokus-SuS, Voraussetzungen, Forschungsfrage, Handlungsmodell) durchzuführen. Dass bei einer Aktionsforschung der Forschenden eine aktive (ausführende), mitbeeinflussende und zu erforschende Rolle zukommt, entsprach der Überzeugung und dem Verständnis der Autorin. In Ergänzung zu den Informationen im Forschungstagebuch und den Beobachtungsrastern für die einzelnen SuS schätzte die Autorin ihre Befindlichkeit vor und nach jeder Lektionseinheit ein und deklarierte ihre Einstellung (positiv/negativ). Beschreibungen und mögliche Gründe für die Einschätzungen können dem Forschungstagebuch entnommen werden (14.7, S. 93 ff.).

Abb. 19: Emotionale Selbstregulation und Einstellung der Lehrperson

Die Einstellung war, abgesehen von der ersten und vierten Lektionseinheit, positiv. Die „negative Einstellung“ rührte rückblickend her vom Gefühl der Ablenkung (mit Gedanken noch beim davor stattgefundenen Gespräch) und Unsicherheit (Unklarheit über die Rollenverteilung zwischen IF-LP und Vikarin). Dieses Unwohlsein hatte einen Einfluss auf das Erleben der eigenen Präsenz und so der „negativen Einstellung“. Diese hatte aber weder mit der Lektionseinheit noch mit den SuS zu tun, sondern waren ein Ergebnis der Umstände.

Die Werte der Selbsteinschätzungen des Gefühls zu Beginn der Lektionen lagen zwischen 2 und 5, mit einer steigenden Tendenz und einem Durchschnittswert von 3.5. Die Werte der Selbsteinschätzungen des Gefühls am Ende der Lektionen lagen zwischen 3.5 und 5, mit einer steigenden Tendenz und einem Durchschnittswert von 4.6.

Die Technik der emotionalen Selbstregulation, welche die Autorin in ihrer Rolle und ihrer Verantwortung genutzt hat, lässt sich in der dialogischen Grundhaltung bzw. ausgewählten „**pädagogischen Haltegriffen in der Landschaft des Lernens**“ oder Kernfähigkeiten zum und im Dialog (4.1.3, Abb. 3, S.20) finden:

- *Lernende Haltung verkörpern: „Ich gestehe mir ein, dass ich nur (m)einen Teil der Wirklichkeit kenne.“*
- *Von Herzen sprechen: „Ich rede von mir und dem, was mich wesentlich angeht.“*
- *Generatives Zuhören und verstehen wollen: „Ich habe wirkliches Interesse an dem, was du sagst.“*
- *Den Dialog verlangsamen: „Ich schaffe einen Raum für konzentrierte Achtsamkeit.“*
- *Produktiv plädieren – den Denkprozess offen legen: „Ich ermutige andere, meine Sichtweise kennen zu lernen und zu hinterfragen.“*

Es ermöglichte ihr, Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen und für die SuS präsent zu sein.

Über die ganze Lektionsreihe gesehen erlebte sich die Autorin nicht nur während der Durchführung der einzelnen Lektionen sondern auch in der Vorbereitungs- und Nachbereitungsarbeit in einem Flow-Zustand (4.2.1.1, S. 20 und Abb. 25, S. 78). Sie fühlte sich positiv herausgefordert, Techniken zur emotionalen Selbstregulation anhand von Grafiken, Farben und Modellen zu erklären und sie für die SuS erlebbar zu machen. Als besonders wertvoll empfand sie die individuellen Formulierungen der Rückmeldungen an die SuS. Der Prozess und der Einsatz der Instrumente des Dialogischen Lernens hatten, zusammen mit der stabilen Beziehung zwischen ihr und den SuS eine emotional regulierende Wirkung.

9.2.2 Zielerreichung auf der Ebene der Projektgruppe

Basierend auf dem Zielsystem Ebene Projektgruppe (6.2, S. 32) sieht die Beurteilung der Zielerreichung folgendermassen aus:

Ziel / Förder-schwerpunkt	Erfolgsindikatoren	Beurteilung der Zielerreichung, Quellen der Überprüfung
Die SuS können als Gruppe zielgerichtet beim überfachlichen Thema „Emotionen und Lernen“ mitarbeiten.	• SuS sind handelnd-aktiv beschäftigt	=> Ziele grösstenteils erreicht
	• Jede/r SuS bearbeitet die Aufgabenstellung in einem ersten Schritt selbständig	Die Gruppe respektive die einzelnen SuS liessen sich im Verlauf der Lektionsreihe zwar unterschiedlich intensiv oder tief auf das Thema „Emotionen und Lernen“ ein, aber letztlich blieben alle bis am Schluss seriös dabei. Die Spiele wurden erst ab Lektion 3 ein integraler Bestandteil, und es spielten auch nicht immer alle mit. Ähnlich verlief es mit der
	• SuS erachten den Austausch zwischen der LP und ihnen als positiv / in Beziehung	
	• SuS spiegeln eine positive, wertschätzende Kommunikation	
	• SuS signalisieren Zugehörigkeit (jede/r ist ein Teil der Projektgruppe)	
	• SuS sind über Thema und Ablauf der Lektion anhand des Tafelbildes orientiert	

	<ul style="list-style-type: none"> • Spiel ist integraler Bestandteil einer Lektion und wird von allen SuS gespielt. 	<i>selbständigen Bearbeitung der Aufgaben und der gegenseitigen Unterstützung. Erst gegen Ende der Lektionsreihe kamen fast alle regelmässig selbständig ins Arbeiten und begannen zögerlich, sich gegenseitig zu unterstützen.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beobachtungen (14.5, S. 85)</i> • <i>Forschungstagebuch (14.7, S. 93)</i> • <i>Schriftliche Rückmeldungen (14.8, S. 112), ab Lektion 5</i> • <i>Interviews (14.10, S. 114)</i>
Die SuS können sich nach Möglichkeit gegenseitig fachlich unterstützen.	<ul style="list-style-type: none"> • Es können Wer-hilft-wem-wann-worin-Beobachtungen gemacht werden 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Die schriftlichen Rückmeldungen der LP an die SuS beinhalten Hinweise auf kooperatives Lernen 	

Abb. 20: Beurteilung der Zielerreichung auf Ebene der Projektgruppe (grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht)

Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Projektgruppe

Zur Zielerreichung als Gruppe halfen ausgewählte generelle und individuelle Motivations- und Unterstützungstechniken. Wichtig waren die *Freiwilligkeit* („Du musst nicht, aber es würde mich freuen, wenn du weiter mit uns in der Gruppe arbeiten würdest. Der Entscheid liegt bei dir“) und die *Möglichkeiten, temporär aus dem Gruppenverband auszutreten* und trotzdem noch dabei zu sein (z.B. Trampolinspringen, WC, eine Pause einlegen und die Spiel betrachten oder mit dem Bauernhaus spielen). Konkret half der konkrete Bezug zum Mathe-Thema mit Instruktion oder Modelling an der WT, damit die SuS ihre Konzentration bündeln konnten. Als für die Reflexionsfragen wichtig stellten sich auch die Satzanfänge als Scaffolding heraus (siehe Forschungstagebuch, Lektion 5 und ff.). Kooperatives Lernen kam in der Gruppe erst spät und punktuell zustande.

Die Entwicklungsprozesse in der Projektgruppe wurden zusehends auch von den Entwicklungsprozessen bzw. Geschehnissen im Klassenverband und bedingt durch den Zeitpunkt innerhalb des Schuljahres beeinflusst (Zeugnisse, Vorbereitung der Klassenkamerad/innen auf die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium, die Frage der OST-Einteilung – und immer wieder die Vikar/innen). Diese Themen fanden teilweise auch Beachtung bei den stattfindenden Dialogen und ermöglichten den SuS der Projektgruppe, die Meinung der anderen einmal ohne die Beobachtung ihrer Cliquesmitglieder zu äussern. Die LP/Autorin wurde auch mehrmals zu ihrer persönlichen Meinung zu den Lehrkräften gefragt. In diesen Runden fiel häufig die Aussage „das können wir Ihnen hier in unserer Gruppe ja offen und ehrlich sagen“.

Eine nicht zu unterschätzende Wirkung hatten die Spiele, für welche sich die Gruppe jeweils entschied. Hier hätte sicher noch ein etwas besserer Mix zwischen Mathematik, Strategie, Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit, Kombinatorik, Kreativität und Wissen gefunden werden können. Die SuS mit schneller Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit waren im Vorteil. Die Wahl des letzten Spiels fiel dann aber wieder so aus, dass alle eine Chance hatten, zu gewinnen. Auch dies kann als Zeichen für ein stärkeres Gruppenverständnis interpretiert werden.

9.2.3 Zielerreichung und Entwicklungsprozesse auf der Ebene der Schüler/innen

9.2.3.1 Schülerin MA

Basierend auf dem individuellen Zielsystem für MA (Abb. 8, S. 34) und der Analyse ausgewählter Beobachtungen aus dem Beobachtungsraster (Abb. 32, S. 85) werden in diesem Kapitel die Zielerreichung und Entwicklungsprozesse von MA beschrieben.

Ziel / Förder-schwerpunkt	Erfolgsindikatoren	Beurteilung der Zielerreichung, Quellen der Überprüfung
überfachlich MA wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von MA während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung. 	<p>=> Ziel erreicht</p> <p><i>MA nahm aktiv in der Gruppe teil und wendete Techniken der emotionalen Selbstregulation beobachtbar im Gruppen- wie im Klassenunterricht an. Sie blieb auch bei intensiveren Situationen emotional stabil. Dies bestätigte die KLP.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen (14.5, S. 85) • Schriftliche Rückmeldungen (14.8, S. 112), ab Lektion 5
	<ul style="list-style-type: none"> • Bleibt im Klassenunterricht emotional stabil (keine Tränen, bleibt im Zimmer) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	
fachlich MA zeigt sich bei mathematischen Aufgaben leistungsorientiert und strebt an 50% der Aufgaben zu lösen (OST-übertrittsrelevant).	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<p>=> Ziel grösstenteils erreicht</p> <p><i>Im separativen Setting wendete MA die Lernstrategie selbständig an. Bei Tests in der Klasse bekundete sie mehr Mühe. Die KLP rundete die Note nicht auf eine 4, entschied sich aber aufgrund MA's positiver Entwicklung seit dem 2. Quintal für die Einstufung in die Sek A.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeugnisnote 1. Sem. (Mathe 3.5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	

Abb. 21: Beurteilung der Zielerreichung von MA (grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht)

Überfachliches Ziel der emotionalen Selbstregulation erreicht

MA war von Beginn weg interessiert am Thema „Emotionen und Lernen“. Es fiel ihr leicht, von einer präsentierten Kernidee und Inputs zum Thema „emotionale Selbstregulation“ selbständig und mit schneller Auffassungsgabe auf ihre eigene Befindlichkeit und den Umgang mit ihren Gefühlen zu schliessen.

Aussagen zum Aspekt der Emotion (grafische Darstellung siehe im Anhang Abb. 36, S. 89)

MA's Befindlichkeit hat sich im Laufe der Lektionsreihe im gut bis sehr guten Bereich stabilisiert. Selbst- und Fremdwahrnehmung wichen nur minim im Wert zwischen 0.5 – 1 voneinander ab und zeigten einen ähnlichen Verlauf. Während MA im ersten Teil der Lektionsreihe noch vermehrt etwas an ihrer Befindlichkeit ändern wollte, formulierte sie im zweiten Teil mehrheitlich den Wunsch, dass es so bleiben sollte und sie sich wohl fühle. Der „Einbruch“ in der zweiten Lektionseinheit hatte mit einer schwierigen familiären Situation zu tun, welche sich aber vor Weihnachten milderte und MA danach nicht mehr zu belasten schien.

Aussagen zum Aspekt der Motivation

Der handlungsorientierte Zugang, das selbständige Arbeiten sowie die Möglichkeit, anderen etwas zu erklären, halfen MA in Gang zu kommen. Sie sprach gut auf persönliche Erlebnisse der LP in Bezug auf Techniken zur Selbstregulation an. Dabei schätzte sie, dass es jeweils die Möglichkeit gab, „etwas zu tun“. Gerade wenn sie etwas zu belasten schien, suchte sie oft die Ablenkung im betont selbständigen Arbeiten.

Aussagen zum Aspekt der Selbstregulation

MA nutzte mehrheitlich Techniken zur emotionalen Selbstregulation, die über den Körper gehen (durchatmen, sich bewegen, etwas essen oder trinken, Handübungen). Sie brachte manchmal ein Gefühl schauspielerisch zum Ausdruck, überspitzte es und fand durch den Humor wieder ein Stück Gelassenheit zurück. Die Möglichkeit, anderen zu helfen und für sie wertvoll zu sein, motivierte MA (Tutoring) und hatte einen positiven Effekt auf ihre Befindlichkeit. Die Spiele verhalfen MA jeweils, ihre Energie zu mobilisieren und ihre Stärken (Wahrnehmung, Auffassungsgabe, Reaktionsgeschwindigkeit, Verantwortung übernehmen) nutzen zu können.

Aussagen zum Aspekt der Beziehungsqualität

Ausser in der zweiten Lektionseinheit war die Beziehungsbereitschaft von MA mit der LP sehr gut. Ihre stabile Selbstbeziehung zeigte sich in ihrer Art, in natürlicher Weise für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen. Sie strahlte Selbständigkeit und Selbstbewusstsein aus, liess sich nicht von den Launen der anderen anstecken und schien mehrheitlich zufrieden mit sich zu sein.

Fachliches Ziel der Leistungsorientierung für die OST-Übertrittseinstufung grösstenteils erreicht

Aussagen zum Aspekt der Selbstinstruktion, Anwendung der Lernstrategie vor allem bei Tests

MA sagte die Art des Lerncoachings zu. Sie stieg jeweils gut auf den Lerndialog gemäss der Lernstrategie ein. Gleichzeitig schätzte sie die kleinere Gruppe und so die Möglichkeit, schneller auf dem Radar der LP zu sein. Es zeigte sich, dass MA eine schnelle Auffassungsgabe hat, wenn ihr eine Aufgabe oder Technik so erklärt wird, dass sie sie wirklich versteht. Darum profitierte sie besonders, wenn Aufgaben gemeinsam gelöst und Lösungswege besprochen und reflektiert werden konnten. Bei der Testvorbereitung half es ihr, eine Aufgabe in kleinen, aufeinanderfolgenden Schritten bzw. Teilaufgaben zu verstehen. Sie wiederholte oft die erste Frage der Lerntechnik („Was ist mein Auftrag?“) bevor sie (das richtige) Verb suchte. Nach der Bearbeitung einer Aufgabe überprüfte sie jeweils das Ergebnis, indem sie schaute, ob dieses Sinn machen konnte („wenn das Verb „konstruieren“ heisst, habe ich dann konstruiert?“). Dies nutzte sie vorbildlich, wenn sie anderen etwas erklärte. In den Testvorbereitungen löste sie jeweils, mit Unterstützung, alle Aufgaben. Bei den zwei Mathetesten während der Projektzeit schrieb sie genügende Noten (4.5 und 4).

Aussagen zur Übertrittseinstufung

Für eine genügende Zeugnisnote reichte es für MA nicht (keine Streichnote der ungenügenden Testnoten im ersten und zweiten Quintal). Allerdings anerkannte die KLP die stabilisierte Befindlichkeit und steigende Leistungsbereitschaft von MA in Mathematik und entschied sich für OST-Übertrittseinstufung in die Sek A.

9.2.3.2 Schülerin MB

Basierend auf dem individuellen Zielsystem für MB (Abb. 9, S. 34) und der Analyse ausgewählter Beobachtungen aus dem Beobachtungsraster (Abb. 33, S. 86) werden in diesem Kapitel die Zielerreichung und Entwicklungsprozesse von MB beschrieben.

Ziel / Förder-schwerpunkt	Erfolgsindikatoren	Beurteilung der Zielerreichung, Quellen der Überprüfung
<u>überfachlich</u> MB wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von MB während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung • Bleibt im Unterricht emotional stabil (keine Tränen, bleibt im Zimmer) • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	<p>=> Ziel grösstenteils erreicht</p> <p><i>MB nahm meist aktiv in der Gruppe teil und wendete Techniken der emotionalen Selbstregulation beobachtbar im Gruppen- wie im Klassenunterricht an. Sie blieb auch bei intensiveren Situationen emotional stabil. Dies bestätigte die KLP. MB äusserte sich sehr selten in den Reflexionsrunden, hörte aber aufmerksam zu, was die anderen sagten (Reaktion in ihrem Gesicht). Ihre Antworten auf Rückmeldungen waren eher minimal und reserviert.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen (14.5, S. 85) • Schriftliche Rückmeldungen (14.8, S. 112), ab Lektion 5
<u>fachlich</u> MB zeigt sich bei	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe 	<p>=> Ziel teilweise erreicht</p> <p><i>Im separativen Setting zeigte sich</i></p>

mathematischen Aufgaben leistungsorientiert und versucht bei 75% der Aufgaben, sie selbstständig zu lösen (OST-übertrittsrelevant).	• Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests.	<i>MB eher unselbständig und wenig motiviert, Mathematikaufgaben zu lösen. Beim Lerncoaching im Klassenunterricht hingegen zeigte sie stolz ihre Anwendung der Lernstrategie. Dank ihren guten Noten in Geometrie und der grösseren Selbstständigkeit im Klassenunterricht rundete die KLP auf eine 4.5 und stufte MB klar in die Sek A ein.</i> • Zeugnisnote 1. Sem. (Mathe 4.5)
	• MB bearbeitet Aufgaben in der Lerngruppe zurecht und motiviert alleine.	
	• OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A	

Abb. 22: Beurteilung der Zielerreichung von MB
(grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht, rosa= nicht erreicht)

Überfachliches Ziel der emotionalen Selbstregulation grösstenteils erreicht

MB blieb gegenüber dem Thema „Emotionen und Lernen“ bis am Schluss zurückhaltend. Sie äusserte selten eigene Gedanken zu ihrer Befindlichkeit, die im Zusammenhang mit einer präsentierten Kernidee oder den Inputs zum Thema emotionale Selbstregulation standen. Aber sie blieb bis am Schluss dabei und erfüllte die Kriterien zur Zielerreichung mehrheitlich.

Aussagen zum Aspekt der Emotion (grafische Darstellung siehe im Anhang Abb. 37, S. 90)

MBs Befindlichkeit hat sich im Laufe der Lektionsreihe in einem guten Bereich stabilisiert. Selbst- und Fremdwahrnehmung wichen im Wert von 0 – 2 voneinander ab, zeigten aber in etwa einen ähnlichen Verlauf. Während MB bei den ersten beiden Lektionseinheiten noch angab, etwas ändern zu wollen, wurden ihre Aussagen auf Papier zunehmend einsilbiger („gut“, „nichts ändern“). Emotional schwieriger wurde es für MB, wenn sie müde war oder ein Test anstand. Allerdings zeigte sich ihre Nervosität fast nicht, höchstens in Form von nicht kontextbezogenen Fragen zur Person der LP/Autorin. MB blieb bei allen Tests im Klassenzimmer und versuchte ohne Tränen so viele Aufgaben wie möglich zu lösen.

Aussagen zum Aspekt der Motivation

Es fiel MB schwer, selbständig nach eigenem Plan oder mit eigenen Ideen aktiv ins Tun zu kommen. Es half ihr, wenn bestimmte Vorgaben vorhanden waren, sie etwas abschreiben oder mit jemand anderem mitziehen konnte. Einmal fragte sie, ob sie in der Klasse bleiben könne. Als Grund gab sie an, dass sie dann mit stärkeren SuS zusammenarbeiten könne. Es zeigte sich, dass sie bereits alle Mathe-Aufgaben zuhause vorgelöst hatte. Sie entschied sich dann doch für die Weiterarbeit in der Projektgruppe (wegen der Spiele). Allgemein half es ihr, über den enaktiven, haptischen Zugang sich für die Bearbeitung einer Aufgabe zu motivieren. Wichtig waren für sie immer die Freiwilligkeit und die Möglichkeit, jederzeit in die Klasse gehen zu können.

Aussagen zum Aspekt der Selbstregulation

MB übertrug die Zeichnungen aus den Inputs zur emotionalen Selbstregulation mit Farben und viel Hingabe. Es fiel ihr aber schwer, eigene Beispiele und Möglichkeiten zu finden, wie sie diese anwenden konnte. Sie notierte wenige eigene Gedanken. Darauf angesprochen meinte sie, dass sie sich bei Stress eher zurückziehe und einfach nichts tue. Manchmal würde sie etwas mit ihren neuen Farbstiften malen, die anderen beobachten, aufs WC gehen oder die KLP fragen, was sie machen könnte. Im Gruppenprojekt nutzte sie das Trampolin (meist wenn gerade jemand am springen war) und andere Möglichkeiten zur Bewegung (Gang zum Spielschrank) sowie das Einrichten des Bauernpuppenhauses. Erst während des Interviews und in den darauffolgenden Wochen erkannte die Autorin, dass es die Vertiefung in etwas Gestalterisches, Stilles oder die Beobachtung des Tuns von anderen ist, das MB Sicherheit gibt und harmonisierend wirkt.

Bei den Spielen machte MB gerne mit, vor allem, wenn es nicht nur um Reaktionsfähigkeit ging sondern der Faktor Zufall noch mehr mitspielte.

Aussagen zum Aspekt der Beziehungsqualität

Ausser in der zweiten Lektionseinheit war die Beziehungsbereitschaft von MB mit der LP gut bis sehr gut. Ihre Selbstbeziehung stabilisierte sich im Verlauf der Lektionsreihe. Zu Beginn war MB stark auf äussere Begebenheiten konzentriert und stellte jeweils Vergleiche mit den anderen an. Mit der Zeit strahlte sie immer mehr Zufriedenheit, Wohlbefinden in ihrem Sein und Zuversicht aus.

Fachliches Ziel der Leistungsorientierung für die OST-Übertrittseinstufung teilweise erreicht

Aussagen zum Aspekt der Selbstinstruktion, Anwendung der Lernstrategie vor allem bei Tests

MB sagte die Art des Lerncoachings weniger zu. Es bereitete ihr Mühe in einen Lerndialog gemäss der Lernstrategie einzusteigen. Entweder sagte sie lange nichts und schaute nur auf ihr Blatt oder dann repetierte sie „Ich weiss nicht“. Erst nach mehrmaligem Vorzeigen und Modellieren durch die LP (Selbstinstruktion laut äussern), verstand MB die Idee des Vorgehens, wendete sie aber in der Projektgruppe nur widerwillig an. Eine konstruktive Bearbeitung des Matheplans gelang MB in Einzelarbeit in der Projektgruppe nicht. Interessant war, dass MB die Lernstrategie in der Klasse anwendete (Notizen in ihrem Matheheft, Verb unterstrichen) und diese ihrer Schwester erklärte. In den Testvorbereitungen war es MB wichtig, dass sie alle Aufgaben mit Lösungen mit nachhause nehmen konnte. Bei den zwei Mathetests während der Projektzeit schrieb sie genügende Noten (2 x 4.5). Als Grund nannte sie, dass sie jetzt wieder die Unterstützung der Autorin erhalten hätte. Es scheint MB zu gelingen, die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Unterricht sich so anzueignen (u.a. auch mit Nachhilfe zuhause), dass sie diese in den Tests anwenden kann.

Aussagen zur Übertrittseinstufung

Dank ihren Noten in den Geometrietests hatte MB ein Polster, das ihr Sicherheit gab. Als es sich herausstellte, dass MB nicht an die Aufnahmeprüfung ging, fiel ein grosser Druck weg und MB begnügte sich, mitzulaufen. Die OST-Übertrittseinstufung in die Sek A stand nicht zur Diskussion.

9.2.3.3 Schülerin MC

Basierend auf dem individuellen Zielsystem für MC (Abb. 10, S. 35) und der Analyse ausgewählter Beobachtungen aus dem Beobachtungsraster (Abb. 34, S. 87) werden in diesem Kapitel die Zielerreichung und Entwicklungsprozesse von MC beschrieben.

Ziel / Förder-schwerpunkt	Erfolgsindikatoren	Beurteilung der Zielerreichung, Quellen der Überprüfung
<u>überfachlich</u> MC wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während der Prüfungen an.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von MC während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbestimmung zeigen eine Entwicklung • Bleibt im Unterricht emotional stabil (keine lamentierenden Bemerkungen und non-verbale Überforderungsgesten) • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	<p>=> Ziel grösstenteils erreicht</p> <p><i>MC nahm meist aktiv in der Gruppe teil und bemühte sich, fleissig zu sein und ihr Lernjournal mit einer schönen Darstellung zu führen. Sie wirkte sowohl in der Gruppe wie auch gemäss KLP im Klassenunterricht auf der Suche nach neuer Orientierung. Dadurch wirkte sie etwas verhaltenbeschäftigt und gleichzeitig schnell verunsichert. Ihre Befindlichkeit war teilweise schwer zu lesen. Letztlich fand sie aber ihren Platz und fühlte sich wieder wohl(er).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen (14.5, S. 85) • Schriftliche Rückmeldungen (14.8, S. 112), ab Lektion 5

<p>fachlich MC zeigt sich bei mathematischen Aufgaben leistungsorientiert und versucht bei 50% der Aufgaben, sie zu lösen (OST-übertrittsrelevant).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe • Selbständige Anwendung der Lernstrategie im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. • OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	<p>=> Ziel erreicht MC arbeitete zielorientiert mit und wählte manchmal anstatt dem Spiel die Weiterarbeit am Mathe-Plan. Diesen Eifer übertrug sie auch auf den Klassenunterricht. Sie steigerte sich fachlich um fast eine ganze Note. Dies gab ihr zusätzliche Motivation, in der Mathe dranzubleiben. Sie wendete die Lernstrategie an, ohne sie als solche zu benennen (Interview). Der Einstufung in die Sek A stand nichts im Wege. • Zeugnisnote 1. Sem. (Mathe 4.5)</p>
--	--	--

Abb. 23: Beurteilung der Zielerreichung von MC (grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht)

Überfachliches Ziel der emotionalen Selbstregulation grösstenteils erreicht

MC war von Beginn weg vor allem interessiert, in einem anderen Zimmer als im Klassenzimmer zu arbeiten. Auf das Thema „Emotionen und Lernen“ sprach sie sehr gut an. Sie führte ihr Lernjournal mit Hingabe und stellte jeweils sicher, dass sie sich wohl fühlte (Sitzplatz, Stuhl, Sitznachbar/in, Lichtverhältnisse, Blick auf die Tafel). Obwohl sie sich teilweise etwas dünnhäutig gab, äusserte sie sich meist angemessen.

Aussagen zum Aspekt der Emotion (grafische Darstellung siehe im Anhang Abb. 38, S. 91)

MC's Befindlichkeit hat sich im Laufe der Lektionsreihe stabilisiert, allerdings schien sie häufig einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt gewesen zu sein (entwicklungsbedingt). Selbst- und Fremdwahrnehmung wichen im Wert (von 1 – 3!) voneinander ab; der Verlauf war in etwa gleich. Die Selbstwahrnehmung schien wenig differenziert zu sein („gut“, „glücklich“), während in der Fremdwahrnehmung die Befindlichkeit als „geheimnisvoll“, „privat“ oder auch „unwohl“ (alles Aussagen von MC während der betreffenden Lektionseinheiten) beschrieben wurden. Die „negative“ emotionale Selbstregulation in der zweiten Lektionseinheit bezog sich auf ihre Unlust, Mathematik zu machen, anstatt weiter im Flow zu sein (von 5 runter auf 4).

Aussagen zum Aspekt der Motivation

MC arbeitete meist selbständig und konzentriert an ihren Aufgaben. Die von der KLP in Aussicht gestellte Einstufung in die Sek A, wenn MC noch etwas fokussierter arbeiten könnte, schien dies zu bewirken. MC wurde in der Projektgruppe freier, weniger abgelenkt und leistungsmotivierter wahrgenommen. Sie arbeitete nach ihrem Gutdünken, in Einzelarbeit, in ihrem Tempo, in ihrem Stil und verlangte immer nach einem „Einzelcoaching“ („ich verstehe es besser, wenn Sie es nur mir erklären, mich lenken die Fragen der anderen ab“).

Aussagen zum Aspekt der Selbstregulation

MC nutzte zur Selbstregulation meistens eine kurze Pause (WC, im Klassenzimmer etwas holen) oder dann das Gespräch mit der LP. Sie suchte oft das Einzelgespräch. Dazu winkte sie die LP zu sich heran und begann im Flüsterton mit ihr zu sprechen. Sie begann meistens mit der Bekanntgabe ihrer Befindlichkeit oder fragte nach den richtigen Ausdrücken für ihr jeweiliges Gefühl (verliebt, komisch, aufgeregt). Die Beschäftigung mit dem Matheplan und das Lerncoaching schienen einen positiven Effekt auf ihre emotionale Selbstregulation zu haben (darüber reden, Sicherheit gewinnen und dann fleissig sein). Bei den Spielen spielte sie nicht immer mit. Manchmal wählte sie bewusst die Weiterarbeit am Matheplan (inklusive Lerncoaching).

Aussagen zum Aspekt der Beziehungsqualität

Die Beziehungsbereitschaft von MC mit der LP war durchwegs gut bis sehr gut. Gerade wenn ihre Befindlichkeit unklar war und MC sich nicht ganz im Klaren war, wie sie sich eigentlich fühlte (Selbstbeziehung), versicherte sie sich oft auch non-verbal, ob zwischen ihr und der LP alles in Ordnung sei (Augenbrauen heben, fragende Hände, Lächeln).

Fachliches Ziel der Leistungsorientierung für die OST-Übertrittseinstufung erreicht

Aussagen zum Aspekt der Selbstinstruktion, Anwendung der Lernstrategie vor allem bei Tests

MC fragte jeweils nach, bis sie eine Aufgabe verstanden hatte. Danach arbeitete sie selbständig an den Aufgaben. Die Lernstrategie wendete sie meistens erst nach einer Erinnerung an. Bei den Testvorbereitungen war es ihr wichtig, dass sie alle Aufgaben verstanden hatte. Dabei notierte sie sich oft auch Aussagen der LP während des Lerncoachings. Sie meinte, dass es genau solche Sätze seien, welche ihr dann an der Prüfung helfen würden (z.B. beim Thema Volumen „Wenn ich dies Aufgabe lese, sehe ich vor meinem Auge einen grossen Würfel, der aus kleinen Würfeln besteht.“). Bei den zwei Mathetesten während der Projektzeit schrieb sie genügende Noten (4.5 und 4).

Aussagen zur Übertrittseinstufung

Mit dem Ausblick der Einstufung in die Sek A wurde klar, dass MC nicht mehr mit den dominanten Klassenkameradinnen ihrer Clique zusammen sein würde. Da die soziale Dynamik die Aufmerksamkeit und Leistungsmotivation stark beeinflusst hatte, war die Sek-A-Einstufung für MC eine Art Befreiung. Aufgrund ihrer Leistungsbereitschaft wurde deutlich, wie sehr sie sich diese Unabhängigkeit auch wünschte. Die KLP nahm die Einstufung in die Sek A ohne Zögern vor.

9.2.3.4 Schüler JA

Basierend auf dem individuellen Zielsystem für JA (Abb. 11, S. 35) und der Analyse ausgewählter Beobachtungen aus dem Beobachtungsraster (Abb. 35, S. 88) werden in diesem Kapitel die Zielerreichung und Entwicklungsprozesse von JA beschrieben.

Ziel / Förder-schwerpunkt	Erfolgsindikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
<p><i>überfachlich</i> JA wendet Techniken der emotionalen Selbstregulation im Unterricht und während Prüfungen an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Teilnahme von JA während der Lektionsreihe • Selbst- und Fremdeinschätzung der Gefühlsbeeinstimmung zeigen eine Entwicklung • Bleibt im Unterricht emotional stabil (keine lamentierenden Bemerkungen und non-verbale Überforderungsgesten) • JA nutzt Bewegungsaktivitäten / Alternative Arbeitsformen zur emotionalen Selbstregulation • Aktive Beteiligung bei Reflexionsrunden • Antworten auf Rückmeldungen 	<p><i>=> Ziel grösstenteils erreicht</i> <i>Ja nahm sehr aktiv in der Gruppe teil und nutzte immer wieder Gelegenheit zur emotionalen Selbstregulation. Während er es im Gruppenunterricht gut schaffte, emotional stabil zu bleiben, wurde es im Klassenunterricht immer schwieriger für ihn. Im Gruppenunterricht gelang ihm aus der Fremdwahrnehmung die Regulation sehr gut, gemäss seiner Wahrnehmung blieb seine Befindlichkeit immer gleich.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen (14.5, S. 85) • Schriftliche Rückmeldungen (14.8, S. 112), ab Lektion 5
<p><i>fachlich</i> JA zeigt sich bei mathematischen Aufgaben leis-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständige Anwendung der Lernstrategie bei Testvorbereitungen in der Projektgruppe • Selbständige Anwendung im regulären Unterricht, insbesondere bei den benoteten Tests. 	<p><i>=> Ziel erreicht</i> <i>JA wendete die Lernstrategie sowohl in der Gruppe als auch im Klassenunterricht regelmässig an und erklärte</i></p>

<p>tungsorientiert und versucht bei 50% der Aufgaben, sie zu lösen (OST-übertrittsrelevant).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OST-Übertrittseinschätzung der KLP in die Sek A 	<p><i>sie auch bereitwillig seinen Mitschüler/innen. Dank seinen guten Noten in Geometrie rundete die KLP auf eine 4 auf und stufte JA in die Sek A ein. Mittlerweile will JA aber nicht mehr in die Sek A, sondern lieber in die Sek B gehen und dann weniger unter Druck stehen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeugnisnote 1. Sem. (Mathe 4)
--	---	--

Abb. 24: Beurteilung der Zielerreichung von JA
(grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht)

Überfachliches Ziel der emotionalen Selbstregulation grösstenteils erreicht

JA fühlte sich von Beginn weg wohl in der Projektgruppe, obwohl er der einzige Junge war. Das Thema „Emotionen und Lernen“ sagte ihm grundsätzlich zu. Es fiel ihm leicht von einer präsentierten Kernidee und den Inputs zum Thema emotionale Selbstregulation selbständig und mit schneller Auffassungsgabe auf seine eigene Befindlichkeit und den Umgang mit seinen Gefühlen zu schliessen. Er vermochte vieles, das aufgrund der Atmosphäre der Klassendynamik in der Projektgruppe in der Schwebelage hing, zu benennen. Seine vernetzte, assoziative Art zu denken und sich über seine Gedanken zu äussern waren ein Gewinn für diese Gruppe.

Aussagen zum Aspekt der Emotion (grafische Darstellung siehe im Anhang Abb. 39, S. 92)

JA's Befindlichkeit hat sich im Laufe der Lektionsreihe in einem einigermaßen guten Bereich stabilisiert. Selbst- und Fremdwahrnehmung wichen im Wert zwischen 0 – 2 voneinander ab; der Verlauf stimmte nur teilweise überein. JA stufte seine Gefühle jeweils zwischen 2.5 – 3.5 ein und nannte sie oft mit „müde und fröhlich“ (gleichzeitig). Obwohl er gegen Ende der Lektionseinheiten in merklich besserer oder ausgeglichener Stimmung war, notierte er in 6 von 8 Fällen den gleichen Wert wie zu Beginn der Lektionseinheit.

Aussagen zum Aspekt der Motivation

Neben dem handlungsorientierten Zugang kam JA vor allem über das Gespräch mit der LP und mit SuS innerhalb der Gruppe in Gang. Er beteiligte sich mündlich sehr gut am Unterricht und erfuhr dadurch viel Anerkennung. Dies motivierte ihn letztlich auch, doch noch in die Materie der Mathematik einzusteigen. In den letzten drei Lektionseinheiten, in welchen es um Testvorbereitungen und wichtige Grundlagen ging, lag seine Motivation im besseren, wirklichen Verstehen (z.B. Unterschied zwischen cm^2 und cm^3). Hier verbiss er sich schon fast in das Mathe-Material.

Aussagen zum Aspekt der Selbstregulation

JA nutzte mehrheitlich Techniken zur emotionalen Selbstregulation, bei welchen er sich bewegen konnte (immer wieder auf dem Trampolin springen, trinken, herumwandern). Dabei war er mit seiner Aufmerksamkeit immer ganz nah am Geschehen in der Gruppe. Viele seiner wichtigen Hinweise (zum Beispiel bei der Flow-Erarbeitung) gab er während des Trampolinspringens. Wenn es um die Sammlung von Beispielen oder der konkreten Anwendung von Techniken ging, sprach JA offen über seine Stimmungsschwankungen, die Situation zu Hause oder schwierige Themen in der Schule. Seine Inputs stellten oft Steilpässe für den Dialog in der Runde dar, was bei JA eine regulierende Wirkung hatte. Die Spiele waren für JA DER Moment während der Projektgruppenzeit. Hier konnte er sehr häufig seine Kompetenzen einbringen (parallele Wahrnehmung von Formen und Farben, rasche Auffassungsgabe, Reaktionsgeschwindigkeit, Verantwortung übernehmen, Spielleitung übernehmen) und sich mit MA und der LP messen.

Aussagen zum Aspekt der Beziehungsqualität

Das Setting der Projektgruppe entsprach JA und seinen Bedürfnissen. So fühlte er sich trotz Stimmungsschwankungen oder schwierigen Situation in der Klasse wohl in der Projektgruppe und vermochte dies auch zu äussern. Seine Selbstbeziehung entwickelte sich im Laufe der Lektionsreihe wellenförmig. Die Beziehung zwischen JA und der LP hingegen blieb stabil und im qualitativ guten bis sehr guten Bereich.

Fachliches Ziel der Leistungsorientierung für die OST-Übertrittseinstufung teilweise erreicht*Aussagen zum Aspekt der Selbstinstruktion, Anwendung der Lernstrategie vor allem bei Tests*

JA sagte die Art des Lerncoachings zu. Er stieg jeweils gut auf den Lerndialog gemäss der Lernstrategie ein. Er profitierte vor allem dann, wenn es um die mündliche, gemeinsame Erarbeitung und Besprechung von Aufgaben ging. Hier zeigte sich, wie gut JAs Auffassungsgabe im Gespräch ist. Was JA immer half, waren unterstützende Materialien, welche eine enaktive oder ikonische Herangehensweise ermöglichten. In den Testvorbereitungen löste er jeweils die Ein- und Zweipunktaufgaben. Bei den zwei Mathetests während der Projektzeit schrieb er die Noten 3.5 und 4.

Aussagen zur Übertrittseinstufung

Der Ausblick für die Einstufung in die Sek A wirkte auf JA erst motivierend. Aufgrund seiner guten Noten in Geometrie war ihm die Zeugnisnote 4 in Mathe sicher. Die KLP erhoffte sich noch etwas mehr Leistungsbereitschaft, stufte ihn aber mit gutem Gewissen in die Sek A ein. Nach der Lektionsreihe begann sich JA immer deutlicher gegen die Sek A zu äussern. Er machte geltend, dass er unbedingt weiter mit seinem Freund, der in die Sek B eingeteilt wurde, zur Schule gehen möchte. Seine Eltern würden dies sogar unterstützen, damit JA weniger Stress in der Schule hätte.

Hier soll vermerkt werden, dass JA beim NMG-Thema Elektrizität im zweiten Semester immer wieder zeigte, wie schnell und vernetzt er sich neues Wissen aneignen kann, wenn er seine Stärken nutzen kann und ihn ein Thema interessiert. Wenn er sich im Flow fühlt, bringt JA erstaunliches zu Tage. Es ist zu hoffen, dass JA die Chance der Sek A packt.

10 Beantwortung der Fragestellung

Die ursprüngliche Fragestellung (3.2, S. 15) wurde nach der fachtheoretischen Auseinandersetzung und ersten Umsetzungserfahrungen aus dem Unterricht (inklusive dem entwickelten Handlungsmodell, Kap. 5, S. 29) präzisiert (Kapitel 4.4, S. 29):

Lehren und Lernen im Dialog zur Kompetenzstärkung und Identitäts-/Persönlichkeitsentwicklung

„Was ist der **Beitrag ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens** unter der Prämisse einer dialogischen Grundhaltung bei der Vermittlung von Strategien der emotionalen Selbstregulation **zur Förderung von** fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten **Kompetenzen** von Lernenden *und Lehrenden* hinsichtlich ihrer **Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung?**“

Mit den Ergänzungen wurde versucht, der Komplexität des Unterfangens in Bezug auf seine Möglichkeiten und Auswirkungen gerecht zu werden. Trotz Komplexität sollte mit der Beantwortung der Fragestellung gezeigt werden, dass die Anwendung des Handlungsmodells im Unterricht ein unkomplizierter, organischer Prozess sein kann, der für die LP nicht zwingend einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Im Kapitel 10.1 wird dargelegt, wie sich einzelne Komponenten des Handlungsmodells auch einfach umsetzen lassen. Kapitel 10.2 widmet sich in Folge der eigentlichen Forschungsfrage nach dem Beitrag der ausgewählten In-

strumente des Dialogischen Lernens zur Kompetenzförderung sowie Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung.

10.1 Umsetzung einzelner Komponenten des Handlungsmodells

Ausgewählte Instrumente des Dialogischen Lernens

Im Handlungsmodell sind vier Instrumente aufgeführt: Kernidee, offene Aufgabe, Lernjournal und Rückmeldung. In der einen oder anderen Form tauchten alle vier im Unterricht auf; zwei der Instrumente wurden in dieser Lektionsreihe jedoch bewusst möglichst jedes Mal strukturiert eingesetzt: Die *Kernidee* und die *Rückmeldung*.

Für die *Präsentation der Kernidee* wurden jeweils zwei Leitfragen von der LP beantwortet:

- „Warum ist dieses Thema für mich wichtig/interessant/hilfreich/spannend/vielversprechend?“
- „Was sind meine Erfahrungen damit?“ / „Darum möchte ich noch mehr über dieses Thema erfahren?“ / „Das verspreche ich mir von einer weiteren Erfahrung.“

Wichtig bei der Beantwortung und Präsentation war die Authentizität, durch welche mindestens die Relevanz für die LP/Autorin auch für die SuS fassbar wurde. Es funktionierte auch, wenn die LP Themen behandelte, mit denen sie bis anhin noch nicht richtig warm geworden war, oder eine anspruchsvolle Situation zu meistern hatte (z.B. beim Besuch der Mentorin in der Lektionseinheit 6). Wichtig war auch unter dieser Bedingung echt und persönlich zu sein, sonst hätte das Konzept der Kernidee nicht funktioniert.

Für die *Formulierungen der Rückmeldungen* orientierte sich die Autorin/LP am Prinzip des Dialogischen Lernens (vom „Ich“ über das „Du“ zum „wir“: „Was habe ich von dir gesehen, das mir möglichst positiv aufgefallen ist oder eine positive Wirkung hatte und uns/dir in Zukunft weiter dienlich sein kann auf unserem gemeinsamen / deinem Weg“). So bereiteten ihr die Rückmeldungen keine grossen Schwierigkeiten. Sicher war hilfreich, dass die LP bereits Erfahrung mit Rückmeldungen als wirkungsvollem Instrument zur Stärkung der Beziehungskompetenz hat, im Sinne von „das Gegenüber von seinen eigenen Voraussetzungen her zu sehen (...) und im Kontakt authentisch zu sein.“ (Jensen 2014, S. 32).

Prämisse der dialogischen Grundhaltung:

Die dialogische Grundhaltung in Form der zehn Kernfähigkeiten bzw. der pädagogischen Haltegriffe in der Landschaft des Lernens (Hartekemeyer 2016, 4.1.3, S. 19) bildeten für die Autorin den Rahmen oder die ideelle Referenz. Mit dem Bewusstsein der verinnerlichten Selbstinstruktionen (Abb. 3, S. 20) führte sie die ganze Lektionsreihe *mit Freude am Thema und an den SuS* sowie mit einem *gesunden Selbstgefühl* durch. Hinsichtlich dem wichtigsten pädagogischen Werkzeug, der Persönlichkeit und Präsenz der Lehrperson, ist davon auszugehen, dass diese Haltung das Unterrichtserleben der SuS am nachhaltigsten prägte¹⁰.

Vermittlung von Strategien zur emotionalen Selbstregulation

Bei der Vermittlung bemühte sich die Autorin, dem *Zusammenspiel von Emotion, Motivation und selbstorganisiertem Lernen* innerhalb des zirkulären Prozesses des Dialogischen Lernens immer wieder in der einen und anderen Form gerecht zu werden. Resultierend aus der fachtheoretischen Auseinandersetzung berücksichtigte sie für die Inputs oder bei der Vermittlung von Techniken zur emotionalen Selbstregulation während der Lektionsreihe folgende Aspekte

¹⁰ „Wenn wir methodisch arbeiten, sagen die Methoden etwas über uns aus. Die Methode ist ... die äussere Form des Bewusstseins, das sich in Handlungen ausdrückt.“ (Paolo Freire in Hartkemeyer 2016, S. 117)

Emotion

„Schulische Situation so gestalten, dass für die SuS **emotionsgünstige Appraisals** resultieren (4.2.1.2)“

- worauf reagieren die SuS positiv, worauf reagieren sie überhaupt,
- wie können sie überrascht werden oder neugierig gemacht werden,
- was sollen sie als erstes wahrnehmen, wenn sie das Schulzimmer betreten

„Gezielte Reflexionen anbieten, aus denen **Leistungsemotionen** resultieren.“ (Abb. 27/Abb. 28, S. 78/79)

- Wie beurteilen die SuS ihre Situation (emotional, in Bezug auf das Lernen / Mathematik)
- Sind sie der Meinung (und gewillt), dass sie mit mehr Lernen emotional stabiler sind und bessere Leistungen vollbringen?
- Ist es ihnen wichtig, emotional stabiler zu sein und bessere Mathe-Noten zu schreiben
- Was braucht die LP, damit sie sich im Schulzimmer wohl fühlt und beim Unterrichten gesund bleibt (Leistungsemotionen der LP, 4.2.1.4, S. 23)

Motivation

„Bedürfnisse nach **Autonomie, Kompetenzerleben** und **sozialer Eingebundenheit** adressieren.“ (4.2.2.3)

- Freiwilligkeit! (intrinsic, bzw. extrinsisch-selbstbestimmte Motivation kreieren, Abb. 30, S. 80)
- Unterstützung bei Schwierigkeiten (z.B. Lerncoaching)
- Realisierung von Lernaktivitäten, bei der vielfältige Kompetenzen eingebracht werden können (nicht nur das jeweilig fachspezifische Wissen)
- Nutzung von Lernaktivitäten, die Möglichkeiten zur Selbststeuerung erlauben
- Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkraft und SuS, das auch beinhaltet, dass der Lehrkraft die Lernfortschritte aller SuS persönlich wichtig sind (Lerncoaching)

Selbstorganisiertes Lernen

„Techniken und Inhalte zur **Selbstinstruktion** vermitteln, bei der Anwendung unterstützen“ (4.2.3.4, S. 27)

- Lernstrategie im fachlichen Bereich erfragen („Was ist mein Auftrag?“ „Wie gehe ich vor?“).
- Lernstrategie im überfachlichen Bereich vermitteln („Was gibt mir Energie?“ „Was beruhigt mich?“).

Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung

Anerkennen, dass „es sich um eine Lebensaufgabe handelt, im Dialog sich und das Gegenüber kennenzulernen und so das eigene durch das gemeinschaftliche Potenzial zu entfalten.“ (Hartkemeyer 2016, S. 175)

10.2 Antwort auf die Forschungsfrage

Der Beitrag ausgewählter Instrumente des Dialogischen Lernens (namentlich der *Kernidee* und den *Rückmeldungen*) zur fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzförderung sowie Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung hat auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Der Art und Weise, wie die Instrumente eingesetzt wurden, namentlich die Berücksichtigung des Zusammenspiels von Emotion, Motivation und selbstorganisiertem Lernen (i.e. Selbstinstruktion), kam eine besondere Aufmerksamkeit zu.

Ebene der Schüler/innen

Gemäss den Beschreibungen der Zielerreichung und Entwicklungsprozesse kann zusammenfassend ausgesagt werden, dass die meisten formulierten Ziele mindestens teilweise von allen vier SuS erreicht worden sind. Für ihre weitere Schulentwicklung massgeblich entscheidend war der Einstufungsentscheid für den Übertritt in die Oberstufe durch die KLP. Sie stellte bei allen vier SuS eine für die Oberstufe förderliche Entwicklung in Bezug auf die Arbeitshaltung, die Noten in den Mathe-Tests und ihre emotionale Stabilität fest und entschied sich bei allen für die Stufe Sek A. Inwiefern dieser Entscheid für die vier SuS ohne deren Teilnahme an der Lektionsreihe ähnlich verlaufen wäre, hat nur hypothetische Aussagekraft.

Die Selbstwahrnehmung der eigenen Person, der eigenen Befindlichkeit und der eigenen Kompetenzen im Sinne von Möglichkeiten und Fähigkeiten innerhalb einer Gemeinschaft bestimmen das Erleben im Prozess der Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung. Gemäss der Aussagen der SuS in den Interviews (Anhang 14.10, S. 114) hatten die eingesetzten Instrumente der Dialogischen Lernens *einen positiven, förderlichen und relevanten Einfluss auf ihre Selbstwahrnehmung*. Sie teilten diese Erfahrungen anderen mit und erlebten so ihre Teilnahme auch in der Spiegelung der Fremdwahrnehmung *als stärkend, bestärkend und motivierend*.

Ebene der durchführenden Lehrperson / Autorin

Wie bereits in Kapitel 10.1 (S. 66) vermerkt wurde, erlebte die Autorin die Durchführung der Lektionsreihe als positiv. Sie führte sie mit Freude und einem guten Selbstgefühl durch. Der zusätzliche Aufwand in der Vor- und Nachbereitung war für sie gemäss dem Flow-Modell von Csikszentmihalyi (Abb. 25, S. 78) eine ideale Mischung zwischen Herausforderung und Können, sodass sie die Erinnerung an das Erleben mit sehr guten Gefühlen in Verbindung bringt. Während es für sie wichtig und natürlich war, Kernideen persönlich zu präsentieren – und überhaupt mit Persönlichkeit und Präsenz den SuS zu begegnen –, erkannte sie Relevanz und Effektivität der Rückmeldung als Instrument bzw. Methode, die eigene dialogische Haltung zum Ausdruck zu bringen. Damit wurde sie nach ihrer Überzeugung ihrer Vorbildrolle als erwachsener Mensch generell und Pädagogin im speziellen gerecht. Die Aussagen der SuS in ihren Interviews (Anhang 14.10, S. 114) hatten für die Autorin eine sehr erfreuliche, stärkende, bestärkende und motivierende Wirkung. Auch sie erlebte durch die Lektionsreihe einen positiven und relevanten Einfluss auf ihre Selbstwahrnehmung.

Ebene der Gemeinschaft

Als freiwillige (Schicksals-)Gemeinschaft von Lehrperson und SuS erlebten die Beteiligten die eingesetzten Instrumente, insbesondere die Rückmeldungen als verbindendes, wertvolles Element. Innerhalb einer Gruppe in der persönlichen Eigenart von einem anderen Menschen gesehen, gehört, erkannt und positiv bestätigt zu werden, bewirkte unter anderem auch ein Gefühl der Zugehörigkeit und Dankbarkeit auf Augenhöhe. Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung hat auch immer etwas mit Abschied nehmen und weiterziehen zu tun. Als Gemeinschaft erlebten sie ein kurzes Stück gemeinsamen Wegs bis zur Abzweigung Richtung Oberstufe. Die gemeinsame Erfahrung war positiv und auch dank der Instrumente des Dialogischen Lernens getragen von echten beziehungsrelevanten Begegnungen.

11 Reflexion, Fazit und Ausblick

Im Kapitel 11.1 wird die Reflexion zur Arbeit generell und bezüglich der Forschungsanlage (inkl. Handlungsmodell, der Forschungsmethoden und Auswertung sowie der Entwicklungsprozesse auf den Ebenen Lehrperson, SuS und Lehr-/Lerngemeinschaft ausgeführt. Im Kapitel 11.2 erfolgt ein Ausblick und im Kapitel 11.3 schliesst die Arbeit mit einem Schlusswort.

11.1 Reflexion zur Arbeit

Die Arbeit bereitete der Autorin von der Planung, über die Durchführung bis und mit der Auswertung Freude. Die Erfahrungen aus dem Praxisprojekt in eine weitere Unterrichtsreihe einfließen zu lassen und dafür ihre Grundhaltung in das Handlungsmodell zu integrieren, wirkten auch in den anspruchsvolleren Momenten motivierend. Als eine grössere Herausforderung empfand sie, dem Forschungsanspruch im Ansatz gerecht zu werden. Bei der Datenerhebung handelte es sich vornehmlich um subjektive Einschätzungen von

teilweise schwierig fassbaren Prozessen, zwischen-/ menschlichen Faktoren und letztlich Haltungen, die dann unter dem Aspekt der Valenz bewertet wurden. Die Analyse der Daten liessen jedoch Aussagen zu, welche das Prozesserleben der Autorin widerspiegeln. Die formulierten Ziele wurden sowohl von der Lehrperson und der Fokusgruppe, wie auch den einzelnen Fokus-SuS teilweise bis grösstenteils erreicht. Insbesondere die Einstufung der vier Fokus-SuS in die Sek A nahm letztlich viel Druck weg. Die SuS können es manchmal kaum mehr erwarten, ihre Mittelstufenzeit abzuschliessen. Sie sind definitiv im Teenage-Alter (und Verhalten) angekommen und sind motiviert, in der OST neue persönliche, soziale und schulische Erfahrungen zu machen. Unter diesem Aspekt fand die Lektionsreihe, welche dieser Arbeit zugrunde liegt, zum richtigen Zeitpunkt statt.

11.1.1 Reflexion der Forschungsanlage und des Handlungsmodells

Forschungsanlage

Das separative Setting war für diese Arbeit stimmig. Mit der Grobplanung der KLP und der geltenden Mathe-Pläne lag eine Struktur vor, welche die SuS zur selbstorganisiertem Lernen einlud. Nach dem Empfinden der Autorin war die Arbeit mit den Mathe-Plänen allerdings nicht für alle SuS mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Eigenständigkeit zu bewältigen. Für die Bearbeitung des Mathe-Plans in der Fokusgruppe stand mehr Zeit pro S für das individuelle Lerncoaching zur Verfügung. Auch wurden die Arbeitsmaterialien, welche den enaktiven Zugang ermöglichen, nicht bloss „in der Ecke“ zur Verfügung gestellt, sondern attraktiv präsentiert. Damit stand das Tun im Vordergrund, gefolgt vom Verstehen und Reflektieren. Das eigenständige In-Gang-kommen um sich mit einem Lerngegenstand zu beschäftigen, ermöglichte sowohl die individuellere Betreuung wie auch die Datensammlung (Beobachtungsbogen) durch die LP. Das kleinere und intimere Setting der Fokus-Gruppe lebte auch von der Atmosphäre der eigenen Regeln (Trampolin springen, tun was man braucht um besser lernen zu können) und der „anderen Luft“ als im Klassenzimmer, was sowohl der LP als auch den SuS zusagte.

Handlungsmodell

Die Idee und das Design des Handlungsmodells entsprachen dem Verständnis der Autorin von ihrem Engagement und ihrer Haltung, welche ihr Denken und Handeln auch während der Lektionsreihe geprägt hatten. Ihrer Meinung nach hält das Handlungsmodell dem Anspruch an ein Modell als eine Landkarte, die individuell genutzt werden kann, stand. Die praktischen Erfahrungen des Dialogs als Prozess für Veränderungen, Entwicklungen verschiedener Art bis hin zu Paradigmenwechseln (zum Beispiel in der Pädagogik) waren von Vorteil, um die Kraft der Kernkompetenzen oder die Sicherheit der „pädagogischen Haltegriffe in der Landschaft des Lernens“ zu begreifen und dem Dialog zu vertrauen.

11.1.2 Reflexion der Forschungsmethoden und Auswertung

Die Methoden der Datensammlung stützten sich auf verschiedene Quellen der qualitativen und quantitativen Selbst- und Fremdeinschätzung (oder Wahrnehmung). Da diese jeweils stark subjektiv gefärbt waren und von verschiedenen anderen Faktoren beeinflusst wurden, waren sie weder reliabel noch von der Datenmenge her genug aussagekräftig, um generell gültige Aussagen zu formulieren. Grundsätzlich hat darum die Analyse der Daten nur qualitativ-konkrete und keine generelle Aussagekraft z.B. in Bezug auf das Handlungsmodell. Die Analyse bestätigt aber den von der LP und der KLP wahrgenommenen Entwicklungsverlauf der einzelnen SuS. Weiter konnten die Interviews mit den SuS zur Triangulation und als Abgleich genutzt werden. Sie bestätigten grösstenteils die angenommenen Wirkungen und Prozesse, welche sich bei den SuS aber auch bei der LP eingestellt hatten.

11.1.3 Reflexion der Entwicklungsprozesse

Entwicklungsprozess bei der Lehrperson

Der Entwicklungsprozess bei der durchführenden Lehrperson/Autorin war grundsätzlich auch beeinflusst von verschiedenen anderen, von der Lektionsreihe und dieser Arbeit unabhängigen Faktoren und deren Wechselwirkungen. Der Schulalltag stellte verschiedene Anforderungen an die LP, welche Flexibilität und stetige rollende Planung bedingten. Insofern stellte die Lektionsreihe mit stützendem Handlungsmodell, dem vorgegebenen Beobachtungsraster und der „Auflage“ des Forschungstagebuchs eine wohlthuende Konstante dar. Im Grunde kamen auch die Eckpfeiler der Selbstwirksamkeitstheorie zum tragen: die Bedürfnisse nach *Autonomie* (weniger fremdbestimmungsbedingte Anpassungsaufgaben), nach *Kompetenz erleben* (die SuS kamen gerne ermöglichten es ihr, die wertvollen Rückmeldungen zu verfassen) und *sozialer Eingebundenheit* (innerhalb der Gruppe der Fokus-SuS und der Autorin entstand ein Gefühl der Zugehörigkeit). Im Verlaufe der Lektionsreihe und anschließender Bearbeitung und Interpretation der Daten gewann die Autorin das Selbstbewusstsein und die Überzeugung, das dialogische Arbeiten noch vertiefter in ihren Schulalltag einfließen zu lassen respektive einzufordern.

Entwicklungsprozesse bei den SuS

Die Entwicklungsprozesse bei den SuS zeigten bei allen eine Stabilisierung und eine gewissen Unabhängigkeit im Umgang mit ihrer Befindlichkeit, zumindest im Rahmen der Lektionsreihe. Der Prozess entwickelte sich entlang den Eckpfeilern a. von Neugier und Interesse am Thema „Emotionen und Lernen“, b. dem „Gewinn“ an Wissen durch Unterstützung in Form des Lerncoachings und c. dem Vertrauen und dem Zutrauen, selber für sich und die eigenen Leistungserbringung schauen zu können (was das Erfragen um Unterstützung nicht ausschliesst). Es war für die Autorin bemerkenswert zu erleben, wie sie die SuS sechs Wochen nach der letzten Lektionseinheit während der Interviews hinsichtlich ihrer Reife und ihres Alters „anders“ wahrnahm: noch mehr auf Augenhöhe, abgeklärter, treffend und wohlwollend in ihren Aussagen, eigenständiger, erwachsener.

Entwicklungsprozess als Lehr-/Lerngemeinschaft

Als Lehr-/Lerngemeinschaft waren die SuS und die Lehrperson gegenseitig voneinander abhängig, und so war der Entwicklungsprozess als Gemeinschaft geprägt von einer gegenseitigen Beeinflussung, wie sie einander und sich erlebten. Als „Verbündete“ im Engagement für mehr Flow und Harmonisierung beim Lernen und so für eine Leistung, die dem individuellen Potenzial entspricht, erfuhren sie eine Stärkung auf der Beziehungsebene.

11.2 Ausblick

Die Autorin wird den Inhalt und die Erfahrungen aus der Lektionsreihe und dieser Arbeit im Austausch mit ihren Kolleg/innen zu einem Paket zum weiteren Einsatz in verschiedenen Klassen verarbeiten.

Anpassungen sollen in Bezug auf einen modular möglichen Einsatz in Gruppen von Halbklassengröße angebracht werden. Besonders berücksichtigt werden sollen die Sprachdifferenzierung (für DAZ-SuS) und die Nutzung von Informationstechnologien zur Datenerhebung und anschließender Analyse (in Zusammenarbeit mit der MI/A-Verantwortlichen, z.B. mit dem Einsatz von Tablets).

Ein weiteres Bedürfnis und zentrales Anliegen der Autorin ist es, die dialogische Grundhaltung vermehrt im Schulalltag wahrzunehmen und an den eingesetzten Methoden zu erkennen. Dies verlangt nach einem Engagement auf der Kooperationsebene und der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften.

11.3 Schlusswort

Im Zuge dieser Arbeit erfuhr die Autorin viel Bestätigung für ihr Engagement. Dass die Anerkennung von der Basis, d.h. den SuS, kam, freute sie ganz besonders. Aber auch die positiven Rückmeldungen, die Zusammenarbeit und das Interesse ihrer Lehrkolleg/innen bestärkten sie sehr und gaben ihr die Gewissheit, einen wertvollen Beitrag geleistet zu haben.

Ihr Dank gilt den Menschen, welche die Autorin während dieses Unterfangens unterstützt und begleitet und an das Projekt „Im Dialog Kompetenzen stärken“ geglaubt haben. Ein besonderer Dank gilt den vier verbündeten SuS, welche sich freiwillig auf das Projekt eingelassen haben und mit ihren Einschätzungen nicht zuletzt auch das Potenzial des Handlungsmodells bestätigten.

Prof. Dr. Concita Filippini als Begleiterin dieser Arbeit und lic phil. Annette Lütholf Bélet als Mentorin und Begleiterin des Praxisprojektes, schenken der Autorin für dieses als Aktionsforschung durchgeführte Entwicklungsprojekt verdankenswerterweise ihr Vertrauen.

Die Kommiliton/innen aus der HfH-Seminargruppe und Verantwortliche verschiedener HfH-Wahl-/ Pflichtmodulen bereicherten durch ihr Interesse und ihre Inputs die Forschungsideen und -ansätze der Autorin.

Die professionelle Unterstützung bei der grafischen Umsetzung des Handlungsmodells erfolgte durch Anja Piffaretti. Für das genaue Lektorat war Michal Holy zuständig.

Dank der liebevollen Präsenz und Verbindung mit ihrer Familie und ihres „Circle of Trust“ blieb die Autorin auch in Zeiten des Zweifelns und der Anstrengung gesund und in zuversichtlicher Beziehung mit sich, ihrer Aufgabe und ihrem Umfeld.

„...denn menschliche Existenz in ihrem tiefsten Wesen ist Beziehung.“¹¹

¹¹ Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph und „Vater“ des Dialogs (1878 – 1965) (in Schoop, 2013 S. 57)

12 Literaturverzeichnis

- Albertin, V. (2018). *Im Dialog Kompetenzen stärken. Beiträge ausgewählter Elemente des Dialogischen Lernens zur fachlichen, überfachlichen und beziehungsrelevanten Kompetenzstärkung von Lernenden und Lehrenden*. Evaluationsbericht P08_2018. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich (unveröffentlicht)
- Berner H. und Zumsteg B. (Hrsg.) (2011). *Didaktischen handeln und denken 2. Fokus eigenständigen Lernens* (2. Unveränderte Auflage 2014). Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Croos-Müller, C. (2014). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik und Co. Soforthilfe-Übungen für Gelassenheit und Mut*. Kösel.
- Csikszentmihalyi, M. (1993). *Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: Im Tun aufgehen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I. (Hrsg.). (1991). *Die aussergewöhnliche Erfahrung im Alltag. Die Psychologie des Flow-Erlebnisses*. Stuttgart: Klett & Cotta.
- Feldman Barret, L. (2017). *How Emotions Are Made. The Secret Life of the Brain*. Macmillan, London / Houghton Mifflin Harcourt, New York.
- Fredrickson, B. L. (1998). *What good are positive emotions?* Review of General Psychology, 2(3), 300-319.
- Fredrickson, B. L. (2001). *The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-built theory of positive emotions*. *American Psychologist*, 56, 218–226.
- Fredrickson, B. L. & Branigan, C. (2005). *Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires*. *Cognition and Emotion*, 19(3), 313-332.
- Götz, Th. (Hg.) (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2. Auflage). Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.
- Hartkemeyer M., J., F. und L. Freeman Dhority (1998). *Miteinander denken. Das Geheimnis des Dialogs*. Stuttgart, Klett-Cotta, in http://www.sigridpeuker.de/Dialog_Kurzanleitung.html (Zugriff am 19.4.2019)
- Hartkemeyer, Martina, Johannes F. und Tobias (2016). *Dialogische Intelligenz. Aus dem Käfig des Gedachten in den Kosmos gemeinsamen Denkens* (2. Auflage). Info3-Verlagsgesellschaft Brüll & Heisterkamp KG, Frankfurt am Main.
- Hattie, J., Zierer K. (2019). *Kenne deinen Einfluss! „Visible Learning“ für die Unterrichtspraxis*. 4. Unveränderte Auflage. Schneider Verlag Hohengehren GmbH
- Jensen H. (2014). *Hellwach und ganz bei sich. Achtsamkeit und Empathie in der Schule*. Beltz Verlag, Wannheim und Basel .
- Klafki, W. (1969). *Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung*. In H. Rot & A. Blumenthal (Hrsg.), *Didaktische Analyse*. Hannover: Schroedel.
- Pellegrino, J; Chudowsky, N.; Glaser, R. (Hg.) (2001). *Knowing what students know. The science and design of educational assessment*. Washington, CD: National Academy Press.
- Ruf, U.; Keller, S. & Winter, F. (Hrsg.) (2008). *Besser lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis*. Seelze: Kallmeyer.

- Ruf U., Ruf-Bräker, R. (2002). *Von Ort zu Ort – Dialogisches Lernen durch fachliche Herausforderungen und durch Austausch mit anderen*. In A. Groeben, K. Lenzen, F. Winter (Hg.). *Leistung sehen, fördern werten – Neue Wege für die Schule*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 50 – 72
- Ryan, R. M.; Deci, E.L. (2000). *Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being*. *American Psychologist* 55, S. 68 – 72
- Schopp, J. (2010). *Die zehn Kernfähigkeiten der Dialogischen Haltung (Kurzfassung)*. Über <http://johannes-schopp.de/veroeffentlichungen/>, <http://u00961010061.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/10-Kernfähigkeiten.Kurzfassung.pdf> abgerufen am 20.4.2019)
- Schopp, J. (2013). *Eltern stärken. Die Dialogische Haltung in Seminar und Beratung. Ein Leitfaden für die Praxis*. 4. überarbeitete Ausgabe. Verlag Barbara Budrich. Opladen, Berlin, Toronto.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Zurbriggen, C. (2018). *Was haben Emotionen mit Lernen zu tun?* Wahlmodul 185 vom 2.11.2018. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

13 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Methodische Instrumente im Kreislauf der persönlichen Entwicklung beim Dialogischen Lernen ...	16
Abb. 2: Dialogischer Unterricht zielt auf Verstehen und Verständigung (Ruf, 2008, S. 18).....	17
Abb. 3: 10 Kernfähigkeiten mit Selbstinstruktionen der Dialogbegleitung (Schopp J., 2013).....	20
Abb. 4: Leistungsemotionen und ihre typischen Appraisalkonstellationen	22
Abb. 5: Handlungsmodell „Lehren und Lernen im Dialog	30
Abb. 6: Zielsystem auf der Ebene der Lehrperson	32
Abb. 7: Zielsystem auf der Ebene der Fördergruppe.....	33
Abb. 8: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MA	34
Abb. 9: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MB	34
Abb. 10: Zielsystem auf der Ebene der Fokus-Schülerin MC	35
Abb. 11: Zielsystem auf der Ebene des Fokus-Schülers JA.....	35
Abb. 12: Grobplanung der Unterrichtsreihe	37
Abb. 13: Lektionsablauf, festgehalten an der Wandtafel, mit Erläuterungen der SuS-und LP-Aktivitäten....	38
Abb. 14: Eckdaten der Lektionseinheit 3 mit den benutzten Wandtafelbildern.....	47
Abb. 15: Eckdaten der Lektionseinheit 7 mit dem „Spick“	48
Abb. 16: Beobachtungsraster mit Erläuterungen und Theoriebezug	50
Abb. 17: Struktur des Forschungstagebuches der LP	51
Abb. 18: Beurteilung der Zielerreichung auf Ebene der Lehrperson/Studierenden	55
Abb. 19: Emotionale Selbstregulation und Einstellung der Lehrperson.....	55
Abb. 20: Beurteilung der Zielerreichung auf Ebene der Projektgruppe	57
Abb. 21: Beurteilung der Zielerreichung von MA (grün=erreicht, gelb=teilweise erreicht).....	58
Abb. 22: Beurteilung der Zielerreichung von MB	60
Abb. 23: Beurteilung der Zielerreichung von MC	62
Abb. 24: Beurteilung der Zielerreichung von JA	64
Abb. 25: Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi und Csikszentmihalyi (1991)	78
Abb. 26: Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Watson & Tellegen	78
Abb. 27: Übersicht zu Ursachen von Leistungsemotionen gemäss Appraisal-Theorie (Götz 2017, S. 46)..	78
Abb. 28: Übersicht zu Wirkungen von Leistungsemotionen (Götz 2017 S. 51).....	79
Abb. 29: Rubikon-Modell der Handlungsphasen	79
Abb. 30: Selbstbestimmungskontinuum von handlungsbezogenen Werten.....	80
Abb. 31: Selbstregulations-Prozessmodell von Schmitz (2001) in Götz (2017)	80
Abb. 32: Beobachtungsraster von MA	85
Abb. 33: Beobachtungsraster von MB	86
Abb. 34: Beobachtungsraster von MC.....	87
Abb. 35: Beobachtungsraster von JA	88
Abb. 36: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MA	89
Abb. 37: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MB	90
Abb. 38: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MC	91
Abb. 39: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von JA.....	92

14 Anhang

14.1	Prämissen des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin	76
14.2	Die zehn Dialogischen Kernkompetenzen nach Hartkemeyer (1999, 2014) in Schopp (2013)	77
14.3	Ausgewählte Grafiken aus dem Theorieteil.....	78
14.4	Beschreibung der ausgewählten SuS nach ICF	81
14.5	Beobachtungsraster der SuS	85
14.6	Darstellung der emotionalen Befindlichkeit	89
14.7	Forschungstagebuch.....	93
14.8	Beispiele der schriftlichen Rückmeldungen der LP mit Antworten der SuS	112
14.9	Beispiele des Befindlichkeits-/Reflexionsblitzes.....	113
14.10	Interviewleitfaden und Transkripte	114

14.1 Prämissen des Dialogischen Lernens nach Ruf und Gallin

Ruf und Gallin führen ihre Prämissen mit Bezug zu anderen Theorien (z.B. Selbstbestimmungstheorie) auf ihrer Webseite aus (<https://www.lerndialoge.ch/prämissen.html> , abgerufen 19.4.2019).

Prämisse 1: Zuhören - Wirksame Instruktion entspringt und mündet im Zuhören.

Es ist denkbar, dass eine Lehrperson mit ihrem Angebot eine hervorragende Leistung erbringt, die SuS dieses aber nicht nutzen können. Umgekehrt: die SuS erbringen hervorragende Leistungen, aber die Lehrperson sieht sie nicht. In beiden Fällen ist die Unterrichtsqualität gering, weil zwar Höchstleistungen erbracht, aber nicht erkannt und genutzt werden. Deshalb muss die Lehrperson zuhören und ermitteln, wie ihr Angebot genutzt wird. Umgekehrt müssen die Schüler den Wert des Angebots erkennen, um es im intendierten Sinn nutzen zu können. Der Kreislauf von Kernidee-Auftrag-Lernjournal-Rückmeldung versucht konsequent das Angebot an die Nutzung, die Nutzung ans Angebot rückzukoppeln.

Prämisse 2: Motivation - Motivation entsteht und entwickelt sich mit der Erfahrung, etwas ausrichten zu können und Fortschritte zu machen.

Voraussetzung für die Entwicklung der Motivation ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, der sozialen Eingebundenheit und der Autonomie (Selbstbestimmungstheorie). Diese drei Sorten von Erfahrungen spiegeln sich im Tun und Können: Handlungskompetenz umfasst personale, soziale und fachliche Aspekte. Motivation fördert den Aufbau von Handlungskompetenz und Handlungskompetenz nährt die Entwicklung der Motivation. Mit den Instrumenten Lernjournal, Rückmeldung und Autographensammlung der Dialogischen Didaktik sollen die drei Aspekte der Handlungskompetenz simultan gefordert und gefördert werden.

Prämisse 3: Wertschätzung von Wissen - Lernen bedeutet Umbau und Erweiterung, nicht Neubau.

Unterricht darf das Singuläre - das, was der Schüler/die Schülerin immer schon weiss und kann, seine/ihre Vorgeschichte, seine/ihre Vorurteile etc. - weder ignorieren noch entwerten. Denn, was SuS denken und tun, ist oft nicht falsch, sondern anders. Diese singulären Konzepte müssen sichtbar und damit diskutier-, verhandel- und bearbeitbar gemacht werden. Nutzt die Lehrperson das bei den SuS schon Vorhandene, kann sie erstens reguläre Konzepte und Verfahren auf für die SuS einsehbare und überzeugende Weise darstellen und braucht zweitens erst noch weniger zu instruieren. Das Instrument des offenen Auftrags soll den SuS ermöglichen, Tritt zu fassen gegenüber dem fachlichen Objekt.

Prämisse 4: Eigenverantwortung ermöglichen - Ohne Erfolg keine Anstrengung, ohne Anstrengung keinen Erfolg.

Die Unterscheidung von Produkt und Prozess bringt eine Unterscheidung in der Bewertung mit sich. In der Dimension "Produkt" stehen Defizite im Vordergrund. Hingegen wird in der Dimension "Prozess" nach Qualitäten gesucht; Gelungenes wird bewusst gemacht. Während des Verstehensprozesses wirkt die Honorierung von Eigenleistungen motivierend und der Hinweis auf Erfolg versprechende Aktionen stärkt die Handlungskompetenz. Daher muss ein offener Auftrag so formuliert sein, dass die Schwächsten am Ball bleiben und die Stärksten in die Tiefe gehen können. Ist im Lernjournal eine genug intensive Auseinandersetzung dokumentiert (time on task), erhält der Schüler/die Schülerin eine genügende Bewertung; bei deutlicher Erkennbarkeit von Stärken und Qualitäten eine entsprechend höhere Bewertung.

14.2 Die zehn Dialogischen Kernkompetenzen nach Hartkemeyer (1999, 2016) in Schopp (2013)

Die Haltung eines Lerners verkörpern: Die Teilnehmer bringen Aufgeschlossenheit und Neugier in den Dialogprozess ein und damit ein grundsätzliches Interesse an anderen Sichtweisen. *„Ich gestehe mir ein, dass ich nur (m)einen Teil der Wirklichkeit kenne.“*

Radikalen Respekt zeigen: Im radikalen Respekt steckt die tiefe Annahme der Person. Diese Basis ermöglicht einen Dialog, in dem Auseinandersetzung und Heilung von Verhaltensmustern möglich werden. Die Teilnehmer lassen sich aufeinander ein und treten miteinander in Beziehung. *„Ich bestätige und akzeptiere dein Anderssein.“*

Sich öffnen für andere Ansichten und Überzeugungen: Die Gesprächspartner sind bereit, sich voneinander von ihren eigenen Überzeugungen zu lösen und öffnen sich für neue Ideen und Meinungen. *„Ich achte auf meine reflexartigen (Vor)Urteile.“*

Von Herzen sprechen: Sie sprechen über das, was ihnen am Herzen liegt. Ihre Äusserungen setzen Sie in Beziehung zu ihren eigenen Anliegen und Erfahrungen. Sie verzichten auf belehrende Worte, Eitelkeiten, intellektuelle Spielereien und theoretische Ergüsse. *„Ich rede nur von dem, was mich wesentlich angeht.“*

Zuhören und verstehen wollen: Mitfühlendes Zuhören ist aktiv. Ich nehme versteckte Signale des Urteilers wahr und lasse sie los. *„Ich habe wirkliches Interesse an dem, was du sagst. Ich nehme die Watte aus den Ohren und stecke sie in den Mund.“*

Den Dialog verlangsamen: Die Teilnehmer lassen sich untereinander ausreden. Jeder hat das Recht, sich die Zeit zum Sprechen, Nachdenken und Nachfragen zu nehmen, die er braucht. *„Ich schaffe einen Raum für konzentrierte Achtsamkeit.“*

Annahmen und Bewertungen in der Schwebelage halten: Die Gesprächspartner nehmen wahr, dass ihre Meinungen auf Annahmen und Interpretationen beruhen. Die unterschiedlichen Glaubenssätze, Bewertungen und Annahmen prägen das Denken. *„Ich schule meine Achtsamkeit darin, zu unterscheiden, wann Vor-/Erfahrungen zu Vor-/Urteilen werden.“* Ergänzung: D.h., den eigenen Annahmen auf den Grund zu gehen und sich in einem ersten Schritt bewusst zu sein, dass sie nur vorübergehend sind: *„Das ist es, was ich denke, aber ich könnte mich irren. Ich bin bereit, meine Gedanken weiter zu hinterfragen und zu überprüfen, ob sie entweder bestätigt werden können oder nicht.“* In einem zweiten Schritt versucht man, den Weg des eigenen Denkens nachzuvollziehen und zu erkennen, an welchen Stellen man das, was man wahrnimmt, automatisch interpretiert, wertet und Schlussfolgerungen zieht auf deren Basis man dann handelt.

Produktiv plädieren – den Denkprozess offen legen: Wir legen die Gefühle und Beweggründe, die unser Denken, Fühlen und Handeln leiten, offen. Dies ermöglicht gegenseitiges Lernen und Verstehen. *„Ich ermutige andere, meine Sichtweise kennen zu lernen und zu hinterfragen.“*

Eine erkundende Haltung üben: Die Teilnehmer nehmen eine erkundende Haltung ein, indem sie einfache, aufrichtige Fragen stellen. Fragen dienen dem Erkenntnisgewinn und bilden die Basis für neue Antworten. *„Ich bin bereit, meine Rolle als Wissender aufzugeben.“*

Sich selbst im Dialog aufmerksam beobachten: Die Gesprächspartner beobachten den Weg ihrer eigenen Gedanken und gehen Überzeugungen und Haltungen auf den Grund, die unterschwellig die Interaktionen und Handlungen bestimmen. *„Ich nehme meine eingefleischten Programme und Denkmuster wahr.“*

14.3 Ausgewählte Grafiken aus dem Theorieteil

Abb. 25: Flow-Quadrantenmodell nach Csikszentmihalyi und Csikszentmihalyi (1991) in Zurbriggen (2018, S. 13).

Abb. 26: Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Watson & Tellegen in Zurbriggen (2018, S. 9)

Abb. 27: Übersicht zu Ursachen von Leistungsemotionen gemäss Appraisal-Theorie (Götz 2017, S. 46).

Emotionen werden durch kognitive Bewertungsprozesse von Situationen, Tätigkeiten oder der eigenen Person verursacht. Für die Leistungsemotionen sind die Kontroll-Appraisals (Beurteilung der eigenen Fähigkeit, Aufgaben bewältigen zu können, sowie Attributionen für Erfolge und Misserfolge) und die Wert-Appraisals (Bewertung der persönlichen Bedeutsamkeit von Erfolg und Misserfolg) besonders bedeutsam. Die Sozialumwelt kann über verschiedene Prozesse zu emotionsgünstigen Appraisals bei Lernenden beitragen.

Abb. 28: Übersicht zu Wirkungen von Leistungsemotionen (Götz 2017 S. 51) auf Motivation, Selbstreguliertes Lernen, den Einsatz von ausgewählten Lernstrategien, die Aktivierung kognitiver Ressourcen und so auf die Lern- und Leistungsergebnisse.

Abb. 29: Rubikon-Modell der Handlungsphasen (Heckhausen & Gollwitzer, 1987, Achtziger & Gollwitzer, 2010, in Götz 2017, S. 83).

Abb. 30: Selbstbestimmungskontinuum von handlungsbezogenen Werten (vereinfacht nach Ryan & Deci, 2000 in Götz, 2017, S. 90). Orientierung der Typen von Motivation nach Fremd-/Selbstbestimmung mit den relevanten Anreizen/Werten.

Abb. 31: Selbstregulations-Prozessmodell von Schmitz (2001) in Götz (2017)

14.4 Beschreibung der ausgewählten SuS nach ICF

MA

Ausführungen, Wechselwirkungen, Erfahrungen vor dem Start des Entwicklungsprojektes

MA gehörte zu den jüngsten SuS der Klasse. Sie war ein ernstes, eher ruhiges Mädchen, das sich gegenüber den meisten (Erwachsenen) eher ablehnend gab. Sie hatte vor allem in den sprachlichen Fächern grosses Potenzial, das sie auch mehrheitlich nutzen konnte. MA fiel es leicht, über ihre Gedanken und Gefühle zu schreiben. Je nach Verfassung und Thema gelang es ihr sehr gut und empathisch, präzise und differenziert über ihre Empfindungen und die Empfindungen anderer zu reden. Bei Rollenspielen war auffallend, wie gut und überzeugend MA in andere Rollen schlüpfen und Essentielles ausdrücken konnte.

Ihren Äusserungen zufolge und aufgrund der Art, wie sie sich innerhalb der Klasse verhielt, kam bei MA oft eine Opferhaltung und –rolle zum Ausdruck. Wegen ihrer wechselnden Freundschaften wurde MA bereits mehrere Male gemobbt. Zeitweise hatte sie die Schule verweigert. MA liess sich nur sporadisch auf die Beziehungsangebote der LPs ein. Oft hatte sie verweinte Augen. Wenn sie sich öffnete, erzählte sie, was sie bedrückte. Aufgrund der Erzählungen und Vorkommnissen wirkte MA wie ein Spielball, der herumgereicht wurde, bzw. wie ein Mensch, der auf der Suche nach gesellschaftlicher Zugehörigkeit und Anerkennung war. Dabei wirkte MA haltlos. MA schien Sicherheit zu erlangen, wenn sie sich mit starken Mädchen abgab. Es gelang ihr aber nicht, sich gegen die Ausnutzung in den Cliques zu schützen. Die Mutter wünschte sich für MA vor der Oberstufe ein Zwischenjahr, damit sie etwas mehr Stabilität gewinne und später ans Gymnasium wechsele. Der Vater war diesem Vorhaben gegenüber eher kritisch eingestellt und verlangte dazu die Einschätzung der LPs. Die Eltern begrüßten MA's Teilnahme an diesem Entwicklungsprojekt.

MB**Ausführungen, Wechselwirkungen, Erfahrungen vor dem Start des Entwicklungsprojektes**

MB gehörte, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester, zu den älteren SuS der Klasse. MB war eine ruhige, eher verträumte, viel jünger wirkende Sechstklässlerin. Über ihre Schwester war sie gut in der Klasse integriert. Sie zeichnete gerne und hatte Freude an Bewegung und Spielen. MB fiel in der Klasse nicht auf und ging manchmal fast etwas unter. Im Unterricht war MB nur bei Interesse und extra Motivation aufmerksam. Sonst wirkte sie zwar präsent, hatte aber gemäss eigener Aussage innerlich abgeschaltet. Es fiel auf, wie schnell MB verunsichert und blockiert war, wenn sie etwas nicht auf Anhieb verstand. Während Prüfungen kam sie oft in Verzweiflung, verkrampte sich und weinte. Sie war bei neuen Herausforderungen schnell auf die Unterstützung und Meinung anderer angewiesen ist. Es fiel ihr schwer, selbständig eine eigene Lösung zu suchen und zu erarbeiten. Selber etwas einzuschätzen, zu entscheiden und fertig zu stellen, war für MB schwierig. Bei Schwierigkeiten brach sie nach kurzer Zeit eigenen Bemühens Aufgaben oder Aktivitäten ab. Dabei äusserte sie sich so, dass auf ein negatives Selbstkonzept zu schliessen war. MB tat sich lange schwer mit metakognitiven Gedanken. Sie fragte regelmässig nach, ob ihre Gedanken die richtigen seien. Die Eltern unterstützten ihre Kinder nach Möglichkeiten. Die Mutter setzte sich auf eine stark proaktive, behütende Art für ihre Kinder ein, auch in Bezug auf das Förderangebot der Schule. MB schien auf ihre Art dagegen aufzubegehren, indem sie in den passiven (blockierenden) Widerstand ging. MB hat sich kurz vor Entwicklungsprojektbeginn entschieden, die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium erst in der OST zu machen. Die Eltern hatten bezüglich der Teilnahme von MB in diesem Entwicklungsprojekt gemischte Gefühle, meinten dann aber, dass dies besser als nichts wäre.

MC

Ausführungen, Wechselwirkungen, Erfahrungen vor dem Start des Entwicklungsprojektes

MC gehörte auf den ersten Blick zu den durchschnittlichen, weniger auffälligen SuS in der Klasse. Den LP begegnete sie war sie stets anständig, manchmal mit einer etwas irritierenden Zurückhaltung bei zwar persönlichen, aber alltäglichen Fragen („Wie geht es dir“, „Alles gut?“, „Bist du auf dem Heimweg?“ – Antwort: „Also, muss ich Ihnen eine Antwort geben?“). Gleichzeitig suchte sie den Kontakt mit den LP, fragte sie aus über ihre Familien, ihre Meinungen zu Modestilen oder berühmte Persönlichkeiten. Wenn sie einmal Vertrauen gefasst hatte, äusserte sich dies in einer aktiveren Teilnahme am Unterricht, lächelnde Begrüssungen und zuvorkommendem Benehmen während des Unterrichts. MC litt stark unter den vielen LP-Wechseln. Sie hatte oft mit ihren Launen zu kämpfen und äusserte ihren Unmut jeweils lautstark oder mit grossen, affektierten Gesten (Augenrollen, Handzeichen, Kopfschütteln, Davonstolzieren). Sie liess sich auch von kleinsten Bewegungen oder Geräuschen ablenken und bezog sehr vieles, was in der Klasse passierte auf sich, mit negativer Interpretation. Der Sitzplatzwahl kam in Bezug auf ihre Aufmerksamkeit eine zentrale Bedeutung zu.

Im Verlaufe der sechsten Klasse begann MC ihre Hormone zu spüren. Die Aufklärungsreihe in NMG schien sie richtig aufzuwühlen. Sie schaute sich oft im Klassenzimmer nach den Jungs um, startete sie an, errötete und wurde dann laut. MC konnte sie bei beziehungsbezogener Klassenführung mit Möglichkeiten zu 1:1-Fragestellungen sehr gut auf den Lernstoff einlassen.

MC gehörte lange einer Mädchenclique an, zu welcher auch die leistungsschwächeren, verhaltensauffälligeren, meindungsbildenden älteren Teenager Mädchen gehörten. Auf ihrer Suche nach Zugehörigkeit opferte sie sich oft als Dienerin. Erst mit dem dem Gespräch zum Stufenübertritt und der Darlegung der Möglichkeit, in die Sek A eingeteilt zu werden, änderte sich MC Beziehungsverhalten zu den älteren Mädchen. Sie schaute mehr für sich, wurde unabhängiger und freute sich mit ihren Eltern zusammen auf die Teilnahme an diesem Entwicklungsprojekt.

JA

Ausführungen, Wechselwirkungen, Erfahrungen vor dem Start des Entwicklungsprojektes

JA gehörte zu den älteren SuS in der Klasse. Er war ein aktiver, freundlicher, sozialer Junge. Im direkten Kontakt war JA stets höflich, anständig und zuvorkommend. JA war in der Klasse gut integriert und gehörte zu den Meinungsbildnern. Er fiel durch seine unruhige, extrovertierte, impulsive Art auf. JA hatte gut entwickelte soziale Kompetenzen. Je nach Situation und Gruppe fiel es ihm jedoch schwer, seine Emotionen zu regulieren. Er hatte eine eher tiefe Frustrationstoleranz. Wenn die Klasse nicht straff geführt wurde, fiel es JA sehr schwer, seine Aufmerksamkeit zu bündeln und sich nicht ablenken zu lassen. Der Sitzplatzwahl kam in Bezug auf seine Aufmerksamkeit eine zentrale Bedeutung zu. Wenn JA eine Aufgabe nicht auf Anhieb verstand, suchte er lautstark und quer durchs Schulzimmer den Kontakt mit seinen Freunden. Wenn sich dann eine LP seiner annahm, war er meistens bereit, sich auf einen Dialog über die Aufgabe einzulassen, allerdings nur für eine kurze Zeit. JA fiel es leicht, sowohl in der Gruppe wie auch im Zweiergespräch über seine Gedanken und Gefühle zu reden. Er konnte sich gut in andere Menschen hinein versetzen, zeigte Mitgefühl und hatte auch keine Hemmungen, seine Tränen zu zeigen. Ja verfügte über ausgesprochen assoziative, vernetzte, kreative Denkvorgänge, die er jeweils spontan und ungefragt äusserte. Seine Stimme war schon tiefer, sehr tragend und klangvoll. Darum wurde vor allem seine Stimme aus einem Stimmengewirr gehört, was er oft als ungerechte empfand. Er beklagte sich immer öfter über ungerechte Behandlung und dass die Eltern viel zu streng seien. JA fiel es bei straffer Klassenführung durch Beziehung, Rhythmisierung und Binnendifferenzierung einfacher, sich an die Regeln zu halten. Seine Tendenzen, im Unterricht zu „stören“, standen auch im Zusammenhang mit seiner Entwicklung und einem Nähe-Distanz-Testen.

Die Eltern begrüßten JA's Teilnahme im Projekt, äusserten aber deutlich, dass sie „auch nur die Realschule besucht hätten und darum auch für JA Sek B reiche“.

14.5 Beobachtungsraster der SuS

Beobachtungsraster „Im Dialog Kompetenzen stärken“: Emotionen, Motivation und Selbstregulation in der für den Übertritt in die Oberstufe entscheidenden Phase stimulieren									
Name: MA	27.11.2018	4.12.2018	18.12.2018	8.1.2019	15.1.2019	22.1.2019	29.1.2019	5.2.2019	19.3.2019
Lektionseinheit	1. Kick-off	2. Flow	3. Harmonisierung	4. Ideen wecken, Panik schicken	5. Meine Wahl, meine Verantwortung	6. Anwendung im Alltag	7. Mit Fokus vorbereiten	8. Ich verstehe das so	9. Rückblick (Interviews)
Lernen + Emotionen	Grundgefühle, Lernstrategie	Einstellung, Energie, Rollenpiel	Meine Energie im Einklang	Kreativität im Teststress	Ich entscheide für mich	Was/wer hilft mir, wie/wem helfe ich?	Aufmerksamkeit richten	Verstehen, wiedergeben, erklären	Das habe ich so erlebt und mitgenommen
Fachthema (Mathematik)	Wertetabellen, Linien	Linien, Konstruktion	Multi/Div, Linien	Formen, Konstruktion	Formen und Winkel	Flächen berechnen	Volumen berechnen	Textaufgaben	Mit Brüchen rechnen.
Selbstwahrnehmung/S ₇₀ Valenz/konkret Fremdwahrnehmung/L ₇₀ Zielsezung, Soll-/Zustand/S Ist S in Gang gekommen? Was hat S getan? 0 - 3 Was half über den „Rubikon“? Handlungsphasen	3 angespannt, aufgeregt	2 besorgt	3 glücklich, müde	3,5 ruhig	4 glücklich, entspannt	4 glücklich, entspannt	4 entspannt	3-5 glücklich	-
	4 offen, interessiert	2 traurig, unglücklich	2 ernst, zueversichtlich	4 entspannt, aufmerksam	4 lächelnd, zufrieden	4 lächelnd, zufrieden	4 ruhig, bereit, zaghaft froh	4 zufrieden	4 entspannt
Motivation (Prozesse des In-Gang-Setzens)	Bessere Konzentration	Das Gefühl wechseln	ruhiger, konzentrierter	entspannter	Dass es so bleibt	Dass es so bleibt	Nichts ändern	Nichts ändern	-
	3 Selbständiges Arbeiten	2 energisches Handeln Ablenkung? Tutoring	3 pers. Bsp. Tutoring, selbst. Arbeit	3 selbständiges Arbeiten und Tutoring	3 selbständiges Arbeiten und Tutoring	3 selbständiges Arbeiten und Tutoring	3 über die Handlung zum selbst. Arbeiten gelangt	3 selbständiges Arbeiten und Tutoring	3
Emotionsentwicklung/S ΔT Emotionsentwicklung/L ΔT Was hat S genutzt, was kam zur Anwendung? Lerncoaching, Beweugung, Ablenkung, Tutoring S, Beziehung, Spiel, Wahl haben	Interesse, habitische Aufgabe	Handlungsorientierte Aufgaben	Persönliche Betroffenheit, Relevanz	Persönliche Geschichte LP	Selbstbewusstsein, es zu können, habitisches Arbeiten	Selbstbewusstsein, es zu können, habitisches Arbeiten	Enaktiver Gruppen-dynamik, Freude	Das kann ich! Erwartungskomponente, Realsierung.	Fokus im Einzelsetting, Offenheit (8 Fragen)
	negativ	negativ	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv
Selbstregulation (Reduktion)	+0	+1	+1	+0,5	+0	+0	+0	+1,5	-
	+1	+1	+2	+0	+1	+1	+1	+1	+1
Ist-Soll-Differenz)	Lerncoaching Beziehung mit LP Wahl haben	Tutoring/Beziehung mit MC Lerncoaching Wahl haben	Lerncoaching Bewegung, 1x Trampo Tutoring für MB Spiel	Lerncoaching Tutoring für JA Spiel	Lerncoaching Tutoring für MB/MC Spiel Wahl haben	Lerncoaching Tutoring für MB/MC Spiel Wahl haben	Lerncoaching Lernmaterial Spiel Wahl haben Geschenk	Lerncoaching Tutoring für MB/MC Spiel Wahl haben Geschenk	Beziehung, Anerkennung, Wertschätzung
	3 S war und blieb bei sich	1 forderte mehr, als Körper tragen konnte	3 spürte sich, ihre Bedürfnisse, handelte entspr.	3 wohl, bei sich, erholt	3 Boden / Zugang zu ihren natürlichen Kompetenzen	3 Boden / Zugang zu ihren natürlichen Kompetenzen	3 selbständig, wohl, abgeklärt, bei sich	3 selbständig, wohl, bei sich locker	3
Ergänzende Informationen Lernzuwachs S Mathe 0 - 3	3 „Linien richtig zu zeichnen“ Mathe 3	1 „Nichts – also, den Flow“ Mathe 2	3 „Harmonisierung“ Mathe 3	3 „Winkel messen“ Mathe 3	3 „Winkel einzeichnen“ Mathe 3	3 „Winkel messen“ Mathe 3	3 „Volumen berechnen“ Mathe 3	3 „Textaufgaben“ Mathe 3	Hilfsbereit, unterstützend, mitleidend

Stand 19.3.2019

Winter 2018/2019

HfH Masterarbeit

Verena Albertin

Abb. 32: Beobachtungsraster von MA

Beobachtungsraster „Im Dialog Kompetenzen stärken“:

Emotionen, Motivation und Selbstregulation in der für den Übertritt in die Oberstufe entscheidenden Phase stimulieren

Name: MB	27.11.2018	4.12.2018	18.12.2018	8.1.2019	15.1.2019	22.1.2019	29.1.2019	5.2.2019	19.3.2019
Lektionseinheit	1. Kick-off	2. Flow	3. Harmonisierung	4. Ideen wecken, Panik schicken	5. Meine Wahl, meine Verantwortung	6. Anwendung im Alltag	7. Mit Fokus vorbereiten	8. Ich verstehe das so	9. Rückblick (Interviews)
Lernen + Emotionen	Grundgefühle, Lernstrategie	Einstellung, Energie, Spiel	Meine Energie im Einklang	Kreativität im Teststress	Ich entscheide für mich	Was/wer hilft mir, wie/wem helfe ich?	Aufmerksamkeit richten	Verstehen, wiedergeben, erklären	Das habe ich so erlebt und mitgenommen
Fachthema (Mathematik)	Wertetabellen, Linien	Linien, Konstruktion	Multi/Div, Linien	Formen, Konstruktion	Formen und Winkel	Flächen berechnen	Volumen berechnen	Textaufgaben rechnen	Mit Brüchen rechnen.
Emotionen (Skala 0 - 5)	Selbstwahrnehmung/S ₇₀	4 gut	4 zufrieden	4 entspannt	4 gut	3 aufgeregt (F-Test)	4 glücklich	4 gut, aufgeregt	-
	Fremdwahrnehmung/L ₇₀	2 verhalten, unsicher	2.5 müde	4 entspannt, offen	2 bockig, ohne Lust	2 neutral, schwer lesbar	3 kindlich, unsicher	4 gut gelaunt	3 etwas unsicher
In-Gang-Setzens (Prozesse des Motivations)	Zielsetzung, Soll-/Zustand/S	1 Es soll gleich bleiben	1 Hellwach sein	1 Noch entspannter	2 Nichts ändern	0 Nichts selbständig	1 Nichts ändern	nichts	-
	Ist S in Gang gekommen? Was hat S getan? 0 - 3	1 abschreiben, fragen	1 liess sich mitziehen	2 mit Bsp. Ja, Mathe nein	2 sie konnte die Hilfe annehmen	0 nur gekritzelt, nichts selbständig	1 enaktiv (Würfel bauen)	2 sie bemühte sich mitzudenken und mitzurechnen	2
Selbstregulation (Re-Differenz)	Was half über den „Rubikon“? Handlungsphasen	habitsche Aufgabe, Möglichkeit zur Bewegung, LP...	Habitsche Aufgabe, eigene Bsp., Bedeutsamkeit!	Antrieb, alles gelöst zu haben (alleine oder mit anderen), sie „darf“	Erkennung der Chance, es verständlich erklärt zu bekommen	Gemeinsame Schritt-für-Schritt-Anleitung	Gemeinsame Bauen der Klätze auf dem gleichen Niveau	Antrieb, alles gelöst zu haben (alleine oder mit anderen), sie „darf“	Sicherheit durch Bestätigung, Transparenz
	Einstellung	negativ	negativ	positiv (?)	positiv	positiv	positiv	positiv	positiv
Emotionsentwicklung/ΔT	Emotionsentwicklung/ΔT	+0	+0	+0.5	+0	+1	+1	+1	-
	Was hat S genutzt, was kam zur Anwendung? Lerncoaching, Bewegung, Tutoring, Ablenkung, Tutoring S, Beziehung, Spiel, Wahl haben	Lerncoaching (3x Trampolin) Unterhaltung	Lerncoaching Bewegung (3x Trampolin) Unterhaltung	Lerncoaching/Tutoring von MA Bewegung, 3x Trampo • Spiel!!	Beziehung Lerncoaching Spiel Dialog (Ablenkung) Distanzierung	Lerncoaching Spiel Bewegung (Ablenkung)	Lerncoaching Spiel Ablenkung, Basteln, kritisieren	Lerncoaching Spiel Bewegung Bauern-/Puppenhaus!	Lerncoaching/Tutoring MA Bewegung Spiel Geschenke (metakogn.)
Selbstregulation (Re-Differenz)	Selbstbeziehung von S (Selbstgefühle) (0 - 3)	2 Aussondierung	1 gefangen im Unwohlsein	1 sich am entdecken	2 schien zufrieden mit sich	2 schien trotz Lücken zufrieden mit sich	3 sie stand zu ihrem Bedürfnis und befridigte es!	3 sie fühlte sich bei sich, wohl; neugierig anderen gegenüber	2
	Beziehungsqualität	2	1	3	2	3	3	3	3
Ergänzende Lernzuwachs S Mathe 0 - 3	Beziehungsbereitschaft von S mit L (0 - 3)	2	1	3	2	3	3	3	3
	Ergänzende Informationen Lernzuwachs S Mathe 0 - 3	„Basismomente (sic) und die Lernstrategie“ Mathe 0	„Emotionen“ Mathe 0	„Jin Shin Jyutsu“ Mathe 1	„Spiel kennenlernen“ Mathe 1	„Anwendung im Alltag“ (Titel...) Mathe 0	Mathe 1 (handelnd) Mathe 1	„Ich habe im Matheheft gearbeitet.“ Mathe 1	Während des Gesprächs schien MB um 1-2 J. zu reifen!

Stand 19.3.2019

Winter 2018/2019

HfH Masterarbeit

Verena Albertin

Abb. 33: Beobachtungsraster von MB

Beobachtungsraster „Im Dialog Kompetenzen stärken“: Emotionen, Motivation und Selbstregulation in der für den Übertritt in die Oberstufe entscheidenden Phase stimulieren											
Name: MC Lektionseinheit	27.11.2018	4.12.2018	18.12.2018	8.1.2019	15.1.2019	22.1.2019	29.1.2019	5.2.2019	19.3.2019		
	1. Kick-off	2. Flow	3. Harmonisierung	4. Ideen we-schicken, Panik Teststress	5. Meine Wahl, meine Verantwortung	6. Anwendung im Alltag	7. Mit Fokus vorbereiten	8. Ich verstehe das so	9. Rückblick (Interviews)		
Lernen + Emotionen	Grundgefühle, Lernstrategie	Einstellung, Energie, Spiel	Meine Energie im Einklang	Kreativität im Teststress	Ich entscheide für mich	Was/wer hilft mir, wie/wem helfe ich?	Aufmerksamkeitsrichtigen	Verstehen, wiedergeben, erklären	Das habe ich so erlebt und mitgenommen		
Fachthema (Mathematik)	Wertebereichen, Linien	Linien, Konstruktion	Multi/Div., Linien	Formen, Konstruktion	Formen und Winkel	Flächen berechnen	Volumen berechnen	Textaufgaben	Mit Brüchen rechnen.		
Skala 0 - 5 (Emotionen, -stärkung/Grundgefühl)	5 glücklich	5 sehr glücklich	5 aufgeregt	3 glücklich	3 komisch	4 -	4 wütend, zornig	4 ?			-
Selbstwahrnehmung/S ₀	4 zufrieden	3 verträumt	3 geheimnisvoll, zerstreut	1 unwohl	2 bedrückt	2 „speziell“, geheimnisvoll	1 wütend, aufgebracht	2.5 geheimnisvoll, privat, verträumt			3 etwas nervös
Fremdwahrnehmung/L ₀	Verliebt sein	Immer glücklich sein	konzentrierter, sehr glücklich	Sehr glücklich sein...	Fröhlich sein	Weiss nicht, so so la la	Gücklich sein	Gücklich sein			-
Zielsetzung, Soll-Zustand/S	2 ergänzen, verziern	für sich gearbeitet	3 gut schriftl. gearbeitet	1 nach mehrmaligem Nachtrag M	3 selbständiges Areten	musste sich lange organisieren, danach mitlaufend	EIS-Prinzip Hat jeden Schritt erledigt und sich bedankt	2 sie machte mit ihrem eigenen Tempo mit, machte mehr, als sie sagte			Rückversicherung (kein Test), Ehrlichkeit darf/muss sein
Ist S in Gang gekommen? Was hat S getan? 0 - 3	Thema, Interesse, Bedeutsamkeit	Farben, Formen, Gruppe, präsenste LP	Gruppendynamik, dabei blieben	Wertkomponente Streben nach Anerk.	Erwartungskomponente, es zu schaffen	Fokus aufs Relevante gerichtet	Erwartungs-/Wertkomponente, gute Strukturierung	Gedankenwelt-Experiment, Erwartungskomponente			Beispielantworten der LP
Was half über den „Rubikon“? Handlungssphasen	positiv	negativ	positiv	negativ	positiv	negativ	positiv	wechseind			positiv
Einstellung	+0	-1	+0	+0	+0	+1	+0	+1			-
Emotionsentwicklung/S ΔT	+0	+1	+1	+1	+1	+2	+3	+1			+1
Emotionsentwicklung/L ΔT	Beziehung Wahl haben	Lerncoaching Beziehung Wahl haben	Lerncoaching Beziehung Wahl haben Spiel	Lerncoaching Beziehung Wahl haben Ablenkung	Lerncoaching Tutoring MA Beziehung LP Wahl haben Ablenkung/WC	Lerncoaching Beziehung Ablenkung Dialog mit LP	Lerncoaching Lemmaterial	Lerncoaching Tutoring MA Beziehung LP Wahl haben			Persönliches Interesse, Erinnerungen an Aussagen der S
Was hat S genutzt, was kam zur Anwendung? Lerncoaching, Beweistutoring, Ablenkung, Tutoring, S. Beziehung, Spiel, Wahl haben	2 s. bei sich, schweigend	3 s. bei sich, zufrieden	2 schien Kontakt zu suchen	1 unwohlsein, zT kontroverse Gefühle	2 trotz Bauchschmerzen konstruktiv bei sich	1 mit der Aufmerksamkeit ausserhalb, neg.	3 spürte sich in ihrer Emotion + im Prozess realistisch	2 abgelenkt, mit der Aufmerksamkeit / emotional pendeind			3
Selbstbeziehung von S (Selbstgefühl) (0 - 3)	3	3	3	2	3	2	3	3			Auf 3 entwickelt
Beziehungsbereitschaft von S mit L (0 - 3)	„Was Gefühle sind“ Mathe 1	„Flow“ Mathe 2	„Was genau Jin Shin Juyutsu ist.“ Mathe 2	„Wie viel 30 Grad sind“ Mathe 2	„Wie man Winkel im Dreieck berechnet“ Mathe 2	„Wie man rechnen“ Mathe 1	„Wie man Volumen rechnet“ Mathe 3	„Textaufgaben“ Mathe 2			Fokussierte stark auf Reaktionen der LP, wählte Worte wie „sweet“ und bedankte sich
Ergänzende Informationen Lernzuwachs S Mathe 0 - 3											

Stand 19.3.2019

Winter 2018/2019

HfH Masterarbeit

Verena Albertin

Abb. 34: Beobachtungsraster von MC

Beobachtungsraster „Im Dialog Kompetenzen stärken“:									
Emotionen, Motivation und Selbstregulation in der für den Übertritt in die Oberstufe entscheidenden Phase stimulieren									
Name: JA	27.11.2018	4.12.2018	18.12.2018	8.1.2019	15.1.2019	22.1.2019	29.1.2019	5.2.2019	19.3.2019
Lektionseinheit	1. Kick-off	2. Flow	3. Harmonisierung	4. Ideen wecken, Panik schicken	5. Meine Wahl, meine Verantwortung	6. Anwendung im Alltag	7. Mit Fokus vorbereiten	8. Ich verstehe das so	9. Rückblick (Interviews)
Lernen + Emotionen	Grundgefühle, Lernstrategie	Einstellung, Energie, Spiel	Meine Energie im Einklang	Kreativität im Teststress	Ich entscheide für mich	Was/wer hilft mir, wie/wem helfe ich?	Aufmerksamkeit richten	Verstehen, wiedergeben, erklären	Das habe ich so mitgenommen
Fachthema (Mathematik)	Werteballen, Linien	Linien, Konstruktion	Multi/Div., Linien	Formen, Konstruktion	Formen und Winkel	Flächen berechnen	Volumen berechnen	Textaufgaben	Mit Brüchen rechnen.
Skala 0 - 5 (Grundgefühl, Emotionen)	Selbstwahrnehmung/S ₇₀ Valenz/konkret	3 neugierig, offen	3,5 motiviert, müde	3,5 müde, fröhlich	3,5 fröhlich, hungrig, chillig, Stimmungsschwankungen	3,5 müde, geschliff, faul	2,5 müde, fröhlich	3,5 fröhlich, so la la	-
	Fremdwahrnehmung/L ₇₀	3 viel Energie, emotional	3 angespannt, aufgeregt	5 positiv, motiviert	1,5 gestresst, nervös, hässig	4,5 gewillt, aufmerksam	3,5 happy, interessiert	3 verschmitzt, präsent	4 offen, zuvorkommend
Motivation (Prozesse des In-Gang-Setzens)	Zielsetzung, Soll-Zustand/S	1 M besser verstehen	Besser üben und lernen	Mehr Energie	Weiss es nicht	Weiss es nicht recht	Weiss es nicht	Weiss es nicht	-
	Ist S in Gang gekommen? Was hat S gelen? 0 - 3	1 nur mdl gut mitgemacht	3 mdl und schr gut mitgemacht	2 nur mdl gut mitgemacht	1 im 1:1-Setting bessere Konzentration, fast keine Handlung	3 versuchte konzentriert zu verstehen	3 versuchte konzentriert zu verstehen	3 versuchte konzentriert zu verstehen	2 mündlich dabei, aktiv mitgestaltend
Selbstregulation (Reduktion Ist-Soll-Differenz)	Was half über den „Rubikon“? Handlungsphasen	Bedeutung, Betroffenheit	Im Dialog bleiben beim Mitmachen	Relevanz erkannt haben	Realisierbarkeit in der Gruppe/mit LP	Relevanz und Begleitung	Erwartungs-/Wertkomponente, gute Strukturierung	Erwartung, im Dialog bleiben	Kommunikation auf Augenhöhe, Ehrlichkeit
	Einstellung	positiv	positiv	positiv	negativ	positiv	positiv	wechselnd	positiv
Emotionsentwicklung/S ΔT	Emotionsentwicklung/S ΔT	+1	+0	+0	+0	+0	+1	+0	-
	Emotionsentwicklung/L ΔT	+2	+2	mehr Energie	Spiel...	+1	+0,5	+0	+1
Selbstbeziehung von S (Selbstgeföh) (0 - 3)	Was hat S genutzt, was kam zur Anwendung? Lerncoaching, Bewegung, Ablenkung, Tutoring S, Beziehung, Spiel, Wahl haben	Beziehung, Bewegung, Wahl haben	Lerncoaching, Beziehung (3x Trampo), Wahl haben	Lerncoaching, Beziehung (3x Trampo), Spiel!	Ablenkung, Lerncoaching, Tutoring MA, Beziehung, Bewegung, Spiel	Lerncoaching, Beziehung, Spiel	Lerncoaching, Lernmaterial, Beziehung, KEINE Bewegung...	Dialog LP, Lerncoaching, Beziehung, Bewegung (2x Trampo), Spiel	Wertschätzung, Anerkennung, persönliche Situation des S berücksichtigen
	Selbstbeziehung von S (Selbstgeföh) (0 - 3)	1 unwohl, kein Boden, verzettelt	3 spürte sich und seine Bedürfnisse rechtzeitig	2 spürte sich gut, erlangte (zu) viel Energie	2 erkannte, wie er sich beruhigen konnte	1 unzufrieden mit sich und der Situation, viel Energie	3 gewillt, bei sich, fokussiert, im Kon-takt, präsent	3 gewillt, bei sich, fokussiert, im Kon-takt, präsent	2 zwingig, viele Äusserungen, Ablenkung
Beziehungsqualität	Beziehungsbeziehung von S mit L (0 - 3)	3	3	3	3	3	3	3	3
	Ergänzende Informationen Lernzuwachs S Mathe 0 - 3	„Es braucht gute Emotionen um gut zu lernen“ Mathe 0	„Rechte Winkel sind wichtig und Geföhle beim Lernen“ Mathe 2	„Was Jin Shin Jyutsu ist und was man damit macht“ Mathe 1	„Wie man einen rechten Winkel einzeichnet“ Mathe 1	„Wie man besser konzentrieren kann“ Mathe 0	„Wie man 1cm ² aufsteigern kann zu 1cm ² (sic)“ Mathe 1	„Was ich mit meinem Potenzial alles machen kann“ Mathe 2	„Mathe austreten“ Mathe 1

Stand 19.3.2019

Winter 2018/2019

HfH Masterarbeit

Verena Albertin

Abb. 35: Beobachtungsraster von JA

14.6 Darstellung der emotionalen Befindlichkeit

MA

Selbsteinschätzung ihrer emotionalen Befindlichkeit durch MA

Emotion SW T_0 Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW T_1 Selbsteinschätzung des Gefühls durch S nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S

Fremdeinschätzung der emotionalen Befindlichkeit von MA durch die Lehrperson

Emotion FW T_0 Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T_1 Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S durch LP

Vergleich Selbst- und Fremdwahrnehmung

Emotion SW T_0 Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T_0 Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)

Abb. 36: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MA. Darstellung der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu Beginn (T_0) und am Schluss (T_1) jeder Lektionseinheit. Der Delta-Wert wird als Proxy der emotionalen Selbstregulation gelesen. Zur Einschätzung der Güte der Fremdwahrnehmung wird die Selbst- mit der Fremdwahrnehmung zu Beginn der Lektion (T_0) verglichen. (MA war in der Lektion 6 unfallbedingt krankgeschrieben. Die Werte für Lektion 6 sind „Platzhalter“.)

Selbsteinschätzung ihrer emotionalen Befindlichkeit durch MB

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW T₁ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S

Fremdeinschätzung der emotionalen Befindlichkeit von MB durch die Lehrperson

Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₁ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S durch LP

Vergleich Selbst- und Fremdwahrnehmung Befindlichkeit T₀

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)

Abb. 37: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MB

Darstellung der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu Beginn (T₀) und am Schluss (T₁) jeder Lektionseinheit. Der Delta-Wert wird als Proxy der emotionalen Selbstregulation gelesen. Zur Einschätzung der Güte der Fremdwahrnehmung wird die Selbst- mit der Fremdwahrnehmung zu Beginn der Lektion (T₀) verglichen.

Selbsteinschätzung ihrer emotionalen Befindlichkeit durch MC

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW T₁ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S

Fremdeinschätzung der emotionalen Befindlichkeit von MC durch die Lehrperson

Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₁ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S durch LP

Vergleich Selbst- und Fremdwahrnehmung Befindlichkeit T₀

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)

Abb. 38: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von MC
 Darstellung der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu Beginn (T₀) und am Schluss (T₁) jeder Lektionseinheit.
 Der Delta-Wert wird als Proxy der emotionalen Selbstregulation gelesen. Zur Einschätzung der Güte der
 Fremdwahrnehmung wird die Selbst- mit der Fremdwahrnehmung zu Beginn der Lektion (T₀) verglichen.

Selbsteinschätzung seiner emotionalen Befindlichkeit durch JA

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW T₁ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion SW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S

Fremdeinschätzung der emotionalen Befindlichkeit von JA durch die Lehrperson

Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₁ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP nach der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW S Delta Proxy zur wahrgenommenen emotionalen Selbstregulation des S durch LP

Vergleich Selbst- und Fremdwahrnehmung Befindlichkeit T₀

Emotion SW T₀ Selbsteinschätzung des Gefühls durch S zu Beginn der Lektion (0 – 5)
 Emotion FW T₀ Fremdeinschätzung des Gefühls von S durch LP zu Beginn der Lektion (0 – 5)

Abb. 39: Darstellung der emotionalen Befindlichkeit und Selbstregulation von JA
 Darstellung der Selbst- und Fremdwahrnehmung zu Beginn (T₀) und am Schluss (T₁) jeder Lektionseinheit.
 Der Delta-Wert wird als Proxy der emotionalen Selbstregulation gelesen. Zur Einschätzung der Güte der
 Fremdwahrnehmung wird die Selbst- mit der Fremdwahrnehmung zu Beginn der Lektion (T₀) verglichen.

14.7 Forschungstagebuch

1. DL 1+2	Titel der Lektion: Kick-off der Projektgruppe „Emotionen und Lernen“
KW 48	Überfachlicher Input: Emotionen erkennen und benennen, Lernstrategie 1
27.11.2018	Thema M-Plan: Wertepaare und Tabellen / Linien (je nach Stand im M-Plan)
Ablauf WT-Bilder	
Was hat stattgefunden?	<p>Die vier SuS waren nach vorheriger Nachfrage an einem ersten Treffen für ein Projekt interessiert. Wir trafen uns zum Kick-off-Treffen im IF-Zimmer, nachdem sie eine zehnminütige Einführung in das Thema „Linien“ in ihrem Klassenzimmer durch den FL (Vikar) erhalten hatten. Wegen der direkten Sonneneinstrahlung hatte ich die gelben Sonnenstoren heruntergelassen, sodass im Raum eine einladende goldene und frisch-andere Atmosphäre als im vollen, eher lauten Klassenzimmer herrschte. Die SuS waren erst etwas zurückhaltend, sahen dann die sechs farbigen Lernjournale, die im Halbkreis auf dem Gruppentisch arrangiert zur Auswahl bereitlagen. In der Mitte des Tisches lag auf einem selbstgemachten Mandala ein Herz aus rotem Glas. „Oh, sind die für uns?“, fragte JA und wollte gleich eines der Lernjournale ergreifen. MC fixierte das Herz und meinte: „Sie, dass muss ich anfassen! Darf ich?“ Ich bat die SuS, erst ihr Arbeitsmaterial auf eines der Einzelpulte um den Gruppentisch herum zu deponieren und danach an den Gruppentisch zu kommen. Ich wiederholte kurz die Ausgangslage, dass wir uns ca. 8x an einem Dienstag in den Mathe-Stunden treffen würden, dass sie am gleichen Stoff arbeiten wie die Klasse, allerdings mit einer zusätzlichen Einführung respektive Abschluss. Darum wäre es auch erlaubt, dass sie bei Interesse eine Aufgabe aus dem Matheplan streichen könnten. Weiter könnten sie sich jeweils entscheiden, ob sie weitermachen wollten. Sie hatten dazu keine weiteren Fragen, wollten aber endlich ausmarchen, wer welches Lernjournal bekommt. Danach lief alles nach Plan (visualisiert an der WT). Ich erklärte ihnen, warum es sich lohnt, etwas mehr darüber zu erfahren, wie unsere Gefühle unser Lernen beeinflussen. Wir erarbeiteten die Grundgefühle und versuchten anhand von Fotos, die Grundgefühle auf Bildern zu erkennen und zu benennen. Wir machten Übungen dazu, Emotionen zu simulieren, sichtbar zu machen, zu erkennen und zu benennen (denke du müsstest einen schimmeligen Käse essen, in der Schublade läge eine giftige Schlange, die Ferien begännen morgen, etc.). Wir sprachen darüber, was die SuS fühlten, als sie heute das Zimmer betraten. Danach schrieben die SuS ihren ersten Gefühlsbarometer in ihr Lernjournal (was länger dauerte, als ich angenommen hatte!!).</p>

	<p>Nach der Pause erklärte ich ihnen meine Rolle während ihrer Arbeit am Mathe-Plan: Als „Lerncoach“ unterstützte ich sie in ihrer Arbeit, würde allerdings nach einer <u>Lernstrategie</u> vorgehen. Dadurch würde ich ihnen diese Fragen stellen, welche sie sich in Zukunft auch stellen sollten, damit sie selbständiger, konzentrierter und selbstbestimmter Aufgaben anpacken könnten. „Was ist dein Auftrag? Was musst du machen? => <i>suche das Verb, schreibe es dir auf</i>“, „Wie gehst du vor? => <i>Was sind die Hinweise, die Vorgaben? Notiere, was dir dazu in den Sinn kommt.</i>“ Die SuS notierten sich diese Lernstrategie in ihr Heft und begannen mit der individuellen Arbeit am Mathe-Plan. Dabei wurde mir wieder bewusst, dass die SuS z.T. ganz verschiedene Wissensstände hatten, deren Mathe-Plan- Bearbeitungen Lücken aufwiesen und dass sie Mühe bekundeten, die Aufgaben selbständig zu verstehen. Je nach Frustrlevel wählten JA, MB und MA wiederholt eine Runde auf dem Mini-Trampolin. Anscheinend hatten sie von der Einführung ins Thema „Wertepaare und Tabellen“ respektive „Linien“ nicht viel verstanden und äusserten bald ihren Unmut über die Situation mit dem Vikar. Wir kamen nach dem Abschluss zu Emotionen ins Gespräch darüber, wie es jetzt für sie war, wieder ins Klassenzimmer zurück zu gehen. Die Antworten fielen durchgezogen bis negativ aus. Das ist nicht ideal! Die SuS sollen mit einem guten Gefühl wieder rüber gehen können, frisch und offen für die Französisch-Lektion! Wie schaffe ich das? Ev ein geeignetes Spiel für alle oder eine metakognitive Dialogschlussrunde?</p>
Befindlichkeit LP	<p>Ich war aus zwei Gründen nicht ganz bei mir. Erstens kam ich gerade vom kurzfristig einberufenen Gespräch und zweitens war ich zu Beginn nervös, unsicher und fürchtete, dass die SuS keine Lust hatten, die Mathe-Lektionen separat zu verbringen. Ich unterschätzte dabei, wie dankbar die SuS auch als Jugendliche (noch) sind, wenn etwas extra für sie vorbereitet wird und man auf sie und ihre Bedürfnisse oder Ansichten eingegangen wird. Es hat mich sehr gefreut, wie positiv sie auf die Atmosphäre, den Raum und meine Bemühungen reagiert hatten!</p>
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA:</i> Sie hatte eine sehr schnelle Auffassung der Grundgefühle, vermochte das Gelernte anzuwenden und gab jeweils differenzierte und persönliche Antworten. Sie profitierte am meisten vom Lerncoaching, war auch im Mathe-Plan am weitesten und konnte das neue Wissen aus der Einführung der Linien anwenden. Ihr Ausdruck war nicht begeistert, aber ihre Antworten waren positiv und die Art ihrer Arbeit motiviert und konzentriert (Widerspruch!). <i>MB:</i> Sie war heute etwas verhalten, hat sich zweimal erkundigt, ob sie sich noch für ein weiteres Mitmachen entscheiden könne. Sie war einerseits sehr aufmerksam und mit wachem Blick dabei. Allerdings hat sie die Lernstrategie nicht richtig abgeschrieben. Sie schreibt sehr klein! Sie fragt immer wieder auch für die kleinsten Sachen (z.B. Grösse des Zeilenabstandes in ihrem Lernjournal) nach, wie etwas gemacht werden muss und ob es richtig sei. „Sie stimmt das eso, Sie, gälled Sie, Sie händ gseit, dass das öises Buech isch“. In ihrer Gefühlswahrnehmung ist sie noch nicht so differenziert. Es fehlen ihr noch die Bezeichnungen. Bei ihr ist alles gut und sie will nichts ändern. Gleichzeitig scheint sie besorgt zu sein, alles richtig zu machen. Im Mathe-Coaching sagte sie meist „ich weiss nöd“ oder gar nichts. <i>MC:</i> Sie hat sich sehr gut auf das Setting einlassen können. Das Thema Gefühle interessiert sie. Sie fragte mich flüsternd, ob „verliebt sein“ auch ein Gefühl sei. Sie schreibt gerne (und mit vielen Farben) ins Tagebuch, verziert die Gefühle mit Bildern und Zeichen. <i>JA:</i> Er hat sich sehr gut auf das separative Setting als einziger Junge einlassen können. Er äusserte sich immer wieder spontan, dass er es hier gut findet. Er fragte 3x, ob er auf dem Trampolin springen darf. Es fiel ihm bei der Einzelarbeit sehr schwer, sich zu konzentrieren. Auch arbeitete er beim Lernjournaleintrag schludrig, unsauber, liess Seiten aus, begann hinten im Buch mit den Einträgen, etc. Er zeigte seinen Frust über die momentane Situation und seine Lernschwierigkeiten am deutlichsten (Luft ausblasen, Fluchworte, die anderen stören, etc.). Mir gegenüber blieb er immer anständig, aufmerksam und hilfsbereit.</p>
Fokus der Rückmeldung zu dieser Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Meiner Freude (positives Gefühl) über die Mitarbeit der SuS Ausdruck verleihen („ich“) • SuS direkt und individuell ansprechen („du“) und von mir reden („ich“) • Einen konkreten Kommentar zur Lernjournalführung abgeben (beobachtbar, besprechbar) bzgl. Sauberkeit, Schrift, Ordnung (Form) • Empfehlung (Lernziel, Erwartung) für einen weiteren Eintrag geben (Inhalt) • Mein Interesse, positive Erwartung an einer Zusammenarbeit ausdrücken („wir“)

<p>2. DL 3+4</p>	<p>Titel der Lektion: „Flow“</p>
<p>KW 49</p>	<p>Überfachlicher Input: Einstellung und Energie/Gefühle beeinflussen/„spielend“ lernen</p>
<p>4.12.2018</p>	<p>Thema M-Plan: Linien und Konstruktion (Geometrie)</p>
<p>Ablauf WT-Bilder</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> </div> </div>
<p>Was hat stattgefunden?</p>	<p>SuS kamen motiviert, richteten sich selbständig ein und JA fragte, ob sie gleich abschreiben sollten. Sie freuten sich über den Flow-Titel ☺ Die Erarbeitung war kurzweilig und die 4 machten gut mit. Dann sollten sie die Grafik in ihr Tagebuch übertragen, mit Zirkel und Geodreieck, was nicht allen gleich leicht fiel (es war ein Krampf...). Vor der Pause spielten wir die Gefühle aus den 3 Quadranten nach und versuchten diese Richtung 4. Quadranten (Flow) zu verändern. Dabei überlegten wir auch, wie sich das im Körper anfühlt. Das Mathe-Coaching war diesmal nicht individuell. Wir bearbeiteten alle zusammen die gleichen Aufgaben. Dabei übten wir die Lernstrategie „Was ist mein Auftrag und wie gehe ich vor?“ gemeinsam.</p> <p>Die Rückschau ging diesmal flüssig. Als Abschluss entschied ich mich spontan für die Aufgabe mit den farbigen Post-It-Zetteln, welche die SuS auf nächstes Mal ausfüllen und mitbringen sollten. Das hätte ich sorgfältiger vorbereiten sollen oder dann erst nächstes Mal bringen. Allerdings sprachen die SuS gut darauf an. Ich fühlte mich einfach in meiner Spontaneität nicht ganz professionell.</p>
<p>Befindlichkeit LP</p>	<p>Ich freue mich sehr, dass alle wieder gekommen sind und weitermachen möchten! Bei MB fragte ich zweimal nach und sie sagte zweimal, dass sie es sich noch überlege. Dies hat sicher auch mit dem vergangenen herausfordernden Elterngespräch zu tun... Ich verspürte grosse Lust, mit den SuS das „Flow-Gefühl“ zu erarbeiten und mit ihnen zu besprechen. Sie sprachen auch sehr gut darauf an und genossen es sichtlich, mit den Farben zu arbei-</p>

	<p>ten. Es passte auch sehr gut zur Zirkelarbeit aus der Geometrie und der Arbeit mit dem Geodreieck/ rechter Winkel. Dabei merkte ich wieder, wie unselbstverständlich die SuS mit dem Geometriewerkzeug umzugehen wissen! Alle vier konstruierten rechte Winkel mit der Geodreieckspitze... Da musste ich eine Lerneinheit zur korrekten Anwendung des Geodreiecks für die Konstruktion eines rechten Winkels geben.</p> <p>Es war genugtuend und mein Mut wurde belohnt, dass wir auch die Flow-Grafik spontan schauspielerisch imitierten und so fühlbar machten (ich spielte es vor). Das war ja so nicht geplant gewesen. Irgendwie gab dies viel Energie für die zweite Stunde...denn irgendwie liegt wieder etwas in der Luft. Ich muss unbedingt Zeit sparen und halt doch ein AB als Vorgabe zum Einkleben und Ausfüllen machen, damit die SuS nicht „alles“ abschreiben müssen. Ausser bei MA dauert das zu lange. Ich möchte die Zeit lieber für ein Spiel nutzen. Vielleicht „Hol's der Geier“, oder ist das zu bubig (kindlich, nicht altersgemäss) für 6. KlässlerInnen?</p> <p>Spontansein klappte einmal wieder, aber es fühlt sich nicht so professionell an. Ich möchte in Zukunft überlegter handeln und meine Impulse etwas besser kontrollieren können.</p> <p>Meine subjektiven Einschätzungen zu Selbstbeziehung, Beziehung S-LP und Einstellung (Selbstregulation) scheint sich gut mit den Selbsteinschätzungen der SuS zu decken (kurzer Check vor dem Französisch).</p>
<p>Wie erlebt LP die SuS</p>	<p><i>MA:</i> Sie war heute in keiner allzu guten Verfassung. Sie arbeitete zwar zügig aber sie schien traurig und besorgt zu sein (musste sich häufig die Nase putzen und machte ein sehr unzufriedenes Gesicht). Auf meine Frage, was ihr guttun würde, meinte sie, dass sie nicht darüber reden und einfach mitmachen möchte. MC kümmerte sich ein bisschen um sie. Bei den Gefühlen spielen machte sie sehr gut mit! Sie verliess das Zimmer mit einem leicht besseren Gefühl.</p> <p><i>MB:</i> Sie strahlte heute viel Trotz aus. Immerhin einmal ein Statement... Sie stützte beim Abschreiben meistens ihr Kinn und antwortete sehr einsilbig. Ich sprach sie darauf an, was sie für eine Energie spüre. Sie meinte, sie wäre einfach müde. Die Mathe-/Geometrieaufgaben löste sie nicht selbständig. Die Lerncoachingfragen beantwortete sie mit „Ich weiss zwar wie es geht und was ich machen muss, aber ich kann es nicht gut. Ich mag einfach nicht.“ Sie sprang zweimal auf dem Trampolin und raffte sich danach jeweils nochmals auf. Am Schluss machte sie nicht mit, die Gefühle zu spielen, allerdings amüsierte sie sich ob den anderen (und mir...).</p> <p><i>MC:</i> Sie machte heute einen sehr verträumten Eindruck und meinte auf Anfrage, dass sie sehr glücklich sei. Sie fand grossen Gefallen daran, die Flow-Grafik schön und farbig zu zeichnen. Sie malte dabei noch weiter, als wir bereits bei den Mathe-Plan-Aufgaben waren... Sie meinte, dass sie überhaupt keine Lust hätte, Mathe-/Geometrieaufgaben zu lösen und lieber für sich arbeiten möchte. Am Gruppentisch arbeitete sie dann doch still und zufrieden mit und ging mit einem viel besseren Gefühl, als sie gekommen war.</p> <p><i>JA:</i> Während der Erarbeitung der Flow-Grafik konnte er sich sehr gut konzentrieren und arbeitete gut mit. Er sprang 3x Trampolin und war auch während des Springens aufmerksam dabei, was wir in der Runde besprachen. Die Gefühle zu spielen gefiel ihm gut (er fühlte sich danach auch voller Energie und friedlich). Für ihn war es ganz wichtig und fruchtbar, eine straff geführte Lerneinheit zum Thema „rechte Winkel konstruieren“ zu halten. Schön, dass er das auch so sieht (sein Vermerk unter „was ich heute gelernt habe“).</p>
<p>Fokus der Rückmeldung zu dieser Einheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meinen Eindruck verbalisieren („ich“) • Mich auf meine letzte Rückmeldung/Empfehlung berufen, Abgleich kommentieren • Individuell anerkennen, was von den SuS verstanden worden ist (Mastery, „du“) • Positive Erwartungshaltung für die weitere Zusammenarbeit ausdrücken („wir“) • Thema, neues Wissen mit dem unmittelbaren Alltag (Relevanz) verknüpfen („viel Flow über die Weihnachtsferien“)

3. DL 5+6	Titel der Lektion: „Harmonisierung“
KW 51	Überfachlicher Input: Energie in Einklang bringen – Jin Shin Jyutsu (in meiner Hand)
18.12.2018	Thema M-Plan: Multiplizieren und Dividieren / Linien
Ablauf WT-Bilder	<p>The image shows three handwritten documents related to the lesson 'Harmonisierung' (18.12.2018). 1. A list of tasks: 'Rückblick und Ausblick', '"Was hilft mir..."-Sammlung', 'Hand + Energie = Harmonisierung', 'Arbeit am Matheplan', 'Hol's der Geier!!', 'Rückblick und Abschluss'. 2. A definition: '18.12.2018 Harmonisierung (3) = Wohlklang, in Einklang bringen, ein ausgewogenes Verhältnis erlangen. Energie, die chillig ist ruhig, angenehm'. 3. A diagram titled 'Jin Shin Jyutsu (18.12.2018) = Harmonisierung der Lebensenergie im Körper'. It features a hand with colored fingers representing emotions: Wut (red), Trauer (orange), Angst (purple), and Sorgen (yellow). The palm is labeled 'Lebensenergie'. Text on the hand includes 'Sich verstellt', 'Wahrheit', 'Trost', 'Sicherheit', and 'Wut'. Below the hand, it defines 'Harmonisierung' as 'Wohlklang, in Einklang bringen, ein ausgewogenes Verhältnis erlangen' and 'Energie, die chillig ist' / 'ruhig, angenehm'.</p>
Was hat stattgefunden?	<p>Die Lektion konnte nach Plan durchgeführt werden. Die vorgedruckten Rückblick-Karten für die Gefühlsstandeinschätzungen lohnen sich, dadurch haben die SuS mehr qualitative Zeit zum „In-sich-schauen“ bzw. wir für das Spiel. Das Sammeln der „Was-hilft-mir“-Antworten mussten wir adhoc machen, da nur MA etwas dazu notiert hatte.</p> <p>Endlich wurde die Neugier erlöst, was es mit der farbigen Hand auf sich hat. Die SuS reagierten super auf das Thema „Harmonisierung“ und die Technik Jin Shin Jyutsu. Sie machten bei der Erarbeitung (als Lehrgespräch angedacht, als Dialog ausgeführt) sehr gut mit. Ich stellte dabei (wie geplant) häufig die Fragen: „Was bedeutet das für dich, was verstehst du darunter?“ und „Hast du ein eigenes Beispiel dafür, wann du eine Harmonisierung erlebt hast? Was hat dir dabei geholfen?“. Spontan bat ich die SuS, dies in ihr Tagebuch zu notieren. Die Kommentare von JA und MA notierte ich an der WT, was sie sichtlich schätzten. Die Arbeit im Mathe-Plan verlief etwas harziger... Die SuS wollten lieber noch mehr über Harmonisierung erfahren und an der Hand herummalen. Hier zeigte sich, dass die Art, wie der Mathe-Plan vom Vikar bearbeitet wird, etwas wenig motivierend ist (auch gemäss Erlebnisberichten der SuS). Beim Lerncoaching merkte ich, wie die SuS schon besser, schneller und weniger angestrengt auf die Lernstrategie-Fragen reagieren und sich diese auch selber stellten, bzw. sich auf diese beriefen und den anderen erklären konnte. (MA: „Dann habe ich mir überlegt, was ich machen muss und das Verb „weiterführen“ ge-</p>

	<p>funden und das Wort Zirkel. Zuerst habe ich das Muster dann einfach von Hand ohne Zirkel weitergezeichnet und irgendwann merkte ich, dass dies für Geometrie zu wenig genau ist (GEOMETRIE = GENAU). Mit dem Zirkel ging es weniger schnell und ich musste erst überlegen, wo ich denn Zirkel einsteche und welchen Radius das Muster hat. Irgendwann machte es dann sogar etwas Spass, aber nur etwas.“</p> <p><u>Spiel</u>: Zum Abschluss spielten wir das Spiel „Hol's der Geier“. Es funktionierte super! Wir brauchten nach der Erklärung (welche die SuS ganz schnell verstanden, indem ich es ihnen anhand zwei Karten erklärt habe) nur ca. 7-8 Minuten. Es fährt die Emotionen hoch, es spielt Glück mit, man kann strategisch vorgehen und Aufmerksamkeit sowie Merkfähigkeit helfen, das Spiel zu gewinnen. Das kann ich gut wieder einsetzen, auch mit anderen SuS (jünger/älter). Es lohnte sich, dass ich auch (echt, authentisch!) mitmachte. Auch hilft es, wenn man deutlich die gleichen Fragen stellt, aber so, dass sie auf die Karte angepasst sind („Wer die höchste Karte gibt, DARF die +10 nehmen“, „Wer die tiefste Karte gibt, MUSS die -5 nehmen“). Die ersten 10 Karten stellte ich (als Modelling) die Fragen, für die letzten 5 Karten haben JA und MA (die anderen beiden wollten nicht) abwechselnd die Fragen gestellt.</p>
Befindlichkeit LP	<p>Auf diese Lektionseinheit habe ich mich schon seit langem gefreut. Ich habe von dieser Technik selber erst an der HfH erfahren (von einer Dozentin, welche sie selber anwendet) und habe eigene positive Erfahrungen mit der Anwendung gemacht. Das Symbol der Hände gefällt mir persönlich sehr gut, und in Kombination mit den Grundgefühlen und der Selbstregulation wollte ich „Jin Shin Jyutsu“ gerne den SuS in einer einfachen Form mitgeben. Ich habe mich gut auf diese Einheit vorbereitet und freute mich auf den roten Faden in der ganzen Einheit. Die vier SuS haben auch tatsächlich sehr interessiert reagiert, stellten Fragen und übertrugen das Modell in Farbe sichtlich gerne in ihr Tagebuch.</p> <p>Mit dem Spiel „Hol's der Geier“ habe ich eine sehr gute Wahl getroffen, cool! Vielleicht passte es auch grad gut zum Thema „Harmonisierung“. Es wirkte auf alle als „energizer“, der aber durchaus auch ausgleichend und harmonisierend wirkte. Ich muss das Spiel (oder ein anderes, das geeignet ist – welches?) unbedingt fix einbauen!</p>
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA</i>: Sie strahlte heute viel Zuversicht aus, war gschaffig und interessiert, machte aber ein sehr ernstes Gesicht. Sie hat als einzige die Aufgaben (Sammlung „Was hilft mir“) gemacht (differenzierte Antworten wie „gutes Kopfkino“, Menschen, die ihr helfen). Sie gab ein sehr persönliches Beispiel von Harmonisierung (sie erlebte die Scheidung der Eltern als Harmonisierung – im Vgl. zu den Streitereien). Mathe-Planarbeit lief gut, sie konnte die Lernstrategiefragen gut anwenden und erklärte ihre Überlegungen auf meine Anregung hin auch MB (das gab ihr merklich ein gutes Gefühl – Entspannung im Gesicht). 1x Trampolin. Sie war, neben JA, die aktivste Spielerin (wollte auch Fragen stellen) und gewann viel Energie und sogar Fröhlichkeit daraus!</p> <p><i>MB</i>: Sie war heute zu Beginn nicht gut lesbar (neutral, gelangweilt?). Beim Thema „Harmonisierung“ musste sie sich plötzlich 3x die Nase putzen (Emotionen?). Sie war aufmerksam und schrieb selbständig eigene Beispiele auf. Bei der Mathe-Planarbeit war sie allerdings ziemlich unselbständig. MA's Unterstützung hat sie annehmen können. Sie brauchte 3x Trampolin. Zu ihrer grossen Freude gewann sie das Spiel!! Sie strahlte sichtlich beim Verabschieden und fragte, ob wir das Spiel nochmals spielen könnten.</p> <p><i>MC</i>: Sie kam herein und es schien, als würde sie ein Geheimnis mit sich herumtragen. Sie sei aufgeregt, wisse aber nicht warum. Sie wirkte durchwegs etwas zerstreut (innerlich), arbeitete aber fleissig mit (weniger mündlich, aber schriftlich). Es war eine spezielle MC, die aber sowohl in der Gruppe als auch für sich dabei blieb (auch im Mathe-Plan) – und gleichzeitig wie etwas abwesend wirkte (?). Im Spiel machte sie mit, hatte aber länger Mühe zu verstehen, wie sie am besten vorgehen könnte. Sie verabschiedete sich strahlend und herzlich.</p> <p><i>JA</i>: Er kam positiv gestimmt rein und machte mündlich sehr gut mit. Er machte eigene Beispiele, dachte mit und kommentierte oft. Gleichzeitig wirkte er auch etwas zerstreut (in Wellen). Die Aufgaben hatte er weder für das Projekt noch für den Mathe-Plan gemacht („Sie,</p>

	<p>alles ist im Stress wegen Weihnachten und wir müssen einfach mitmachen, egal ob es spannend ist oder nicht. Mathe ist überhaupt nicht spannend!). Brauchte Trampolin (bei Mathe) 3x. JA war ein sehr aktiver Spieler, hatte grosse Freude daran, wollte als erster die Fragen stellen – und gewann nicht, was ihn aber nicht frustrierte. Er wollte unbedingt nochmals spielen, was nicht ging. Trotzdem verabschiedete er sich mit viel positiver Energie und wünschte mir frohe Weihnachten („obwohl ich Sie ja noch ein paar Mal sehe, aber dieses Spiel ist wie Weihnachten in der Schule“).</p>
Fokus der Rückmeldung zu dieser Einheit	<ul style="list-style-type: none"> • Meinen Eindruck verbalisieren („ich“, Selbstmitteilungen) • Meine Beobachtungen („Facts“) pro S z.T. positiv paraphrasiert (z.T. <i>Reframing</i>) festhalten („Das kannst du, das hast du so gemacht, das hast du (so) verstanden“, <i>Mastery</i>) • Meiner Achtung, meinem Interesse und meinem Gefühl Ausdruck verleihen (ich bin beeindruckt, wie du..., ich bin gespannt, wie du, es hat mich gefreut, wie du) („ich“, „du“, „wir“, positive Erwartungshaltung, Anerkennung). • Thema, neues Wissen mit dem unmittelbaren Alltag (Relevanz) verknüpfen („Gebrauch der Technik im Neuen Jahr“)

4. DL 7+8	Titel der Lektion: „Ideen wecken – Panik schicken“ (Kreativität gefragt)
KW 2	Überfachlicher Input: Kleine Handlung, grosse Wirkung – auch im Teststress
8.1.2019	Thema M-Plan: Formen und Konstruktion (Dreiecke, Winkel berechnen/zeichnen)
Ablauf WT-Bilder	
Was hat stattgefunden?	<p>Heute kam eine Vikarin für den kranken FL (Vikar). Es war erst nicht ganz klar, ob ich für den Unterricht in der ganzen Klasse einspringen sollte. In der ersten M-Lektion blieben ich und die Projektgruppe die ersten 20' dabei, darum hatten wir für das Gruppensetting etwas weniger Zeit. Im Klassenzimmer fiel auf, dass die neue Sitzordnung nicht für alle gleich ideal zu sein scheint (JA sehr unruhig, MA ruhig und gschaffig, MB ruhig und bei „ihren“ Mädchen (inkl. Schwester), MC unwohl, unruhig). Auch dass jetzt schon wieder eine andere LP vorne stand, fanden die SuS mässig toll. Die Vikarin (Studentin) gab sich Mühe und machte es ganz gut. Allerdings wurde wieder offensichtlich, dass die ganze Klasse gerade wenn es um Konstruktion (Geometrie) geht, noch kein gutes Handling mit dem Geodreieck hat. Ich besprach mich kurz mit der Vikarin und wir entschieden, dass sie mit der ganzen Klasse dies nochmals kurz repetiert und ich im Nebenzimmer mit unserer Projektgruppe weiterarbeiten würde. Die vier SuS äusserten dann auch gleich ihren Unmut über die Situation und begaben sich etwas in die Opferrolle. Das trifft sich gut mit dem nächsten Thema „Verantwortung“! Ich könnte das gleich bei den Rückmeldungen mit „Eigenverantwortung“ einbringen (und von ihnen diesbezüglich eine schriftliche Antwort bekommen). Für das „rapport building“ begann ich damit, mich bei den SuS nach ihren Ferien zu erkundigen. Dies milderte etwas die missmutige Stimmung. Da in dieser Woche ein Test ansteht, wollte ich das Thema dieser Lektion auf die Testsituationen lenken, da alle vier SuS Mühe haben, auch während Tests (Stresssituationen), nicht in Panik zu geraten, sondern nach verschie-</p>

	<p>denen, neuen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Als „tool“ gab ich ihnen eine Anregung aus dem Buch „Nur Mut – Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co. (Croos-Müller, 2012, wurde an der HfH für den Einsatz empfohlen) mit. Es geht primär darum, dass wir über unsere Lateralität einen Zugang zum „es anders machen, es auch noch anders denken können“ finden. Als Trick wird empfohlen, z.B. den Stift in die andere Hand zu nehmen und etwas einmal mit der anderen Hand zu schreiben. Dadurch kann das Hirn, laut Buch, aus dem Panikmodus gepusht werden. Meine persönliche Geschichte mit den Sudokus hat die SuS zwar interessiert, aber irgendwie kam das Ganze nicht so in Fluss. Vielleicht lag es auch daran, dass ich das „tool“ nur in Form von zwei herauskopierten Buchseiten präsentierte. Eigentlich wollte ich noch einen zebrafarbigen Stift als Symbol für das „andere Sehen“ wählen (sind die Streifen oder das Zebra schwarz). Der blieb aber in der Hektik im anderen Zimmer und so versuchte ich es ohne den Stift. Letztlich erklärte ich den vier SuS nochmals anhand konkreter Aufgaben, wie sie mit dem Geodreieck Winkel messen und rechte Winkel konstruieren können. Ausserdem ging es darum, Dreiecke zu konstruieren. Exakt 15' vor Schluss fragte JA, dass wir jetzt mit dem (angekündigten) Spiel beginnen sollten.</p> <p>Spiel: Ich entschied mich für „Geistesblitz“, ein Spiel, bei dem es um die Wahrnehmung von Farben und Formen, das Ausschlussverfahren und die Reaktion geht. Ausser MC wollten alle SuS mitspielen und hatten die Regeln schnell begriffen. Das Spiel gewann schnell an Dynamik; JA und MA hatten den Dreh schnell raus. MB half es, dass wir kurz darüber sprachen, wie wir bei diesem Spiel vorgehen. Für mich interessant war, dass MA und JA doch sehr schnell reagieren konnten. Hat das ev etwas damit zu tun, dass die beiden Linkshänder/in sind...? Auf meine Frage, ob sie dieses Spiel allenfalls wieder einmal spielen wollten, antworteten alle (inkl. MC) mit ja. ☺</p>
Befindlichkeit LP	<p>Ich fühlte mich mit der Unsicherheit, was genau meine Rolle sein soll und darf an diesem Tag (Vikarin) unwohl. Die sonst schon anspruchsvolle Klasse, deren verschiedene Leistungsstärken weit auseinander liegen, braucht eine straffe Führung. Ich rutschte da wahrscheinlich etwas in die Überverantwortung – und hätte einfach mit der Gruppe rübergehen sollen. Dies wurde mir dann bewusst, als ich bereits Führungsverantwortung übernommen hatte... Als ich mit der Gruppe dann in unserem gewohnten Setting war, brauchte ich erst etwas Zeit, in die dialogische Haltung und gelassene Lerncoaching-Rolle zu wechseln. Auch vergass ich den Zebra-Stift und merkte, dass ich irgendwie noch nicht ganz den Tritt im neuen Jahr gefunden habe. Schade! Mir lag viel an diesem Input. Aber es war sicher nicht nur ich. Die neue Sitzplatzordnung im Klassenzimmer kommt einigen SuS einerseits zu Gute, da sie mit ihren Freund/innen zusammensitzen können. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es so zu viel Unruhe und Ablenkung kam und noch kommen wird. Das hat zumindest mich zu Beginn sehr irritiert (warum nur soll das so gut funktionieren??). Nach Rückfrage mit der KLP kam heraus, dass sie dies für das kürzeste Quintal den SuS versprochen hatte. Ich war froh, als der Vormittag um war. Ob ich da nächste Woche nochmals ansetzen will oder doch lieber mit dem nächsten Thema „Verantwortung“ weitermachen? Das könnte ich dann auch gleich mit der ganzen Klasse thematisieren.</p>
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA:</i> Sie wirkte entspannt auf mich und wohl mit sich. Sie gab an, während der Ferien in den Bergen bei der Familie ihrer Mutter gewesen zu sein. Sie war aufmerksam und interessierte sich sehr für meine Sudoku-Geschichte. Sie arbeitete selbständig am Matheplan und beanspruchte nur ein kurzes Lerncoaching. Sie bot sich dann sogar an, JA den rechten Winkel zu erklären. Das Spiel bereitete ihr Freude und sie genoss es, sich mit JA messen zu können. Sie wurde knapp hinter ihm zweite.</p> <p><i>MB:</i> Sie kam entspannt und mit einem Lächeln rüber. Sie bemühte sich, selbständig zu arbeiten. Bei einem Lerncoaching meinte sie, dass sie lieber mit besseren SuS zusammenarbeiten könne und dass ihr das mehr Sicherheit gebe. Als sie eine Aufgabe hätte streichen können, meinte sie, dass sie lieber alles bearbeiten möchte. Sie hatte zuhause auch schon die meisten Aufgaben im Mathe-Plan (über die Ferien...) gelöst. Es freute mich, dass sie da rob entspannt war, allerdings fragte ich mich, ob dies für ihr selbständiges Arbeiten nützlich</p>

	<p>ist. Beim Spiel fiel es ihr schwer, gegen die beiden anderen zu punkten.</p> <p>MC: Sie war gar nicht happy heute und klagte über Bauchschmerzen. Sie blieb lange auf dem WC, sodass ich kurz nachfragte, ob alles i.O. sei. Als ich sie dann auf dem Rückweg fragte (diskret, nicht hörbar für die anderen), ob sie ihre Tage hätte, schaute sie mich mit grossen Augen an und legte den Finger auf die Lippen. Ok... Interessanterweise meinte sie jedoch (Gefühlskarte), dass sie sich glücklich fühle und nichts ändern wolle. 2x lehnte sie mein Lerncoachingangebot ab. Kurz vor Spielbeginn (das Spiel lag bereits auf dem Tisch), fragte sie dann doch nochmals nach. Danach wollte sie lieber weiter arbeiten als mitspielen.</p> <p>JA: Er war sehr unruhig in der Klasse, obwohl (oder weil) er neben seinem Freund sitzt. Die beiden sind sich zur Zeit oft sehr nahe. Zuerst wollte er, dass sein Freund uns auch ins andere Zimmer begleitet („weil wir ein mega cooles Spiel gemacht haben“). JA kam dann aber gerne alleine mit den Mädchen rüber. Er hatte Mühe, ruhig zu sitzen und hörte auf dem Trampolin springend (sicher 8' aneinander...) zu. Auf meine Frage hin, was denn genau los sei, meinte er, dass er eben Hunger hätte. Nach der Pause ging es mit der Konzentration etwas besser. Allerdings hatte er vergessen, wie mit dem Geodreieck ein rechter Winkel gezeichnet werden kann. Zuerst begann ich es zu erklären, dann bot sich MA an, es ihm vorzuzeigen. Super! JA war im Spiel in seinem Element und gewann haushoch.</p>
<p>Fokus der Rückmeldung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meinen Eindruck verbalisieren und mit einem Fakt (neue Sitzordnung, Sitzplatz) in Beziehung bringen (Wechselwirkungen). • Meine Beobachtungen positiv zum Ausdruck bringen (mir ist aufgefallen, was mich beeindruckt hat, ...) bzw. meine Beobachtungen neutral wiedergeben. • Eine schriftliche Antwort der einzelnen SuS einfordern, im Sinne des Dialogs (so sehe ich das, das ist mir aufgefallen – wie siehst du das, was wäre dein Rat, was denkst du darüber? Was hilft dir?). • Meine positive Erwartungshaltung bezüglich der Antwort zu Ausdruck bringen, inklusive einem Smiley, damit nicht der Eindruck, es gäbe ein „Richtig/Falsch“ entstehen könnte. • „Verantwortung für das eigene (selbständige) Lernen übernehmen können“ als Ziel des Matheplans hinsichtlich des anstehenden Übertritts in die OST. • Ein PS mit kurzem Kommentar zum Spiel und wie ich die SuS dabei erlebte.

<p>5. DL 9+10</p>	<p>Titel der Lektion: „Meine Wahl – meine Verantwortung“</p>	
<p>KW 3</p>	<p>Überfachlicher Input:</p>	<p>Ich entscheide mich für mich, wie und mit wem ich arbeiten will</p>
<p>15.1.2019</p>	<p>Thema M-Plan:</p>	<p>Formen und Winkel</p>
<p>Ablauf WT-Bilder</p>		

Lernen und Emotionen Inhaltsverzeichnis		<u>Lektion</u> <u>Datum und Thema</u> <u>Seite</u>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Lektion</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Datum und Thema</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Seite</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>27.11.2018 “Kick-off Gruppenprojekt” Grundgefühle..... Lernstrategie.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4.12.2018 “Flow”..... Gefühle beeinflussen..... <i>mit Spiel “Hol’s der Geier” (Energie und Fokus)</i></td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>18.12.2018 “Harmonisierung”..... Was hilf mir” – Sammlung Post-its)..... Jin Shin Jyutsu (Harmonisierung).....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>8.1.2019 “Ideen wecken, Panik schicken”..... Text Handwechsel – Seitenwechsel..... <i>mit Spiel “Geistesblitz” (Konzentration)</i></td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Lektion</u>	<u>Datum und Thema</u>	<u>Seite</u>	1	27.11.2018 “Kick-off Gruppenprojekt” Grundgefühle..... Lernstrategie.....	2	4.12.2018 “Flow” Gefühle beeinflussen..... <i>mit Spiel “Hol’s der Geier” (Energie und Fokus)</i>	3	18.12.2018 “Harmonisierung” Was hilf mir” – Sammlung Post-its)..... Jin Shin Jyutsu (Harmonisierung).....	4	8.1.2019 “Ideen wecken, Panik schicken” Text Handwechsel – Seitenwechsel..... <i>mit Spiel “Geistesblitz” (Konzentration)</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>15.1.2019 “Meine Wahl, meine Verantwortung”.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>22.1.2019 “Anwendung im Alltag”.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>29.1.2019 “Mit Fokus vorbereiten”.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>5.2.2019 “Das verstehe ich so”.....</td> <td style="text-align: right;">.....</td> </tr> </tbody> </table>	5	15.1.2019 “Meine Wahl, meine Verantwortung”	6	22.1.2019 “Anwendung im Alltag”	7	29.1.2019 “Mit Fokus vorbereiten”	8	5.2.2019 “Das verstehe ich so”
<u>Lektion</u>	<u>Datum und Thema</u>	<u>Seite</u>																										
1	27.11.2018 “Kick-off Gruppenprojekt” Grundgefühle..... Lernstrategie.....																										
2	4.12.2018 “Flow” Gefühle beeinflussen..... <i>mit Spiel “Hol’s der Geier” (Energie und Fokus)</i>																										
3	18.12.2018 “Harmonisierung” Was hilf mir” – Sammlung Post-its)..... Jin Shin Jyutsu (Harmonisierung).....																										
4	8.1.2019 “Ideen wecken, Panik schicken” Text Handwechsel – Seitenwechsel..... <i>mit Spiel “Geistesblitz” (Konzentration)</i>																										
5	15.1.2019 “Meine Wahl, meine Verantwortung”																										
6	22.1.2019 “Anwendung im Alltag”																										
7	29.1.2019 “Mit Fokus vorbereiten”																										
8	5.2.2019 “Das verstehe ich so”																										
Was hat stattgefunden?	<p>Die erste Viertelstunde blieben wir noch in der Klasse, das der Vikar noch Infos hatte und schauen wollte, wo die Klasse mit „seinem“ Geometriestoff steht. In der Projektgruppe unterhielten wir uns zuerst über das Thema „Verantwortung“. Die SuS formulierten ihre Rückmeldung und nutzten dazu die Scaffolding-Sätze von der WT. Der Link zu „Meine Wahl – meine Verantwortung“ war: „Um eine gute Wahl für das eigene Handeln zu treffen, sollte klar sein, zwischen welchen Möglichkeiten oder Optionen ich wählen kann. Dafür hilft mir ein Überblick. Auch ein Inhaltsverzeichnis kann eine Art Überblick, eine Zusammenfassung oder eine Erinnerung („Spick“) sein.“ Die SuS klebten die vorbereitete Beilage ein, gingen ihre Tagebücher nochmals durch, ergänzten ihre eigenen Seitenzahlen und hielten ihre persönlichen Tipps oder Erkenntnisse an sich selber auf einem Kärtchen fest. Diese werden laminiert und sollen ihnen, z.B. deponiert im Etui, als Erinnerung dienen.</p> <p>Heute wurde bekannt, dass es keine Geometrie-Prüfung geben wird. Die erste Reaktion einiger SuS war dann „ok, dann lassen Sie uns einfach spielen“. Mit Hinblick auf das Thema widmeten wir uns doch nochmals produktiv den Dreiecken und Winkeln.</p> <p>Spiel: Das neue Spiel „Cortex“ machte allen Spass, vor allem auch die taktilen Karten. Es funktioniert wie die beiden anderen Spiele als Energizer, Regulator und Motivator.</p>																											
Befindlichkeit LP	<p>Ich war heute ziemlich angespannt wegen der Abgabe des Dossiers für den Unterrichtsbesuch von nächster Woche. Die Herausforderung für mich lag/liegt dabei beim Thema „Voraussetzungen“. Zum einen sind diese der SuS sehr unterschiedlich und mit einer grossen Spannweite. Zum anderen ist die Aufgabenteilung unter den LPs und innerhalb des Stundenplans zur Zeit so, dass nicht alle LPs am gleichen Mathestoff arbeiten (FL und ich er-/arbeiten die Geometriekapitel während die KLP noch/bereits an einem mathematischen Kapitel arbeitet). Meine IF-Stunden sind nur an dem Tag, an dem der FL arbeitet. Die SuS arbeiten je nach Interesse, Verständnis und Arbeitshaltung an zwei bis drei Matheplänen. Für KLP und FL mag dies planungstechnisch praktisch sein. Für die Klasse (insbesondere IF-SuS) und mich mit einem IF-Konzept, das nur über eine bescheidene Anzahl IF-Stunden verfügt, ist dies alles andere als ideal sondern anstrengend und frustrierend. Darunter leidet auch die Zusammenarbeit. Das hat mich heute grade nochmals doppelt geärgert, als ich die Ausgangslage und Voraussetzungen für das Dossier formulierte. Umso mehr freute es mich, dass sich die vier SuS mit Freude und Motivation in unser separatives Setting begaben („Sie, was machen wir heute mit Ihnen?“, „Sie, können Sie mir heute dann noch bei einer Aufgabe helfen. Ich verstehe es immer viel besser, wenn Sie es mir erklären.“). Dies zu hören und zu erleben ermöglichte sicher, dass ich in der heutigen Lektions-</p>																											

	<p>einheit trotz allem eine positive Einstellung ausstrahlen konnte.</p> <p>Was mir auch sehr gefallen und mich bestätigt hat, ist, dass die vier SuS sehr gut auf den schriftlichen Kurzdialog reagierten. Bei der Rückmeldung drückte ich konkret meine Erwartung aus, von ihnen eine schriftliche Antwort in Form von ca. 3 Sätzen zu erhalten. Gekoppelt an das Thema „Verantwortung“ mit Hinblick auf die Oberstufe (und die anstehenden Elternübertrittsgespräche) schien das Interesse der SuS an einer substanziellen Rückmeldung ernsthafter. Und die Scaffolding-Sätze sind wirklich sehr unterstützend!</p> <p>Das neue Spiel „Cortex“ bereitete vor allem JA und MA wieder grossen Spass, aber auch MB und sogar MC blieben bis am Schluss engagiert, hatten aber nur bei den Karten eine Chance, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit weniger entscheidend war. Ich erlebe mich selber nur in einigen Bereichen wirklich schnell. Spannend. Ich muss dem nochmals nachgehen, worum es sich bei diesen Cortex-Kategorien auch wissenschaftlich geht. Allerdings kommentierte MC das Spiel letztlich negativ. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist doch zu bestimmend und weniger das schnelle Sehen, Denken, Rechnen.... Von dem her doch nicht so ideal..</p> <p>Was mich am Nachmittag noch sehr gefreut hat: Die KLP teilte mir die Noten des Tests mit, den sie letzte Woche durchgeführt hatte (Thema Multiplizieren/Dividieren). Drei der vier SuS hatten alle Noten, die mindestens eine halbe Note über ihren vergangenen Noten liegen. Ausser JA, der hatte eine Aufgabenserie falsch verstanden (falsche Mathematisierung aber die richtig gerechnet). Schade!</p>
<p>Wie erlebt LP die SuS</p>	<p><i>MA:</i> Sie kam heute sogar mit einem Lächeln im Gesicht rein und strahlte eine erstaunlich nahbare Selbständigkeit aus. Sie dachte mit, machte Vorschläge, bot sich sogar an, MB eine Aufgabe zu erklären (da schaute sogar MC zu, die in letzter Zeit MA gegenüber sehr unmutig war). Aufgrund ihrer Antworten und ihrem Spick ist ersichtlich, wie sie ganz klar versucht, auch über ihre natürlichen Kompetenzen (Jensen 2014) und Bedürfnisse Sicherheit zu gewinnen und sich zu beruhigen (atmen, entspannen/Augen schliessen, etwas essen oder trinken, Füsse auf den Boden stellen). Als ich sie am Nachmittag auf ihre gute Testnote ansprach und ihr gratulierte, schien sie dann aber bereits wieder etwas negativer zu sein („ich dachte, ich wäre noch besser“). Schade. Im Spiel konnte sie sich sehr gut konzentrieren und stellte für JA eine echte Konkurrenz dar. Es scheint, MA hat ziemlich Boden (und gesündere Beziehungen innerhalb der Mädchencliquen) zurückgewinnen können und fühlt sich in der Klasse nicht mehr als Opfer. Das fühlt sich auch für die anderen und mich gut an!</p> <p><i>MB:</i> Sie wäre heute zuerst gerne bei den anderen Mädchen geblieben („Sie, darf ich heute hier bleiben? Ich kann sehr gut mit meinen beiden Banknachbarinnen arbeiten“). Aber dann fragte sie nach dem heutigen Spiel. Ich zeigte es ihr und „lockte“ sie damit wahrscheinlich etwas, sodass sie motiviert rüberkam. Es zeigte sich erneut, dass sie die meisten Aufgaben bereits gelöst hatte. Allerdings war sie nicht in der Lage, ihre Rechenwege, Überlegungen und Konstruktionen zu erklären. Als ich sie ermunterte, eine zusätzliche Aufgabe anzugehen, zeigte sich, dass sie stark verunsichert ist, selbständig einen Bearbeitungsweg einzuschlagen. Im Lerncoaching hielt ich mich an die Lernstrategie „Was ist dein Auftrag und wie gehst du vor?“ und musste stark motivieren (in kleinen Schritten vorgehen, „Belohnung“ in Form des neuen Spieles erwähnen). MB scheint grosse Mühe zu haben, wirklich das zu machen, was von ihr verlangt wird. Ich frage mich auch, ob sie wirklich alles richtig versteht, wenn sie eine schriftliche Aufgabe vor sich hat. MB erscheint in der Einzelarbeit schnell stark verunsichert. Diese Verunsicherung blockiert sie und sie findet fast keinen Weg aus dieser Blockierung heraus. Sie versucht dann, sich zu beruhigen, damit sie weiterarbeiten kann. Das ist an sich gut. Es fällt jedoch auf, dass aus dieser Beruhigung oft eine Art Verträumtheit entsteht. MB scheint dann in Gedanken ganz wo anders zu sein, malt etwas herum oder beobachtet ihre Kolleg/innen ohne selber aktiv oder produktiv zu werden. Sie lässt sich die Aufgaben lieber nochmals von einer LP oder einer Mitschülerin (MA) erklären. Diese Strategie kann schnell ins Abseits führen. Achtung!</p> <p><i>MC:</i> Sie erschien mir heute ruhig und etwas bedrückt, aber gewillt zu arbeiten. Nach einer</p>

	<p>kurzen Erkundigung meinte sie, dass sie halt wieder Bauchschmerzen hätte. Sie ging auch 2x während der Lektion aufs Klo. Allerdings arbeitete sie mit, etwas wenig selbständig aber mit Lerncoaching war sie erstaunlich interessiert dabei. Sie nahm sogar bei einer kurzen Erklärungsrunde von MA teil! In ihren Antworten und im Spick brauchte sie dreimal den Ausdruck „fröhlich“. Sie fühle sich komisch und wolle/müsse fröhlich sein, damit sie lernen könne. Was auffiel war, dass MC sich weniger ablenken liess und vermehrt bei sich ist, mit Fokus auf dem was für sie ansteht und weniger im Aussen. Das muss ich unbedingt bestärken! Sie war erstaunlich interessiert, am Spiel mitzumachen (hat das mit meinem ausgedrückten Bedauern in meiner Rückmeldung zu tun, dass sie letztes Mal nicht mitgespielt hat?). Sie war dann mit ihrer Aufmerksamkeit beim Spiel dabei, allerdings wollte sie nur zuschauen und nicht um die Karten spielen. Sie erkundigte sich aber immer wieder nach der Lösung, wollte aber betont nicht aktiv(er) mitmachen und so um den Gewinn spielen. „Ich habe da ja eh keine Chance, die anderen sind viel zu schnell!“.</p> <p>JA: Er kam heute schon ziemlich gestresst rein und wollte gleich aufs Trampolin. Das konzentrierte Arbeiten fiel ihm heute schwer. In seinen Antworten kam deutlich hervor, dass er sich und sein Verhalten verteidigen wollte und sich von den LPs ungerecht behandelt fühlt. In seiner Selbsteinschätzung erwähnt er sogar seine Stimmungsschwankungen. Das Lerncoaching schätzte er sehr; es verhalf ihm zu mehr Fokus. Mit gezielten Fragen liess er sich lenken, was es ihm ermöglichte, sich besser zu konzentrieren. Sobald ich mich mit jemand anderem unterhielt, legte er den Griffel weg, suchte nach Ablenkung oder nutzte das Trampolin. Ich erkundigte mich folglich kurz, wie es ihm denn überhaupt so ginge, auch zuhause. Er mache einen sehr nervösen Eindruck auf mich. O-Ton: „Sie, alle sind nicht happy mit mir. Meine Mutter stresst mich schon die ganze Zeit, niemand lässt mich in Ruhe. Die Kollegen sagen, ich habe ADHS, die spinnen aber, geht es noch. Ich weiss auch nicht, es ist einfach überhaupt nicht cool in der Schule und zuhause noch weniger. Jetzt sitze ich neben meinem Freund und da bin ich halt abgelenkt. Ich freue mich eben, Mann. Die Spiele sind das einzige, das ich gerne mache.“ Ich bat ihn, das doch aufzuschreiben. Danach machten wir das Spiel. Er räumte auch dieses Mal wieder ab und gewann haushoch. Nur MA war noch echte Konkurrenz für ihn, was ihn letztlich dabei blieben liess.</p>
<p>Fokus der Rückmeldung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konkret wiederholen, festhalten, paraphrasieren, was die SuS schriftlich (oder auch z.T. mdl.) mitteilten und dies im positiven Sinne bestärken (Reframing). • Meine Beobachtungen präzisieren und positiv (neu) bewerten (das habe ich von dir gesehen, was mir aus diesem Grund gefallen hat) • Erfragen, ob und wie diese positive, (mich) unterstützende Verhaltensweise auch anderen SuS angeboten werden kann (Beteiligung, Beitrag anbieten, Mittragen, wertvoll sein für andere Mit-SuS). Dafür eine schriftliche Einschätzung der einzelnen SuS einfordern, im Sinne des Dialogs (Könntest du dir vorstellen, selber...). • Meine positive Erwartungshaltung bezüglich der Antwort zu Ausdruck bringen

6. DL 11+12	Titel der Lektion: „Anwendung im Alltag“
KW 3	Überfachlicher Input: Was brauche ich, was hilft mir bei meinem Lernen? Kann ich auch anderen helfen und wie?
22.1.2019	Thema M-Plan: Flächen berechnen
Ablauf WT-Bilder	
Was hat stattgefunden?	<p>Heute fand der 2. Unterrichtsbesuch durch die Mentorin der HfH statt. Im ersten Teil arbeiteten wir integrativ an einem anwendungsorientierten Auftrag zum Thema „Zimmerwände streichen“. Der praktische Charakter der Aufgabe fand bei allen SuS Anklang. Die Aufgaben waren zwar differenziert angedacht (1-3-Punkt-Aufgaben), allerdings auf einem für die leistungsschwächeren M-SuS noch etwas sehr anspruchsvoll. In Partnerarbeit gelang aber allen ein Zugang zu „ihren“ Zimmerwänden. Während der individuellen Unterstützung wendete ich bei allen SuS mit Fragen das Vorgehen der Lernstrategie „Was ist dein Auftrag, wie gehst du vor?“ an. Die 4 SuS der Projektgruppe hatten ihre laminierten Spicks vor sich und reagierten gewohnt und effizient auf die Unterstützung. Allerdings wurde mir und dem FL bewusst, dass bei ca. der Hälfte der Klasse noch keine tiefere Vorstellung von der Grösse eines Quadratcentimeters (sowie mm², cm², m²). Auch waren (trotz Hilfestellung an der WT und Beteuerung der KLP) der Unterschied und die Handhabung von Fläche und Umfang nicht klar. Ich hätte darum einen enaktiven Zugang für alle anbieten sollen.</p> <p>MA fehlte heute, wodurch die Projektgruppe nur 3 SuS zählte. MA hatte am Tag zuvor im Turnunterricht einen heftigen Zusammenstoss mit einem Mitschüler und blieb wegen Verdachts auf Hirnerschütterung zu Hause. Etwas irritierend war, dass zu Beginn im separativen Setting MC herablassend und verurteilend über MA herzog und meinte, das sei nur Simulation. Ich ging kurz darauf ein und erwiderte nur, dass ich von der KLP vernommen hätte, dass es auch in ihrem Interesse war, dass MA heute unter Beobachtung zu Hause blieb. Danach widmete ich mich den dreien einzeln, da sie unterschiedliche Voraussetzungen zum Thema „Flächen und Umfang von Rechtecken berechnen“ mitbrachten (MB: wollte gar nicht rechnen, nur basteln und Pläne anmalen; MC: hatte keine Lust und fand Entschuldigungen wie Stifte holen, Klo gehen, geheimnisvolles Tun, etc.; JA: der den Unterschied zwischen Umfang und Fläche nicht sah). Mit allen erarbeitete ich nach dieser Erkenntnis die Grundlagen von Längeneinheiten und Flächeneinheiten kurz am Modell (1cm -> 1cm² -> 100mm²). Die drei SuS blieben aber immer anständig und es wurde nicht unangenehm, denn sie versuchten sich trotz allem zu bemühen, etwas zu Papier zu bringen...</p> <p>Spiel: Die SuS wählten „Hol's der Geier“ und luden auch die Mentorin ein mitzuspielen. Allen machte das Spiel erneut Spass. Es erfüllte auch heute seinen Zweck der Regulation und Motivation.</p>
Befindlichkeit LP	<p>Natürlich bin ich erschöpft und etwas frustriert, da ich doch von anderen Voraussetzungen ausgegangen bin. Allerdings hat auch vieles gut funktioniert und ich darf ganz zufrieden sein mit mir und dem Unterrichtsbesuch. Ich fand mich auch trotz der kritischen Analysen von den SuS unterstützt, das heisst, dass ich in guter Beziehung mit ihnen bin, ein Vertrauen da ist und ich auch mit Goodwill rechnen kann. Was mir auch jetzt hilft, ist die Überzeugung und das Dafürestehen, dass nicht die SuS Schuld sind, wenn etwas in einer</p>

	<p>Stunde nicht gemäss Vorbereitung klappt, dass es ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist und wir LP Verantwortung übernehmen müssen. Die Rückmeldung der Mentorin zur Klasse, wie sie sie erlebt hat und ihre Anerkennung, dass wir LP mit wirklich zu wenigen Ressourcen eine sehr herausfordernde Klasse begleiten müssen – beides tut mir gut und bestärkt mich in meinem weiteren Vorgehen.</p>
<p>Wie erlebt LP die SuS</p>	<p><i>MA:</i> Sie hat heute gefehlt wegen des Unfalls gestern im Sportunterricht.</p> <p><i>MB:</i> Sie war heute etwas verträumt und mochte überhaupt nicht rechnen. Sie wollte lieber basteln und malen. Sie schrieb, dass sie nervös wegen des Französischtests nervös sei. Ihre Nervosität ist schlecht sichtbar – sie ist dann eher ganz für sich, malt oder kritzelt etwas oder macht einfach nichts. Nach ein zwei Blicken meinerseits begann sie dann endlich zu sagen, dass sie fast nichts versteht und nicht weiss, wie sie sich an die Mathe-Plan-Aufgaben machen könnte. Sie war dankbar, als ich allen dreien nochmals Grundlagenwissen vermittelte.</p> <p><i>MC:</i> Sie war heute irgendwie durch den Wind, tat geheimnisvoll und schien sich „speziell“ zu fühlen. Nachdem sie zurück ins Klassenzimmer ging, um einer „Freundin“ etwas zu bringen, sprach sie im Anschluss schlecht über MA. Das irritierte mich und zeigte wieder etwas über die Spannungen und sozialen Dynamiken bei den Mädchen auf. Gleichzeitig erlebte ich MC abhängig von einer der Meinungsmacherinnen und wie sie nicht weiss, wie sie mit diesen Forderungen umgehen soll. Das sorgfältige Erklären scheint ihr geholfen zu haben, sich wohler zu fühlen, auch gemäss ihrer Selbsteinschätzung (5).</p> <p><i>JA:</i> Er war der einzige, der wirklich rechnen wollte und am wenigsten Vorwissen abrufen konnte. Ich erlebte ihn noch selten so gewillt zu lernen und so blockiert zu verstehen. Das nahm ihm viel von seiner überschüssigen Energie und es war ganz angenehm, mit ihm so zu arbeiten – auch wenn ich in dieser Situation (Mentorin) viel Geduld brauchte, um seine Blockade auszuhalten und selber nicht von Aktivismus ergriffen zu werden. Es war dann seine Idee, auch die Mentorin zum Spiel einzuladen. Auch erklärte er die Spielregeln und war Spielleiter. Das war für ihn stimmig und er verliess das Zimmer mit einem Lächeln und erhobenem Kopf.</p>
<p>Fokus der Rückmeldung</p>	<p>Nach dieser Einheit fand die Besprechung des 2. Unterrichtsbesuches statt. Unter anderem besprachen wir hinsichtlich künftiger Settings vor allem mit den leistungsschwächsten SuS in dieser Klasse die Chance von Preteaching-Sessions.</p> <p>Wahrscheinlich auch dadurch beeinflusst und mit der Gesinnung „nach vorn zu schauen“, entschied ich mich für dieses Mal nicht für eine Rückmeldung sondern eine Vorankündigung im Sinne der Vorbereitung für den Test: Mit Fokus vorbereiten – eine Weisheit aus der Arbeit mit Fluchttieren.</p> <p>Mit meiner Vorlage (Anekdote, „<i>ich</i>“) und der verallgemeinerten Formel („<i>wir</i>“, alle, man), dass der Fokus als der äussere und innere Blick in die gewünschte Richtung verstanden werden kann, erfragte ich bei den SuS („<i>du</i>“):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihre gewünschte Richtung, ihr Ziel in nächster Zukunft • Worauf folglich ihr persönlicher Fokus gerichtet sein sollte. <p>„Du bist dein/e eigene/r Reiter/in und bestimmst, wo es lang geht.“ (Eigenverantwortung, Ermunterung, Bestärkung)</p>

7. DL 13+14	Titel der Lektion: „Mit Fokus vorbereiten“
KW 4	Überfachlicher Input: Meine äussere lenkt meine innere Aufmerksamkeit – und umgekehrt Was brauche ich, was hilft mir bei meinem Lernen und Arbeiten? Was merke ich mir fachlich, damit ich die Aufgaben lösen kann?
29.1.2019	Thema M-Plan: Volumen
Ablauf WT-Bilder	
Was hat stattgefunden?	<p>Wir begannen mit dem „Rückblick“ der eigentlich ein Vorblick und die Einleitung zum „Spick als Fokusstütze“ war. Ich rechnete erst mit „blöden“ Kommentaren, aber die SuS lasen die Beilage aufmerksam durch und kamen auch gleich ins Schreiben. Danach forderte ich deutlich die einzelnen Schritte im Ablauf ein und verband sie mit dem Thema Fokus („Schau das an, womit du dich beschäftigen sollst/willst.“ „Präge dir die wichtigsten Informationen als Bild oder/und mit einer Eselsbrücke ein“, „Notiere dir das wichtigste in Kürze (Formel, Umrechnungsfaktor) auf einer Karte und nutze die Kraft einer Zeichnung/von Farben“).</p> <p>Neu hingen an der WT die Smileys der „diskreten Emotionen“ (Götz 2017). Ich erhoffte mir dadurch eine etwas differenziertere momentane Gefühlslage. Im Gespräch erlebte ich dies wie erhofft, auf den Zetteln standen dann nicht gross andere Ausdrücke. Aber die Bilder bewirkten bei den einzelnen SuS etwas. Sie imitierten bewusst und unbewusst einzelne emotionale Ausdrücke, sahen sich teilweise auch an, was belustigend wirkte, aber nicht blödelnd. Es tat der lernförderlichen Atmosphäre keinen Abbruch. Interessant!</p> <p>„Was denkst du, wie viele Einheitswürfelchen brauchst du, um einen Würfel mit der Kantenlänge 3 zu bauen?“ Spontane Antworten waren 2 x 9, 12, 18. Dann machten wir ein Wettrennen: wer hat zuerst den Würfel gebaut und kann mir die Anzahl Einheitswürfelchen sagen. Sie bauten sehr gerne - und die Aha-Momente äusserten sie mit ihrer Mimik und ihren Ausrufen. Es dauerte gerade bei JA länger als bei den Ms, bis er akzeptieren konnte, dass es wirklich 27 Einheitswürfelchen waren. Danach schrieben sie von der WT die Spickzettel ab und lösten die Testvorbereitung. Es fanen Einzelcoachings statt („zeige mir“, „ich schaue, wie du...“). Jene, die als erste fertig waren, beschäftigten sich teilweise noch weiter mit den Würfeln, Trampolin oder Bauernhaus (MB).</p> <p>Spiel: Die SuS wählten den Geistesblitz. Die Ms wollten JA schlagen, aber er zog an uns vorbei und freute sich. Das Spiel verfehlte auch dieses Mal seine Wirkung nicht.</p>

Befindlichkeit LP	<p>Mir war wichtig, dass die SuS die Verbindung vom Lernziel zu den Testbedingungen erkannten und so motiviert waren, die nötigen Formeln verstehen und anwenden zu wollen und zu können. Nach der Erfahrung vom letzten Mal wählte ich bewusst den enaktiven Zugang mit den Einheitsklötzchen und siehe da, das funktionierte bei allen vieren sehr gut! Es tat sehr gut zu sehen, dass alle sofort ins (Nach-)Bauen eines Würfels mit Kantenlänge 3 mit Einheitswürfeln kamen. Die Aha-Ausrufe taten schon sehr gut. Auch die Tipps an der WT mit der Herleitung und Eselsbrücke Fläche = „2-dimensional“ -> hoch 2 und Volumen = „3-dimensional“ -> hoch 3 ermöglichten, dass die enaktive Erfahrung über die Ikonen zur Symbolik ein EIS-Konzept-Vorgang aus dem Bilderbuch war. Gut, dass ich den Spickzettel abschreiben liess. Eigentlich gab es ein paar Flow-Momente für mich in dieser Lektion!</p>
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA:</i> Ihr ging es nach dem Umfall von vergangener Woche wieder sehr gut. Sie freute sich (zaghaft), noch die letzten zwei Mal in der Projektgruppe dabei zu sein. Die Art von Er-/Arbeiten gefällt ihr offensichtlich. Über das Erbauen fand sie sehr schnell den Zugang zu der weiteren Dimension und löste die Aufgaben selbständig. Gerade auch in Bezug auf MC schien MA „abgeklärter“ und strahlte eine gewisse Routine im selbständigen Arbeitsverhalten aus. Ihre Perspektive/ihr Fokus waren klar: motivierter sein und mehr üben. Und das war auch ganz deutlich beobachtbar. Bravo, MA!</p> <p><i>MB:</i> Sie hatte zwar alle obligatorischen Aufgaben im Buch und auf den Blättern gelöst, schien aber selbständig nicht in der Lage zu sein, diese Aufgaben zu überprüfen. Aufgrund ihrer Antworten war auch ihr bald klar, dass sie die Grundkenntnisse noch nicht sattelfest erworben hat und anwenden kann. Auch ihr half das Erbauen, um dann den Spick abzuschreiben (und ihn auch zu verstehen). Da sie alle Aufgaben bereits gelöst hatte, war MB die erste, welche eine Beschäftigung aussuchen konnte. Sie fragte, ob sie mit dem Puppenhaus-Bauernhof aus der Logopädie spielen dürfe, ihn neu einrichten können. Sie notierte sich bei Richtung und Fokus unter anderem, dass sie selbstbewusster sein und nicht gleich zu weinen beginnen sollte, wenn sie etwas nicht versteht. Ich sehe das auch so, dass sie zu dem steht, was ihr Spass macht, Freude bereitet und guttut – auch wenn das auf den ersten Blick etwas altersfremd anmutet, fühlt sie sich endlich wohler in ihrem noch kindlicheren Bedürfnis nach Puppen, Spielen, Individualität, Formfreiheit, etc. Bravo, MB!</p> <p><i>MC:</i> Sie kam wütend rein, wollte aber nicht sagen, was los war. Interessanterweise konnte sie sich sehr gut auf die einzelnen Schritte einlassen. Die Einheit wirkte auch sehr normalisierend auf sie. Sie bedankte sich sogar nach der Stunde explizit, dass ich ihr das jetzt wirklich sehr gut und in kurzer Zeit habe erklären können. Ihr Richtungs-/Fokusziel ist ganz klar, dass sie mehr lernen und sich besser konzentrieren möchte. Etwas schien in kurzer Zeit passiert zu sein. Etwas rückblickend kann man sagen, dass sie in diesen Tagen versucht hatte, sich mehr an den leistungsstärkeren Mitschülerinnen zu orientieren, nämlich an den Mädchen, die in die Sek A kommen werden. Seither ist sie zumindest von den fachlichen Leistungen her stabiler im genügend bis guten Bereich. Bravo, MC!</p> <p><i>JA:</i> Er freute sich auf das separative Setting, vor allem als der die Einheitswürfel sah. Es dauerte bei ihm am längsten, bis er wirklich erkannt hat, welche Dimensionen ein dreidimensionaler Körper ausmachen und was dies rechnerisch bedeutet. Es hat mich gefreut, dass er solange drangeblieben war, bis er es verstanden hatte. Heute ging er nicht ein einziges Mal aufs Trampolin! Seine Perspektive/Fokus sind auf die Schule gerichtet und er möchte mehr für die Schule machen, mehr üben. In seinem Wohlbefinden hat er sich innerhalb der Einheit gesteigert. Was er heute gelernt hat, beschreibt er so: „Heute habe ich gelernt, was ich mit meinem Potenzial kann.“ So habe ich JA noch selten erlebt. Bravo, JA!</p>
Fokus der Rückmeldung	<p>Dieses Mal unterhielten wir uns im Anschluss noch als Gruppe, da die Klasse noch mit einem sozialen Thema beschäftigt war. So erhielt ich von den SuS die Rückmeldung.... Sie wollten weiterhin so in der Projektgruppe arbeiten, mit coolen Spielen, mit Trampolin, mit Klötzchen, mit Gesprächen, mit Erklärungen, die sie verstehen, mit einem Überblick über den Stoff, mit mehr Ruhe und mehr „chilliger Energie“. „Bei Ihnen waren wir fast immer im Flow“, meinte JA. Die kommende Einheit wird die letzte sein, ich hoffe, dass sie auch so gut wird, wie diese! Ich muss mir überlegen, wie ich die Lektionsreihe genau abschliesse.</p>

8. DL 15+16	Titel der Lektion: „Ich verstehe das so und erkläre es anderen“
KW 5	Überfachlicher Input: Verstehen, wiedergeben, erklären – Kopfkino einschalten
5.2.2019	Thema M-Plan: Textaufgaben
Ablauf WT-Bilder	
Was hat stattgefunden?	<p>Heute war der letzte Tag des FL/Vikars. Obwohl die Klasse nicht immer nur happy war mit ihm, haben sie ihm ein tolles Abschiedsgeschenk gemacht (Pappemaché-Fussball seines italienischen Lieblingsvereins mit einem Geschichtenbuch, das sie selber geschrieben hatten). Vor den Ferien war die Stimmung sowieso weniger konzentriert, aber in einem guten, positiven Sinne. Ich wurde noch eingespannt für die Übergabe, weshalb sich unser Programm etwas verzögerte. Da es unsere letzte Lektionseinheit war, hatte ich etwas zum „Abschied“ mit der Gruppe vorbereitet. Ich formulierte meinen Dank an die einzelnen SuS handschriftlich in ihre Lernjournale und betonte, dass ich bei allen vier Fortschritte im Fach Mathematik aber auch bei je einem ihrer individuellen Themen feststellen konnte (MA gefühlsmässige Stabilität, MB Selbstvertrauen, MC mit wechselnder Gefühlslage umgehen, JA strategisches Vorgehen, auch im Verhalten).</p> <p>Zum Einstieg sprachen wir über den Ausdruck „Kopfkino“ und was dies im Zusammenhang mit Textaufgaben bedeutet. Am Beispiel einer Aufgabe liessen wir den Film im Kopf laufen und überlegten, welche Informationen für die Fragestellung relevant waren. Dies war vor allem für JA und MB eine grössere Herausforderung. Sie benötigten für das Verständnis und die Bearbeitung einer weiteren Textaufgabe noch grosse Unterstützung in Form von Zielfragenstellen und Darstellungsoptionen. Dazu trugen wir mit allen Techniken der Skizzierung zusammen, die sich je nach Aufgabenstellung anbieten (Zeitstrahl, Bewegungskarte/Plan, Höhe, Häuschenfelder, abstrakte Stellvertreter wie Kreise, Halbkreise, Rechtecke, etc.).</p> <p>Als Dankeschön für die Teilnahme der SuS an dieser Lektionsreihe schenkte ich ihnen einen Druckminenbleistift in Leuchtfarben. Ich leitete es mit einem Rätsel ein (etwas in Schwarz, das ich immer dabei habe und euch helfen soll, eure eigene Ideen als Erleuchtungen zu notieren). Die persönliche Note und Praktikabilität des Geschenkes schien die SuS ehrlich zu freuen. Von mir, für dich, für euch, für uns. Es gab so ein Gruppengefühl zum Abschluss, was die vier SuS auch verbalisierten (wir mit den Leuchtbleistiften). Sie bedankten sich herzlich bei mir – und ich mich bei ihnen.</p> <p>Spiel: JA und MB wollten unbedingt „Hol’s der Geier“ spielen. MB notierte sich ja bereits früher einmal das Spiel und meinte, sie wolle sich dieses für zuhause wünschen. Alle vier SuS und ich spielten zwei Partien und hatten grossen Spass. Die Aufmerksamkeit aller vier war gross. Während JA und MA strategischer spielten, schienen MC und vor allem MB das ganze auf Zufall (Schicksal) zu spielen. MA gewann das Spiel.</p>
Befindlichkeit LP	<p>Mir geht es gut. Ich bin zufrieden mit dieser letzten Lektionseinheit. Mein subjektiver Eindruck, dass die SuS von dieser Lektionsreihe in der einen oder anderen Form profitieren konnten, bestätigten sie mir bei der Verabschiedung.</p> <p>Nach dem Austausch mit der KLP, welche zur Zeit die Übertrittsgespräche für die OST führt, freute ich mich ganz besonders, dass sie aufgrund der Performanz der vier Fokus-SuS gedenkt, sie alle der Sek A zuzuteilen. Sie bemerkte dabei eine positive Entwicklung</p>

	und Verbesserung in der Arbeitshaltung und dem Willen, sich auf Aufgaben einzulassen, Schön!
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA:</i> Sie war heute in sehr guter Verfassung. Sie hatte zu Beginn die Aufgabe, den Pappemaché-Ball dem FL zu überreichen. Die Klasse hatte sie im Klassenrat dazu bestimmt, was sie sichtlich mit Stolz und Anerkennung in Verbindung brachte. Sie arbeitete selbständig, machte gut mit beim Kopfkino und liess sich nicht gross von JA und seinen Spässchen ablenken. Sie konnte sowohl MB als auch MC gut unterstützen und erlebte die Lektion mit viel Zuspruch. Beim Spiel wollte sie abwechselnd mit JA die Ansagen machen und Verantwortung übernehmen. Den Stift nahm sie mit leuchtenden Augen und einem feinen Lächeln entgegen. Sie verabschiedete sich mit einem angenehm kräftigen Händedruck.</p> <p><i>MB:</i> Sie schien heute gut gelaunt zu sein und (wieder) gesprächiger als sonst. Sie versuchte, sich das mit dem Kopfkino vorzustellen, meinte aber, dass sie zwar wisse, was passiert aber dass dies nichts mit der Rechnung zu tun hätte. Nach der Skizze standen die Rechnungen an (Zeitabstände). Sie schaffte dabei einfache Rechnungen nicht auf Anhieb (16.05 und wie viel ergibt 16.30 – sie bestand so lang auf der 35, bis MA es ihr schriftlich bewies). Ihre Reaktion war dann: „oops, das müsste ich eigentlich ganz gut können“. Auf meine Frage hin, was sie gerechnet hätte, meinte sie nur, „das Falsche eben“. Sie freute sich im Anschluss sehr über den Stift und fragte lange, wie ich mich für die Farben entschieden hätte und welche Farbe ich welchem Kind zugedacht hätte. Auf meine Antwort, dass ich dies alles dem Zufall überlassen hatte, fragte sie dann „und denken Sie, dass die Farben zu uns passen?“. Ich erlaubte mir die Gegenfrage an sie, ob sie denn denke, ob die Farben zu den einzelnen SuS passen. Ihre Antwort: „Sie passen alle vier perfekt!“. Im Spiel machte sie sehr motiviert mit und notierte sich erneut das Spiel, um es sich definitiv auf Ostern zu wünschen.</p> <p><i>MC:</i> Sie machte heute zu Beginn wieder diese Andeutungen, dass etwas „Privates“ mühsam war und sie mir vielleicht in der Pause das erzählen möchte. Dadurch war sie nicht richtig bei der Sache, liess sich dann aber für das Kopfkino motivieren. Danach meinte sie nur „Sie, ich bleibe etwas in meinem Kopfkino, das tut mir jetzt grad gut“. Es fiel auf, dass sie zwar nicht aktiv mündlich mitarbeitete, jedoch das Besprochene selbständig und sauber im Heft notierte. Ich lud sie zweimal ein, etwas beizutragen. Sie antwortete jedes Mal, dass sie „keinen Plan“ hätte. Dabei schaute sie jeweils verschwörerisch zu JA hinüber und machte Zeichen – und lachte, wenn ich sie fragend ansah. Sie nahm dann die Hilfe von MA gut an und merkte plötzlich, worum es ging. „Ahaaaa, danke MA!“ Den Stift nahm sie dankend an, erwähnte auch noch, dass ich und MA ihr die Aufgaben gut haben erklären können und schrieb den ganzen Tag damit.</p> <p><i>JA:</i> Er strahlte heute etwas kindliches, verspieltes aus und hatte viel „Blödsinn“ im Kopf. Dabei blieb er aber anständig. Die Aufgabe mit dem Kopfkino gefiel ihm sehr gut. Er konnte sich das wirklich sehr praktisch vorstellen. Was ihm aber sichtlich schwer fiel, war, die Informationen zu identifizieren, welche für die Beantwortung der Frage relevant waren. Dabei liess er sich oft nicht genug Zeit, erst einmal zu überlegen, was er sagen wollte. Erst später merkte ich, dass er sich einen Spass daraus machte, hinter meinem Rücken mit Kreide Informationen auf den Gruppentisch zu malen. Als es dann klar war, dass immer etwas passierte, wenn ich mich zur WT drehte, versuchte ich ihn zu überlisten und drehte mich ein zweimal abrupt um. Einmal sah ich noch eine letzte Bewegung von ihm und realisierte, wie schnell er wirklich war mit aufstehen, auf dem Kopf schreiben (!) und sich wieder hinsetzen. Ich gab ihm eine entsprechende Rückmeldung mit dem Vermerk „mach was draus!“. Daraufhin bemühte er sich wirklich nochmals mit einer Textaufgabe und wollte sie richtig skizzieren. Mit Hilfe von mir und MA ging es halbwegs. Den Stift nahm er mit grosser Anerkennung für das „Richtige, Coole, Spezielle und Wertvolle“ an.</p>

9. L 17	Titel der Lektion: Reflexion über das Gruppenprojekt - Interviews
KW 9	Überfachliches Thema: Reflexion, Metakognition und Rückmeldung im Interview
19.3.2019	Thema M-Plan: -
Generelle Information	<ul style="list-style-type: none"> Die Interviews fanden 6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit statt. Dazwischen lagen 2 Wochen Sportferien sowie ein Vikariatswechsel. Die Interviews wurden in der ersten Nachmittagslektion (Arbeit an Vorträgen) einzeln geführt und dauerten pro Interview ca. 12 Minuten. Allen vier SuS wurden die gleichen 8 Fragen gestellt (semistrukturiertes Interview). Es handelt sich dabei um eine qualitative Untersuchung bzw. Bestandesaufnahme. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Alle vier SuS stimmten einer Teilnahme zu. Die Interviews wurden im IF-Zimmer (separat von der Klasse) geführt. Die Antworten wurden von mir notiert, in Rücksprache mit den Befragten. „Wie fassen wir das jetzt am besten zusammen? Kannst du es in einem Satz sagen? Was hältst du davon? Magst du noch etwas ergänzen zu diesem Stichwort?“. Tonaufnahmen zur späteren Transkription wurde gemacht, standen aber nicht für eine Veröffentlichung zur Verfügung. Die Antworten wurden am gleichen Tag von mir abgetippt und den SuS am folgenden Tag zum Gegenlesen gereicht. Es gab keine Änderungsanträge.
Befindlichkeit LP	Ich bin berührt und auch freudig erstaunt, wie viel die SuS von unserem Projekt mitgenommen haben und heute, sechs Wochen später, noch gut abrufen können. In den Interviewgesprächen spürte ich eine grosse Verbundenheit und Dankbarkeit von Seiten der SuS. Ich empfand ihre Rückmeldungen als persönlich, differenziert und ehrlich. Was für mich am eindrucklichsten war, realisierte ich bereits während der Interviews. Meine Gegenüber hatten eine klare eigene Meinung, bezüglich dem Projekt, dem Schulstoff, den Aktivitäten und letztlich auch mir als Coach und Lernbegleiterin. Diese Meinung teilten sie gerne mit. Sie waren nicht befangen oder ratlos sondern schienen es zu schätzen, hier eine Rückmeldung zu geben, die ich den SuS gegenüber auch als „sehr wertvoll für mich und die Schule“ qualifizierte. In jedem einzelnen Jugendlichen sah ich nicht den launigen Schüler oder die unmotivierte, lern-müde Schülerin sondern war dankbar, mit diesen jungen Menschen mit Potenzial und Persönlichkeit in Beziehung zu sein.
Wie erlebt LP die SuS	<p><i>MA:</i> Sie wirkte selbständiger, reifer und verantwortungsbewusster, war gleichzeitig zuvor-kommend (ich mache das gleich) und mitdenkend (ich schlage vor, dass MC nächste ist).</p> <p><i>MB:</i> Sie kam offen und erfreut als Letzte zum Interview und begann das Gespräch bereits in der Tür. Sie war motiviert zu reden, gab dann zwar sehr bereitwillig und lächelnd, aber eher einsilbige Antworten. Zwischen den Fragen stellte sie häufig Gegenfragen oder erinnerte an gewisse Momente, welche für sie bedeutend waren (Spielgewinn, bestimmte Farbstifte, wem sie etwas erklärt hatte). Interessant war, als ich sie an das Bauernpuppenhaus erinnerte. Sie erklärte mir dann, dass sie sehr gerne Räume einrichte. Sie erzählte mir auch von einer App, mit welcher sie regelmässig Innendekorationsspiele spielte und dass sie vielleicht einmal in diesem Bereich arbeiten möchte. In diesem Moment schaute mich eine glückliche junge Frau mit Perspektive an – und nicht das verspielte, eher kleingewachsene Mädchen, dass lieber mit Puppen spielte als Winkel zu berechnen. Es ist ein Bild, das ich gerne mitnehme, dekoriert mit einem persönlichen Dankeschön von MB.</p> <p><i>MC:</i> Sie vergewisserte sich zweimal, ob sie hier ehrliche Antworten geben solle. Diese waren darauf alle sehr positiv. Sie meinte, dass ich es glauben müsse, dass es ihr viel Spass gemacht hätte, auch wenn man es ihr nicht immer angesehen hätte. Sie hätte sich vorgenommen, mehr mit der Lernstrategie zu arbeiten. Sie habe von mir gelernt, dass man etwas besser verstehen kann, wenn man versucht, es jemand anderem zu erklären. Sie lobte mich direkt für meine Erklärungen und Bemühungen und gab mir so ein wertvolles positives Feedback.</p> <p><i>JA:</i> Er hat war ruhig und konzentriert, erinnerte sich an die für ihn wertvollsten und wichtigsten Themen aus dem Projekt. Er äusserte seine Dankbarkeit und meinte, dass er fände, dass sie als Klasse eigentlich weiter so arbeiten sollten. Denn diese „Dinge“ seien irgendwie mit gutem Gefühl hängengeblieben.</p>

14.8 Beispiele der schriftlichen Rückmeldungen der LP mit Antworten der SuS

Rückmeldung vom 15.1.2019 Lernen und Emotionen (5)
 Meine Wahl - meine Verantwortung

Liebe MA

Heute strahltest du viel Selbstvertrauen und Zuversicht aus. Das hat mich auch gleich motiviert, mit dir zusammenzuarbeiten. Du schreibst, dass du dich "positiv eingestellt" hast. Ich freue mich sehr, dass dir das so gut gelungen ist. Wie hast du das gemacht?

Ich habe mich positiv eingestellt mit atmen

Besonders gefreut hat mich auch, wie gut und selbstverständlich du und das Winkelmessen gezeigt hast. Deine Unterstützung hat mir geholfen, damit ich mich auf , konzentrierten konnte. Danke!

Kannst du dir vorstellen andere Schulkamerad/innen in der Klasse zu unterstützen? In welchen Fächern oder Themen?

im Turnen

Ich bin gespannt, von dir zu lesen ☺
 Verena Albertin

Rückmeldung vom 22.1.2019 Lernen und Emotionen (6)
 Anwendung im Alltag

Liebe MB

Weisst du, wie man ein Pferd am einfachsten führen und lenken kann? Überlege einmal... Mit den Zügeln, mit Zungenschmalzen, einem Rübli oder gar der Peitsche?

Es ist keine dieser Techniken oder Methoden. Am fairsten und einfachsten lässt sich ein Pferd mit dem **FOKUS** des Reiters oder der Reiterin führen. Das gilt nicht nur für Pferde. Dies gilt besonders auch für die eigene **Aufmerksamkeit und Motivation**.

Der Fokus ist der äussere und innere Blick in die gewünschte Richtung. Da, wo du hinschaust, damit beschäftigst du dich, da liegt deine Aufmerksamkeit, das ist dir wichtig, da gelangst du hin.

Welches ist deine gewünschte Richtung? Was möchtest du in nächster Zukunft erreichen? Notiere dir mindestens ein Ziel:

Das ich nicht mehr weine wenn ich etwas nicht verstehe

Worauf sollte dann dein Fokus, dein äusserer und innerer Blick gerichtet sein, damit du dein Ziel erreichst? Notiere 1 - 2 Punkte:

Ich soll selbstbewusster sein.

Du bist deine eigene Reiterin und bestimmst, wo es lang geht!
 Verena Albertin

Rückmeldung vom 15.1.2019 Lernen und Emotionen (5)
 Meine Wahl - meine Verantwortung

Liebe MC

Du fühltest dich heute nur halb-fit, nicht so wohl und etwas komisch. Du würdest dich gerne fröhlicher fühlen. Es ist gut, dass du diese Selbstwahrnehmung hast und äussern kannst. Überlege dir, was dir helfen kann, fröhlicher zu sein. Z.B.:

Es hat mich gefreut, dass du dabei warst, als ir und as Winkelmessen nochmals erklärt hat. Danach ist es dir vom Gefühl her bereits ein bisschen besser gegangen.

Wer von deinen Klassenkamerad/innen erklärt dir jeweils den Schulstoff (oder könnte ihn dir erklären) , wenn du etwas nicht verstanden hast?

Maria M.

Kannst du dir vorstellen, dass du andere Schulkamerad/innen in der Klasse unterstützt? In welchen Fächern oder Themen?

manchmal Mathe oder Deutsch

Ich bin gespannt, von dir zu lesen ☺
 Verena Albertin

Rückmeldung vom 8.1.2019 Lernen und Emotionen (4)
 "Ideen wecken, Panik schicken"

Lieber JA

Du warst heute ziemlich unruhig, vor allem in der Klasse. Kann es sein, dass der neue Sitzplatz mit ein Grund dafür ist? Es scheint, dass du dich schnell ablenken lässt, vor allem von deinem Sitznachbarn. Das schadet dir und der Klasse. Die Person, die das ändern kann, bist du. Es ist in deiner Verantwortung.

Mir ist aufgefallen, wie gut du mündlich mitmachst, wenn dich etwas interessiert. Deine Antworten zeigen, wie vernetzt und kreativ du mitdenkst. Nutze diese Gabe! Stelle dir selber interessante Fragen!

Wie denkst du darüber? (schreibe ganze Sätze, ev. auch auf einer neuen Seite)

Also ich bin halt abgelenkt weil ich halt fast nie neben einen Freund sitzen darf. Und deswegen freue ich mich halt.

Liebe Grüße,
 Verena Albertin

PS: Du konntest dich sehr gut auf das neue Spiel einlassen und dich konzentrieren. Sieg!

14.9 Beispiele des Befindlichkeits-/Reflexionsblitzes

4.12.18 JA

Lernen und Emotionen

- 1) Heute fühle ich mich (3-5) motiviert, müde,
- 2) Wenn ich dieses Gefühl habe, kann ich in der Schule relativ gut üben oder lernen.
- 3) Wenn ich dieses Gefühl habe, wünsche ich mir, dass ich noch besser üben oder lernen kann.
- 4) Heute habe ich gelernt, dass die Rechenwinkel sehr wichtig sind und Gefühle beim Lernen
 (3-5)
~~fröhlich~~ friedlich
 voller Energie

Name: MB Datum: 8.12.2018

Thema: Harmonisierung

- 1) Heute / Jetzt fühle ich mich zufrieden ^{s. gut}
 Wert = 4
 Ein möglicher Grund dafür ist _____
- 2) Wenn ich dieses Gefühl habe, kann ich in der Schule ^{gut} zufrieden lernen.
- 3) Wenn ich dieses Gefühl habe und ändern möchte, dann ich möchte nichts ändern
- 4) Heute habe ich folgendes gelernt: Jin Shin Jyusti
- 5) Jetzt fühle ich mich
 Wert = 5 ☺

Name: MA Datum: 8.1.19

Thema: Ideen wecken, Panik schicken

- 1) Heute / Jetzt fühle ich mich Ruhig
 Wert = 3-4
 Ein möglicher Grund dafür ist das ich heute morgen früh erwachen bin
- 2) Wenn ich dieses Gefühl habe, kann ich in der Schule mässig lernen.
- 3) Wenn ich dieses Gefühl habe und ändern möchte, dann wäre das entspannt
- 4) Heute habe ich folgendes gelernt: Winkel messen
- 5) Jetzt fühle ich mich
 Wert = 4

Name: MC Datum: 29.1.19

Thema: Mit Fokus vorbereiten (7)

- 1) Heute / Jetzt fühle ich mich komisch!
 Wert = 4
 Ein möglicher Grund dafür ist wütend zornig
- 2) Wenn ich dieses Gefühl habe, kann ich in der Schule nicht lernen.
- 3) Wenn ich dieses Gefühl habe und ändern möchte, dann glücklich
- 4) Heute habe ich folgendes gelernt: Wie man Volumen rechnet
- 5) Jetzt fühle ich mich normal
 Wert = 4

14.10 Interviewleitfaden und Transkripte

Kurz-Interview vom 18.3.2019 mit _____
6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit (5.2.2019, danach Ferien)

Danke, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Kleingruppenprojekt zu beantworten.

- 1. Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?**

- _____
- _____
- _____

- 2. Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?**

- 3. Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?**

- 4. Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?**

- 5. Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?**

- 6. Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?**

- 7. Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?**

- 8. Möchtest du noch etwas ergänzen?**

Kurz-Interview vom 18.3.2019 mit MA

6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit (5.2.2019, danach Ferien)

Danke, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Kleingruppenprojekt zu beantworten.

1. Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?

- *Gefühle*
- *Winkel messen (Sie haben es mir so gut erklärt, dass ich es den anderen erklären konnte)*
- *Spiele*

2. Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?

Ich habe das mit den Händen (Jyn Shin Jyutsu) mehrmals zuhause und in der Schule gemacht.

3. Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?

Ja, ich habe meiner Mutter davon erzählt. Sie ist Homöopathin und fand es super, dass ich in dieser Gruppe war und das lernen durfte. Sie wollte es auch kennen lernen. Ein paar Kolleginnen habe ich auch davon erzählt, weil sie gefragt hatten, was wir in der Gruppe machen.

4. Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?

Ja, ähm, war das das mit dem Rechts-Links? Dass wir den Stift in die andere Hand wechseln sollen, wenn wir Panik oder Stress haben? Oder warten Sie... Wir sollen zuerst aufschreiben, was uns bei einer Frage in den Sinn kommt, oder?

5. Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?

Ja, die Rückmeldungen waren sehr interessant. Sie sahen Sachen von mir, die ich bis jetzt nicht kannte oder merkte. Es hat mir geholfen, dass ich aufmerksamer wurde. Auch aufmerksamer, wie ich funktioniere.

6. Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?

Also ich fand es cool, dass Sie mich gefragt hatten, ob ich in der Gruppe mitmachen wollte. Ich fühlte mich wohl und irgendwie waren Sie Lehrerin aber auch noch etwas anderes. So wie vielleicht eine Pfadiführerin. Sie kümmerten sich um uns, nicht nur um uns in Mathe.

7. Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?

Dass wir nicht nur Schulstoff gemacht haben. Sie haben immer etwas spannendes erzählt und auch, wie Sie etwas ausprobiert haben oder wie es für Sie ist. Wir haben auch über uns gesprochen, was für uns wichtig ist und wie wir es finden. Dann fand ich auch das Trampolin super und natürlich die Spiele! Das alles hat mich immer motiviert.

8. Möchtest du noch etwas ergänzen?

Danke ☺

Kurz-Interview vom 18.3.2019 mit MB

6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit (5.2.2019, danach Ferien)

Danke, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Kleingruppenprojekt zu beantworten.

1. Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?

- *Sie haben Gefühle und Mathe erklärt und wir durften in der Gruppe arbeiten.*
- *Die Tagebücher für uns, und dass wir da alles reinschreiben konnten, was wir gemacht hatten*
- *Die Hände*

2. Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?

Ich weiss gar nicht. Manchmal habe ich mich daran erinnert, aber nicht so bewusst.

3. Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?

Ja, ich habe meiner Mutter und meinem Vater davon erzählt, auch meiner Schwester und meinen zwei Freundinnen in der Schule. Die wollten eben auch wissen, was wir da gemacht hatten. Ich habe ihnen vor allem das mit den Gefühlen erzählt und das mit den Händen, irgendwie.

4. Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?

Zuerst muss du das Verb suchen und dann alles nochmals genau durchlesen. Bei den Rechnungen sollen wir es auch nochmals nachrechnen.

5. Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?

Die Rückmeldungen waren ganz gut. Was mir am besten gefiel, war, dass sie persönlich waren. Sie haben dann über mich geschrieben und bei anderen über die anderen. Das tat mir gut.

6. Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?

Ja. Einen guten Einfluss.

7. Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?

Dass wir zusammen Mathe gemacht haben, aber am besten gefielen mir die Spiele, vor allem „Hol's der Geier“. Und dass wir Trampolin springen durften. Einmal durfte ich auch das Bauernhaus einrichten. Ich richte sehr gerne Räume ein. Da gibt es sogar eine App, mit der spiele ich oft, ich glaube von IKEA, home design oder so.

8. Möchtest du noch etwas ergänzen?

Nein. Aber es war einfach gut 😊

Kurz-Interview vom 18.3.2019 mit MC

6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit (5.2.2019, danach Ferien)

Danke, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Kleingruppenprojekt zu beantworten.

1. Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?

- *Flow*
- *Brüche*
- *Gefühle*

2. Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?

Ja, zum Beispiel das mit den Gefühlen. Immer wenn ich wütend war, habe ich diesen Smiley gesehen mit dem Gesicht und ich habe dann gedacht, ich möchte ein anderes Gesicht machen. Das hat mir geholfen. Ich möchte mich nämlich jetzt besser konzentrieren.

3. Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?

Ja, ich habe den Kolleginnen gesagt, was wir gemacht haben, vor allem, wenn sie fragten (v.a. als wir vor Weihnachten die Schokolade bekamen und am Schluss den schönen Bleistift). Meiner Mutter habe ich vom Flow und den Gefühlen erzählt.

4. Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?

Soll ich ehrlich sein? Ähm, nein.

5. Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?

Ihre Rückmeldungen waren süß (sic!). Es hat mich gefreut, positive Sachen über mich zu lesen. Immer, wenn ich es gelesen hatte, versuchte ich, möglichst lange so zu bleiben, wie Sie es beschrieben hatten. Ich fühlte mich dann immer gut.

6. Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?

Ja. Zuerst selten, aber dann mit der Zeit immer mehr. Ich weiss gar nicht warum... Ich glaube, weil ich mich dann so selber frage, wie Sie uns jeweils fragten mit dem Auftrag und dem Verb – ah, das ist ja das mit der Lernstrategie, hi hi.

7. Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?

Das mit den Händen. Wir haben dort eher negative Gefühle notiert und dann gegen innen das geschrieben, was wir dann brauchen, wenn es uns eben nicht so gut geht. Das fand ich sehr hilfreich.

8. Möchtest du noch etwas ergänzen?

Es hat Spass gemacht, danke! 😊

Kurz-Interview vom 18.3.2019 mit JA

6 Wochen nach der letzten Lektionseinheit (5.2.2019, danach Ferien)

Danke, dass du bereit bist, ein paar Fragen zum Kleingruppenprojekt zu beantworten.

1. Überlege kurz, was du zusammen mit der Kleingruppe erfahren und gelernt hast. Welche drei Sachen/Themen/Aktivitäten kommen dir dazu in den Sinn?

- *Die Hand (Jyn Shin Jyutsu), das war echt interessant und ich mochte auch die Zeichnung*
- *Gefühle, dass die Gefühle im Gesicht sichtbar sind (die Bilder und Smileys)*
- *Wie kann ich eine Aufgabe besser verstehen und lösen, das mit dem Verb.*

2. Hast du etwas, das du in der Kleingruppe gelernt hast, im Schulalltag oder zuhause einmal angewendet? Wenn ja, was genau?

Ich finde das mit dem Verb logisch. Das mache ich sehr oft in der Schule, vor allem auch im NMG, Mathe und Religion und Kultur.

3. Hast du jemandem etwas über die Themen von Emotionen und Lernen und was du dazu gelernt hast, erzählt? Wenn ja, wem? (Eltern, Geschwister, Freunde, Mitschüler/innen) und was?

Ja, ich habe meiner Mutter davon erzählt, dass wir ein Grüppchen sind und uns über Gefühle und Lernen unterhalten. Und vor allem, wie wir uns besser konzentrieren können. Sie fand das super.

4. Erinnerst du dich an die Lernstrategie? Welche Fragen sollte man sich stellen, wenn man mit einer Aufgabe beginnt?

Ja, eben, das mit dem Verb. Zuerst frage ich mich, was muss ich tun, was ist mein Befehl oder Auftrag. Dann suche ich das Verb und unterstreiche es. Dann frage ich mich, wie gehe ich vor, steht da etwas von bestimmten Gegenständen wie Zirkel oder Geodreieck. Dann wird alles viel logischer.

5. Wie war das für dich, die Rückmeldungen zu lesen? Haben sie dir etwas bedeutet?

Ja, das die Rückmeldungen fand ich sehr gut. Sie haben mich beschrieben. Das war interessant zu lesen, denn ich habe mich so besser kennen gelernt. Vor allem fand ich es gut, weil es waren gute, positive Sachen von mir. Ich war dann stolz auf mich.

6. Hast du das Gefühl, dass deine Teilnahme in dieser Kleingruppe einen Einfluss auf deine schulischen Leistungen hatte?

Ich denke schon. Ich weiss jetzt, wie ich besser üben kann, also was ich eben brauche, wenn ich nicht in guter Stimmung bin. Ich habe zwar kein Trampolin aber ich gehe dann nach draussen.

7. Was hat dir im Grossen und Ganzen am besten gefallen?

Die Spiele! Alle Spiele, die wir mit Ihnen spielten, fand ich extrem cool. Man musste sich konzentrieren und manchmal brauchte man auch etwas Glück oder Psychologie. Für mich und mein Potenzial waren sie perfekt.

8. Möchtest du noch etwas ergänzen?

Ähm, nein. Vielleicht, dass wir wieder mal ein Grüppchen machen. Oder einfach die Spiele spielen! 😊